

**A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores
do 1º Ciclo do Ensino Básico
– Estudo de caso**

Nelson Alexandre Fernandes Gonçalves

VOLUME I

**Dissertação apresentada
à Universidade do Minho – Braga
como requisito parcial para a obtenção do Título de
Mestre em Educação
Especialidade Tecnologia Educativa**

Orientador da dissertação
Professor Doutor Paulo Dias

Instituto de Educação e Psicologia
Universidade do Minho

Braga
Outubro 2002

AGRADECIMENTOS

Durante os últimos anos, muitos foram aqueles que contribuíram para a vida deste trabalho. Recebi o apoio e incentivos de muitos sob as mais variadas formas. A todos o meu sincero agradecimento.

Em particular:

Ao Professor Doutor Paulo Maria Bastos Dias, muito especialmente, pelo incentivo, pela confiança e orientação sempre dispensados.

Aos Professores Doutores Alexandre Frery, Ana Amélia Amorim Carvalho, António José Mendes, Feliz Ribeiro Gouveia, Jorge Trindade, Luís Borges Gouveia, Márcio Serolli Pinho, e Pedro Albuquerque, Pedro Pimenta, Rosa Costa e Vítor Duarte Teodoro pelo apoio dado durante a validação dos questionários QSP e QUAV.

Ao Dr. Jorge Lima pela disponibilização do questionário sobre literacia por si desenvolvido e pela disponibilidade que sempre demonstrou para a troca de ideias.

Ao Armando Pereira, Miguel Carolino e Paulo Aranha pelas profícuas conversas em torno de temas tão apaixonantes como os castelos, a Ordem do Templo e a História.

A todos os professores do 1º ciclo que participaram neste estudo e sem os quais este trabalho não se teria realizado.

À minha família pelo afecto e apoio que demonstraram em todos os momentos.

À Raquel pela sua paciência e carinho que foram essenciais para que eu pudesse percorrer este caminho.

A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico
– *Estudo de caso*

por:

NELSON ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES

RESUMO

Este estudo debruça-se sobre a perspectiva dos professores do 1º Ciclo relativamente à utilização em contexto educativo de um Ambiente Virtual explorado através de um sistema imersivo. Pretende-se construir uma descrição detalhada e aprofundada do processo de exploração experimentado pelos professores e da sua perspectiva sobre as potencialidades educativas do mesmo. Será dado um especial relevo à usabilidade do AV e à sensação de presença experimentada pelos utilizadores.

O conteúdo do modelo virtual está subordinado ao tema global da Idade Média em Portugal, Século XII, e aborda conceitos relativos à arquitectura militar do período românico e à história da Ordem do Templo. O AV é uma representação tridimensional de um castelo românico português construído pelos Templários.

O presente trabalho insere-se claramente no âmbito do paradigma qualitativo de investigação. A generalização não é o objectivo imediato da nossa investigação e a ênfase é colocada nas dimensões interpretativa e subjectiva do fenómeno educacional. É nossa intenção conhecer de forma aprofundada um processo e o modo como os seus participantes o interpretam. Trata-se de um estudo com finalidades descritivas e interpretativas.

No que respeita à recolha de dados, foi utilizada a entrevista como instrumento central em conjugação com a aplicação de 3 questionários, o registo dos percursos e a observação, por intermédio da análise de registos vídeo.

Globalmente, a análise dos dados sugeriu que existe uma relação entre a usabilidade e a presença, especialmente a presença sensorial. Revelou que os professores entrevistados estão disponíveis para utilizar esta tecnologia, conseguem intuir as suas vantagens mas revelam dificuldades na integração desta ferramenta na sua prática pedagógica.

A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico
– *Estudo de caso*

por:

NELSON ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES

ABSTRACT

This study approaches the educational use of Virtual Environments on the perspective of the Primary school teachers. It is intended to construct a deepened and detailed description of the exploration process implemented by the school teachers and of its perspective on the educational potential. A special attention is given to VE usability and the sense of presence.

We developed a Virtual Environment for study purposes. The VE is a 3D reconstruction of a Portuguese Romanesque castle, XII Century, built by the Knights Templar. The VE was built to demonstrate several medieval military architectural features and to offer an insight about the Templars.

We used 6 interviews, 3 questionnaires and videotape analysis to collect the field data and content analysis as well as descriptive and inferential statistics to analyse it.

Globally, the data analysis suggests the existence of a strong correlation between usability and the presence, sensorial presence. It showed us that the interviewed school teachers are available to use VE technology. They know some educational advantages by intuition in spite of presenting some difficulties in using the technology in their classes.

Índice

RESUMO	4
ABSTRACT	5
Lista de abreviaturas e acrónimos	10
Lista de gráficos e Lista de quadros	11
Lista de figuras e Lista de tabelas	12
CAPÍTULO 1 – Enquadramento do estudo	
1.1 Considerações iniciais	13
1.2 Pertinência do estudo	19
1.3 Formulação do problema	20
1.4 Objectivos do estudo	21
1.5 Organização da dissertação	23
CAPÍTULO 2 - Realidade Virtual e Educação	
2.1 Objectivismo e Construtivismo: pressupostos epistemológicos e teorias de aprendizagem	24
2.1.1 O objectivismo	25
2.1.2 O construtivismo	27
2.2 Síntese da utilização educativa dos computadores	39
2.3 A abordagem construtivista e a Realidade Virtual	41
2.3.1 A aprendizagem e a construção do conhecimento em RV	43
2.3.2 Vantagens da aprendizagem em RV em relação ao mundo real	46
2.3.3 Outras potencialidades educativas da RV	47
2.4 Resultados da investigação	48
2.5 O papel dos professores: as suas crenças e suas práticas	50
CAPÍTULO 3 – Realidade Virtual e Ambiente Virtual	
3.1 Os conceitos e sua definição	57
3.1.1 Realidade Virtual	57
3.1.2 Ambiente Virtual	59

3.1.3 Aplicações de AV	60
3.1.4 Conclusão	61
3.2 Uma história da Realidade Virtual	62
3.3 Equipamento e tipos de sistemas	67
3.3.1 Tipos de sistemas	68
3.3.2 DOF –Degrees of Freedom (Graus de Liberdade)	74
3.3.3 Dispositivos de entrada de dados	75
3.3.4 Dispositivos de saída de dados	78
3.4 Imersão, interactividade e imaginação	82
3.5 A sensação de presença	84
3.5.1 O conceito de presença	84
3.5.2 Medição da sensação de presença	88
3.6 Usabilidade em Ambientes Virtuais	89
3.6.1 O conceito de usabilidade	89
3.6.2 Avaliação da usabilidade	90

CAPÍTULO 4 – O Ambiente Virtual “Quake: O Castelo dos Templários”

4.1 O processo de desenvolvimento	93
4.1.1 Fase prévia de preparação	93
4.1.2 A construção e desenvolvimento do QCT	99
4.2 Caracterização do QCT	105
4.2.1 Utilizadores e tarefas	105
4.2.2 Modelo virtual	109
4.2.3 Mecanismos de entrada (input)	114
4.2.4 Mecanismos de saída (output)	116

CAPÍTULO 5 – A História, o seu Ensino e o Ambiente Virtual “Quake: O Castelo dos Templários”

5.1 O conhecimento histórico de suporte	120
5.1.1 O castelo românico	120
5.1.2 A Ordem do Templo	123
5.1.3 Outros aspectos relacionados com o quotidiano na Idade Média	126

5.2 A integração do QCT na Escolaridade Básica	128
5.2.1 No 1º ciclo do Ensino Básico: Estudo do Meio	128
5.2.2 No 2º ciclo do Ensino Básico: História e Geografia de Portugal	129
5.2.3 No 3º Ciclo do Ensino Básico: História	131
5.2.4 A utilização de Ambientes Virtuais no ensino e aprendizagem da História e o perfil do aluno competente em História no Ensino Básico	132
5.3 Os Ambientes Virtuais no ensino e aprendizagem da História	136
5.3.1 Estratégias de utilização de AVs no ensino e aprendizagem da História	138

CAPÍTULO 6 – Metodologia

6.1 Descrição do estudo	140
6.1.1 Metodologia adoptada	140
6.1.2 Etapas do estudo	141
6.2 Selecção da população e amostra	142
6.3 Selecção das técnicas de recolha de dados	143
6.4 Elaboração dos instrumentos e sua validação	143
6.4.1 Questionário para a caracterização dos sujeitos e literacia informática	144
6.4.2 Questionário para avaliação da sensação de presença	145
6.4.3 Questionário para avaliação da usabilidade	148
6.4.4 Registo de percursos	152
6.4.5 Grelha de observação	153
6.4.6 Guião de entrevista	154
6.5 Caracterização da amostra	156
6.5.1 Sexo e idade	156
6.5.2 Tempo de serviço e Habilitações	157
6.5.3 Literacia informática	158
6.6 Recolha de dados	160
6.7 Tratamento dos dados	161
6.7.1 Questionários	162
6.7.2 Percursos registados	162
6.7.3 Observação	162
6.7.4 Entrevista	163

6.7.5 Análises exploratórias	163
------------------------------	-----

CAPÍTULO 7 – Apresentação e Análise dos Resultado

7.1 QSP	165
7.2 QUAV	169
7.3 Registo de percursos	175
7.4 Entrevista	179
7.4.1 Utilização do computador em contexto educativo	179
7.4.2 Concepções de ensino aprendizagem	181
7.4.3 Vivência da experiência	185
7.4.4 Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos	188
7.4.5 Sugestões	190
7.5 Análise dos registos vídeo	191
7.6 Análises exploratórias	192

CAPÍTULO 8 – Conclusões, limitações e sugestões

8.1 Conclusões	193
8.1.1 Presença	193
8.1.2 Usabilidade	195
8.1.3 Concepções dos sujeitos e suas práticas	196
8.1.4 Algumas respostas	198
8.2 Limitações do estudo	201
8.3 Sugestões para futuras investigações	202

BIBLIOGRAFIA	204
--------------	-----

ANEXOS - Volume II

LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS

2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
AV	Ambiente Virtual
DOF	Degrees of Freedom (graus de liberdade)
HMD	Head Mounted Display (capacete de Realidade Virtual)
LAN	Local Area Network (Rede local)
MOD	Modificação (designação genérica aplicada ao produto resultante de diversas operações de edição num dado motor de jogo)
QCT	Quake – Castelo dos Templários
RV	Realidade Virtual
FOV	Field of View (campo de visão)

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 7.1 - Número de áreas visitadas e passagens executadas entre elas por utilizador	176
Gráfico 7.2 - Espaços visitados e Agentes virtuais encontrados por utilizador	177

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 - Objectivos do estudo	22
Quadro 2.1 - Didáctica Tradicional e da Nova Didáctica (construído a partir de Perrenoud, 1993)	54
Quadro 3.1 - Aplicações de AVs (adaptado a partir de Stuart, 2001)	60
Quadro 3.2 - Tipos de sistemas de AV	68
Quadro 3.3 - Tradução dos 6 DOF em mudanças no posicionamento e orientação de um utilizador num espaço 3D	74
Quadro 3.4 - Seis dimensões da presença (Quadro construído com base em Lombard e Ditton, 1997)	85-86
Quadro 3.5 - Principais dimensões da presença (Quadro construído com base em ISPR, 2002)	86-87
Quadro 3.6 - Causas da presença enquanto medium transparente ou invisível (Quadro construído com base em Lombard e Ditton, 1997)	87-88
Quadro 3.7 - Abordagens comuns à medição da presença (ISPR, 2002)	88-89
Quadro 3.8 - Principais áreas de análise da usabilidade em AVs (Gabbard e Hix, 1997)	91
Quadro 5.1 - Objectivo gerais do Estudo do Meio que enquadram a utilização do QCT (DEB, 1998).	129
Quadro 5.2 - Organização dos temas e subtemas programáticos relativos à componente histórica (DGEBS, 1991b)	130
Quadro 5.3 - Princípios de orientação metodológica (DGEBS, 1991a)	131
Quadro 5.4 - Temas e subtemas do Programa da disciplina de História do 3º Ciclo que enquadram a utilização do QCT (adaptado a partir de DGEBS, 1991d)	132
Quadro 5.5 – Linhas orientadoras para as actividades que os alunos devem experimentar na educação básica (DEB, 2001:91)	133
Quadro 6.1 - Escalas utilizadas no questionário para a caracterização dos sujeitos e literacia informática	144
Quadro 6.2 - Itens do QSP por dimensão de análise	147
Quadro 6.3 - Itens do questionário QUAV por dimensão de análise	151-152
Quadro 6.4 - Objectivos da entrevista	155

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 - 6 DOF (adaptado de Pimentel e Teixeira, 1995)	74
Figura 3.2 - Dispositivos de entrada num AV	75
Figura 3.3 - Dispositivos de saída num AV	79
Figura 3.4 - Representação de como o utilizador percebe o som quando este está localizado no espaço 3D	81
Figura 4.1 - Etapas prévias à construção do QCT	94
Figura 4.2 - Etapas no processo de construção do QCT	99
Figura 4.3 - Mapas que constituíam a versão original do QCT	101
Figura 4.4 - Mapas presentes no QCT	112
Figura 5.1 - Experiências de aprendizagem envolvidas na exploração de um AV	134
Figura 5.2 - Experiências de aprendizagem envolvidas na construção de um AV	135
Figura 5.3 - Utilização de AVs no ensino e aprendizagem da História.	139
Figura 6.1 - Etapas do procedimento (Quivy e Van Campenhoudt, 1992)	141
Figura 6.2 - Escala de concordância/discordância	147
Figura 6.3 - Escala de frequência subjectiva	148
Figura 6.4 - Escala de satisfação/insatisfação	150
Figura 6.5 - Escala de facilidade/dificuldade	150

LISTA DE TABELAS

Tabela 6.1 - Caracterização da amostra G1 no que respeita ao sexo	156
Tabela 6.2 - Caracterização da amostra G1 no que respeita à idade	156
Tabela 6.3 - Caracterização da amostra G2 no que respeita à idade	157
Tabela 6.4 - Caracterização da amostra G1 no que respeita ao tempo de serviço	157
Tabela 6.5 - Caracterização da amostra G2 no que respeita ao tempo de serviço	157
Tabela 6.6 - Caracterização da amostra G1 no que respeita às habilitações	158
Tabela 6.7 - Médias globais dos conjuntos de itens nas duas dimensões.	158-159
Tabela 7.1 - Respostas aos itens do QSP	166
Tabela 7.2 - Médias dos sujeitos por dimensões da presença em análise	167
Tabela 7.3 - Sintomas sentidos pelos utilizadores	168
Tabela 7.4 - Respostas aos itens do QUAV	169-170
Tabela 7.5 - Médias dos sujeitos por dimensões da usabilidade em análise	171
Tabela 7.6 - Médias dos itens por categorias das características relativas à usabilidade	172
Tabela 7.7 - Dados numéricos relativos aos percursos de exploração	175
Tabela 7.8 - Áreas cobertas visitadas	179
Tabela 7.9 - Agentes virtuais encontrados	179

CAPÍTULO 1 – Enquadramento do estudo

1.1 Considerações iniciais

1.2 Pertinência do estudo

1.3 Formulação do problema

1.4 Objectivos do estudo

1.5 Organização da dissertação

1.1 Considerações iniciais

Em Fevereiro de 2000, numa videoconferência levada a cabo no âmbito do Seminário Internacional “Encontros, Percursos e Recursos – as TIC na Escola” organizado pelo Centro de Competência Nónio - Século XXI da Escola Superior de Educação de Setúbal, Seymour Papert fez um apelo a todos os presentes no sentido de dedicarem algum do seu tempo a tentar imaginar como será a aprendizagem no futuro. Para Papert, os professores preocupam-se demasiado com as aulas do dia seguinte, com o que se passa “dentro do barco”, e esquecem-se de perspectivar o futuro, de tentar descobrir “a rota do barco”.

Numa civilização em efervescência, como é aquela em que vivemos, é o instinto de sobrevivência que nos obriga a conhecer tudo aquilo que nos rodeia e a curiosidade que nos faz tentar descobrir o suave véu que nos separa do futuro. Primeiro os computadores e agora a Internet, transformaram irreversivelmente o nosso mundo, vieram abrir janelas que julgávamos impossíveis, geraram mundos que não conhecíamos e que só com alguma boa vontade podemos afirmar que já conhecemos.

Depois da Revolução Agrícola e da Revolução Industrial, vivemos numa era de Revolução Informática, numa era de profundas e turbulentas mudanças onde a informação e a tecnologia são sinónimos de riqueza, onde o conhecimento é o recurso mais importante (Toffler e Toffler, 1995). “Nós somos a geração final de uma antiga civilização e a primeira geração de uma nova” (p.31). O mundo em que vivemos é um contínuo de mudança, a sociedade ainda está a reorganizar-se, as instituições ainda não conhecem o seu lugar para o futuro, sentimos “(...) as dores de parto de uma nova civilização (...)” (p.161).

Modificações tão profundas que implicam mudanças no paradigma educacional. “Torna-se urgente repensar as funções e métodos da escola.” (Gomes, 1996:46). A interdependência planetária e a globalização, os fenómenos mais importantes do nosso tempo, colocam novos desafios à educação, obrigam todos os actores da vida colectiva a repensar a educação, indicando o caminho da sociedade educativa (Unesco, 1996).

Por outro lado, não nos podemos esquecer que vivemos numa zona tecnologicamente intoxicada (Naisbitt, Naisbitt e Philips, 1999). Para Negroponte (1996) o mundo está em processo de transformação dos analógicos átomos para os digitais *bits*, e esta evolução é demasiado importante para não afectar toda a sociedade. Para Levy (2000), “A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização.” (p. 26), o “dilúvio da informação” que nos envolve obriga a uma nova relação com o saber. As novas tecnologias apoderaram-se do nosso quotidiano, envolvem-nos, “(...) uma vez usadas é difícil libertarmo-nos delas, como que nos tornamos seus escravos.” (Freitas, 1997:16). É a sociedade que pressiona a escola a ser mais permeável à tecnologia, a utilizá-la (Kent e McNergney, 1998).

Não estando em causa o valor da tecnologia, os seus efeitos culturais positivos, é preciso não esquecer que todas as tecnologias possuem um lado negativo (Negroponte, 1996). Naisbitt, Naisbitt e Philips (1999), Negroponte (1996) e Levy (2000) são apenas alguns autores, de entre muitos outros, que, com graus de preocupação diferentes, permeiam a sua visão optimista com alertas e avisos. Naisbitt, Naisbitt e Philips (1999), partindo de uma crença, mais ou menos generalizada, nos efeitos culturais positivos da tecnologia, depois de analisar os sintomas desta “intoxicação”, chegaram à conclusão de que é necessário reflectir com maior ponderação sobre as consequências não intencionais da mesma. Para Levy (2000): “O entrançar dos humanos de todos os horizontes num só e imenso tecido aberto interactivo cria uma situação absolutamente inédita, que alimenta esperanças, visto que ela é uma resposta positiva ao crescimento demográfico, mas criadora também de novos problemas.” (p.14).

O caminhar para uma nova sociedade exerce uma dupla pressão sobre a escola. Por um lado, ao reformular a relação entre os indivíduos e a informação e o conhecimento obriga a repensar a educação e exige uma mudança de paradigma. Por outro, a presença da tecnologia no nosso quotidiano e as suas potencialidades educativas exigem que a escola esteja aberta para receber essa mesma tecnologia e a utilize. Como refere Perrenoud

(2000): “As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC ou NTIC) transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar.” (p.125).

Na nossa perspectiva, os dois factores de pressão sobre a escola acima identificados não devem ser analisados isoladamente. As NTIC não exigem só novos modelos, novas abordagens, um novo paradigma. Elas também constituem uma oportunidade para a mudança em educação, para a criação desse novo paradigma (Kent e McNergney, 1998; Perrenoud, 2000; entre outros).

A tecnologia em si mesma não serve para justificar a escola, não é um fim da educação, não resolve todos os problemas, é um “falso deus” (Postman, 2002). O elemento central em educação é o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, “A escola não deve ignorar estes meios porque se o fizer se desacredita como instituição (...)” (Freitas, 1997:19).

Nas próximas décadas, a tecnologia irá aumentar progressivamente o seu protagonismo no contexto educacional, na sala de aula (Kent e McNergney, 1998). “A verdadeira incógnita é saber se os professores irão apossar-se das tecnologias como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas por apresentações multimídia, ou para *mudar de paradigma* e concentrar-se na criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem.” (Perrenoud, 2000:139).

Se “(...) o grande suporte deste meio são as aplicações (...)” (Freitas, 1997:18), não nos podemos esquecer que as teorias dos professores são determinantes: “o que o professor pensa sobre o ensino influencia a sua maneira de ensinar (...)” (Garcia, 1992:65). Duffy e Jonassen (1992) alertam para o facto de “(...) instructional designers often report that they have difficulty getting the instructor to follow the instruction plan. We would suggest that one of the reasons for this is that the instructor very likely will have different goals for learning and a different concept of what it means to «understand» the subject matter. That is, the instructor will have a different theory of learning and will modify the instructional prescriptions to accommodate that theory.” (p.2).

As concepções de ensino e aprendizagem dos professores reflectem-se nos materiais que estes produzem e as aplicações espelham as teorias de aprendizagem de quem os concebeu (Duffy e Jonassen, 1992). Não obstante, as concepções de ensino e aprendizagem do professor são também determinantes no modo como se utiliza essas

aplicações. As ferramentas podem ser concebidas à luz de uma teoria e serem utilizadas de modo diferente, com objectivos diferentes daqueles que originalmente nortearam a sua concepção.

Os Ambientes Virtuais (AVs) e a Realidade Virtual (RV) não são propriamente recentes, são antes o resultado de um processo de evolução tecnológica que remonta no mínimo aos inícios deste século e de um desejo da humanidade com milhares de anos. Nos próximos anos, irão provavelmente melhorar as suas características e desempenho, integrando o nosso quotidiano de forma ainda mais comum. Segundo Negroponte (1996), “A realidade virtual é a única situação que na qual um hardware específico desempenhará um papel no curto prazo.” (p.125). Nielsen (1993) entende que a RV é uma forma de incluir uma verdadeira terceira dimensão espacial nas interfaces e que o aumento de dimensões é uma tendência para a próxima geração de interfaces. Para Bricken (1990a; 1990b; s/d), a RV representa um novo paradigma computacional, a próxima etapa na evolução da interacção homem-computador.

Esta evolução tecnológica tem claramente o homem como finalidade. Embora o nosso mundo seja cada vez mais construído em torno de princípios abstractos, as nossas raízes ainda são provenientes da experiência directa (Kerckhove, 1997). Sabemos que “Olhar e sentir completam-se um ao outro.” (Negroponte, 1996:137) e que “O tacto não é só a base da realidade, mas também uma das bases do entendimento e da compreensão.” (Kerckhove, 1997: 78). As nossas experiências constituem um todo sensorial e agora existe uma tecnologia que permite criar uma “representação integral” (Cadoz, 1996), tornar tangível o que até aqui apenas era visível ou audível, “(...) tocar os conteúdos do pensamento.” (Kerckhove, 1997: 80).

As potencialidades e sofisticação desta tecnologia modificam a forma como interagimos com a informação e no modo como construímos o conhecimento. “A RV poderá vir a permitir-nos arquivar informação da mesma forma que a mente o faz (...)” (Kerckhove, 1997: 82). O utilizador é colocado dentro da imagem gerada por computador e interage como se da realidade do mundo físico se tratasse. Para Levy (2000), a simulação é um modo de conhecimento próprio da cibercultura. “As técnicas de simulação, em particular as que põem em jogo as imagens interactivas, não substituem o raciocínio humano, mas prolongam e transformam as capacidades da imaginação e do pensamento.” (Levy, 2000: 177).

Uma tecnologia com estas potencialidade tem certamente um papel importante e talvez inovador a desempenhar na educação. Partilhamos a visão de Perrenoud (2000) de que “Amanhã, a realidade virtual permitirá a um aluno munido do capacete adequado explorar a época pré-história, viajar ao centro da Terra ou ir à Lua.” (p. 137). Todavia, a forma e o local onde os alunos irão utilizar essa tecnologia ainda é uma incógnita, não sabemos como os alunos se irão apropriar da RV.

A RV irá disseminar-se no nosso quotidiano por várias vias e ao serviço de diversas influências e pressões, tem vindo a assumir-se como um dos esteios tecnológicos do futuro. A indústria informática de entretenimento, os jogos de computador, poderá constitui um veículo privilegiado. Com os potentes computadores pessoais actualmente existentes “(...) é possível pensar nesta tecnologia [RV] como meio de entretenimento de consumo.” (Negroponte, 1996: 129).

Por outro lado, a probabilidade de os alunos utilizarem esta tecnologia no seu quotidiano, fora da escola, parece ser maior do que a sua utilização enquanto ferramenta educativa. A título meramente de indicador podemos referir dois factos actuais que acreditamos serem merecedores de alguma reflexão. Segundo dados facultados através Internet pelo Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento (DAPP), em Portugal, no ano lectivo 2001/2002, no ensino não superior público e privado, existiam 1710132 alunos, 173432 docentes e 56622 computadores em espaços escolares dos quais 31969 possuem ligação à Internet. Em Setembro de 2002, a Sony anunciou ter vendido 125 mil unidades da sua consola de jogos Playstation 2, uma das várias consolas actualmente disponíveis no mercado português.

Sabemos que “(...) as técnicas modernas de simulação computacional permitem a criação de micromundos nos quais as crianças podem explorar de uma forma lúdica princípios muito sofisticados.” (Negroponte, 1996: 208). No entanto, a maioria dessas técnicas não estão ao serviço de finalidades educativas. Por outro lado, os professores parecem abrir as suas práticas às tecnologias que demonstram ser pedagogicamente flexíveis, acessíveis e que possibilitam o seu controlo (Kent e McNergney, 1998). Novamente, a tecnologia em contexto educativo surge associada, dependente mesmo, às teorias que os professores constroem em torno da sua prática.

Os professores de hoje estarão preparados para utilizar as novas ferramentas, de que destacamos os AVs e RV, ao serviço de um novo paradigma educacional ou adaptarão

aquelas ao paradigma actual? Qual é a perspectiva dos professores sobre a utilização destas novas tecnologias em contexto educativo? Estarão os professores receptivos a este futuro?

Estas preocupações conduziram o nosso caminho até ao presente estudo. Pretendemos contribuir para o desenvolvimento de ferramentas que possam potenciar a inovação nas práticas pedagógicas. Utilizámos ferramentas gratuitas, com poucas exigências relativamente ao nível de sofisticação do equipamento, por opção. Se pretendemos que as ferramentas cheguem aos professores e ao alunos, às escolas e às comunidades educativas, devemos tomar em linha de conta a qualidade do material que existe, que está disponível. Se não atentarmos neste facto, estaremos a contribuir para acentuar as assimetrias, perpetuando as desigualdades.

Em síntese, a sociedade actual impõe à escola uma mudança de paradigma educacional e a sua permeabilidade às NTIC. Estas surgem como uma oportunidade para a mudança de paradigma educacional do mesmo modo que a exigem. Uma das NTIC que se destaca é vulgarmente designada por RV ou AV. Esta tecnologia veio redefinir a relação homem-computador, estendendo as potencialidades educativas do computador. No entanto, a utilização da tecnologia depende da capacidade dos professores para a integrar nas suas práticas, na sua didáctica. Como refere Félix (1998): “Um professor que utilize metodologias tradicionais utilizará estes meios também tradicionalmente, isto é, sem qualquer aspecto inovador.” (p. 52).

O uso das NTIC pode vir a ser imposto pela dinâmica social. Se a escola se recusar a abrir as suas portas, o fosso entre a escola e a sociedade apenas irá aumentar, vendo-se a escola actual com a sua existência e finalidade ameaçadas. No entanto, se a tecnologia entrar nas práticas dos professores, não existe qualquer garantia que o paradigma educacional se modifique. As NTIC podem vir reforçar velhas práticas, sendo utilizadas ao serviço de uma didáctica tradicional. As aplicações das NTIC, os artefactos, reflectindo as teorias daqueles que os conceberam, podem ser construídas para promover a mudança educacional. Não obstante, os professores, quando utilizam esses mesmos artefactos ou materiais, fazem-no de acordo com os seus próprios objectivos e teorias, de acordo com aquilo que pensam ser o ensino e a aprendizagem. São necessárias novas ferramentas e materiais mas os actores da mudança educacional são os professores. A mudança educacional, exigida pela sociedade e pela própria dinâmica tecnológica, depende dos

professores, da transformação das suas práticas, da sua capacidade para conjugar as potencialidade educativas das NTIC com um novo paradigma educacional.

1.2 Pertinência do estudo

Este estudo debruça-se sobre a perspectiva dos professores do 1º Ciclo relativamente à utilização em contexto educativo de um AV explorado através de um sistema imersivo. Pretende-se construir uma descrição detalhada e aprofundada do processo de exploração experimentado pelos professores e da sua perspectiva sobre as potencialidades educativas do mesmo. Será dado um especial relevo à usabilidade do AV e à sensação de presença experimentada pelos utilizadores.

O número reduzido de estudos que analisam a usabilidade em AVs (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998 e Stuart, 2001), que avaliam a sensação de presença sentida pelos utilizadores (ISPR, 2002; Lombard e Ditton, 1997; Lombard et al., 2000) e que procuram utilizar esta tecnologia em contexto educativo (Youngblut, 1998) atestam da pertinência deste estudo. Em Portugal, o volume de investigações nestas áreas ainda é bastante reduzido, sobretudo no que considera a utilização em contexto educativo de AVs explorados através de sistemas imersivos.

Este estudo poderá não só contribuir para uma melhor compreensão da experiência de utilização de AVs, sobretudo nas dimensões relativas à usabilidade e sensação de presença, como também identificar diversos aspectos importantes a tomar em consideração na implementação, em contexto educativo, de sistemas deste tipo, tais como a detecção das principais dificuldades, perigos e limitações associadas a experiências similares e a identificação das principais vantagens e potencialidades educativas desta tecnologia, na perspectiva dos professores.

Por último, gostaríamos ainda de referir que o presente estudo enquadrou o desenvolvimento de um Ambiente Virtual. O seu conteúdo está subordinado ao tema global da Idade Média em Portugal, Século XII, e aborda conceitos relativos à arquitectura militar do período românico e à história da Ordem do Templo. O AV é uma representação tridimensional de um castelo românico português construído pelos Templários.

O AV foi desenvolvido a partir de um motor gráfico actualmente disponibilizado de forma gratuita e pode ser implementado em sistemas informáticos pouco sofisticados. Procedemos a modificações no motor gráfico que suporta o programa informático de

entretenimento *Quake*, um jogo de computador bastante popular que permite aos seus utilizadores visualizar o modelo virtual representado sob um ponto de vista subjectivo, na primeira pessoa, de forma a adaptar o mesmo aos nossos intuitos.

Numa altura em que a busca de ferramentas de desenvolvimento para Ambientes Virtuais é cada vez mais intensa, julgamos que o presente estudo poderá contribuir para apresentar a potencialidade e funcionalidade de um tipo de ferramenta ainda pouco utilizada pela comunidade científica e educacional mas que, na nossa opinião, reúne todas as condições para se impor como uma proposta válida num futuro próximo.

1.3 Formulação do problema

Na opinião de vários autores (Bricken, 1990a; Burdea e Coiffet, 1994; Cadoz, 1996; Camacho, 1996; Negroponte, 1996 Rheingold, 1997, entre outros), a Realidade Virtual (RV) representa uma nova etapa na evolução do relacionamento homem-computador. Esta tecnologia, através da implementação de *interfaces* totalmente não intrusivos e da utilização de uma comunicação multimodal, vem permitir um novo meio de interagir com os multimédia (Cotton e Oliver, 1993).

O participante pode usufruir de experiências inimagináveis e muitas vezes impossíveis de concretizar no mundo real, interagindo a um nível nunca conseguido em nenhuma aplicação multimédia de outro tipo. É exactamente como se estivesse num espaço físico real: vê, ouve e manipula. Interage em tempo real. A sensação de presença absorve o participante, mergulhando-o no ambiente virtual. Esta evolução coloca necessariamente novas questões à utilização educativa dos sistemas informáticos.

Na última década, têm surgido vários projectos de investigação que visam analisar as implicações da utilização educativa da RV (Youngblut, 1998). Não obstante este interesse crescente da comunidade educativa, existem ainda muitas questões em aberto que só poderão ser afluídas após muitos outros estudos e posterior sistematização.

Em Portugal, afirmar que a investigação em torno da utilidade educativa desta tecnologia está no seu início é um eufemismo. Existe uma quase total ausência de investigação nesta área (Camacho, 1996) e muitas questões continuam por formular.

Pretendemos, com este trabalho, compreender, a partir de uma situação educativa criada por nós e tendo em conta o contexto nacional, em que medida os ambientes virtuais explorados através sistemas imersivos de RV constituem ambientes pedagógico-didáticos

susceptíveis de ser utilizados em contexto educativo e avaliar a receptividade dos professores a esta nova tecnologia. Deste modo, procuramos contribuir para o formular das questões pertinentes que orientem projectos de investigação futuros.

Seguindo a sugestão de Quivy e Van Campenhoudt (1992), procurámos enunciar o nosso projecto de investigação na forma de uma pergunta de partida que funcione enquanto fio condutor, que permita “(...) exprimir o mais exactamente possível o que o investigador tenta saber, elucidar, compreender melhor.”(pp.30):

Qual é a perspectiva dos professores do 1º Ciclo a frequentar um Curso de Complemento de Formação sobre a utilização de Ambientes Virtuais explorados através de um sistema imersivo em contexto educativo?

Esta questão foi construída a partir das conclusões e questões que emergiram do relatório de Christine Youngblut (1998), onde foram analisados os esforços de desenvolvimento, avaliação e utilização de Realidade Virtual em contexto educativo nos Estados Unidos da América até ao ano de 1998.

1.4 Objectivos do estudo

A literatura da especialidade identifica várias potencialidades didáctico pedagógicas importantes decorrentes da utilização da RV em contexto educativo e a investigação existente comprova-as. (Youngblut, 1998).

É nosso objectivo conhecer a perspectiva dos professores sobre essas potencialidades e estudar de que modo tais perspectivas se relacionam com os seus modelos de ensino. Em qualquer situação de aprendizagem o envolvimento dos alunos é fundamental e imprescindível. Nenhum professor o ignora, embora muitas práticas ainda existentes nas escolas ignorem a necessidade de tal envolvimento.

Procuramos no quadro seguinte explicitar de forma sintética os principais objectivos que superintendem a este trabalho.

Objectivo geral	Objectivos operacionais	Questões operacionais
Conhecer a perspectiva dos professores sobre as potencialidades educativas da tecnologia utilizada.	Determinar aspectos positivos decorrentes da exploração de um ambiente virtual através de um sistema imersivo em situação educacional.	Quais são as vantagens educativas desta tecnologia referenciadas pela literatura da especialidade? Quais destas vantagens foram referidas pelos professores após a experiência?
	Determinar aspectos negativos decorrentes da exploração de um ambiente virtual através de um sistema imersivo em situação educacional .	Quais as desvantagens e limitações referenciadas pela literatura da especialidade? Quais destas desvantagens e limitações foram referidas pelos professores após a experiência?
	Efectuar análises exploratórias das relações entre algumas das características dos sujeitos e a sua perspectiva sobre as potencialidade educativas da tecnologia	Qual é a relação entre o modelo de ensino dos professores e a sua perspectiva sobre as potencialidades educativas da tecnologia utilizada?
Avaliar a receptividade dos professores relativamente à tecnologia utilizada.	Conhecer a perspectiva dos utilizadores sobre a usabilidade do sistema experimentado.	Qual é a opinião do utilizador sobre a usabilidade da tecnologia utilizada?
	Caracterizar a sensação de presença sentida pelos utilizadores durante a experiência.	Qual é o juízo introspectivo, consciente dos sujeitos relativo à sensação de presença que experimentaram na experiência?
	Efectuar análises exploratórias das relações entre algumas das características dos sujeitos e a sua receptividade à tecnologia utilizada.	Que relação existe entre a literacia informática dos sujeitos , a perspectiva dos utilizadores sobre a usabilidade da tecnologia e a sensação de presença experimentada?

Quadro 1.1 - Objectivos do estudo

Por último, aos objectivos acima explicitados gostaríamos ainda de juntar a intenção em procurar a resposta para uma das questões colocadas por Youngblut (1998): O *hardware* e *software* pode ser adquirido pelas escolas?

1.5 Organização da dissertação

O texto da nossa dissertação encontra-se organizado em oito capítulos e respectivos anexos.

CAPÍTULO 1 – Enquadramento do estudo

Capítulo de enquadramento geral da temática do estudo e onde é definido o problema subjacente, a respectiva questão de partida e objectivos relacionados.

CAPÍTULO 2 e 3 – Revisão da literatura

A primeira parte é uma revisão da literatura sobre a utilização das tecnologias RV e AV em contexto educativo e teorias e modelos de ensino e aprendizagem que enquadram a sua utilização. No segundo capítulo, apresentamos uma revisão do actual momento de desenvolvimento destas tecnologias e introduzimos os conceitos de usabilidade e presença.

CAPÍTULO 4 e 5 – Descrição do Ambiente Virtual e seu enquadramento

No primeiro capítulo é descrito o processo de desenvolvimento do AV criado no âmbito deste estudo e suas principais características e funcionalidades. No segundo apresenta-se a fundamentação científica do conteúdo do AV e seu enquadramento no currículo do Ensino Básico.

CAPÍTULO 6 – Metodologia

Descrição dos processos metodológicos adoptados, dos critérios de selecção da amostra, construção e validação dos instrumentos e procedimentos utilizados na análise dos dados.

CAPÍTULO 7 – Apresentação e Análise dos Resultado

Apresentamos e analisamos os dados obtidos por cada um dos instrumentos utilizados no estudo.

CAPÍTULO 8 – Conclusões, limitações e sugestões

Apresentamos uma síntese dos principais dados obtidos, limitações do estudo e sugestões para futuras investigações nesta área.

CAPÍTULO 2 - Realidade Virtual e Educação

2.1 Objectivismo e Construtivismo: pressupostos epistemológicos e teorias de aprendizagem

2.2 Síntese da utilização educativa dos computadores

2.3 A abordagem Construtivista e a Realidade Virtual

2.4 Resultados da investigação

2.5 O papel dos professores

2.1 Objectivismo e Construtivismo: pressupostos epistemológicos e teorias de aprendizagem

O Objectivismo e o Construtivismo são frequentemente caracterizados como dois extremos de um continuum e a maioria dos teóricos e tecnólogos da educação assumem posições que os colocam algures entre esses dois pólos (Jonassen, 1992).

A concepção e desenvolvimento no âmbito da tecnologia educativa, os artefactos, reflectem as teorias dos seus autores, assim como os seus pressupostos epistemológicos. Duffy e Jonassen (1992) afirmam que “Our designs are not just objective descriptions of the instructional sequence, but rather they are also an implicit expression of our theory of learning.” (p.2). Para Bednar, Cunningham, Duffy e Perry (1992), a concepção e desenvolvimento na tecnologia educativa tem de basear-se numa teoria de aprendizagem e/ou cognição, requer, da parte dos autores, uma reflexão e compreensão das bases teóricas subjacentes ao seu trabalho.

Até recentemente, a tecnologia educativa tendia a basear-se nas teorias behavioristas (Bednar et al. ,1992). Pode mesmo afirmar-se que a tecnologia educativa enquanto área de investigação e desenvolvimento emergiu sob a influência de uma tradição objectivista (Duffy e Jonassen, 1992). Contudo, o construtivismo tem vindo a despertar um interesse crescente (Bednar et al. ,1992). Winn (1993) refere mesmo uma quarta geração, ainda em emergência (cf. 2.2), da educação baseada em computadores assente nas teorias de aprendizagem construtivistas.

2.1.1 O objectivismo

Segundo Jonassen (1992), “Objectivists believe in the existence of reliable knowledge about the world. As learners, our goal is to gain this knowledge; as educators, to transmit it. Objectivism further assumes that learners gain the same understanding from what is transmitted. Knowledge is stable because the essential properties of objects are knowable and relatively unchanging. The important metaphysical assumption of objectivism is that the world is real, it is structured, and that structure can be modeled for the learner.” (p.138).

Para os objectivistas, a experiência do indivíduo desempenha um papel insignificante na estruturação do mundo, o significado é algo que existe separado da experiência, o objectivo é atingir o conhecimento das entidades, atributos e relações que estruturam de forma completa e correcta o mundo (Duffy e Jonassen, 1992). “(...) knowledge is an identifiable entity with some absolute truth value. The goal of instruction is met if students acquire this knowledge, usually as transmitted by whatever teaching mechanisms are in place (e.g., a teacher, a tutoring machine, etc.). Under this view of knowledge, the transmittal process is optimised if the knowledge can be specified and an ideal acquisition sequence identified.” (CGTV, 1992:115).

Se até há pouco tempo a tecnologia educativa tendia a basear-se nas teorias behavioristas (Bednar et al., 1992), não devemos esquecer que a epistemologia objectivista não se esgota nestas teorias behavioristas ou condutistas.

O behaviorismo emergiu no início do século XX com o psicólogo americano Watson e teve em Skinner um dos seus principais teóricos. “A teoria de Skinner reflete o momento histórico em que foi produzida: final do século XIX e início do século XX, quando se observavam na sociedade os reflexos da Revolução Industrial e do advento do capitalismo.” (Oliveira, Costa e Moreira, 2001:19).

Segundo Fosnot (1998), o behaviorismo explica a aprendizagem como um sistema de respostas comportamentais a estímulos físicos. “Os educadores que usam o arcabouço behaviorista pré-planejam um currículo dividindo um conjunto de conteúdos (usualmente visto como um corpo finito de conhecimentos predeterminados) em partes que, supostamente, constituem seus componentes - «habilidades» - e então encadeiam essas partes em uma sequência hierárquica, variando da simples à mais complexa. (...) O aprendiz é simplesmente testado para ver onde ele se encaixa no contínuo do currículo e

então espera-se que ele progrida de uma forma quantitativamente contínua, contanto que uma comunicação clara e o reforço apropriado sejam fornecidos. O progresso dos aprendizes é avaliado medindo resultados observáveis – comportamentos em tarefas predeterminadas.” (p.26).

Na opinião de Oliveira et al. (2001), é a adequação do condicionamento operante de Skinner, um dos expoentes do behaviorismo, ao seu tempo, “(...) na medida em que se mostrou adequado para fortalecer a visão capitalista de produção com o seu modelo de controle do comportamento humano.” (p.19), que explica a sua apropriação pedagógica.

Esta apropriação pode ser sintetizada nas seguintes posturas pedagógicas identificadas por Oliveira et al. (2001):

- 1) “ênfase na importância do reforço como condição da aprendizagem (...)” (p.20);
- 2) “(...) negligenciar outros determinantes da conduta, como os fatores orgânicos, assim como a natureza seletiva das ações do sujeito, tendo em vista suas motivações internas de ordem afetivo-cognitiva” (p.20);
- 3) “planejamento centrado nos conteúdos e nas condições e ferramentas externas ao aluno para levá-lo a mudanças de comportamento.” (p.20);
- 4) “considerar indesejável o erro do aluno (...)”;
- 5) “a relação entre os pares não é valorizada (...)”;
- 6) “há uma desconsideração dos conhecimentos prévios dos alunos (...)”.

Para Winn (1993), as teorias behavioristas estão subjacentes à “primeira geração” da utilização do computador em contexto educativo (cf. 2.2).

As demandas tecnológicas da Revolução Pós-Industrial originaram a “revolução cognitiva”. “O novo movimento cognitivo adotou um enfoque de acordo com tais demandas, e o ser humano passou a ser concebido como um processador de informação.” (Pozo, 1994: 39). A Psicologia Cognitiva. veio “(...) situar a problemática da aprendizagem ao nível do funcionamento cognitivo e afetivo do aluno, mais do que ao dos seus produtos e resultados.” (Altet, 1999: 11).

No entanto, “Em poucas palavras, o processamento de informação se mantém fiel ao núcleo central do programa condutista (...)” (p.48). Tanto o behaviorismo como o

processamento de informação partilham os mesmos pressupostos epistemológicos objectivistas (Bednar et al., 1992; Duffy e Jonassen, 1992).

Para Bednar et al. (1992), a abordagem tradicional ao processo de concepção de sistemas para o ensino, baseada na epistemologia objectivista, tem as seguintes características:

- 1) O conteúdo é analisado com dois objectivos: “First, there is an attempt to simplify and regularize, or systematize, the components to be learned, to translate them into process or method. This is done by identifying content components and classifying the components based on the nature of the content and the goals of the learner. (...) Second, the analysis specifies prerequisite learning. In essence the analysis prespecifies all of the relevant content and the logical dependencies between the components of the content.” (p.22-23).
- 2) A concepção é perspectivada em função do aluno médio: “(...) the «learner» is most often the pool of learners, the average conditions and range under which the system must function.” (p.24).
- 3) O produto da fase de análise é a especificação do resultados da aprendizagem pretendidos. Na fase da análise procura-se classificar as características do conteúdo. “The categories used by the developer are applied across contents, regardless of the nature of the domain.” (p.24).
- 4) Na fase de concepção ou síntese são aplicados princípios derivados da psicologia e da investigação sobre os media. “The design principles are considered to be generally applicable across content and across context. The sequence of instruction is specified based on logical dependencies in the knowledge domain and on the hierarchy of learning objectives.” (p.25).
- 5) No que diz respeito à avaliação, esta “(...) assumes a universal goal or objective for the instruction. An exam measures progress toward the goal and the data across many students indicate the relative effectiveness of the system in terms of achievement of the goal.” (p.29).

2.1.2 O construtivismo

O construtivismo inclui intrinsecamente várias teorias e emergiu da confluência do pensamento de vários investigadores e teóricos, possui uma longa história na educação e

filosofia (Duffy e Cunningham, 1996). Para Papert (1997), o construtivismo é um movimento teórico que “(...) defende que a aprendizagem é facilitada quando é autodirigida. Põe em causa a aprendizagem tradicional assente num modelo de transmissão, através da qual o conhecimento passa do professor para o aluno. A palavra construtivismo resulta de um modelo alternativo, segundo o qual o aprendiz tem de *construir* conhecimentos sempre novos em qualquer situação.” (p.74) e assenta os seus princípios gerais em torno de três ideias fundamentais: construção do conhecimento, aprendizagem contextualizada e colaboração. Fosnot (1998) define o construtivismo como uma teoria psicológica da aprendizagem “(...) que interpreta a aprendizagem como um processo de construção recursivo, interpretativo, realizado por aprendizes ativos que interagem com o mundo físico e social.” (p.47).

O construtivismo “(...) passou a impor-se na segunda metade deste século [século XX] e assenta, basicamente, em dois pressupostos: a realidade é subjectiva e a aprendizagem resulta da construção que o sujeito faz do que o rodeia.” (Carvalho, 1999: 23). Por outras palavras, “(...) nós, como seres humanos, não temos acesso a uma realidade objectiva já que estamos construindo a nossa versão dela, enquanto ao mesmo tempo a transformamos, e nós mesmos.” (Fosnot,1998:40).

Embora as teorias de Piaget sejam geralmente consideradas como os princípios fundadores do movimento construtivista (Papert, 1997), este assenta numa base multidisciplinar para a qual contribuíram vários autores e pensadores de hoje e de ontem. Como refere Altet (1999), “(...) as pedagogias de hoje estão enraizadas nas dos grandes pedagogos do passado.” (p. 32).

O principal contributo de Piaget foi a demonstração que as mudanças na cognição resultam do mecanismo evolução-equilíbrio. “A equilíbrio foi descrita por Piaget como o processo dinâmico de comportamentos auto-regulado que põe em equilíbrio dois comportamentos polares intrínsecos, a assimilação e a acomodação. A assimilação é a organização da experiência com nossas próprias estruturas lógicas ou entendimentos. É a tendência auto-assertiva do indivíduo, uma tendência a ver o mundo por meio dos nossos próprios construtos a fim de preservar a nossa autonomia como parte de um sistema unificado. (...) experiências novas às vezes promovem contradições com os nossos entendimentos presentes, tornando-os insuficientes e, assim, perturbando e desequilibrando a estrutura, levando-nos à acomodação. A acomodação é constituída por um

comportamento reflexivo, integrador, que serve para mudar o nosso próprio eu e explicar o objecto para que funcionemos em relação a ele com equilíbrio cognitivo.” (Fosnot, 1998)

Para o construtivismo contribuíram entre outros, David Ausubel, Howard Gardner, Nelson Goodman, Jerome Bruner, John Dewey e Lev Vygotsky. Não cabe aqui definir o contributo específico de cada um destes autores para o construtivismo. Não obstante, gostaríamos de destacar Gardner (1985), com a ideia de que as mentes se especializam em formas verbais, matemáticas ou espaciais resultando em “inteligências múltiplas”; Goodman e a percepção de “(...) que não existe um único «mundo real» que preexista independentemente da atividade mental humana.” (Fosnot, 1998: 40); Bruner (Bruner, 1986; Fosnot, 1998; Altet, 1999), com as noções de formato e de apoio ou *scaffolding*; John Dewey, com o *learning by doing* onde o conhecimento tem um carácter instrumental e a aprendizagem deve permitir a integração progressiva dos saberes pela interacção com o meio, o professor e os colegas (Altet, 1999); Lev Vygotsky (Vygotsky, 1986; Fosnot, 1998), colocando a ênfase na mediação/interacção semiótica, em que a interacção social desempenha um papel essencial no desenvolvimento da cognição pois a aprendizagem resulta primeiro da interacção com os outros e depois da integração na estrutura mental do indivíduo, e com a Zona de Desenvolvimento Proximal, área de exploração para a qual o estudante está cognitivamente preparado.

Para as teorias construtivistas, o conhecimento é uma entidade construída por cada aprendiz através de um processo de aprendizagem. O conhecimento não pode ser transmitido de uma pessoa para outra, tem de ser (re)construído, inventado, por cada pessoa, e a aprendizagem está baseada na participação activa dos alunos, através da resolução de problemas e do pensamento crítico, em actividades de aprendizagem relevantes e motivadoras para os próprios. Os alunos constroem o seu próprio conhecimento através da testagem de ideias e abordagens baseadas nas sua experiência e conhecimentos anteriores, aplicando-os a novas situações e integrando o novo conhecimento com os construtos intelectuais pre-existentes.

Nesta abordagem, a aprendizagem é um processo construtivo no qual aquele que aprende constrói uma representação interna do conhecimento, uma interpretação pessoal da experiência. Segundo Bednar et al. (1992): “This representation is constantly open to change, its structure and linkages forming the foundation to which other knowledge structures are appended. Learning is an active process in which meaning is developed on

the basis of experience. This view of knowledge does not necessarily deny the existence of the real world and agrees that reality places constraints on the concepts that are knowable, but contends that all we know of the world are human interpretations of our experience of the world. Conceptual growth comes from the sharing of multiple perspectives and the simultaneous changing of our internal representations in response to those perspectives as well as through cumulative experience. Consistent with this view of knowledge, learning must be situated in a rich context, reflective of real-world contexts for this constructive process to occur and transfer to environments beyond the school or training classroom.” (p. 21-22).

2.1.2.1 Princípios construtivistas

A epistemologia construtivista está subjacente a várias teorias e modelos. Fosnot (1998) e Carvalho (1999) referem que podemos mesmo encontrar várias definições de construtivismo e que estas oscilam entre “(...) o construtivismo cognitivo e o construtivismo social.” (p.26).

Apresentamos de seguida alguns desses princípios:

- O conhecimento é construído através da experiência e a aprendizagem, um processo de construção do conhecimento, depende do conhecimento prévio.

O aluno procede à construção do seu conhecimento reagindo às perturbações do ambiente através da adaptação das estruturas existentes dentro de si. A interação com o ambiente, a experiência, provoca alterações quantitativas e qualitativas nas estruturas já existentes no aluno. “The world as each of us understand it is therefore the product of structural adaptation to perturbations.” (Winn, 1993).

Para Duffy e Jonassen (1992), “Each experience with an idea – and the environment of which that idea is a part – becomes part of the meaning of that idea. The experience in which an idea is embedded is critical to the individual’s understanding of and ability to use that idea. Therefore, that experience must be examined to understand the learning that occurs. Most of us agree that the experience with concepts and relations in school typically is quite different from experience with them in the real world.” (p. 4).

- A aprendizagem é um processo activo

Para os construtivistas, a aprendizagem é “(...) um processo de construção recursivo, interpretativo, realizado por aprendizes ativos que interagem com o mundo físico e social.” (Fosnot, 1998: 47). A participação activa do aluno é condição necessária à real aprendizagem e o professor deverá ser um facilitador dessa participação.

Para Papert (1997), “O papel do professor é criar as condições para a invenção, em lugar de fornecer conhecimentos já consolidados.” (p.74). “A aprendizagem requer invenção e auto-organização por parte do aprendiz. Sendo assim, os professores precisam permitir que os alunos coloquem as suas próprias perguntas, gerem suas próprias hipóteses e modelos como possibilidades e testem sua validade.”(Fosnot, 1998: 46).

A construção do conhecimento resulta de uma actividade de elaboração do educando “(...) que confronta as informações novas com os seus conhecimentos mobilizados e produzindo assim novas significações mais aptas a responder às questões que ele coloca. A actividade própria do indivíduo é desta forma substituída no cerne do processo de conhecimento: é este último que selecciona, analisa e organiza os dados, a fim de elaborar a sua própria resposta.” (Bertrand, 1991: 69).

Von Glasersfeld afirma mesmo que o construtivismo tem o “(...) princípio fundamental de que a aprendizagem é uma actividade construtiva que os próprios estudantes têm que levar a cabo.”(p.23).

- A reflexão é um elemento importante na aprendizagem.

“A abstracção reflexionante é a força motora da aprendizagem. Como criadores de sentido, os seres humanos buscam organizar e generalizar experiências através de representações.” (Fosnot, 1998: 46).

- A aprendizagem deve ser situada em contextos reais, pois depende dos contextos a ocorrência de uma aprendizagem significativa.

A autenticidade e a relevância são bastante importantes no contexto de aprendizagem. Permitem que os desequilíbrios facilitem a aprendizagem, que os erros dos alunos sejam percebidos como resultado das suas concepções. “É preciso oferecer investigações abertamente desafiadoras em contextos significativos realistas, permitindo

aos aprendizes explorar e gerar muitas possibilidades, tanto corroboradoras como contraditórias.” (Fosnot, 1998: 46).

Na abordagem construtivista, a autenticidade e relevância das tarefas e dos contextos de aprendizagem são de extrema importância. “O conhecimento que é adquirido de uma forma descontextualizada raramente é transferido espontaneamente para solucionar determinada situação, permanecendo inerte.” (Carvalho, 1999: 39). “That is, the learner has the information available in memory, but simply never recognizes when it is relevant.” (Duffy e Jonassen, 1992: 8).

- A aprendizagem é uma interpretação pessoal do mundo.

O conhecimento, resultado da aprendizagem, não pode pretender produzir uma representação de uma realidade independente (Von Glasersfeld, 1998). Não é possível termos “(...) acesso a uma realidade objectiva já que estamos construindo a nossa versão dela, enquanto ao mesmo tempo a transformamos, a nós mesmos.” (Fosnot, 1998: 40).

Para Winn (1993), “(...) the world each organism constructs is unique.” Assim, apesar de os seres humanos possuírem a capacidade de comunicarem uns com os outros, fazem-no geralmente de modo simbólico. O contacto, a experiência, que um indivíduo pode ter com o mundo de outro é na realidade construído sobre uma descrição e não sobre a verdadeira natureza desse mundo de outrem.

Na perspectiva construtivista, a realidade resulta de uma construção do indivíduo, de uma interpretação baseada nas suas experiências, não existindo uma única realidade ou entidade objectiva (Jonassen, 1992). Existe um mundo real mas o seu significado é construído pelo indivíduo e a compreensão é indexada pela experiência, o significado está enraizado na experiência.

- A aprendizagem é colaborativa sendo negociada através de múltiplas perspectivas.

A comunicação entre indivíduos separados no espaço-tempo ocorre através da utilização de sistemas simbólicos. Estes resultam de uma negociação entre membros de um grupo sobre o seu significado. Como refere Fosnot (1998), “Todas as culturas representam o sentido da experiência de algum modo: por meio de símbolos, música, mito, narração de histórias, arte, linguagem, filmes, modelos “científicos” explicativos e/ou formas matemáticas. Descentralizar da experiência, representar experiências e idéias com

símbolos (por si só um processo construtivo) permite a criação de “espaços semióticos” onde nós podemos negociar os significados. Eu não posso ter um entendimento igual ao de outro ser humano que teve experiências diferentes, mas com linguagem, com histórias, com metáforas e modelos, podemos escutar e sondar os entendimentos uns dos outros, por meio disso negociando significados que passam a ser “tidos-como-partilhados”. (p. 43).

É comum a ênfase posta pelos construtivistas no proporcionar de oportunidades de aprendizagem onde os alunos trabalhem em grupos e possam chegar a consensos sobre o significado. “Aprender é um processo interpretativo, de construção, por parte do aprendente activo em interacção como mundo físico e social”. (Carvalho, 1999: 29).

2.1.2.1 A integração entre o Construtivismo e a tecnologia na educação

Duffy e Jonassen (1992) defendem que a prática actual da utilização da tecnologia em contexto educativo deve estar alicerçada no paradigma construtivista. Segundo Osberg (1997a), “This plays out in terms of developing systems that are situated in the real world as much as possible and are as experiential as possible. The goal is to design and present authentic learning opportunities in which individuals have the freedom and the opportunity to ground their experience in a manner appropriate to them.” (p.36-37). Para Jonassen (1992), “Constructivism proposes that learning environments should support multiple perspectives or interpretations of reality, knowledge construction, and context-rich, experience-based activities.” (p.137).

Oliveira et al. (2001) consideram que “(...) a informática pode proporcionar uma nova dinâmica ao processo de construção do conhecimento” (p. 9). Perrenoud (2000) completa esta perspectiva reforçando que as NTIC não só permitem uma nova prática pedagógica como a exigem.

Para Bednar et al. (1992) a adopção da epistemologia construtivista relativa à concepção de sistemas para o ensino tem implicações com um carácter revolucionário. Na opinião destes autores, é possível identificar algumas destas implicações:

- 1) O conteúdo não pode ser predeterminado. Podemos e devemos definir um corpo central de informação mas não podemos delimitar os limites daquilo que pode ser relevante. “(...) the student is encouraged to search for other knowledge domains that may be relevant to the issue. It is clear that knowledge domains are not readily separated in the world; information from many sources bears on the analysis of any

issue.” (p.23). O objectivo principal desta abordagem é conduzir o aprendiz a pensar sobre o domínio de conhecimento como um especialista desse mesmo domínio de conhecimento. “(...) our goal should not be to teach students geography principles or geography facts, but to teach students to use the domain of geographic information as a geographer, navigator, or cartographer might do.” (p.23). O elemento central da aprendizagem é o processo de construção de uma perspectiva ou compreensão, não sendo possível uma construção significativa ou actividade autêntica se toda a informação relevante, o conteúdo, for predeterminada.

- 2) Na abordagem construtivista não existe lugar para um aprendiz-tipo dado que todos possuem uma perspectiva única à entrada e saída da experiência de aprendizagem.
- 3) Se na abordagem tradicional, baseada na epistemologia objectivista, é procurada a especificação dos resultados da aprendizagem pretendidos, na abordagem construtivista “(...) every field has its unique ways of knowing, and the function of analysis is to try to characterize this.” (p. 24). O objectivo não é ensinar uma determinada versão da história, mas ensinar a pensar como um historiador. “(...) we search for authentic tasks and let the more specific objectives emerge and be realized as they are appropriate to the individual learner in solving the real-world task.” (p.25).
- 4) Os construtivistas, em vez de procurarem analisar as características do conteúdo, buscam a caracterização do modo pelo qual cada área produz conhecimento. “Thus constructivists do not have learning and performance objectives that are internal to the content domain (e.g., apply the principle), but rather we search for authentic tasks and let the more specific objectives emerge and be realized as they are appropriate to the individual learner in solving the real-world task.” (p.25). Como os mesmos autores referem, o objectivo não é ensinar uma versão particular da história, do conhecimento produzido pela história, mas sim ensinar a pensar como um historiador.
- 5) Para os construtivistas, os princípios gerais de concepção aplicados pela abordagem objectivista são questionáveis. Procura-se desenvolver ambientes de aprendizagem que encorajem à construção do conhecimento a partir de múltiplas perspectivas. As técnicas de ensino incluem o situar a experiência de aprendizagem em contextos

reais: “(...) the learning of a content must be embedded in the use of that content.” (p.26); aprendizagem cognitiva (*cognitive apprenticeship*, no original): “The constructivist teacher must model the process for students and coach the students toward expert performance. (...) The teacher cannot serve as an effective model if he has prepared responses and strategies ahead of time and only reveals an idealized path to correct solution. Rather, students must come to understand the authentic ways in which the teacher (expert) attempts to represent an issue.”(p.27) e múltiplas perspectivas: “(...) [os alunos] must attempt to see an issue from different vantage points. It is essential that students make the best case possible from each perspective; that is, that they truly try to understand the alternative views. (...) Of course, the students must also evaluate those perspectives, identifying the shortcomings as well as the strengths. Finally, they adopt the perspective that is most useful, meaningful, or relevant to them in the particular context.” (p.27-28).

- 6) A avaliação deve examinar o processo de pensamento. Segundo os autores, existem dois aspectos que aparentam ser de grande importância: a instrumentalidade – “To what degree does the learners’ constructed knowledge of the field permit him/her to function effectively in the discipline?” (p.29) – e a capacidade de explicar e defender os seus julgamentos e decisões, capacidades metacognitivas.

Segundo Jonassen (s/d) existem 8 características associadas a um ambiente de aprendizagem construtivista. Este deve possibilitar ao aluno um papel activo, construtivo, colaborativo, intencional, complexo, contextual, conversacional e reflexivo. Por outras palavras, os alunos são envolvidos pelo processo de aprendizagem quando manipulam activamente os objectos e ferramentas do processo e são responsáveis pelo seu resultado, os alunos constroem o seu próprio significado para os diferentes fenómenos integrando as novas ideias com o seu conhecimento prévio, os aprendentes trabalham naturalmente em partilha dentro de comunidades de aprendizagem e de conhecimento, os ambientes deste tipo devem proporcionar ao aluno os objectivos de todas as situações de aprendizagem, é necessário também envolver os alunos na resolução de problemas complexos sob pena de estes desenvolverem uma perspectiva demasiado simplista do mundo, o situar as tarefas de aprendizagem num contexto real significativo facilita a compreensão e a transferência para novas situações, a aprendizagem é um processo social e as tecnologias devem permitir a

conversação entre aqueles que aprendem, a aprendizagem baseada na tecnologia deve requerer ao aluno que articule as decisões que tomou e os processos ou estratégias que utilizou com os resultados obtidos.

No entanto, Fosnot (1992) avisa que para a tecnologia educativa retirar benefícios do construtivismo é essencial que a teoria seja compreendida nos seus princípios, diferenciada de outras teorias de aprendizagem, de outras noções do que é o conhecimento do como se alcança a compreensão, e isso requer uma mudança estrutural na nossa perspectiva sobre o mundo. Como referem Lave e Wenger (1991) “All theories of learning are based on fundamental assumptions about the person, the world, and their relations.” (p.47).

Na opinião de vários autores, a RV é uma tecnologia que possui características tais que permitem aos educadores perspectivá-la enquanto ferramenta de enorme potencial para a aprendizagem (cf. Cap. 2.3). Segundo Winn (1993), os educadores ainda não estabeleceram a ligação entre as teorias de aprendizagem construtivistas e a RV, mas estas são inteiramente compatíveis: “Constructivism provides the best theory on which to develop educational applications of VR.”.

Para Zucchermaglia (citada por Winn, 1992), a distinção entre o uso das tecnologias para ensinar conteúdos e o uso para promover aprendizagens pode ser traduzida numa classificação das tecnologias entre “cheias” e “vazias” (*full e empty*, no original). As primeiras são consideradas “cheias” porque contêm informação para ser transferida para o aluno. As tecnologias “vazias” “(...) are «shells» that can accept any content designed to allow students to explore and to construct meaning for themselves.” (Winn, 1992: 179). As características da tecnologia designada por RV estão mais adequadas a uma abordagem que perspetive o uso da tecnologia em contexto educativo enquanto tecnologias “vazias”. A tecnologia é encarada como uma ferramenta e não enquanto um sistema de instrução, como uma ferramenta cognitiva, aqui entendida enquanto ferramenta computacional generalizável que pretende envolver e facilitar ou substituir tipos específicos de processamento cognitivo, diferentes actividades cognitivas, facilitando aos alunos a interacção com ambientes de aprendizagem construtivista (Kommers, Jonassen, e Mayes, 1992).

2.1.2.1.1 Aprendizagem Situada e RV

Nos últimos anos, têm surgido várias teorias que traduzem válidos e importantes contributos para a melhor compreensão do papel da tecnologia em contexto educativo (Pinto, 2002). Uma das teorias que tem vindo progressivamente a ganhar uma maior relevo é a da Aprendizagem Situada. Esta constitui uma teoria geral da aquisição do conhecimento e tem a sua origem intimamente relacionada com os trabalhos de investigação etnográfica de Jean Lave (Lave, 1988).

Segundo Lave e Wenger (1991), a aprendizagem perspectivada enquanto actividade situada tem como característica central um processo que os autores designam por participação periférica legítima (*Legitimate peripheral participation*, no original) em comunidades de prática (*communities of practice*, no original).

Para Lave e Wenger (1991), a aprendizagem não está apenas situada na prática, é perspectivada como um aspecto integral e inseparável da prática social. A aprendizagem é situada na medida em que constitui uma função da actividade, contexto e cultura em que ocorre. “(...) learners inevitably participate in communities of practitioners and (...) the mastery of knowledge and skill requires newcomers to move toward full participation in the sociocultural practices of a community. (...) A person’s intention to learn are engaged and the meaning of learning is configured through the process of becoming a full participant in a sociocultural practice.” (Lave e Wenger, 1991: 29). A interacção social é um elemento essencial, à medida que os iniciados, os membros aprendentes, se movem da periferia da comunidade para o seu centro, tornam-se mais activos e envolvidos pela cultura, adquirem crenças e comportamentos da comunidade, e vão assumindo o papel de peritos, de membros experientes.

Segundo Lave e Wenger (1991), “Legitimate peripheral participation is not itself an educational form, much less a pedagogical strategy or a teaching technique. It is an analytic viewpoint on learning, a way of understanding learning. We hope to make it clear that learning through legitimate peripheral participation takes place no matter which educational form provides a context for learning, or whether there is any intentional educational form at all. Indeed, this viewpoint makes a fundamental distinction between learning and intentional instruction.” (p. 40). A aprendizagem situada também decorre de forma não intencional ou deliberada, e contrasta com as actividades de aprendizagem

implementadas numa sala de aula tradicional na medida em que estas apresentam o conhecimento de uma forma abstracta e fora do contexto.

No entanto, estes autores consideram importante repensar a escola à luz dos conceitos centrais desta teoria: participação periférica legítima e comunidades de prática. Entre as várias questões que essa reflexão poderia originar, destacam aquelas relativas à “(...) relation of school practices to those of the communities in which the knowledge that schools are meant to «impart» is located (...)” (p. 41).

A partir do enquadramento teórico proporcionado pelo trabalho de Lave e Wenger (1991) é possível identificar algumas consequências ou orientações para a prática pedagógica. Segundo Pinto (2002), “Se, por um lado, existe o pressuposto de que um contexto o mais próximo do real possível e o mais enriquecido possível permite ao sujeito fazer reflexões mais completas e correctas do mundo real, o que tem como consequência que os saberes adquiridos se tornam mais facilmente transferíveis, por outro, os processos colaborativos socializantes, além de permitirem ao sujeito uma maior capacidade de integração no ambiente, vão ser determinantes na percepção do crescimento de saberes de cada um, pois têm modelos de comparação que lhe são fiáveis.” (p. 287). A transposição desta teoria para o interior da escola origina dois princípios básicos para a prática da sala de aula: “1- A apresentação da informação deve ser feita em contexto autêntico; 2- Devem ser encorajadas a colaboração e interações sociais” (p. 287).

Herrington e Oliver (1995) identificaram algumas das implicações que derivam da adopção desta abordagem para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem suportados por computador. Segundo estes autores, os ambientes de aprendizagem desenvolvidos com base na teoria da Aprendizagem Situada devem proporcionar um contexto autêntico que reflecte o modo como o conhecimento será utilizado na vida real, proporcionar actividades autênticas, permitir o acesso a desempenho de especialistas e modelos de processos, permitir múltiplos papéis e perspectivas, possibilitar uma construção colaborativa do conhecimento, *coaching* e *scaffolding* em momentos críticos, promover a reflexão de modo a permitir a formação de abstracções, promover a articulação de modo a permitir que o conhecimento tácito se torne explícito e proporcionar uma avaliação da aprendizagem integrada dentro das tarefas.

Ainda para Herrington e Oliver (1995), o desenvolvimento dos multimédia interactivos para contexto educativo baseados na Aprendizagem Situada obriga a

considerar três elementos ou dimensões que interagem entre si: o aprendiz, a implementação e o documento multimídia interativo. Das características acima identificadas, apenas as primeiras quatro estão directamente relacionadas com as características dos multimídia interativos.

Segundo Brown, Collins e Duguid (1989) muitas das práticas convencionais de ensino são contrárias a esta perspectiva *situacional* da aprendizagem, não respeitam a natureza situada do conhecimento, assentando implicitamente no princípio de que o conhecimento pode ser abstraído das situações nas quais é aprendido e utilizado, limitam inevitavelmente a sua eficácia. Como alternativa a estas práticas os autores propõem a aprendizagem cognitiva (*cognitive apprenticeship*, no original). Esta oportunidade de prática pedagógica assenta na ideia de que situar em contextos do mundo real as experiências de aprendizagem não é só útil como absolutamente essencial, pois a compreensão está enraizada na experiência. “Each experience with an idea – and the environment of which that idea is a part – becomes a part of the meaning of that idea. The experience in which an idea is embedded is critical to the individual’s understanding of and ability to use that idea.” (Duffy e Jonassen, 1992).

Os métodos de aprendizagem cognitiva possibilitam aos alunos a aprendizagem num domínio através da aquisição, desenvolvimento e utilização das ferramentas cognitivas numa actividade autêntica desse domínio. A aprendizagem é entendida enquanto processo de aculturação, pois para aprender a usar as ferramentas de uma disciplina, os alunos, tal como os aprendizes de uma arte ou ofício, devem integrar-se na cultura e na comunidade que produziram e utilizam essas mesmas ferramentas (Brown et al., 1989).

Esta abordagem recusa os métodos didácticos tradicionais, onde a principal preocupação é transferir conhecimento e este é entendido como algo de completo, auto-suficiente, teoricamente independente das situações (Brown et al., 1989). Nestes sistemas didácticos a aprendizagem ocorre de forma isolada, de forma descontextualizada, e o conhecimento resulta inerte, “(...) the learner has the information available in memory, but simply never recognizes when it is relevant.” (Duffy e Jonassen, 1992: 8).

Na opinião de alguns autores (McLellan, 1991; Winn, 1993), a Aprendizagem Situada constitui um enquadramento teórico profícuo para o desenvolvimento e utilização em contexto educativo de ambientes de aprendizagem baseados na tecnologia de RV. Esta

permite simular o mundo real e enriquecê-lo, possibilita que os alunos aprendam enquanto situados no contexto em que as aprendizagens feitas são aplicadas. Deste modo, com o conhecimento a ser aprendido no seu contexto de utilização, torna-se mais fácil a transferência do conhecimentos, capacidades e atitudes aprendidas para outras situações e contextos.

A presença, aqui entendida enquanto “the perceptual illusion of nonmediation” (Lombard e Ditton, 1997), é um conceito essencial na relação entre Aprendizagem Situada e RV. Segundo Lave e Wenger (1991), “Invisibility of mediating technologies is necessary for allowing focus on, and thus supporting visibility of, the subject matter.” (p.103). A RV, ao possibilitar a aprendizagem através de experiência directa, o viver experiências na primeira pessoa, adquire um especial significado e importância na construção de ambientes virtuais que actuem como contextos autênticos para actividades autênticas, ambientes de aprendizagem situada.

2.2 Síntese da utilização educativa dos computadores

O processo de implementação dos sistemas imersivos de Realidade Virtual (RV) em educação tem de ser analisado num âmbito mais abrangente - a utilização educativa dos computadores (Camacho, 1996; Casas, 1999; Winn, 1993). Esta perspectiva integradora assenta na premissa de que a RV pode vir a representar a próxima etapa na evolução dos computadores, tal como se de um novo paradigma computacional se tratasse que fundamentalmente redefine a interface entre o utilizador e o computador (Bricken, 90a; Bricken 90b; Bricken, s/d).

Segundo Winn (1993), a utilização do computador em contexto educativo caracterizou-se até ao momento pela existência de três gerações e, com o advento da RV, uma quarta geração começa finalmente a reunir as condições necessárias para emergir. Em termos simples, tentaremos apontar os principais aspectos dessas “gerações”.

A **"primeira geração"** baseava-se na teoria behaviorista e centrava-se essencialmente no conteúdo (Casas, 1999; Winn, 1993). As premissas subjacentes a esta "primeira geração" da educação assistida por computador foram:

- 1) o comportamento do aluno é razoavelmente previsível se se conhecer o suficiente acerca dos resultado pretendidos com a instrução, dos métodos empregues e do contexto em que ocorre ;

2) o conhecimento e as habilidades que é suposto os alunos dominarem podem ser reduzidos, através de técnicas analíticas apropriadas, aos seus componentes “atômicos”. O domínio de todos estes componentes produzirá certamente o comportamento pretendido;

3) a teoria instrucional prescritiva é suficientemente fiável para que os procedimentos do *design* instrucional, desde que desenvolvidos sistematicamente, assegurem com eficácia, os conhecimentos visados, sem a intervenção adicional dos *designers* ou dos professores (Winn, 1993).

Desta primeira geração fazem parte muitos tutoriais, módulos de instrução, onde se aplicava à tecnologia educativa a aula expositiva e as demonstrações do professor à turma. O processo de ensino-aprendizagem era entendido como “Uma mudança relativamente permanente numa tendência comportamental e/ou na vida mental do indivíduo, resultante de uma prática reforçada.” (Casas, 1999). Tutoriais e *drill and practice* apresentavam a informação de uma forma muito estruturada, mostrando-se eficientes na aprendizagem de conceitos e conhecimento processual mas bastante limitados para desenvolver aprendizagens de nível superior (*higher-order learning*).

Na "**segunda geração**", a tónica deixou de se centrar no conteúdo para se centrar essencialmente no modo como a informação é apresentada aos alunos (Casas, 1999; Winn, 1993). “This emphasis arose from the realization that how students process information has a greater impact on what they learn than the accuracy of task reduction and the prescription of instructional strategies on the basis of content. (Winn, 1993). “A focalização no projecto de mensagens instrucionais foi resultado da percepção de alguns psicólogos de que a teoria comportamental tem uma concepção incompleta do aprendizado humano, conduzindo a uma prescrição inadequada para estratégias instrucionais, e de que as teorias cognitivas de aprendizagem humana e instrução são fontes mais satisfatórias aos projetistas instrucionais (...).”(Casas, 1999).

A "**terceira geração**" emerge da crença de que a natureza da interacção estabelecida entre o aluno e a instrução é determinante na aprendizagem, de igual ou maior importância do que o conteúdo ou do modo como a apresentação da informação é feita. (Casas, 1999; Winn, 1993). Esta orientação fundamenta-se essencialmente na ciência cognitiva. Uma das mais fortes e recentes expressões desta abordagem é defendida por

Merrill , que a denomina de "Teoria Transaccional", afirmando que a aprendizagem é resultante de uma interação dinâmica, da possibilidade de transação entre o aluno e o programa, entre o utilizador e o sistema.

Esta abordagem, apesar de considerar que nem toda a aprendizagem precisa de ser colaborativa e de ter sido fonte de várias simulações e tutoriais, atribui já ao aprendente um papel activo.

Finalmente, na "**quarta geração**", a concepção predominante assenta na construção do conhecimento pelos próprios estudantes e não na oferta do *courseware* (Casas, 1999; Winn, 1993). “The emerging fourth generation of computer-based education is therefore founded on constructivist theories of learning. With it, the focus shifts from the design of prescribed interactions, or transactions with the learning environment to the design of environments that permit students any kind of interaction the system is capable of. Such environments are characterized by a potential for interaction rather than by prespecified instructional transactions. This is precisely what VR affords.” (Winn, 1993).

2.3 A abordagem construtivista e a Realidade Virtual

Desde o final da década passada que o SIGGRAPH, reunião anual de computação gráfica organizada pelo Special Interest Group, Graphics of the American Association of Computing Machinery, tem vindo a constituir “um local de reunião para o futuro”, onde surgem as “ideias-chave do amanhã” (Woolley, 1997: 29).

Foi a partir do SIGGRAPH 89 que a RV passou a desempenhar um papel central nessas reuniões: “(...) pode dizer-se que foi no SIGGRAPH 89 que a realidade virtual fez a sua grande entrada. Embora as primeiras formas da ideia e a tecnologia já rondassem o circuito há vários anos (...), foi esse o momento em que ela foi «ordenada» pelos organizadores da SIGGRAPH, como uma ideia digna de uma discussão séria, o que sucedeu, aparecendo num dos painéis o título: «Ambientes virtuais e interactividade: janelas para o futuro».” (Woolley, 1997: 29).

Contudo, se em 1989 o principal protagonista relacionado com a RV foi Jaron Lanier, no ano seguinte, no SIGGRAPH 90, no primeiro painel totalmente dedicado à realidade virtual, entitulado *Hip, Hype, Hope*, William Bricken, do Human Interface Technology Laboratory (HITL) da Universidade de Washington, foi um dos oradores mais importantes (Woolley, 1997).

Para Bricken (1990a; 1990b; s/d), a RV representa um novo paradigma computacional, a próxima etapa na evolução do relacionamento homem-computador, implementando interfaces totalmente não intrusivos ou, por outras palavras, declarando o fim da interface. Para este autor, o aparecimento da RV obriga a grandes mudanças no relacionamento entre utilizador e computador. Bricken propõe oito grandes alterações:

symbol processing	reality generation
viewing a monitor	wearing a computer
symbolic	experiential
observer	participant
interface	inclusion
physical	programmable
visual	multimodal
metaphor	virtuality

Algumas destas mudanças, senão mesmo todas, vão necessariamente ter um impacto profundo na utilização educativa dos computadores. Modificando-se radicalmente o funcionamento dos computadores é inevitável alterar o modo através do qual estes são utilizados em contexto educativo.

Na opinião de Camacho (1996), “Nas últimas décadas, várias tentativas de alteração dos sistemas educativos têm surgido e decorrem de importantes transformações que se têm verificado na forma de abordar o contexto educativo, fruto do aparecimento de correntes psico-pedagógicas que, valorizando mais o aluno, vieram chamar a atenção para factores até então marginalizados: as diferenças nos processos e ritmos de aprendizagem, a adequação dos conteúdos aos níveis etários dos alunos, o desenvolvimento de capacidades cognitivas, a necessidade de apetrechar os jovens com as ferramentas mentais que lhes permitam construir o seu próprio saber.”(p.88).

A mesma autora alerta ainda para a interdependência teoria-instrumentos e sua importância crucial no processo de mudança, afirmando que se a perspectiva teórica é importante para as alterações pretendidas, estas não acontecem, muitas das vezes, se não estiverem disponibilizadas as ferramentas educativas mais adequadas (Camacho, 1996).

Em síntese, não só é inevitável como desejável analisar o papel que a RV pode desempenhar em contexto educativo. É inevitável porque a RV decorre naturalmente da evolução das características dos próprios computadores (Bricken, 1990a; Bricken, 1990b; Bricken, s/d; Negroponte, 1996), colocando necessariamente novas questões à sua utilização educativa. É desejável se entendermos que pode ser a ferramenta mais adequada para colocar um fim no paradigma industrial da educação, na escola-fábrica, na educação da 2ª Vaga (Toffler e Toffler, 1995) e que “tornará possível a realização do sonho de qualquer educador progressista: no ambiente de aprendizagem do futuro, todos os aprendizes serão «especiais».” (Papert, 1997: 39).

2.3.1 A aprendizagem e a construção do conhecimento em RV

A RV partilha várias características com outras tecnologias e possui características únicas. Para alguns autores (Bricken, 1990a; Bricken, 1990b; Bricken, s/d; Winn, 1997) são estas últimas que constituem o especial contributo da RV e poderão introduzir importantes novidades na educação.

A principal característica da RV é a noção de imersão que esta tecnologia introduz. Com a imersão anuncia-se o fim da necessidade de conceber interfaces (Bricken, 1992). É sobre este elemento inovador e as vantagens da interacção natural que a imersão proporciona que assenta o conjunto de potencialidades educativas identificadas pela maioria dos autores (Winn, 1993).

Bricken (1990a, 1990b, s/d) defende que esta tecnologia irá alterar radicalmente a relação entre utilizador e computador, conseqüentemente entre aluno e computador, pois a imersão torna possível:

- a evolução do utilizador de uma postura observadora para uma postura participante;
- elimina a construção do conhecimento sobre uma base simbólica e retoma a aprendizagem baseada na experiência;
- termina com a noção de interface e com a observação de informação no monitor para introduzir a noção de inclusão e a possibilidade de “vestir” o computador e a informação por ele contida;
- Transforma o visual em multimodal, em multisensorial;

- Substitui o processamento simbólico pela criação de realidades, terminando com a metáfora (de ambiente de trabalho) e introduzindo uma nova dimensão de virtualidade.

Podemos identificar duas consequências importante da imersão para todos os utilizadores e com especial interesse para os alunos (Winn, 1993):

- a) a distinção sujeito-objecto desaparece e as experiências do utilizador são vividas na primeira pessoa;
- b) a interacção com o mundo virtual possui um carácter não-simbólico.

2.3.1.1 Experiências nas primeira pessoa

Seymour Papert (1997) distingue duas formas básicas de aprendizagem: a aprendizagem de tipo familiar (também designada por «aprendizagem natural» ou «aprendizagem piagetiana») e a aprendizagem de tipo escolar “(...) feita a partir da informação veiculada por outros (...)”(p.71).

O nosso conhecimento do mundo é pois construído de duas formas: na primeira pessoa, através das nossas interacções diárias (conhecimento directo, pessoal e subjectivo), e na terceira pessoa, através das descrições produzidas por outros (conhecimento vicarioso, comunal, objectivo e explícito) (Casas, 1999).

Nesta perspectiva, a maioria das aprendizagens construídas pelo aluno na escola, com base no discurso do professor, em textos ou imagens, assim como a interacção com o computador, através do interface, consistem em experiências do tipo terceira pessoa. No caso da utilização do computador, a aprendizagem não é do tipo natural ou familiar, pois “(...) the information the machine presents always requires reflection before we respond to it.” (Winn, 1993).

Esta aprendizagem na terceira pessoa coloca em causa alguns dos princípios do paradigma construtivista. A aprendizagem é construída com base na interpretação do mundo construída por outras pessoas e não está situada em contextos reais e significativos. Resulta não da experiência mas de descrições. Por outro lado, esta aprendizagem na terceira pessoa “(...) choca frontalmente com o desenvolvimento do prazer de «fazer por mim mesmo».” (Papert, 1997:23).

A imersão no mundo virtual vem permitir a construção do conhecimento através da experiência directa e não a partir de descrições. A utilização da RV, através da eliminação da interface, permite que na escola o aluno possa construir aprendizagens de “tipo familiar”, permite uma interacção tão natural como no mundo real. “(...) our experiences in the virtual world can be of exactly the same quality as our experiences in the real world. The knowledge they engender is direct, personal, subjective and often tacit, in other words first-person. Immersive VR allows us to create from our experiences the kind of knowledge that has hitherto been accessible only through direct experience of the world, never through computer interfaces, desktop VR, or any of the third-person experiences that predominate in school.” (Winn, 1993).

2.3.1.2 Interacção não-simbólica

Salomon (1994) demonstrou com o seu trabalho que todos os *media* possuem um sistema simbólico. Os computadores são ferramentas de manipulação de sistemas simbólicos (Duffy e Jonassen, 1992). No computador este sistema é composto por símbolos de texto, ícones ou sons e, tal como os outros sistemas simbólicos, necessita de ser aprendido em algum momento para que exista interacção entre utilizador-computador.

O problema da utilização de um sistema simbólico é explicitado do seguinte modo por Winn (1993): "Any learning that is mediated by a symbol system, whether text, spoken language, or computer, is inevitably a reflection of someone else's experience not our own.". Ou seja, a utilização na aprendizagem de um sistema simbólico conduz necessariamente à construção do conhecimento com base em experiências na terceira pessoa.

A RV imersiva vem eliminar o carácter intrusivo desse sistema simbólico dos computadores, vem possibilitar a existência de uma interacção não-simbólica, da “semântica natural” (Bricken, 1991), entre utilizador-computador.

O domínio do sistema simbólico é condição necessária, embora não suficiente, para que ocorra aprendizagem através das experiências na terceira pessoa. Todavia, essa mestria do sistema simbólico, que é diferente da mestria dos conteúdos, não é necessária na RV imersiva. A“(...) immersive VR can allow students to learn concepts and to solve problems non-symbolically. Indeed, the symbol system can be learned subsequently once the concepts have been mastered.” (Winn, 1993).

Segundo Fosnot (1998): “Vygotsky acreditava que enquanto os conceitos científicos abrem seu caminho “para baixo”, impondo a sua lógica à criança, os conceitos espontâneos abrem o seu caminho “para cima”, encontrando o conceito científico e permitindo que o aprendiz aceite sua lógica.” (p. 36). Com os sistemas imersivos de RV a criança poderá “espontaneamente” construir conceitos científicos ou, pelo menos, facilitar o encontro entre ambos.

2.3.2 Vantagens da aprendizagem em RV em relação ao mundo real

As características dos sistemas de RV e dos mundos virtuais que eles nos permitem explorar concedem ao utilizador a possibilidade de viver experiências que não são possíveis no mundo físico real. Para além de poder simular o mundo real nas suas vantagens, a RV permite ir mais longe e elimina todos os constrangimentos, todas as desvantagens do mundo real, se os seus criadores assim o entenderem.

Para Winn (1993), a RV permite três tipos de experiência de construção de conhecimento que não são possíveis de realizar no mundo real: *size*, *transduction* e *reification*.

A imersão no mundo virtual permite alterações nas dimensões relativas do participante e dos objectos virtuais. No mundo real, os objectos aumentam de tamanho com a proximidade e diminuem com a distância. A liberdade do mundo virtual permite uma proximidade e uma distanciamento infinitos, conseguindo o utilizador aproximar-se até ao ponto em que percebe os átomos do objecto ou afastar-se até poder observar toda a sala, casa, cidade, continente ou até o sistema solar. É a esta experiência extremamente rica para a construção da percepção do espaço e das dimensões que o autor designa por *size*.

Os “transdutores” são mecanismos que convertem informação não disponível para os nossos sentidos em formatos perceptíveis. Desempenham uma função de ampliadores dos nossos sentidos. Num ambiente imersivo, o aluno tem disponibilizada uma infinidade de “transdutores” e enquanto vive uma experiência na primeira pessoa, consegue construir de forma pessoal o seu conhecimento sobre objectos e acontecimentos que no mundo real apenas estão disponíveis enquanto descrições elaboradas por outros, na terceira pessoa. Os Newton World, Maxwell World e Pauling World, ambientes virtuais representativos de diversos aspectos relacionados com a física e química, desenvolvidos no âmbito do

projecto ScienceSpace para investigar se a imersão física de alunos em ambientes virtuais pode ajudar a remediar as concepções alternativas comuns existentes nos seus modelos mentais da realidade, constituem exemplos concretos onde a visão, audição e tacto são ampliados nas suas capacidades permitindo perceber informação que no mundo real está para além dos nossos sentidos (Salzman, Dede e Loftin, 1995; Salzman, Dede e Loftin, 1996a; Salzman, Dede e Loftin, 1996b; Salzman, Dede e Loftin, 1999; Salzman, Dede, Loftin e Ash, 1998; Salzman, Dede, Loftin e Sprague, 1999).

Se os “transdutores” permitem tornar perceptíveis fontes de informação que no mundo físico não o são, a “reification” é o processo de criação de representações para ideias abstractas. Funciona de forma semelhante à “transduction” mas incide sobre objectos ou acontecimentos que na realidade não possuem qualquer forma física. Através de “reification” o aluno pode perceber representações de equações algébricas ou de dinâmicas da população.

2.3.3 Outras potencialidades educativas da RV

A Realidade Virtual já é utilizada com alguma regularidade no sector militar e económico. Contudo, só recentemente se assistiu à sua introdução na educação. As possibilidades são quase ilimitadas e, na opinião de alguns autores, os únicos constrangimentos a considerar são a ausência de financiamento e as reservas ou receios dos próprios professores e responsáveis pela gestão das escolas (Eddings, 1994).

Pela sua própria natureza, a RV é passível de ser aplicada em todos os níveis de ensino e em todas as áreas ou disciplinas contribuindo para a cooperação vertical entre instituições ligadas à educação (Pantelidis, 1995b) e para a coordenação horizontal multidisciplinar (Camacho, 1996).

Na pesquisa efectuada foram identificadas várias vantagens para a utilização da RV na educação para além daquelas que foram acima descritas. Estas vantagens não são exclusivas dos sistemas imersivos (cf. Cap.3). Apresentamos aqui aquelas que nos pareceram mais relevantes e que reuniam maior consenso entre os diferentes autores:

1. Experiência altamente motivadora (Ainge, 1996; Bell, 1995; Bricken e Byrne, 1992; Byrne, 1993; Camacho, 1996; Osberg, 1997; Pantelidis, 1995);
2. Permite ilustrar processos, situações, fenómenos e conceitos não acessíveis de outro modo (Bell, 1995; Pantelidis, 1995; Winn, 1993);

3. Permite exame de objectos com uma proximidade extrema (perspectiva micro) e a grande distância (perspectiva macro) (Cronin, 1997; Pantelidis, 1995);
4. Permite a deficientes participar e experimentar em ambientes de aprendizagens que de outra forma lhes estavam vedados (Pantelidis, 1995);
5. Proporciona ao utilizador evoluir ao seu próprio ritmo (Pantelidis, 1995);
6. Requer interacção, encoraja participação em vez de passividade (Camacho, 1996; Pantelidis, 1995);
7. Permite interacção/experiência na primeira pessoa e sem mediação (o interface é não intrusivo) ou código simbólico (o utilizador interage através da sua “semântica natural”) (Camacho, 1996; Cronin, 1997; Winn, 1993)
8. Adaptada às características e necessidades do indivíduo (“tailored”) (Bell, 1995; Camacho, 1996; Cronin, 1997)

Destas vantagens, gostaríamos de destacar a utilização de RV enquanto experiência altamente motivadora. Para Papert (1997), as crianças acreditam cada vez menos na escola e esta só vai de encontro ao estilo intelectual de alguns alunos. Por outro lado, o mesmo autor acredita que “Espalhado pelo mundo, existe um apaixonado caso de amor entre crianças e computadores.” (p.23). Na nossa opinião, os AVs, especialmente aqueles que podem ser explorados através sistemas imersivos, podem facilitar a reconciliação. Como “(...) a aprendizagem é mais bem sucedida quando o aprendiz participa voluntária e empenhadamente.” (Papert, 1997: 43), é necessário desenvolver ferramentas que motivem os alunos e a RV parece também aqui ter um papel importante a desempenhar.

2.4 Resultados da investigação

Apesar de ainda rarear, a investigação na área da utilização da RV em contexto educativo tem vindo a crescer nos últimos anos apresentando já alguns resultados importantes (Youngblut, 1998). A conjugação destes parece vir comprovar as potencialidades educativas dos diferentes sistemas de RV. Não obstante este facto, existem ainda muitas questões em aberto que só poderão ser afloradas após muitos outros estudos e posterior sistematização.

Apresentamos de seguida alguns desses resultados e conclusões que nos ajudaram a nortear o nosso estudo:

- Existe uma maior eficácia dos sistemas RV de *Desktop* na memória dos alunos, em relação à localização no espaço e quantidade de objectos, quando comparada com a utilização de fotografias (Ainge, 1996).

- Existe aprendizagem quando os alunos constroem mundos virtuais (Bricken e Byrne, 1992; Byrne, Holland, Moffit, Hodas e Furness, 1994; Osberg, 1997a) ou exploram mundos previamente desenvolvidos através de sistemas não-imersivos (Grove, 1996) e imersivos (Osberg, 1997a).

- Enorme potencial de motivação, auto-estima e auto-confiança para alunos “em risco” (Byrne, Holland, Moffit, Hodas e Furness, 1994).

- Enorme potencial de motivação (Osberg, 1997a) para todos os alunos, independentemente da sua idade, sexo e raça (Byrne, 1993).

- Maior probabilidade de vulgarização da RV não-imersiva dados os custos e dificuldades logísticas inerentes aos sistemas imersivos (Youngblut, 1998).

- Ausência de experiências e estudos de aplicação da RV a médio ou longo prazo. Quase todas as investigações são feitas com base em “one-time experiences” (Youngblut, 1998).

- Ausência de resultados concludentes e definitivos que demonstrem a maior eficácia dos sistemas imersivos. “(...) there is no overwhelmingly conclusive evidence that immersive systems are more effective in educational applications than their non-immersive counterparts.” (Youngblut, 1998:5).

- A aparente maior eficácia na aprendizagem dos sistemas imersivos em relação aos não-imersivos parece ser resultado não da imersão mas da interactividade (Youngblut, 1998).

- Maior satisfação dos sujeitos que experimentaram RV imersiva em comparação com a RV não-imersiva (Youngblut, 1998).

- A presença de pistas multisensoriais melhora a interactividade pois permite uma interacção multimodal, mais flexível e adequada às preferências dos utilizadores (Salzman, Dede e Loftin, 1995).

- Os utilizadores não estão satisfeitos com o nível de realismo dos sistemas (Grove, 1996), sobretudo com o output visual dos sistemas imersivos (Bricken e Byrne, 1992;

Byrne, 1993), e com várias dificuldades técnicas e logísticas (Schaeffer e Wassermann, 1995), esta insatisfação pode originar algum desânimo e desinteresse.

- Os níveis de envolvimento e de satisfação com a sensação de “presença” resultante da imersão diminuem com o aumento da idade dos alunos (Taylor, 1997).

- De um modo geral, os níveis de envolvimento e de satisfação com a sensação de “presença” resultante da imersão são superiores nos rapazes e inferiores nas raparigas (Taylor, 1997).

- A sensação de “presença” é proporcional à satisfação com a experiência (Taylor, 1997).

2.5 O papel dos professores: as suas crenças e suas práticas

Segundo Altet (1999), “(...) a actividade de ensinar, a pedagogia escolhida estão também estritamente ligadas à concepção da aprendizagem do pedagogo que as executa.” (p. 12). As decisões e opções do professor, a sua prática pedagógica, revelam as suas concepções do que é ensinar e aprender, e é na sala de aula que estas se revelam de forma clara (Afonso, 1993; Oliveira et al., 2001; entre outros). A acção do professor, a sua maneira de ensinar, é influenciada por aquilo que o próprio professor pensa sobre o ensino, pelas suas teorias práticas, teorias de acção, e estas permanecem provavelmente inconscientes (Garcia, 1992).

Actualmente, a pressão para que se implementem mudanças na escola é enorme. Desde os pais (Kent e McNergney, 1998) aos alunos (Papert, 1997), passando pela sociedade no seu global (Naisbitt, Naisbitt e Philips, 1999; Negroponte, 1996; Postman, 2002; entre outros), todos exigem que a escola mude. No entanto, como referem Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), “Enquanto aqueles que falam *sobre* o ensino descrevem sua necessidade de mudança, os professores que *fazem* o ensino realizam seu trabalho de uma forma que é notavelmente resistente à mudança.” (p. 164).

Se, por um lado, Nóvoa (1992) alerta que “A mudança educacional depende dos professores e da sua formação. Depende também da transformação das práticas pedagógicas na sala de aula.” (p. 28). Não podemos olvidar que “Os professores entram na profissão com noções profundamente arraigadas sobre como conduzir a escola – eles ensinam como lhes foi ensinado. Se estas crenças são comuns e ajudam os professores a negociar a incerteza do trabalho nas escolas, não é de se admirar que os professores fiquem

reticentes em adotar práticas que não foram submetidas ao teste do tempo. Se as crenças regem o comportamento, o processo de substituir as crenças antigas por novas torna-se fundamentalmente importante na mudança da prática educacional nas escolas.” (Sandholtz, Ringstaff e Dwyer, 1997: 48-49).

Perrenoud (2000) acredita que as NTIC possibilitam e exigem uma mudança de paradigma. No entanto, também coloca uma questão central: os professores vão utilizar as NTIC para embelezar o seu ensino ou utilizá-las para alcançar uma efectiva mudança de paradigma? Sabemos que a tecnologia irá desempenhar um papel cada vez mais importante no ensino da sala de aula nas próximas décadas (Kent e McNergney, 1998). Não obstante, “Um professor que utilize metodologias tradicionais utilizará estes meios também tradicionalmente, isto é, sem qualquer aspecto inovador.” (Félix, 1998: 52).

Este problema já é bem visível nos nossos dias. Papert (1997) refere que já observou muitos professores bem intencionados a utilizar os computadores para reforçar práticas pedagógicas tradicionais. Fosnot (1992) afirma que já encontrou situações em que ambientes e materiais tecnologicamente sofisticados e pedagogicamente bem concebidos são mal utilizados pelos professores porque estes interpretam os recursos à luz das suas crenças objectivistas. As práticas anteriores dos professores têm mais influência sobre como a tecnologia será utilizada do que a própria tecnologia (Fosnot, 1992; Sandholtz, Ringstaff e Dwyer, 1997).

Significa isto que o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem inovadores não é suficiente para inovar a escola. É essencial que os professores os integrem nas suas práticas modificando estas últimas. Esta integração só acontece quando as crenças dos professores se modificarem, quando os professores começarem a ver e a sentir benefícios para si e para os seus alunos (Afonso, 1993; Kent e McNergney 1998; Sandholtz, Ringstaff e Dwyer, 1997).

Os dados recolhidos no âmbito do Projecto ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) levam Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997) a defender que os professores passam por várias fases antes de conseguirem integrar a tecnologia na prática com sucesso, a saber:

1. Exposição: os professores estão mais preocupados com aspectos técnicos e de gestão à medida que se vão familiarizando com a tecnologia;

2. Adopção: os professores preocupam-se menos com aspectos técnicos e mais com a integração das tecnologias para apoiar as práticas existentes, o uso da tecnologia aumenta para apoiar a instrução;
3. Adaptação: a nova tecnologia está totalmente integrada na prática tradicional em sala de aula e os professores colocam o ênfase na tecnologias enquanto ferramentas de produtividade;
4. Apropriação: os professores revelam domínio das tecnologias e começam a introduzir novas práticas pedagógicas;
5. Inovação (invenção): a tecnologia é utilizada pelos professores para criar novos ambientes de aprendizagem radicalmente diferentes das iniciais práticas pedagógicas.

Na opinião de Afonso (1993), “Uma tentativa de compreensão das razões subjacentes ao êxito ou fracasso de uma inovação tem que passar pelo conhecimento das concepções e atitudes que os potenciais utilizadores manifestam em relação a essa inovação, dado que esses níveis de análise condicionam, em grande medida, a adopção das estratégias comportamentais dos indivíduos perante a inovação em causa.” (Afonso, 1993: 92). No entanto, as atitudes e concepções dos professores em relação à tecnologia não são suficientes. Fosnot (1992) e Papert (1997) referem claramente professores com atitudes positivas em relação à tecnologia que não conseguem utilizar o potencial das tecnologias nas suas práticas, antes reproduzindo modelos didácticos tradicionais.

Como resulta claro da análise das fases identificadas pelo projecto ACOT (Sandholtz, Ringstaff e Dwyer, 1997), a integração da tecnologia resulta de um processo de modificação das crenças dos professores e, conseqüentemente, das suas práticas. Certamente que “(...) o desvendamento das concepções que permeiam o trabalho educativo nas escolas favorecerá por certo o estabelecimento de balizas que nortearão o uso de tecnologias nos contextos formais de educação.” (Oliveira et al., 2001: 9).

Segundo Perrenoud (1993), são os sistemas didácticos que transformam o currículo formal em currículo real e, apesar de cada professor organizar de forma diferente o trabalho dos alunos, é possível detectar algumas regularidades. Segundo este autor, é possível identificar as características de uma “didáctica tradicional” e de uma “nova

didáctica”, servindo como indicador para compreendermos melhor os sistemas didácticos implementados na sala de aula.

Didáctica Tradicional		Nova Didáctica
Sincronização total: mesma tarefa ao mesmo tempo	Tempo (Sincronização) das tarefas	Existem tempos diferentes e tarefas diferentes
Isolamento de tarefas, processo único sequencial e fácil de observar	Processo de solução das tarefas	Solução aberta, não apela a uma só solução, requer invenção original
Estrutura fragmentada em tarefas curtas e independentes	Estrutura da tarefa	Estrutura mais global, tarefas não se sujeitam à divisão horária, à noção de currículo, resultam de problema real, de uma necessidade funcional
Estrutura mais estandardizada, tarefas do mesmo tipo	Estandarização	Tarefas menos estereotipadas, são inventadas em função de propostas/projectos dos alunos/professores, oportunidades e acontecimentos
Mais escrita	Comunicação	Mais oral
Individual	Individual / Colectivo	Tarefas frequentemente assumidas colectivamente por vários alunos
Tarefas têm um carácter quantitativo	Natureza das tarefas	Tarefas com natureza diferente, sendo difícil comparar rendimento
Alternância rápida de tarefas curtas	Duração	Tarefas de longa duração
Tarefas relativamente fáceis e que facilitem a concentração	Escolha das tarefas	Escolha em função da utilidade prática ou interesse. Os alunos são confrontados com tarefas que demonstram a sua dependência e incapacidade.
Muito bem definidas, pouco interactivas, suficientes para o aluno realizar trabalho sozinho	Instruções	Definem-se progressivamente

Quadro 2.1 - Didáctica Tradicional e da Nova Didáctica (construído a partir de Perrenoud, 1993)

Segundo J.-P. Richard (citado por Altet, 2000), “a psicologia cognitiva actual reconhece a existência de duas formas básicas de aquisição de conhecimento: a aquisição pela instrução e pela comunicação de conhecimentos; a aquisição pela descoberta a partir da acção” (pp.57). Se nos modelos didácticos mais tradicionais espera-se que o aluno aprenda através da assimilação, as actuais correntes de pensamento na educação defendem que o aluno é mais capaz de dominar, reter e generalizar o novo conhecimento quando se envolve activamente na sua construção em situações que lhe permitam aprender-fazendo (Youngblut, 1998).

As NTIC podem contribuir de forma importante para a mudança na escola mas não constituem condição suficiente. Os materiais construídos para utilização educativa com

recurso às NTIC, como qualquer artefacto, reflectem as teorias dos seus autores. No entanto, no caso da educação, as “teorias dos professores” são determinantes.

Na nossa opinião, a RV, em particular, e os AVs, em geral, têm enorme potencial educativo e permitem o desenvolvimento de ferramentas mais consentâneas com os modelos e teorias de raiz construtivista. Todavia, só poderão contribuir para a mudança na escola se as teorias dos professores coincidirem com estes pontos de vista. Caso não se verifique esta concordância, serão provavelmente as teorias e modelos de acção dos professores a prevalecer.

Para Ortega y Gasset (2000), “(...) estudar é, em geral, uma falsidade.” (p. 88). As disciplinas existem porque foram criadas por homens que delas sentiram necessidade e “O estudante é um ser humano (...) a quem a vida impõe a necessidade de estudar ciências sem delas ter sentido uma imediata e autêntica necessidade.” (p. 91). Na opinião deste autor, ensinar é primária e fundamentalmente ensinar a necessidade de uma ciência. Talvez seja oportuno relembrar a origem etimológica da palavra ensinar: em Latim, *insignare* significa mostrar, indicar. A RV pode constituir uma verdadeira ferramenta de ensinar, aqui entendida enquanto ferramenta para indicar, mostrar, criar necessidade de conhecimento. “Amanhã, a realidade virtual permitirá a um aluno munido do capacete adequado explorar a época pré-história, viajar ao centro da Terra ou ir à Lua.” (Perrenoud, 2000: 137). O aluno poderá aprender no próprio contexto de utilização dos conhecimentos, sentir a necessidade destes.

Acreditamos que os professores constituem portas de inovação e mudança (Sandholtz, Ringstaff e Dwyer, 1997) e, talvez mais do que qualquer outro factor, a actual formação dos professores é essencial para determinar o uso da tecnologia amanhã (Kent e McNergney, 1998). Partilhamos a opinião de Catherine Fosnot (1992): “The key is the teacher.” (p. 175).

No entanto, a mudança que a escola requer vai além das modificação dos modelos didácticos. A escola tem valores educativos a defender, finalidades mais vastas que a aprendizagem escolar (Altet, 1999). Postman (2002) refere que o verdadeiro problema da condução do ensino não está no *como*, um problema que o autor define como de “engenharia”, mas no *porquê*, na razão que justifica a escola, no seu fim ou finalidade, no seu “deus”, sustentando-se numa ideia central inspirada em Nietzsche de que aquele que tem um *porquê* suporta qualquer *como*. Cabe aos professores, individualmente ou em

pequenos grupos, reformar a escola, moldar as escolas do futuro, criar a escola e cultura profissional que desejam (Fullan e Hardgreaves, 1998).

CAPÍTULO 3 – Realidade Virtual e Ambiente Virtual

3.1 Os conceitos e sua definição

3.2 Uma história da Realidade Virtual

3.3 Equipamento e tipos de sistemas

3.4 Imersão, interactividade e imaginação

3.5 A sensação de presença

3.6 Usabilidade em Ambientes Virtuais

3.1 Os conceitos e sua definição

Os conceitos de Realidade Virtual (RV) e Ambiente Virtual (AV) não são pacíficos no seu enunciado. Existem várias definições, nem todas concordantes e algumas até contraditórias. A falta de um consenso generalizado no que diz respeito às definições destes conceitos, à identificação dos seus atributos críticos e não-críticos, é um sintoma inequívoco da novidade desta área de investigação.

3.1.1 Realidade Virtual

No que diz respeito ao conceito de RV, se o significado do termo não surge claramente, o mesmo não se aplica à sua origem. O crédito da sua invenção é atribuído a Jaron Lanier e foi no SIGGRAPH, a reunião anual de computação gráfica organizada pelo Special Interest Group, Graphics of the American Association of Computing Machinery, de 1989 que o termo foi divulgado (Woolley, 1997). Por respeito ao seu autor, devemos referir que inicialmente o termo foi aplicado para designar um sistema imersivo.

Talvez o aspecto mais comum às diferentes definições seja o facto de a esmagadora maioria dos autores concordar que a RV tem de ser suportada por um sistema informático. O suporte mínimo de qualquer sistema de RV é o computador, local onde o mundo virtual é criado e ganha existência.

A primeira divergência diz respeito à natureza do mundo virtual representado. Para alguns autores, o mundo virtual pode ser representado tanto por um ambiente gráfico como por um textual (Auld, 1995; Pantelidis, 1995a; Psotka, 1995), caso seja apresentado ao seu utilizador através de imagens ou texto, respectivamente. Estes mundos virtuais construídos

através de texto e suportados por redes de computadores são também designados por “text-based networked VR”, *Multi-user dungeon Object Oriented* (MOO) ou *Multi-User Dungeon* (MUD).

Não obstante o acima exposto, a maioria dos autores concorda em apenas considerar enquanto RV os ambientes gráficos (Bricken, 1990a; Bricken, 1990b; Bricken, s/d; Cadoz, 1996; Camacho, 1996; Cronin, 1997; Eddings, 1994; Isdale, 1993; Kirner, s/d; Winn, 1993; Winn, 1997; Rheingold, 1997) há que referir o facto de estes mesmos autores não partilharem exactamente o mesmo conceito. Se uns aceitam o termo RV para apenas designar sistemas imersivos (Bricken, 1990a; Bricken, 1990b; Bricken, s/d; Cadoz, 1996; Camacho, 1996; Kirner, s/d; Rheingold, 1997), respeitando na íntegra a ideia e a definição original de Jaron Lanier: “Virtual reality is an immersive, interactive simulation of realistic or imaginary environments.” (citado por Cronin, 1997), outros aceitam a existência de uma RV não-imersiva, tipo RV de *Desktop* ou *Fishtank VR*, ou semi-imersiva, tipo RV Projectada (Cronin, 1997; Eddings, 1994; Isdale, 1993).

Em síntese, o termo RV surgiu associado a uma experiência imersiva num ambiente tridimensional gerado por computador e em tempo real. Nesta experiência o utilizador poderia usar o seu comportamento e funcionalidades naturais (movimentar a cabeça, mover o corpo, falar, utilizar a mão, etc.) para fazer o *input* de dados no sistema e o ambiente proporcionava um *feedback* visual, auditivo, táctil e muscular em tudo semelhante ao que é experimentado no mundo físico real. Em última instância, a única barreira que serviria de distinção entre a RV e o mundo real seria a consciência do próprio utilizador, o facto de este ter conhecimento de que tinha sido imerso num espaço virtual.

Nos últimos anos, a evolução dos sistemas informáticos e das redes de computadores permitiu que o mesmo termo pudesse ser utilizado para designar experiências com graus de imersão, interactividade e navegabilidade diferentes daqueles que estavam associados à experiência originalmente designada por Realidade Virtual.

Na realidade, não existem vozes a discordar da maior riqueza da experiência num sistema imersivo. A opção pela chamada RV não-imersiva resulta mais de um imperativo de ordem económica e logística do que de uma opção tecnológica. A RV de tipo *Desktop* tem vindo a implantar-se com maior impacto porque envolve menos custos.

3.1.2 Ambiente Virtual

Tal como no caso anterior, existem várias definições para Ambiente Virtual. Na realidade, o termo surgiu pela necessidade que os investigadores sentiram de diferenciar o seu discurso, os seus conceitos e terminologia, daquele que era utilizado para fins jornalísticos ou comerciais. Para além disto, o termo AV é mais adequado para situações onde o objectivo não passa por replicar a realidade do mundo que nos rodeia, como acontece com alguma frequência (Stuart, 2001).

Na sua definição mais abrangente, um AV é um ambiente interactivo gerado por computador e proporcionado por um sistema de AV, sendo que existem vários tipos de sistemas de AVs (Stuart, 2001). Para além da sua óbvia limitação, como facilmente se conclui, podemos relacionar esta definição com a definição mais abrangente de RV, aquela que permite a existência de sistemas de RV suportados por texto, dos vários sistemas existentes desde a RV não imersiva até à RV com imersão total.

Para outros autores (Kaur, 1998), os AVs são estruturados enquanto modelos gráficos 3D, são gerados por computador, são ambientes simulados representados em tempo real e dependentes do comportamento do utilizador. Ainda segundo esta autora, os modelos 3D representam estruturas ou lugares reais ou artificiais com uma organização espacial relativamente estática e a cada momento só está disponível uma parte do AV de acordo com a posição do utilizador. Nesta definição ficam definitivamente excluídos os sistemas de RV representados por texto.

Por último, num sentido mais restrito, um sistema de AV é uma interface homem-computador que proporciona ambientes imersivos, multisensoriais, 3D e sintéticos, variando bastante consoante o grau em que são implementadas estas características (Stuart, 2001). A esta definição correspondem apenas os sistemas com algum grau imersão.

Concluindo, o termo AV é muitas vezes empregue com um significado muito próximo ou até coincidente com o de RV (Stuart, 2001). Na nossa opinião, os dois termos podem ser conjugados. A RV pode voltar a ter o seu significado original, aquele que lhe foi conferido pelo indivíduo que cunhou o termo, Jaron Lanier, enquanto as outras situações, os outros tipos de sistemas que emergiram do natural processo de evolução tecnológica podem ser classificados dentro de uma designação mais genérica: ambientes virtuais.

Sendo pacífico que um objectivo geral de todos os AVs é proporcionar a sensação de presença ao seu utilizador (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998; Stuart, 2001; entre

outros), podemos estabelecer uma escala com base na capacidade que o AV apresenta para proporcionar a sensação de presença ao seu utilizador. Como as características imersivas do sistema são um dos elementos essenciais, mas não o único, que contribuem para suscitar a sensação de presença (Gabbard e Hix, 1997; Hendrix, 1994; Lombard, 2000; Lombard e Ditton, 1997; Kaur, 1998; Stuart, 2001; entre outros), de um modo geral, os sistemas que conseguem suscitar uma maior sensação de presença são aqueles que permitem uma maior imersão. Assim, relativamente aos AVs a experiência última, a mais completa, continuaria a ser a de RV ou de “representação integral” como a define Claude Cadoz (1996).

3.1.3 Aplicações de AV

Actualmente, existe uma enorme variedade de AVs. Desenvolvem-se AVs para as mais diversas áreas e com finalidades também bastante diversificadas (cf. Quadro 3.1).

Stuart (2001) sugere as seguintes categorias de aplicações:

Execução online	O AV é utilizado para executar tarefas no mundo real (não-sintético).
Treino e ensaio offline	O AV permite praticar tarefas que serão posteriormente desempenhadas no mundo real.
Compreensão online	O utilizador compreende o AV enquanto interage com ele.
Aprendizagem e aquisição de conhecimentos	O utilizador adquire conhecimentos e experiência enquanto utiliza o AV que podem posteriormente ser sintetizados em conhecimento mais abstracto.
Concepção (design) online	Um indivíduo ou um grupo utiliza o AV para conceber objectos ou ambientes.
Entretenimento	O AV é utilizado para entretenimento, diversão.
Comunicação	O AV é utilizado para permitir aos seus utilizadores partilhar ideias, comunicar.
Ferramenta para pesquisa sobre capacidades/aptidões motoras/percepção do ser humano	O AV é utilizado para isolar e estudar características do desempenho humano.

Quadro 3.1 - Aplicações de AVs (adaptado a partir de Stuart, 2001)

O AV desenvolvido para esta experiência pertence à categoria **Aprendizagem e aquisição de conhecimentos**. Os utilizadores irão explorar, individualmente, um castelo românico português (2ª metade do Século XII) pertencente à Ordem do Templo utilizando para o efeito um VFX1, um equipamento da categoria *Head Mounted Display* (HMD) e um dispositivo similar ao *Flying Mouse*, o Cyberpuck. Apesar de não poderem manipular os objectos presentes no AV, os agentes virtuais reagem à presença do utilizador e o utilizador está totalmente imerso sob o ponto de vista da imagem e do som, sendo excluídas da sua percepção todas as pistas visuais e áudio do mundo real.

3.1.4 Conclusão

Na presente investigação, exceptuando os momentos em que o termo RV está associado à própria designação do tipo de sistema (i.e., RV de *Desktop*, etc.), o termo RV é utilizado para designar uma experiência com imersão total, uma experiência semelhante aquela que originalmente deu origem ao termo.

O termo AV é utilizado no seu sentido mais abrangente. Ou seja, o QCT é um AV que pode ser explorado através de um sistema de RV, como foi o caso da experiência implementada onde os utilizadores experimentaram uma imersão visual e sonora total, sendo excluídas da sua percepção todas as pistas visuais ou áudio que não tinham a sua origem no QCT, ou através de outro tipo de sistema com pouca ou nenhuma imersão, casos da RV tipo *Fishtank* e RV de *Desktop*.

No nosso entender, Ambiente Virtual corresponde a um conceito mais lato do que aquele que é rotulado por Realidade Virtual. A melhor definição que encontramos foi construída por Lawrence Auld (1995), por respeito ao seu autor devemos referir que originalmente esta definição era relativa a RV: “The computer simulation of an environment with which a participant can interact. The environment can be real or imaginary, it can be represented with text or with graphics, and there is an implicit element of interaction between the participant and the computer-generated environment.”

Realidade Virtual é um conceito com uma aplicação específica, rotula um tipo de experiência particular dentro do conceito mais abrangente que é AV. A definição mais clara de RV é aquela que se depreende das palavras de Bricken (1990a): “The best way to think about the experience of VR is to look around the physical reality each of us inhabit.”

3.2 Uma história da Realidade Virtual

Em 1989, uma nova expressão surgiu – Realidade Virtual – proposta e divulgada por Jaron Lanier. A par desta data, outras existem que, enquanto elementos constitutivos do processo evolutivo que veio a concretizar-se no surgimento da Realidade Virtual, são aceites de forma pacífica pela comunidade científica .

Contudo, se existe alguma concordância no estabelecimento de algumas etapas, tal facto não torna mais fácil a descrição de todo o processo no seu âmbito mais geral e muito menos definir com precisão e rigor a data inicial.

A Realidade Virtual (RV) emerge mais como o culminar de vários processos de investigação e desenvolvimento que, em muitos momentos, evoluíram de forma totalmente autónoma e independente uns dos outros.

“Tentar seguir a pista das origens da ideia da realidade virtual é como tentar seguir a nascente de um rio. É o produto de muitas correntes de ideias alimentadas por fontes de inspiração.” (Woolley, 1997:63)

Considerada nesta perspectiva, das múltiplas origens, escrever uma história da realidade virtual pode resultar na valorização de alguns aspectos eventualmente em detrimento de outros, igualmente importantes. As várias histórias existentes, com tempos e espaços nem sempre coincidentes, reflectem necessariamente o posicionamento dos seus autores em relação à representação que têm da Realidade Virtual.

Dado o facto de a definição do conceito de realidade virtual ser por sua vez, também objecto de algumas polémicas, a mesma expressão é muitas vezes utilizada para designar realidades diferentes e é inevitável que a conceitos diferentes correspondam histórias diferentes. Um aspecto surge porém coincidente em quase todas as definições de Realidade Virtual: o sistema tem de ser baseado em computadores.

Partindo deste pressuposto, decidimos encetar a construção da tapeçaria que constitui a história da RV em torno de uma coordenada principal: a RV, enquanto etapa recente da história dos sistemas informáticos.

Esta opção não pretende desvalorizar outras dimensões que a história da RV possa assumir. Justifica-se sobretudo pela necessidade de um fio condutor lógico que nos permita

elaborar uma síntese de pelo menos uma parte, porventura a de maior importância, da história da RV.

Por vários autores, a Pré-História é referenciada como a origem remota da Realidade Virtual ou melhor, como o momento mais afastado passível de relacionamento com o processo que originou a Realidade Virtual. Para Cadoz (1996), a Realidade Virtual é um meio de representação tal como as pinturas parietais do Magdalenense, apenas se diferenciando destas pelo grau de fidelidade que permite atingir. O autor propõe mesmo a substituição do termo Realidade Virtual por Representação Integral.

Camacho (1996) vê na Realidade Virtual a tecnologia que “poderá constituir hoje a resposta a um anseio antigo do Homem, tão velho quanto a sua existência: o sonho da criação de novos mundos” (p.43) e encontra nas grutas de Lascaux e Altamira uma das etapas da procura da imersão, considerando esta como um dos conceitos básicos na sua definição de Realidade Virtual.

Deste modo, a RV é perspectivada como a mais recente etapa de histórias mais antigas, confundindo-se com a história da imagem e das representações, da comunicação, da imaginação e fantasia do homem (Laurel, 1997).

Desde os tempos mais remotos que o homem procura criar representações do mundo e comunicar essas mesmas representações. É conhecida uma história da transmissão de valores e de informação cultural que vem desde a Pré-História até à Realidade Virtual, passando pelas tradições orais, pelo teatro da Grécia Antiga, pela introdução da perspectiva na pintura e pela invenção da imprensa no Renascimento, pela história da fotografia, cinema e televisão. A RV seria, deste modo, entendida como a mais recente etapa dessa história. A etapa em que a representação do mundo surgiria mais completa, multisensorial, integral (Cadoz, 1996) e onde a comunicação e a transmissão se caracterizariam pela imersão e interactividade.

Considerando que a Realidade Virtual não existe sem o suporte de um sistema computacional (Auld, 1995; Bricken, 1990; Camacho, 1996; Cotton e Oliver, 1994; Cronin, 1997; Rheingold, 1997), a história da Realidade Virtual emerge intimamente relacionada com a história dos computadores, ou pelo menos, com as suas etapas mais recentes, pois mesmo atentando na história dos computadores, é possível aí distinguir a especificidade da história da RV.

O momento mais antigo assumido como antepassado directo da RV reside mais na visão de um jovem engenheiro electrotécnico e antigo técnico de radar naval, chamado Douglas Engelbart, que concluiu que os computadores podiam fazer o *output* através de ecrãs, substituindo os primitivos cartões perfurados, do que na invenção do ábaco, das primeiras calculadoras mecânicas do século XVII ou do “Difference Engine” de Charles Babbage, de 1823.

A relação entre o que hoje designamos por Realidade Virtual e as ideias defendidas por Engelbart parece-nos clara em duas afirmações feitas pelo próprio investigador (citado por Cotton e Oliver, 1994): “I understood from my radar experience during the war that if these machines can show you information on printouts, they could show that information on a screen.”; “I imagined ways you could expand it to theatre-like environments where you could sit with colleagues and exchange information on many levels simultaneously.” (p. 23).

Porém, estas ideias de Engelbart, quando foram expressas pela primeira vez nos anos 50, não foram bem aceites pela comunidade científica. O investigador teria de aguardar até à década seguinte pelo reconhecimento dos seus pares e por financiamento adequado para os seus vários projectos (Cotton e Oliver, 1994).

Ainda na década de 50, tiveram lugar outros eventos que também contribuíram para o desenvolvimento da RV: surge o primeiro simulador baseado em computador, de tráfego aéreo; na indústria cinematográfica, como resposta à progressiva implantação da televisão, surgiu o “Polaroid 3D Stereo” (1952), o “Cinerama” (1956) e vários filmes pseudo-estereoscópicos com efeitos anaglíficos, tal como “O Monstro da Lagoa Negra” (1954). Morton Heilig fez surgir o clássico “Sensorama” (1958), no qual se tornava possível passear numa mota pelas ruas de Brooklyn, Nova Iorque, com visão tridimensional, som estéreo, vibrações, aromas e sensação de vento, constituindo um importante precursor da imersão (Kirner, s/d).

Na década de 60 assistiram-se a avanços extremamente importantes na história dos computadores e da RV. Douglas Engelbart, agora com financiamento e apoio da comunidade científica, inventa um periférico de *input* revolucionário: o *rato* (1965). Ivan Sutherland, para além de apresentar o “Sketchpad” (1963), o primeiro *software* de CAD (Computer-Aided Design) e a primeira *light pen* (1962), projecta o primeiro *Head Mounted Display* (HMD), vulgarmente designado por capacete de realidade virtual (1965)

(Casas, 1999). Comeau e Bryan desenvolvem o primeiro sistema de circuito fechado de televisão com visor montado num capacete, produzido pela Philco (1961). Este sistema possuía um detector de posição e permitia o controlo remoto de uma câmara de televisão através dos movimentos da cabeça (Kirner, s/d; Brandão, Trentin, Lebedeff, Mortari, Oro e Pasqualotti, 1998). Em 1967, nasce na Universidade da Carolina do Norte o projecto Grope, liderado por Frederick Brooks, que pretende explorar o *feedback* muscular (Eddings, 1994), o utilizador veste um equipamento que lhe permite sentir alguns aspectos do ambiente virtual quando se aplica certa pressão em lugares específicos, procurando-se simular as “forças” encontradas no mundo virtual (Casas, 1999).

Ainda na década de 60, o exército norte-americano conjuga sistemas de radar e computadores, capazes de processar grandes quantidades de dados e de os apresentar através de imagens, em tempo real, e começam a ser utilizados computadores e modelos gráficos no design aeronáutico.

Na década seguinte, logo em 1970, fica disponível o primeiro HMD totalmente funcional: “O experimentador podia ver flutuar no ar (o ênfase é do autor) um cubo de 10cm de lado, representado por arestas de luz. Apesar da sua configuração simplista, o cubo, permanecendo numa posição estável, independente dos movimentos da cabeça do operado, parecia real.” (Cadoz, 1996: 18).

Na mesma década, assistiu-se ainda ao nascimento do Xerox Alto “Personal Computer” (1972), do primeiro jogo de vídeo, da autoria de Nolan Bushnell, o “Pong” (1972) (Casas, 1999), do vídeo interactivo, no Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1979), as imagens geradas por computador substituem os vídeos nos simuladores de voo e surge a primeira luva ligada a um computador, da autoria de Daniel Sandin, Richard Soyre e Thomas Defanti, investigadores da Universidade do Illinois (1977) (Kirner, s/d; Brandão, Trentin, Lebedeff, Mortari, Oro e Pasqualotti, 1998).

Ainda na década de 70, mais exactamente em 1976, Myron Krueger apresenta a sua obra mais famosa, o “VideoPlace”. Este consistia num jogo de computador interactivo, em que a silhueta do utilizador era projectada num grande ecrã de uma sala escurecida. Os utilizadores podiam desenhar linhas coloridas, levantando um dedo e movimentando-o, apagavam o desenho com a mão aberta e podiam ser alvo do Critter, uma criatura animada que aparecia no ecrã para perseguir o desenho criado e tentar subir para a cabeça da

silhueta. No final da década, em 1979, os militares norte-americanos levam a cabo experiências com um HMD.

Em 1984, William Gibson edita “Neuromancer”, uma obra de culto dentro da corrente *cyberpunk*, onde, pela primeira vez, surge o termo ciberespaço. De acordo com a trama da obra, ciberespaço significa a geografia virtual criada pelos computadores e redes: “A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding...”. É nesta cidade que Case, personagem principal da ficção, com a ajuda da sua consola, navega totalmente imerso na matriz.

Ainda na mesma década, a NASA desenvolve uma luva de dados para produzir música sintetizada e os simuladores de voo melhoram a sua qualidade através de importantes avanços no *software*, no *hardware* e nas plataformas *motion-control*.

No final da década, Jaron Lanier cunha o termo Realidade Virtual (1989) e funda a sua própria companhia, a VPL Research, que será pioneira no desenvolvimento e comercialização de aplicações e produtos relacionados com a realidade virtual. Um dos mecanismos mais populares da VPL, a “Dataglove”, surge no mercado em 1987 (Brandão, Trentin, Lebedeff, Mortari, Oro e Pasqualotti, 1998). No ano seguinte, em 1989, a Mattel desenvolve a “Powerglove”, uma luva de dados para comercializar.

Durante os anos 90, assistem-se a cada vez mais encontros entre especialistas, destacando-se o SIGGRAPH, a reunião anual de computação gráfica organizada pelo Special Interest Group, Graphics of the American Association of Computing Machinery, e os progressos técnicos, em todas as áreas, são muito significativos. A velocidade de processamento e a resolução das imagens são duas das áreas onde estes progressos técnicos mais se fizeram sentir.

Em 1992, foi apresentado pela primeira vez, pelo EVL (Electronic Visualization Laboratory) da Universidade de Illinois, um sistema de tipo CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment), onde o utilizador é envolvido por 4 ecrãs (em frente, ambos os lados e no chão) numa instalação semelhante a um cubo (3m x 3m x 3m) mas sem dois dos lados (por onde o utilizador entra e o tecto). A designação pretende ser uma referência à “Alegoria da Caverna de Platão”, onde o filósofo da Antiguidade Clássica discute a

inferência da realidade a partir de projecções, de sombras, na parede da caverna. Este sistema já tinha sido concebido nos anos 80 por Daniel Sandin, mas só em 1991 os computadores atingiram o nível de desempenho necessário para a sua concretização.

A indústria do entretenimento, em especial os jogos baseados em ambiente tridimensional e numa perspectiva subjectiva, na primeira pessoa, cresce rapidamente através da popularidade de jogos como “Doom” ou “Quake”. Também a indústria cinematográfica se rendeu à Realidade Virtual, divulgando o conceito e tomando-a tema central de obras de ficção como “Johnny Mnemonic”, “The Lawnmower Man”, “The Matrix”, “Existenz” ou “13th Floor”.

Durante a década de 90, no contexto de mundialização da Internet, surge a linguagem VRML que permite o desenvolvimento de ambientes tridimensionais vocacionados para a World Wide Web.

Apesar da nossa opção pela tentativa de elaboração de uma história da RV a partir dos anos 50, existem alguns momentos marcantes anteriores a esta década, demasiado importantes na nossa opinião para não serem referenciados.

Referimo-nos aos seguintes momentos :

- O registo da patente, em 1900, em França, Inglaterra e EUA, de três processos de criação de cinema tridimensional, na sequência de experiências feitas com fotografias estereoscópicas ainda no século anterior;
- A construção do “Link Trainer”, 1929, por Edwin Link, piloto e inventor, com o objectivo de ensinar pilotos a voar sem que estes saíssem do solo. O “Link Trainer” era composto por um modelo simplificado de dimensões reais da fuselagem e cockpit montado sobre uma plataforma. Esta permitia movimentos na horizontal e vertical e finalmente
- O surgimento dos primeiros filmes 3D com sucesso comercial, em 1937.

3.3 Equipamento e tipos de sistemas

Dado o facto de os conceitos de RV e AV não estarem isento de múltiplos significados, acabam por ser utilizado para designar uma enorme variedade de sistemas (Stuart, 2001) que utilizam uma ainda maior variedade de equipamentos, de dispositivos de entrada e saída de dados (Gabbard e Hix, 1997).

3.3.1 Tipos de sistemas

Consideramos pertinente apresentar os principais tipos de sistemas existentes, o que não invalida o facto de, para vários autores, nem todos os sistemas aqui referenciados poderem ser classificados como Realidade Virtual ou Ambiente Virtual.

Podemos classificar os diversos tipos de sistemas segundo variados critérios (Kaur, 1998). Na classificação por nós apresentada, procurámos apresentar o máximo de sistemas possível, utilizámos uma definição abrangente para poder integrar os AVs baseados em texto e a classificação baseada na capacidade de imersão (Kalawsky, 1996) para os sistemas baseados em imagem.

Gostaríamos ainda de sublinhar que o facto de o sistema ser classificado como não imersivo não significa que os seus utilizadores não sintam a sensação de presença, os dois conceitos não são coincidentes (cf. 3.5).

Representação	Imersão	Designação
Textual	Não imersivo	- <i>Multi-User Dungeon</i> (MUD) - <i>Mud Object Oriented</i> (MOO)
	Visual	Não imersivo
Visual	Semi Imersivo	- RV Projectada ou Realidade Artificial ou <i>Video Mapping</i> - <i>Cab VR /Pod VR</i> - Realidade Aumentada ou <i>Mixed Reality</i> - BOOM - RV de tipo <i>Fishtank</i>
	Imersivo	- CAVE - HMD

Quadro 3.2 - Tipos de sistemas de AV

3.3.1.1 *Multi-User Dungeon* (MUD)

No essencial, o MUD é uma versão computadorizada dos jogos de simulação fantásticos, de *Role-playing Games*. Estes jogos, tipo “Dungeons and Dragons”, surgiram nos anos 70 inspirados nos universos fantásticos descritos em obras como “Hobbit” ou “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, ganhando rapidamente muitos adeptos. Geralmente, os jogadores vestem o papel de personagens do tipo cavaleiros, feiticeiros e *trolls*, entre outros.

Com os microcomputadores, surgiram as primeiras versões computadorizadas deste tipo de jogos. Inicialmente, essas primeiras versões mantinham os princípios básicos de funcionamento das aventuras-texto em que o jogador explorava o universo, digitando comandos do tipo NORTE (para avançar na direcção norte) e LUTAR (para iniciar uma acção violenta sobre outro personagem, por exemplo). Permitiam, no entanto, um único jogador. Com o surgimento da Internet, os ambientes dos jogos passaram a poder ser partilhados por vários utilizadores em tempo real, independentemente da localização geográfica dos jogadores.

Os ambientes virtuais deste tipo são de nível baixo, não suportando um ambiente gráfico pelo que o mundo é transmitido através de texto, de caracteres ASCII normais. A estimulação da imaginação e a rapidez do sistema são as suas principais vantagens.

O sucesso destes ambientes textuais, em rede, foi avassalador e rapidamente vários investigadores se interessaram por esta tecnologia que consegue, de forma muito poderosa, conquistar a imaginação humana. A confluência do interesse da investigação com a vontade dos utilizadores em melhorar cada vez mais os seus ambientes deu origem ao MOO.

3.3.1.2 *Multi-user dungeon Object Oriented (MOO)*

Como o próprio nome indica, o MOO é uma variante do sistema MUD. Tem a especificidade de conceder aos seus utilizadores uma grande liberdade quer na criação quer na modificação das personagens, dos elementos “físicos” do ambiente e das acções ou comandos que se podem utilizar.

Trata-se efectivamente de um programa que possibilita o acesso de vários utilizadores (estes assumem uma personagem virtual) a um ambiente virtual, tal como o MUD, e que permite a esses mesmos utilizadores a criação e modificação dos objectos (personagens, casas, castelos, árvores, etc.) presentes no ambiente.

Para além da velocidade e da imaginação, já presentes no MUD, este sistema oferece ainda a vantagem de estimular a criatividade dos seus utilizadores, o que, aliado às possibilidades já referidas, tem servido de justificação para a sua utilização em vários projectos educativos, sobretudo relacionados com as áreas do Ensino a Distância, Literatura, Línguas Estrangeiras e Língua Materna.

3.3.1.3 RV de *Desktop* ou *WoW (Window On World)*

Designação atribuída aos sistemas que utilizam um monitor convencional para apresentar o ambiente virtual, apresentando um mundo tridimensional num interface bidimensional ou “3D em 2D” (Casas, 1999).

O ecrã, através do qual é possível explorar o mundo virtual, funciona como uma janela, uma “janela para o mundo” (Isdale, 1993). Os jogos 3D, na primeira pessoa – “Quake” ou “Doom”, para citar alguns- constituem um bom exemplo deste tipo de sistema, das suas vantagens e limitações.

3.3.1.4 RV Projectada ou Realidade Artificial ou *Video Mapping*

Este sistema sobrepõe a imagem vídeo da silhueta do utilizador a uma imagem bidimensional gerada por computador. “The user watches a monitor that shows his body’s interaction with the worlds.” (Isdale, 1993) (Cf. Figura 1 – Anexo I).

3.3.1.5 *Cab VR /Pod VR*

A diferença entre *Cab VR* (RV tipo cabina) e *Pod VR* (RV tipo casulo) reside basicamente no número de utilizadores. O primeiro é de utilização singular, enquanto o segundo permite experiências em grupo. O(s) utilizador(es) encontra(m)-se sentado(s) diante de um ecrã de grande dimensão (*wide*) e utiliza(m) os instrumentos de controle para viajar através do mundo virtual.

É um sistema relativamente generalizado em centros de entretenimento mas os pilotos, os polícias e os militares são os seus mais frequentes utilizadores. A maioria dos simuladores de voo e de automóveis situa-se nesta categoria (Cf. Figura 2 – Anexo I).

3.3.1.6 Realidade Aumentada ou *Mixed Reality*

A Realidade Aumentada permite ao seu utilizador perceber o mundo real de uma forma enriquecida. São geralmente utilizados *see through HMDs* que sobrepõem imagens e informação geradas por computador ao mundo real percebido. Por exemplo, o utilizador pode ver diferentes características e o nome dos elementos do meio físico que pertencem à paisagem que está desfrutar num miradouro.

Tal como muitos outros sistemas de RV, a Realidade Aumentada deve o seu surgimento ao desenvolvimento tecnológico produzido no domínio da aviação militar:

“(...) were first developed to project instrument readings and weapons targeting data onto a see-through screen that was mounted in front of the pilot.” (Eddings, 1994: 77) (Cf. Figura 3 – Anexo I).

3.3.1.7 BOOM (*Binocular omni-oriented monitor*)

O BOOM é um monitor montado sobre um braço articulado e que permite movimentos com 6 DOF. O utilizador aproxima o dispositivo da sua vista e aborda-o de forma semelhante a um vulgar binóculo. A diferença reside no facto de este “binóculo” estar montado sobre um braço articulado que permite total liberdade de movimentos e as imagens que são visualizadas dizem respeito a um espaço virtual.

As suas vantagens: menos dispendioso que o HMD, permite alternar rapidamente entre o Ambiente de Trabalho 2D e o AV, grande qualidade da imagem com estereoscopia (Stuart, 2001) e a rapidez de processamento entre a entrada e a saída de dados faz com seja um equipamento bastante popular entre a comunidade científica (Rheingold, 1997) (Cf. Figura 4 – Anexo I).

3.3.1.8 RV de tipo *Fishtank*

Alguns sistemas baseados em monitor possibilitam a visão estereoscópica ou interacção do tipo manipulação directa através da introdução no sistema do equipamento respectivo, *shuttered glasses* ou luva de dados, respectivamente. O objectivo é aumentar a imersão e a interacção deste sistema tradicionalmente consideradas pobres. A sua utilização tem sido mais visível em contexto educativo, considerando os baixos custos que envolve, pelo que constitui um sistema economicamente acessível.

Num sistema que utilize *shuttered glasses*, “o monitor é actualizado a uma taxa elevada alternando as imagens correspondentes ao olhos esquerdo e direito. Os *shuttered glasses*, sincronizados com esta actualização, permitem de forma alternada que a luz chegue aos olhos esquerdo e direito (...)” (Stuart, 2001:139). A alternância rápida entre as duas imagens permite ao indivíduo fundir as imagens, resultando em estereoscopia (Cf. Figura 5 – Anexo I).

3.3.1.9 CAVE (*Cave Automatic Virtual Environment*)

O CAVE é um sistema de RV em que o utilizador é envolvido por 4 (em frente, ambos os lados e no chão) ou 6 ecrãs numa instalação semelhante a um cubo. Cada um dos ecrãs possui o respectivo projector e computador. Este último não só deve gerar as imagens mas também sincronizar as projecções e reagir consoante a posição e movimentos do utilizador. O utilizador navega no ambiente virtual através de um *Wand* e usa *shutterglasses* para visualizar as imagens (Cf. Figura 6 – Anexo I).

Este sistema foi primeiramente concebido na década de 80 por Daniel J. Sandin, um investigador do Electronic Visualization Laboratory (EVL), da Universidade do Illinois. Todavia, o primeiro CAVE, implementado por Daniel J. Sandin e Thomas DeFanti, apenas foi apresentado ao público em 1992.

A designação pretende ser simultaneamente um acrónimo recursivo (*Cave Automatic Virtual Environment*) e uma referência à “Alegoria da Caverna” de Platão, onde o filósofo da Antiguidade Clássica discute a inferência da realidade a partir de projecções de sombras na parede de uma caverna.

Inicialmente, o CAVE surgiu para responder de modo inovador ao desafio lançado num SIGGRAPH anterior: criar um ambiente onde os cientistas pudessem apresentar as suas investigações de uma forma interactiva, em conferências, utilizando estações de trabalho ligadas a projectores e ecrãs de grandes dimensões.

A originalidade do projecto cedo criou nos seus autores uma motivação acrescida: “Our overall motivation is to create a VR display that is good enough to get scientists to get up from their chairs, out of their offices, over to another building, perhaps even to travel to another institution.” (Cruz-Neira, Sandin e DeFanti, 1993).

O sistema apresenta algumas vantagens irrefutáveis: as imagens exibidas possuem uma resolução superior às exibidas nos ecrãs dos HMD, os erros de detecção da posição e movimentos do utilizador são menos frequentes, o *lag* (tempo que medeia a actualização da imagem exibida pelo sistema como resposta à mudança de perspectiva do utilizador) é quase inexistente, a possibilidade de experiência em grupo (um guia que lidera a navegação e vários acompanhantes) e a ausência quase total de náuseas nos utilizadores.

As principais dificuldades identificadas são: o custo e dificuldade da sua instalação assim como a fragilidade da mesma, a luminosidade proveniente do ecrã do chão, a

necessidade de novos paradigmas de controlo mais adequados à navegação com este sistema e a localização no espaço do som (Cruz-Neira, Sandin e DeFanti, 1993).

O futuro da investigação e desenvolvimento com estes sistemas aponta para:

- diminuição dos custos envolvidos,
- a ligação de ambientes deste tipo a redes de alta velocidade,
- aumento do *feedback* táctil e muscular,
- a simplificação da instalação e
- um aumento da investigação em torno da importância do som para a orientação e navegação no ambiente.

3.3.1.10 HMD (*Head Mounted Display*)

Neste tipo de sistema, o utilizador explora o ambiente virtual através de um HMD ou capacete de RV. Utilizando tal dispositivo, o utilizador é capaz de perceber pistas visuais, auditivas e, simultaneamente enviar para o computador a posição e movimentos do seu utilizador. “Os sistemas de imersão em RV permitem ao explorador ir a qualquer parte dentro da estrutura, atravessar paredes, boiar e elevar-se em direcção ao céu, ou ainda penetrar nas entranhas da terra.” (Casas, 1999).

De um modo geral, a manipulação e o *feedback* táctil/muscular são proporcionados através de uma luva ou fato de dados. Contudo, nem todos os sistemas permitem uma experiência com uma imersão tão completa (Cf. Figura 7 – Anexo I).

3.3.1.11 VRML (*Virtual Reality Modelling Language*)

O VRML não é propriamente um sistema de RV, antes constitui uma linguagem de programação passível de ser utilizada em sistemas de RV, tipo *Desktop* ou *WoW* e desenvolvida para permitir a criação de ambientes tridimensionais na *World Wide Web*.

Os objectos presentes num mundo construído em VRML são todos criados a partir de quatro figuras geométricas predefinidas: caixas, cilindros, cones e esferas.

O VRML é exibido, interpretado e executado por *software* próprio. Este encontra-se geralmente integrado nos *browsers* “Internet Explorer” e “Netscape Navigator”.

Esta linguagem tem vindo a implantar-se de forma rápida no mundo inteiro. Para tal tem contribuído decisivamente o facto de muito do *software* necessário para a sua visualização ou criação ser gratuito.

3.3.2 DOF – Degrees of Freedom (Graus de Liberdade)

Os Graus de Liberdade servem para descrevermos o posicionamento e orientação, a navegação e interacção, dentro de um espaço 3D. Quanto mais DOF o utilizador dominar, maior é a sua liberdade de movimentos.

Figura 3.1 - 6 DOF (adaptado de Pimentel e Teixeira, 1995)

Se se considerar um ponto ou objecto sólido no espaço 3D (a representação virtual do utilizador de um AV), o seu posicionamento e orientação pode ser descrito com um sistema de coordenadas com três eixos (X, Y e Z), com os movimentos ao longo desses eixos e com os movimentos de rotação em torno desses mesmos eixos, os ângulos de Euler: Pitch, Yaw e Roll (Stuart, 2001).

	Translação	Rotação
X	Deslocar-se para a esquerda ou direita (olhar em frente)	Olhar para cima e para baixo (Pitch)
Y	Deslocar-se para cima ou para baixo (olhar em frente)	Olhar para a esquerda e para a direita (Yaw)
Z	Deslocar-se para a frente ou para trás (olhar em frente)	Inclinar a cabeça na direcção do ombro esquerdo ou direito (Roll)

Quadro 3.3 - Tradução dos 6 DOF em mudanças no posicionamento e orientação de um utilizador num espaço 3D

Ou seja, num espaço tridimensional, real ou virtual, os objectos podem movimentar-se com 3 graus de liberdade de translação e com 3 graus de liberdade de rotação. Podem deslocar-se para a frente ou para trás (translação ao longo do eixo Z), para a esquerda e para a direita (translação ao longo do eixo X), para cima e para baixo

(translação ao longo do eixo Y), podem inclinar a cabeça para a esquerda ou direita (roll - rotação em torno do eixo Z), podem olhar para cima ou para baixo (pitch -rotação em torno do eixo X) e podem olhar para a esquerda ou direita (yaw - rotação em torno do eixo Y).

Nem todos os equipamentos permitem controlar os 6DOF, em muitos sistemas o controle sobre vários DOF, podendo ou não permitir a totalidade dos 6 DOF, é obtida pela conjugação de diferentes equipamentos. Por outro lado, nem sempre é desejável que o utilizador possua controle total sobre os 6 DOF (Gabbard e Hix, 1997). Nomeadamente, se atentarmos nos nossos movimentos naturais, no mundo real, rapidamente nos apercebemos que não possuímos o controle total sobre os 6 DOF.

3.3.3 Dispositivos de entrada de dados

Os dispositivos de entrada de dados desempenham um papel crucial na interactividade do sistema. São eles que permitem ao sistemas conhecer o comportamento do seu utilizador para que depois possam processar as respostas correspondentes. Existe uma enorme variedade de equipamentos que podemos classificar como de *input* ou de entrada de dados no sistema(Gabbard e Hix, 1997; Stuart, 2001). A grande maioria destes pode ser enquadrada dentro do esquema apresentado em baixo, construído a partir dos esquemas apresentados por J. Gabbard e D. Hix (1997), C. Kirner (s/d) e R. Stuart (2001).

Figura 3.2 - Dispositivos de entrada num AV

3.3.3.1 Sensores

São os sensores que permitem ao sistema determinar a posição e orientação do utilizador, de forma a proporcionar a esses mesmos utilizadores a imersão no AV e a interacção através da sua perspectiva, localização e movimentos do corpo (Stuart, 2001). O

posicionamento e orientação do utilizador são descritos em termos de DOF (cf. 3.3.2). Quanto mais DOF forem suportados pelos sensores, maior será a liberdade de movimentos que o utilizador pode utilizar para navegar.

Actualmente, a maioria dos sistemas de detecção do posicionamento e orientação do utilizador dentro do AV pode ser classificada em quatro grandes categorias consoante a tecnologia de suporte: acústicos, magnéticos, mecânicos e ópticos (Gabbard e Hix, 1997; Stuart, 2001). Todavia, existem outras abordagens. Segundo Stuart (2001), “Em princípio, qualquer tecnologia que permita detectar rapidamente a posição e orientação do utilizador pode ser a base para um sistema de detecção de posicionamento” (p.100). Não obstante, a utilização de sistemas de detecção do posicionamento e orientação que não utilizem uma das quatro abordagens acima identificadas é bastante rara (Stuart, 2001).

Existem vários tipos de sistemas acústicos e todos utilizam ultrasons para calcular o posicionamento do utilizador no AV (Stuart, 2001). Os sistemas mais conhecidos são designados por *time of flight* e calculam o posicionamento do utilizador pelo tempo que o som leva a ir do emissor até ao receptor. Segundo Burdea e Coiffet (1994), estes sistemas possuem três elementos: um transmissor, um receptor e uma unidade electrónica. Ainda segundo estes autores, “o transmissor é um conjunto de três colunas de som ultrasónico montadas numa estrutura triangular rígida a cerca de 30 cm de distância entre si (...), o receptor é um conjunto de três microfones montados numa estrutura triangular mais pequena. Esta estrutura triangular é colocada no topo do *head mounted display*” (pp.25-26). A unidade electrónica converte as leituras dos microfones em posicionamento e orientação. Estes sistemas requerem que exista uma comunicação *à vista* entre emissor e receptor de ultrasons, o que torna o sistema vulnerável a erros importantes por oclusão (Gabbard e Hix, 1997).

Os sistemas magnéticos constituem provavelmente a opção mais vezes utilizada (Stuart, 2001). Utilizam campos de baixa frequência gerados por um transmissor, um conjunto de três antenas ortogonais estacionárias, para determinar a posição e orientação do objecto em movimento (Burdea e Coiffet, 1994). Actualmente, já são utilizados emissores de corrente contínua, mais seguros e fiáveis do que os seus antecessores de corrente alterna (Stuart, 2001). Permitem uma boa exactidão no cálculo do posicionamento em espaços de reduzida dimensão mas são vulneráveis à interferência electromagnética de

outras fontes e pouco adequados para detectar o posicionamento em espaços de grande dimensão (Gabbard e Hix, 1997).

Nos sistemas mecânicos, o utilizador encontra-se fisicamente ligado ao detector através de um braço mecânico e este, que se encontra num ponto de referência conhecido, serve para medir a posição do utilizador (Stuart, 2001). Este sistema possui uma elevada precisão, são raros os erros de detecção, mas restringe bastante os movimentos do seu utilizador e não é adequado para sistemas com múltiplos utilizadores a partilharem o mesmo espaço (Gabbard e Hix, 1997; Stuart, 2001).

No que diz respeito aos sistemas ópticos de detecção, são geralmente implementadas duas abordagens distintas. Podem ser colocados LED (*light emitting diodes*) ou reflectores de luz no corpo do utilizador, geralmente num fato de dados, e os sensores colocados em volta do espaço utilizado calculam o posicionamento. Por outro lado, é possível calcular o posicionamento do utilizador através da comparação entre as imagens captadas por câmaras de vídeo fixas em locais previamente conhecidos pelo sistema e as características conhecidas sobre a geometria do objecto observado (Stuart, 2001). Esta segunda abordagem exige uma enorme capacidade de processamento (Stuart, 2001) e ambas estão sujeitas a diversos erros relacionados com oclusão ou luminosidade não controlada (Gabbard e Hix, 1997).

3.3.3.2 Dispositivos que possibilitam locomoção natural

Embora não sejam de utilização muito frequente, existem vários dispositivos que permitem ao utilizador deslocar-se de forma semelhante aquela que emprega no mundo real: bicicletas estacionárias, plataformas com passadeiras rolantes, etc. (Stuart, 2001).

O objectivo destes dispositivos é reduzir a sobrecarga cognitiva e permitir ao utilizador deslocar-se de um modo mais semelhante ao do mundo real (Gabbard e Hix, 1997).

3.3.3.3 Flying mice, Magic Wands, Spaceballs, etc.

Estes dispositivos destinam-se a ser manipulados manualmente, uns são fixos (numa mesa, por exemplo) outros são portáteis e alguns permitem controlar os 6DOF (cf. 3.3.2) (Gabbard e Hix, 1997). Muitos destes dispositivos assemelham-se a *joysticks* ou

ratos, possuem botões e podem ser manipulados no ar, não necessitam de um ponto de suporte fixo (Cf. Figura 1, 2 e 3 – Anexo II).

3.3.3.4 Luvas e fatos de dados

As luvas de dados facilitam a existência de uma interação mais intuitiva, aproveitando os movimentos naturais da mão (Burdea e Coiffet, 1994). A maioria dos dispositivos deste tipo utiliza os 6DOF para descrever o posicionamento e orientação da mão através de sensores montados na própria luva (Gabbard e Hix, 1997). Com este dispositivo é possível representar uma mão virtual que consegue recriar os movimentos da mão real no AV, manipular objectos e fazer gestos que são reconhecidos pelo sistema (Stuart, 2001).

De um modo geral, os fatos de dados funcionam de forma similar às luvas de dados (Gabbard e Hix, 1997; Stuart, 2001).

3.3.3.5 Microfone

A existência de um microfone enquanto dispositivo de entrada de dados justifica-se por duas possíveis funções: comunicação com outros utilizadores e comunicação com o sistema. É sobretudo esta última abordagem que nos interessa, a utilização da voz do utilizador para comunicar com o AV, o reconhecimento da fala.

A criação de um sistema de reconhecimento de fala é um dos grandes desafios actuais. A sua utilização em complemento com outras modalidades de *input* permite criar ricos interfaces multimodais (Gabbard e Hix, 1997). No entanto, ainda existem vários problemas (ruídos e interferência, variações fonéticas, etc.) que necessitam de ser resolvidos antes que se consiga criar um sistema fiável (Stuart, 2001).

3.3.4 Dispositivos de saída de dados

São os dispositivos de saída de dados que possibilitam ao AV comunicar com o seu utilizador. É através deles que são representadas as informações presentes no modelo virtual. Se por um lado, existem equipamentos que apenas permitem a saída de dados de um tipo específico. Por outro, é comum encontrarmos equipamentos que conjugam duas ou mais formas de representação da informação. O esquema que apresentamos sintetiza as principais categorias deste tipo de equipamento e respectivas funções, foi construído a

partir de esquemas semelhantes apresentados por diversos autores (Gabbard e Hix, 1997; Kirner, s/d; Stuart, 2001).

Figura 3.3 - Dispositivos de saída num AV

3.3.4.1 Dispositivos de apresentação visual

Segundo Osberg (1997a), o sentido mais utilizado em AVs é a visão, apesar de ser possível envolver outros sentidos. A informação visual é utilizada para compreender o AV, tal como no mundo físico, real.

É nesta categoria que encontramos uma maior diversidade de equipamentos e funcionalidades. Desde o simples monitor à CAVE, passando pelos HMD ou *shutterglasses*, podemos encontrar variadas opções para apresentar a informação visual relativa ao AV. No entanto, existem algumas características que se repetem com maior frequência, que são partilhadas pela generalidade dos dispositivos deste tipo e que nos permitem estabelecer comparações: capacidade estereoscópica, FOV, rapidez de actualização e *lag* (Gabbard e Hix, 1997).

Um dos principais critérios utilizados para classificar os equipamentos deste tipo é o número de imagens que o equipamento consegue gerar. O equipamento pode ser binocular, se o utilizador tiver de utilizar ambos os olhos, monoscópico, se apresenta a mesma imagem 2D a ambos os olhos, ou estereoscópico, se apresenta imagens diferentes a cada um dos olhos (Stuart, 2001).

Segundo Burdea e Coiffet (1994), quando o equipamento é monoscópico, “(...) a profundidade é percebida a partir de pistas inerentes à própria imagem, tais como a perspectiva linear, sombras, obstrução (objectos distantes são escondidos da visão por

outros mais próximos), textura e detalhes dos objectos. A paralaxe do movimento também é importante para a percepção monoscópica da profundidade (...)” (p.46). No entanto, é à estereoscopia que normalmente se associa a percepção da profundidade, o cérebro utiliza a diferença horizontal entre as imagens percebidas por ambos os olhos para medir a profundidade. É desta forma que nós percebemos a profundidade no nosso quotidiano, no mundo real, daí que a estereoscopia seja uma funcionalidade de grande importância para validarmos cognitivamente o AV, para sentirmos a sensação de “estar lá dentro” (Gabbard e Hix, 1997; Lombard e Ditton, 1997, Lombard et al., 2000; Stuart, 2001; Winn, 1993; Winn, 1997; entre outros).

Uma outra característica de grande importância para classificar os dispositivos deste tipo é o campo de visão. A amplitude de visão de um indivíduo é cerca de 180° na horizontal e 150° na vertical (Burdea e Coiffet, 1994). No entanto, as limitações que a tecnologia ainda apresenta obrigam a restringir estes números em favor da resolução das imagens apresentadas, da qualidade da imagem.

A rapidez de actualização (*update rates e refresh rates*) e o *lag* que os dispositivos apresentam são de enorme importância para aferir a sua eficácia (Gabbard e Hix, 1997). A rapidez com que o dispositivo consegue apresentar novas imagens e o tempo que medeia entre a interpretação dos *inputs* e a apresentação dos correspondentes *outputs* são factores que afectam bastante a experiência de exploração de um AV.

No que diz respeito aos equipamentos utilizados, os mais comuns são os HMD, e os *shuttered glasses*. No entanto, existem várias outras opções e combinações possíveis (cf. 3.3.1).

3.3.4.2 Dispositivos de apresentação áudio

Quando existe som no AV, o utilizador experimenta uma melhoria global da interactividade (Salzman et al., 1997), da imersão e da qualidade da imagem percebida (Burdea e Coiffet, 1994). Todavia, apesar de a existência de som aparentar ser de grande utilidade para os utilizadores de um AV compreenderem o espaço em que estão imersos, pode não ser necessária em todas as situações (Gabbard e Hix, 1997).

No que diz respeito à natureza da componente áudio, dentro de um AV podemos encontrar discurso ou fala (outros utilizadores, discurso sintetizado ou digitalizado) e sons do ambiente ou do sistema (sintetizado ou digitalizado). Os dispositivos de apresentação

áudio para AV são semelhantes aqueles que são utilizados no quotidiano para ouvir música: auscultadores e colunas (Stuart, 2001).

Figura 3.4 - Representação de como o utilizador percepçiona o som quando este está localizado no espaço 3D

Burdea e Coiffet (1994) assinalam ainda que os sistemas imersivos devem apresentar um som virtual, um som 3D, localizado no espaço. Ou seja, os AVs devem ter a possibilidade de apresentar a informação sonora de um modo tal que, na perspectiva do utilizador, aparentem ser provenientes de qualquer ponto do espaço 3D (Gabbard e Hix, 1997).

3.3.4.3 Dispositivos de apresentação de tacto e força

Segundo Burdea e Coiffet (1994), a melhor forma de distinguir o tacto da força é pensar no modo de funcionamento da mão humana em contacto com a área de trabalho de uma secretária: “Os sensores que respondem em primeiro lugar são os sensores de tacto na ponta dos dedos. Se a mão fizer mais força contra a área de trabalho da secretária, então os músculos na mão e antebraço começam a contrair-se. O nível de força aplicada é agora sentido pelos sensores nos ligamentos dos músculos e ossos por oposição à ponta dos dedos “ (p.82). Ou seja, ao contrário dos outros sentidos, os nossos corpos exercem força e sentem a reacção a essas forças simultaneamente (Gabbard e Hix, 1997).

Os dispositivos de apresentação de tacto e força podem ser classificados tendo em conta o seu modo de utilização: vestidos pelos utilizador e agarrados pelo utilizador (Stuart, 2001).

No que diz respeito às tecnologias de representação do tacto, estas assentam na utilização de estimuladores tácteis. Geralmente, estes transmitem sensações que actuam sobre a pele através da estimulação visual, neuromuscular, electro-táctil, vibro-táctil e pneumática, sendo que as mais comuns são as duas últimas (Burdea e Coiffet, 1994; Stuart, 2001). As luvas de dados e os fatos de dados são provavelmente a forma mais comum de fazer chegar ao utilizador as sensações deste tipo. Permitem ao utilizador experimentar a sensação de toque e as rugosidades das superfícies.

Os dispositivos de representação de força podem ser vestidos, como o exoesqueleto, ou agarrados pelo utilizador, como alguns *joysticks* ou braços mecânicos, e permitem que o utilizador sinta resistência ou pressão.

3.3.4.4 Outros dispositivos

Para além dos dispositivos de apresentação de informação visual, áudio, força e tacto, existem algumas referências a dispositivos que permitem a apresentação de informação relativa ao olfacto, temperatura, humidade e vento (Gabbard e Hix, 1997).

Os custos e a complexidade inerentes à tarefa de construir mecanismos capazes de representar este tipo de dados justificam o facto de estas tecnologias ainda estarem muito imaturas e de existir pouca informação. De momento, estas tecnologias são mais importantes por aquilo que prometem do que por aquilo que verdadeiramente já conseguem implementar ou adicionar à experiências de exploração de um AV.

3.4 Imersão, interactividade e imaginação

A experiência de um sistema de RV, especialmente um sistema imersivo, assenta necessariamente numa infraestrutura tecnológica bastante evoluída. Todavia, seria impossível perspectivar seriamente a experiência imersiva sem considerar pelo menos três outros itens: os três i's da realidade virtual (Burdea e Coiffet, 1994) – imersão, interactividade e imaginação.

A imersão num sistema RV origina a colocação do utilizador num ambiente simulado semelhante ao mundo real, podemos definir imersão como a capacidade que o

sistema possui de apresentar elementos relativos aos sentidos que comunicam ao utilizador, sob o ponto de vista da percepção, que ele está rodeado por um ambiente gerado por computador (Stuart, 2001). No ambiente sintético imersivo, um indivíduo pode mover a cabeça e os olhos para explorar, sente o espaço que o envolve e pode interagir com os objectos que percebe. É nesta liberdade que reside a principal vantagem da RV. Para alguns autores, a imersão é mesmo o elemento-chave que confere à RV extraordinárias potencialidades na educação (Byrne, 1993; Winn, 1993).

A sensação de presença parece ser facilitada por vários outros factores (Lombard e Ditton, 1997), tais como: conjugação de pistas multisensoriais, feedback táctil (Hoffman, 1998b) e muscular, imaginação do utilizador (Psozka, 1995), motivação (Byrne, 1993), experiências anteriores em ambientes virtuais, possibilidade de o utilizador ver parte do seu próprio corpo no ambiente virtual, rapidez do sistema (ausência de *lag*) (Negroponte, 1996), entre outros, como adiante será explicitado.

No que diz respeito à interacção, esta atinge o seu mais alto nível num ambiente de RV. Podemos entender a interactividade de dois modos: enquanto manipulação, parte do participante para o ambiente, e capacidade de resposta do mundo virtual, parte do ambiente para o participante.

No primeiro caso, o utilizador pode agarrar e sentir os objectos presentes comportando-se de forma semelhante ao mundo real. A manipulação de objectos permite não só ao utilizador sentir-se mais imerso no mundo virtual (Hoffman, Groen, Rousseau, Hollander, Winn, Wells e Furness, 1996; Hoffman, 1998b) como abre a possibilidade de exploração ilimitada introduzindo as noções de experiência, de fazer, de construir.

A interactividade enquanto capacidade de resposta do sistema ao utilizador está relacionada não só com a “inteligência” do ambiente, com a capacidade do sistema agir autonomamente sem necessitar de *inputs* do utilizador, mas também com a riqueza sensorial dos *outputs*. Esta última também contribui para a sensação de presença (Lombard e Ditton, 1997) e permite aumentar o “realismo” da simulação.

O futuro da interactividade aponta para o desenvolvimento de agentes autónomos virtuais dotados de inteligência artificial capazes de simular a interacção com outros seres humanos.

A capacidade de imaginação dos utilizadores também é importante para o desfrutar da experiência em ambientes virtuais pois compensa as eventuais limitações do sistema. A

investigação dos factores psicológicos que contribuem para a imersão do utilizador parece demonstrar que esta também depende de uma boa imaginação visual (Psołka, 1995).

Na opinião de Krueger (citado por Burdea e Coiffet, 1994), a promessa das realidades artificiais não reside na reprodução da realidade convencional mas sim na oportunidade de criar realidades sintéticas sem antecedentes. Aliás, Bricken (citado por Wolley, 1997) já tinha alertado para o facto de a utilização da RV para mimetizar o mundo em que vivemos ser pouco criativa, obrigando a colocar constrangimentos num espaço de liberdade total. A imaginação dos criadores de ambientes virtuais reveste-se de especial importância, constitui a última fronteira.

3.5 A sensação de presença

Segundo muitos autores (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998; Stuart, 2001; entre outros) um objectivo geral de todos os AVs é proporcionar a sensação de presença ao seu utilizador. Por outro lado, também existem várias referências na literatura da especialidade que apontam para uma relação entre a sensação de presença, também designada por validação cognitiva (Psołka, 1995), e o potencial em contexto educativo da RV, que só poderá ser cumprido na sua totalidade em sistemas imersivos (Bricken, 1990a; Bricken, 1990b; Byrne, 1993; Rheingold, 1997; Winn, 1993; Winn, 1997; entre outros). Na nossa pesquisa, como não poderia deixar de ser, a presença é um conceito com uma importância central.

3.5.1 O conceito de presença

Segundo a International Society for Presence Research (ISPR), que reúne alguns dos mais reputados investigadores desta área, a presença é um estado psicológico que se caracteriza pelo facto de a percepção do indivíduo, durante uma experiência parcial ou totalmente gerada e/ou filtrada por uma tecnologia, perder totalmente ou em parte a consciência exacta do papel desempenhado por esse medium durante essa mesma experiência. Pode ser definida como “the perceptual illusion of nonmediation” (Lombard e Ditton, 1997).

Ainda segundo o ISPR, a presença é uma propriedade do indivíduo. Pode variar em grau (intensidade), de pessoa para pessoa e com o tempo. A presença ocorre durante a utilização da tecnologia e é um conceito multidimensional.

Lombard e Ditton (1997), após uma exaustiva revisão da literatura relacionada com o conceito, identificaram seis diferentes concepções de presença.

<p>1. Presença como riqueza social</p>	<p>Presença é a medida na qual o medium é entendido como sociável, quente, sensível, pessoal ou íntimo quando é utilizado para interagir com outras pessoas. A presença como riqueza social está relacionada com outros dois conceitos originalmente aplicados à comunicação interpessoal não-mediada: intimidade e imediatismo.</p>
<p>2. Presença como realismo</p>	<p>A Presença está intimamente relacionada com o grau de exactidão com que um medium consegue produzir representações de objectos, acontecimentos e pessoas.</p> <p>Distinguem-se dois tipos de realismo: o realismo da percepção (2.1) e o realismo social (2.2). Por realismo social entende-se a medida na qual o medium apresenta objectos, acontecimentos e pessoas plausíveis, verosímeis.</p>
<p>3. Presença como transporte</p>	<p>A Presença envolve a ideia de transporte. Distinguem-se três tipos de transporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 “You are there”: o utilizador sente que foi transportado para um local remoto, diferente daquele onde o seu corpo realmente está. - 3.2 “It is here”: Em vez de se sentir transportado para outro local, o utilizador sente que os objectos, acontecimentos e pessoas foram trazidos de outro local para o ambiente onde ele se encontra. - 3.3 “We’re together: shared space”: O grau no qual o utilizador sente que partilha um espaço com interlocutores que estão num espaço físico remoto.
<p>4. Presença como imersão</p>	<p>A ênfase é colocada na imersão psicológica (4.1) e na imersão da percepção (4.2) ou dos sentidos do utilizador.</p> <p>Por imersão da percepção do utilizador entende-se o grau em que o medium consegue proporcionar <i>inputs</i> aos sentidos do utilizador e excluir os <i>inputs</i> do mundo real.</p> <p>A imersão psicológica é o estado psicológico que ocorre quando o utilizador se sente envolvido, absorto.</p>
<p>5. Presença como actor social dentro do medium</p>	<p>A natureza mediada da interacção é ignorada e o utilizador responde socialmente às pistas apresentadas pelas pessoas que encontra dentro do medium. Estas são incorrectamente percebidas pelo utilizador enquanto actores sociais.</p>
<p>6. Presença como medium enquanto actor</p>	<p>Os utilizadores ignoram a natureza mediada da experiência comunicacional e interagem com o medium como se este fosse uma</p>

social	entidade social. Envolve respostas sociais do utilizador às pistas proporcionadas pelo próprio medium.
---------------	--

Quadro 3.4 - Seis dimensões da presença (Quadro construído com base em Lombard e Ditton, 1997)

Na opinião de alguns autores, as dimensões identificadas por Lombard e Ditton (1997) podem ser agrupadas em apenas duas categorias principais: presença física e presença social (IJsselsteijn, de Ridder, Freeman e Avons, 2000).

O facto de algumas dimensões de Lombard e Ditton (1997) parecerem, pelo menos parcialmente, coincidir ou estar imbricadas levou o ISPR a identificar cinco grandes dimensões.

1. Presença espacial	Ocorre quando o utilizador sente que está num espaço físico e ambiente diferentes do local onde realmente está (espaço físico e ambiente do mundo físico).
2. Presença sensorial	Ocorre quando o utilizador sente que está num espaço físico e ambiente onde as características sensoriais correspondem às do mundo físico. Os objectos, acontecimentos e/ou pessoas que o utilizador encontra aparentam, soam, cheiram, etc. tal como existem (ou se existissem) no mundo real .
3. Realismo social	Ocorre quando o utilizador sente que está num espaço físico e ambiente onde as características sociais correspondem às do mundo físico. O utilizador percebe que os objectos, acontecimentos e/ou pessoas que encontra existem ou podiam existir no mundo físico.
4. Envolvimento	Ocorre quando parte ou a totalidade dos sentidos do utilizador estão direccionados para os objectos, acontecimentos e/ou pessoas criados pela tecnologia e desviados dos objectos, acontecimentos e/ou pessoas do mundo físico.
5. Presença social	Ocorre quando o utilizador perde total ou parcialmente a percepção do papel desempenhado pela tecnologia que torna aparente o facto de estar a comunicar com outra (s) pessoa(s) ou entidade(s).
5.1 Actor social dentro do medium	Ocorre quando o utilizador sente que está envolvido numa comunicação bidireccional com outra(s) pessoa(s) ou entidade artificial quando, na realidade, a comunicação é unidireccional, da tecnologia para a pessoa sem feedback da pessoa para a(s) outra(s) entidade(s).
5.2 Espaço partilhado	Ocorre quando o utilizador sente que a(s) pessoa(s) com que está envolvido numa comunicação bidireccional está(ão) no mesmo espaço

5.3 Medium enquanto actor social	físico e ambiente quando, na realidade, estão em espaços físicos e ambientes diferentes.
	Ocorre quando o utilizador sente que está envolvido a comunicar com outra entidade quando, na realidade, a outra entidade é apenas uma tecnologia, um medium.

Quadro 3.5 - Principais dimensões da presença (Quadro construído com base em ISPR, 2002)

Para Lombard e Ditton (1997), a presença pode ser definida como “the perceptual illusion of nonmediation” e esta ilusão não pode ocorrer sem que o indivíduo utilize um medium, aqui entendido enquanto tecnologia. A ilusão pode revestir-se de duas formas distintas: a) o medium parece ser invisível ou transparente; b) o medium parece ser uma entidade social (Lombard e Ditton, 1997; Lombard et al, 2000). Na nossa investigação interessa-nos sobretudo a sensação de presença que resulta do facto de o utilizador perceber o medium como inexistente, como se não existisse um sistema a mediar a exploração do AV. Existem diversas causas que podem influenciar a sensação de presença.

Variáveis relativas à forma	Número e consistência dos outputs sensoriais	<i>Estímulos visuais</i>	Qualidade da imagem (resolução, exactidão da cor, convergência, definição, luminosidade, contraste, ausência de ruídos, etc.)
			Dimensão da imagem
			Dimensão da imagem e distância da visão (proporção do campo de visão, do FOV)
			Movimento e cor
			Tridimensionalidade
		Técnicas de câmara (câmara subjectiva, visão na 1ª pessoa).	
		<i>Estímulos sonoros</i>	Qualidade do som (ausência de ruído, clareza, etc.)
			Som localizado no espaço (som 3D)
			Volume de som
		<i>Estímulos para outros sentidos</i>	Estímulos relativos ao olfacto
			Movimentação do corpo do utilizador no espaço físico em que decorre a experiência mediada
			Estímulos relativos ao tacto
			Estímulos relativos à força (pressão e resistência)
		Interactividade	Número de <i>inputs</i> do utilizador que o sistema reconhece
			Número e tipo de características da apresentação mediada ou experiência que pode ser modificado pelo utilizador
	Quantidade de modificações possíveis em cada característica da experiência mediada		
	Grau de concordância entre o <i>input</i> e o tipo de resposta (<i>output</i>)		
	Velocidade de resposta entre <i>input-output</i> (<i>lag</i>)		
	Intrusão	Grau de intrusão da interface	
	Ao vivo Vs gravada ou construída	Origem natural ou artificial da informação apresentada	

	Nº de utilizadores	Possibilidade (e quantidade) de múltiplos utilizadores
Variáveis relativas ao conteúdo	Realismo social	Verosimilhança, plausibilidade, autenticidade
	Utilização das convenções dos media	Utilização de elementos existentes em experiências mediadas (um narrador, música de fundo, logotipos, legendas, etc.)
	Natureza da tarefa ou actividade	O tipo de tarefa ou actividade pode facilitar ou dificultar a presença (o grau de dificuldade, o grau de controlo, etc.)
Variáveis relativas às características do utilizador	Disponibilidade para suspender a descrença	Varia de indivíduo para indivíduo e com o tempo (curiosidade em saber como trabalha o sistema, preocupações com problemas pessoais, emociona-se com facilidade, etc.)
	Conhecimento e experiência prévios com o medium	A familiaridade, habituação e conhecimentos sobre o medium
	Outras variáveis	Personalidade, estilo cognitivo, idade, sexo, etc.

Quadro 3.6 - Causas da presença enquanto medium transparente ou invisível (Quadro construído com base em Lombard e Ditton, 1997)

O fenómeno da presença envolve respostas contínuas, em tempo real, dos sistemas afectivo, cognitivo e sensorial do ser humano aos objectos e entidades presentes num dado ambiente. Ocorre quando o indivíduo deixa de perceber ou ter consciência da existência de um medium entre a comunicação que estabelece com o ambiente e se comporta como se esse medium não existisse (Lombard e Ditton, 1997; Lombard et al, 2000).

3.5.2 Medição da sensação de presença

Embora a literatura sugira que a presença é um conceito multi-dimensional, a existência destas dimensões e a eventual relação entre elas ainda não foi testada empiricamente. Esta falta de consenso explica a razão pela qual não existe uma técnica ou instrumento standard para medir a presença (Lombard et al, 2000).

	Abordagem Objectiva	Abordagem Subjectiva
Dados que pretende recolher	Comportamentos e respostas fisiológicas dos sujeitos	Juízo introspectivo, consciente dos sujeitos relativo à sua experiência.
Momento em que tem lugar	Durante a experiência	Após experiência
Instrumentos	Registos da pressão arterial, tensão muscular, respiração, respostas oculares, ritmo cardíaco, etc.	Questionários individuais e entrevista individual ou em grupo
Validade	Requer a existência de uma relação clara entre os comportamentos e respostas	A maior parte dos investigadores utilizam questionários porque estes parecem ser

	<p>fisiológicas medidos e as respostas psicológicas que representam ou estão associadas à presença.</p> <p>Actualmente, não existem provas suficientes que estabeleçam uma correlação clara entre estas medidas fisiológicas e a presença (sensação subjectiva).</p>	<p>instrumentos válidos (requerem informação relacionada de forma lógica com aquilo que é considerado ser a presença).</p> <p>Limitações importantes: estas medições produzem respostas inconsistentes e instáveis entre participantes, no tempo e designs de investigação; itens podem ser de difícil compreensão para os sujeitos; itens podem denunciar o tipo de respostas esperadas pelo investigador; poucos investigadores utilizam o(s) mesmo(s) conjunto(s) de itens, dificultando as comparações entre investigações; etc.</p>
Dificuldades	Instrumentos dispendiosos, difíceis de aplicar.	Instrumentos de fácil aplicação e pouco dispendiosos.

Quadro 3.7 - Abordagens comuns à medição da presença (ISPR, 2002)

3.6 Usabilidade em Ambientes Virtuais

Há alguns anos, previa-se com excessivo optimismo que a RV iria fazer desaparecer a interface (Bricken, 1992; Bricken, s/d; Laurel, 1997; entre outros) e, conseqüentemente, os problemas de usabilidade. Subsistem ainda muitos problemas por resolver e, actualmente, a avaliação da usabilidade é considerada uma etapa fundamental para melhorar a concepção e desenvolvimento dos AVs (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998; Stuart, 2001).

3.6.1 O conceito de usabilidade

A usabilidade está directamente relacionada com a interface homem-computador e é um dos factores que influencia a aceitação do sistema informático (Nielsen, 1993). Conseqüentemente, também afecta a aceitação do *software* educacional (Carvalho, 2001). “Educational researchers (even Master or PhD students) should not overlook usability testing, if they want to develop educational *software* that is efficient, effective and gives satisfaction to the user” (Carvalho, 2001: 139)

Segundo Kaur (1998), a usabilidade está relacionada com o grau em que um sistema informático é compreensível, fácil de usar, eficiente e agradável para o seu utilizador.

Nielsen (1993), considerando que a usabilidade é um conceito multi-dimensional, identifica cinco atributos que devem ser considerados na análise da usabilidade de um sistema:

- **Facilidade de aprendizagem:** o utilizador deve poder aprender facilmente a interagir com o sistema.
- **Eficiência:** o sistema deve ser eficiente, permitindo ao utilizador, após aprender a trabalhar com o sistema, atingir elevados níveis de produtividade.
- **Facilidade em memorizar:** o utilizador ocasional deve poder lembrar-se facilmente do modo de funcionamento do sistema, não devendo sentir necessidade de aprender novamente a trabalhar com o sistema.
- **Erros:** os erros dos utilizadores não devem ser frequentes e, quando ocorrem, devem poder ser facilmente corrigidos.
- **Satisfação:** o sistema deve ser de agradável utilização, os utilizadores devem sentir-se satisfeitos, gostar de utilizar o sistema.

Apesar do interesse e da investigação e desenvolvimento na área dos AVs e em usabilidade terem crescido nos últimos anos, ainda não existe uma total integração entre estas duas áreas (Gabbard e Hix, 1997). Existem poucas investigações centradas na usabilidade em AVs e, até ao momento, a maioria das investigações diz respeito a interfaces convencionais (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998 e Stuart, 2001).

3.6.2 Avaliação da usabilidade

Gabbard e Hix (1997) consideram que um dos principais desafios para a engenharia de usabilidade em AVs consiste em criar métodos próprio e construir um enquadramento teórico que sirva de base de trabalho para o desenvolvimento desses novos métodos. Estes autores procederam a uma exaustiva revisão da literatura sobre o tema e propuseram uma taxonomia das características de usabilidade relacionadas com AV. Na sua obra, são apresentadas diversas sugestões e orientações relacionadas com a usabilidade dos AVs organizadas em quatro grande áreas.

Utilizadores e suas tarefas	Características gerais dos utilizadores, das tarefas e tipos de tarefas.
Modelo virtual	Características dos componentes geralmente presentes dentro de um AV.
Mecanismos de entrada de dados	Características dos mecanismos que servem para introduzir dados no sistema.
Mecanismos de saída de dados	Características dos mecanismos que servem para o sistema apresentar as informações contidas no modelo virtual.

Quadro 3.8 - Principais áreas de análise da usabilidade em AVs (Gabbard e Hix, 1997)

Na opinião de alguns autores (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998), as funcionalidades e características particulares únicas dos AVs colocam problemas novos de usabilidade que não foram ainda convenientemente abordados pelos métodos existentes, desenvolvidos para avaliar a usabilidade nas interfaces convencionais.

“(…) in an ideal VE, interaction would perfectly mimic interaction in the real world, in practice, VEs often differ from their real world counterparts. There may be necessary *limitations* in interactions, such as the absence of tactile feedback, *substitutions*, such as the use of gestures for navigation instead of whole body movement, or *empowerments*, such as the ability to walk through walls. The user needs to be able to adapt to and tolerate limitations, understand and adapt to substitutions and take advantage of empowerments. Instead of perfectly natural interaction styles, VE interactions are more complex and introduce usability issues that require interaction support and careful design” (Kaur, 1998:20)

Stuart (2001), apesar de concordar que os AVs criaram novos problemas relacionados com usabilidade, considera que “Several approaches have been used to evaluate the usability of human-computer interfaces and these can generally be applied to virtual environments systems, although few currently have” (p. 195).

Segundo Stuart (2001), a avaliação empírica constitui a abordagem de maior utilidade e fiabilidade quando pretendemos avaliar a usabilidade de um AV. A avaliação da usabilidade pode ser implementada em diferentes momentos do processo de concepção e desenvolvimento de um AV (Nielsen, 1993) e pode utilizar diversas técnicas para recolher os dados necessários: entrevistas, questionários, recolha automática de dados, protocolo

think-aloud, monitorização fisiológica, observação directa ou de gravação vídeo (Stuart, 2001).

No que concerne a avaliação da usabilidade em AV com fins educativos, existem alguns exemplos de investigações que abordaram essa dimensão mas a maioria preocupou-se em avaliar aspectos relacionados de forma específica com os AVs utilizados nas respectivas experiências (Youngblut, 1998). As avaliações que se preocuparam com a usabilidade da própria tecnologia utilizada centraram-se na sensação de presença, facilidade de navegação e satisfação dos utilizadores, sendo que os principais problemas identificados estavam relacionados com a navegação (Youngblut, 1998).

CAPÍTULO 4 – O Ambiente Virtual “Quake: O Castelo dos Templários”

4.1 O processo de desenvolvimento

4.2 Caracterização do QCT

4.1 O processo de desenvolvimento

O processo que conduziu à concepção e desenvolvimento do ambiente virtual “Quake: O Castelo dos Templários” (QCT) pode ser dividido em 2 grandes fases: uma fase prévia de preparação, que termina com a selecção do equipamento e programas necessários para o desenvolvimento e posterior aplicação, e a fase de construção propriamente dita.

Antes de procedermos à caracterização sucinta de cada uma destas fases e das etapas que as compõem, julgamos ser necessário explicitar a origem de todo este processo. Foi durante o primeiro ano do curso de Mestrado em Educação, área de especialização em Tecnologia Educativa, da Universidade do Minho, que a conjugação entre o nosso interesse pessoal pela tecnologia da RV e a sua aplicação em contexto educativo tomou forma. Às reflexões sobre o futuro da educação e tecnologia de Nicholas Negroponte (1996), Pierre Levy (1994, 1997 e 2000), Brenda Laurel (1997), Benjamin Wooley (1997), William Bricken (1990a, 1990b e 1990c) e Seymour Papert (1997) juntaram-se as descrições de projectos de aplicação da RV à educação de Christine Youngblut (1998) e, sobretudo, os contributos para uma contextualização pedagógica desta tecnologia à luz das teorias e modelos de aprendizagem construtivistas e reflexões sobre a sua utilização em contexto educativo de Joseph Psozka (1995), Lurdes Camacho (1996), Kimberley Osberg (1997a), Veronica Pantelidis (1995a e 1995b) e William Winn (1993, 1995 e 1997).

4.1.1 Fase prévia de preparação

Tal como a figura 4.1 explicita, a fase prévia de preparação para a construção do ambiente virtual QCT compreendeu diferentes etapas. A cada uma corresponde um conjunto de momentos e procedimentos que caracterizaremos de seguida.

Figura 4.1 - Etapas prévias à construção do QCT

4.1.1.1 A pesquisa

A primeira etapa desta fase inicial pode ser classificada como a etapa da pesquisa. Esta incidiu sobre o tipo de equipamentos e programas existentes para criar e explorar um ambiente virtual 3D. Recorremos a um vasto leque de documentos, alguns com objectivo científicos, como descrições de experiências de desenvolvimento de ambientes virtuais 3D, outros de índole comercial, tais como descrições das características e funcionalidades de diverso tipo de equipamento e programas.

Foi no âmbito desta pesquisa que encontramos diversas referências a ambientes virtuais 3D, muitas vezes designados por sistemas de RV imersivos ou não-imersivos, de baixo custo e flexíveis. Todos estes exemplos tinham em comum a utilização de tecnologia presente na indústria do *software* de entretenimento, mais concretamente os motores dos jogos 3D que apresentam uma perspectiva na primeira pessoa, também designados por *First-Person Shooters* (FPS).

4.1.1.1.1 Alguns exemplos de utilização de motores de jogos 3D para outros fins

O **Unrealty** (<http://www.unrealty.net>) é uma ferramenta comercial originalmente desenvolvida para apoiar o processo de concepção e a visualização nas áreas da arquitectura e comércio imobiliário. Esta ferramenta foi construída pela “Perilith Industrielle” (<http://www.perilith.com>) a partir do “Unreal Engine”, motor desenvolvido para os jogos da família “Unreal” (Anexo III). A empresa distribui gratuitamente através da Internet o programa-cliente, necessário para a exploração dos ambientes 3D, e

comercializa os seus serviços de edição e criação dos referidos ambientes, assim como o programa de edição necessário para o efeito.

Os ambientes virtuais criados através desta ferramenta permitem a existência de múltiplos utilizadores em simultâneo, comunicação entre estes, enorme liberdade de movimentos na exploração, visitas guiadas por agentes virtuais e a associação de elementos textuais a objectos presentes no interior do ambiente 3D. Actualmente, a aplicação da **Unrealty** já não se restringe à área do mercado imobiliário, sendo já utilizada para desenvolver ambientes virtuais 3D com fins educacionais ou na área da Arqueologia Virtual.

VRND: Notre-Dame Cathedral (<http://www.vrndproject.com>) é a designação de um projecto desenvolvido entre 1998 e 1999 no qual se pretendeu reconstruir virtualmente um espaço arquitectónico de enorme detalhe, a Catedral de Notre-Dame de Paris, utilizando para o efeito o “Unreal Engine”, motor dos jogos da série “Unreal” (Anexo III).

A opção da equipa por este conteúdo e tecnologia justifica-se pela dupla finalidade do projecto: Demonstrar a existência na indústria do *software* de entretenimento de tecnologia suficiente para criar ambientes virtuais 3D com elevado grau de rigor e exactidão que podem ser facilmente visitados por vários utilizadores em simultâneo independentemente da sua localização geográfica; Explorar a possibilidade de utilização desta tecnologia pouco dispendiosa e pouco exigente ao nível do equipamento, sobretudo quando comparada com sistemas mais sofisticados, para criar ambientes virtuais 3D de elevado interesse nas áreas da preservação e divulgação do património, educação, história e arquitectura.

A possibilidade de **utilização do software de entretenimento para fins militares** é a ideia essencial subjacente a um projecto de investigação implementado na Escola Naval de Pós-Graduações dos Estados Unidos da América. Segundo os seus autores (DeBrine e Morrow, 2000), a tecnologia dos ambientes virtuais tem sido largamente utilizada para fins militares. De um modo geral, estas aplicações caracterizam-se por ser bastante dispendiosas e pouco flexíveis na sua concepção e implementação, tornando praticamente impossível a sua reutilização. Ainda segundo estes autores, a tecnologia presente nos jogos de computador 3D representa uma alternativa viável às actuais opções utilizadas pelo sector militar, possibilitando a criação de ambientes virtuais para múltiplos utilizadores em menos tempo e com menos custos. Após uma avaliação comparada entre os vários motores

de jogo disponíveis no mercado do *software* de entretenimento no ano 2000, a opção dos autores recaiu sobre o motor de jogo “Quake III” (Anexo III).

O **Departamento de Arquitectura da Universidade de Cambridge** (<http://www.arct.cam.ac.uk/>) utilizou o motor do jogo “Quake II” (Anexo III) para desenvolver um ambiente virtual 3D que facilitasse a visualização e compreensão da sua proposta de concepção para um futuro edifício que iria albergar o novo Laboratório de Informática da mesma Universidade. Esta aplicação deu origem a um projecto mais alargado que tem como objectivo principal criar uma ferramenta que permita visualizar ou explorar virtualmente os edifícios antes da sua efectiva construção. Deste modo, pretende-se que os futuros utentes dos edifícios possam ajudar a melhorar a concepção dos mesmos e compreendam de forma mais fácil a proposta dos arquitectos.

A utilização do motor de jogo acima referido permite criar um ambiente virtual 3D distribuído, existe a possibilidade de múltiplos utilizadores se encontrarem em simultâneo para explorarem o mesmo espaço virtual, com um custo financeiro muito inferior ao dos tradicionais sistemas de visualização aplicados à arquitectura e sem que seja necessário utilizar equipamento ou programas muito sofisticados.

Knight e Munro (1998) utilizaram o motor do jogo “Quake II” (Anexo III) para criar **um sistema para múltiplos utilizadores que permita a visualização de código de programação**. Pretenderam criar um sistema de visualização que permitisse aos seus utilizadores examinar o código de programação existente num *software* através da sua exploração, da visita e da sua visualização enquanto abstracção analógica. No seu entender, a aplicação da visualização ao próprio código de programação tem como vantagem a redução do grau de complexidade da informação, facilitando a compreensão do programa. A escolha de um motor de um jogo 3D como base para este sistema de visualização é justificada pelo facto de a tecnologia subjacente a este tipo de programas apresentar qualidade e funcionalidades suficientes para evitar o desenvolvimento de um sistema totalmente original.

4.1.1.2 A selecção

Posteriormente, procedemos à comparação entre as características dos diversos tipos de equipamentos e programas com vista à selecção daqueles que pretendíamos utilizar na nossa experiência. A nossa selecção foi construída assente em quatro critérios

que derivam directamente do enquadramento teórico e dos objectivos por nós delineados para este estudo (cf. 1.4):

- **Custos:** os custos financeiros e de tempo implicados na aquisição e no processo de desenvolvimento e exploração do AV não devem possuir um carácter proibitivo, permitindo aos professores do Ensino Básico 1º ciclo, em particular, e dos outros graus de ensino, em geral, encarar a ferramenta como uma proposta viável.
- **Acessibilidade:** o equipamento e os programas necessários ao desenvolvimento e exploração do AV devem ser facilmente acessíveis a todos aqueles que pretendam utilizar esta ferramenta, não exigindo uma aprendizagem excessivamente complexa ou morosa.
- **Sofisticação:** o sistema deverá possibilitar a imersão do utilizador dentro do AV, sendo a estereoscopia e a imersão visual total, a exclusão de pistas visuais exteriores ao AV, duas características essenciais.
- **Flexibilidade:** o sistema deve ser flexível, permitindo diferentes abordagens ao processo de desenvolvimento, diversas formas de utilização e conteúdos variados.

A selecção dos programas a utilizar na nossa experiência implicou a escolha de um motor gráfico 3D que sustentasse a representação do AV e das ferramentas necessárias para o desenvolvimento num formato executável por esse mesmo motor gráfico 3D. De entre as imensas possibilidades existentes, a escolha foi restringida à tecnologia existente no *software* de entretenimento por razões facilmente compreensíveis à luz dos critérios acima explicitados e dos exemplos atrás apresentados (cf. 4.1.1.1.1). Actualmente, os motores de jogo 3D constituem alternativas de baixo custo, fácil acesso, altamente sofisticadas e de enorme flexibilidade para a construção de ambientes virtuais. Não obstante, é preciso referir que mesmo dentro da área do *software* de entretenimento existe uma enorme variedade de motores de jogo 3D.

A arquitectura aberta e as funcionalidades do motor de jogo, a compatibilidade do mesmo com uma vasta variedade de equipamentos, o código-fonte disponibilizado gratuitamente, a enorme proliferação de recursos e ferramentas gratuitos relacionados com a edição e modificação do jogo original disponíveis na Internet, a imensa comunidade virtual reunida em torno da utilização e modificação deste motor de jogo e a sua pouca

exigência ao nível do equipamento, do *hardware*, constituem as principais razões que justificaram a nossa opção pelo motor de jogo “Quake” (Anexo III).

No que respeita aos equipamentos, a nossa opção recaiu sobre o HMD VFX1 (Anexo IV) e Cyberpuck (Anexo II). Por um lado, este equipamento é totalmente compatível com o motor de jogo “Quake”. Por outro, a sua aquisição não implicava custos excessivos, sobretudo quando comparados com os custos implicados na aquisição de outros equipamentos de visualização da mesma categoria ou com um grau de sofisticação inferior.

Em síntese, a utilização do motor do jogo “Quake” (Anexo III) conjugado com o equipamento VFX1 (Anexo IV) e Cyberpuck (Anexo II) afigurou-se-nos como a forma mais completa de cumprir com os quatro critérios acima delineados.

4.1.1.3 Da aquisição ao desenvolvimento

Após a selecção dos programas e equipamento a utilizar, procedemos à aquisição daqueles que não possuem um carácter gratuito, nomeadamente o motor de jogo “Quake” e o HMD VFX1 e Cyberpuck.

Como o jogo “Quake” atingiu um notável sucesso comercial, a sua aquisição não apresentou qualquer dificuldade, foi adquirido numa grande superfície comercial por um preço próximo dos 15 Euros. Gostaríamos de referir ainda que este *software* pode ser facilmente adquirido através da Internet junto de empresas que se dediquem à comercialização de *software* de entretenimento ou directamente através da editora, a *id Software*.

No que diz respeito ao VFX1 e Cyberpuck, a sua aquisição foi um pouco mais morosa dado que actualmente este equipamento já não é produzido, tendo sido substituído por modelos mais recentes e, conseqüentemente, mais dispendiosos. Todavia, como este HMD constitui o primeiro capacete de RV a ser comercializado em larga escala, atingindo um elevado grau de popularidade, foi sem dificuldades que encontramos, através da Internet, diversas empresas comerciais e particulares dispostos a vender unidades com uso deste modelo. Através de correio electrónico entrámos em contacto com um particular que tinha manifestado a sua intenção de venda e procedemos à aquisição do equipamento. Entre o primeiro contacto com o vendedor norte-americano e a chegada do material decorreram cerca de três semanas. Este processo implicou uma despesa ligeiramente

superior a 500 Euros, incluindo a aquisição do equipamento e todos os custos associados ao transporte.

Paralelamente, procedemos à recolha, através da Internet, dos restantes programas informáticos necessários e de diversos recursos existentes relacionados com o processo de edição e modificação do motor de jogo por nós seleccionado. Reunido todo o equipamento e programas necessários, evoluímos para a fase de exploração dos mesmos. Foi durante esta fase que procedemos à experimentação dos recursos recolhidos e à aprendizagem da sua manipulação e modo de funcionamento.

4.1.2 A construção e desenvolvimento do QCT

A construção do ambiente virtual constituiu um processo com diversas etapas e momentos. Como a figura 4.2 explicita, essas etapas não foram sempre percorridas de modo linear. A experiência foi permitindo redefinir os caminhos inicialmente previstos. Gostaríamos de salientar que esta fase de desenvolvimento foi simultaneamente um período de aprendizagem extremamente rico. Às experiências de desenvolvimento seguiram-se momentos de teste, à detecção dos erros e imperfeições seguia-se a correcção e aperfeiçoamento. Aprendemos a manipular os diversos programas envolvidos nas diferentes operações necessárias ao processo de modificação do motor de jogo (Anexo V) e a conhecer melhor o modo de funcionamento do próprio motor de jogo e dos seus ficheiros (Anexo VI).

Figura 4.2 – Etapas no processo de construção do QCT

4.1.2.1 Seleção do conteúdo do AV

A opção pela História e Arqueologia como áreas científicas de suporte ao conteúdo do QCT justifica-se pela nossa história pessoal, as nossas motivações e interesses, a nossa formação inicial e posterior experiência de docência na área.

O friso temporal por nós seleccionado, os Séculos da *Reconquista*, é um período de especial relevo dentro do contexto na História de Portugal (cf. 5.1). Esta importância traduz-se, numa perspectiva curricular, na presença constante de conteúdos relacionados com este período no Ensino Básico (cf. 5.2).

A escolha de um castelo como elemento central do nosso AV surgiu de forma natural. Como afirma Mário Barroca (2001): “O castelo é um dos mais poderosos símbolos que a Idade Média nos legou. Na realidade, poucos monumentos medievais possuem um poder evocativo tão forte e um carisma tão grande quanto um castelo.” (p.89).

A construção de um castelo românico e templário, do terceiro quartel do século XII, permite-nos reconstruir um tipo de espaço de difícil acesso ou visita. A maioria dos castelos românicos ou estão em muito mau estado de conservação ou sofreram obras de melhoramento e modificações estruturais bastante significativas. Em ambos os casos, é extremamente difícil, quando não impossível, visualizar as características originais de um tipo de espaço que desempenhou um papel de relevo na História de Portugal.

Por outro lado, o terceiro quartel do século XII é período áureo da arquitectura militar da Ordem do Templo em Portugal, os seus castelos possuíam um carácter inovador, introduziram no panorama da arquitectura militar portuguesa da época algumas das mais avançadas soluções (Barroca, 2001).

Inicialmente, no projecto por nós idealizado, o castelo estaria enquadrado por uma aldeia e por terrenos agrícolas circundantes (Senhorio e Mansos). Aos conteúdos relacionados com a arquitectura militar românica e à Ordem do Templo juntámos diversos elementos relacionados com as técnicas agrícolas, exploração fundiária, estrutura social e o modo de vida e quotidiano na Idade Média. Este enquadramento permitia introduzir aspectos novos enriquecendo claramente o produto final.

4.1.2.2 Do desenvolvimento dos primeiros protótipos ao desenvolvimento do mapa final

Após a selecção do conteúdo do AV, procedemos à construção e desenvolvimento dos primeiros protótipos e experiências. Nesta fase, destacou-se a utilização do QOOLE (*Quake Object Oriented Level Editor*) (Anexo V), um editor de mapas desenvolvido especificamente para o motor de jogo seleccionado. Utilizámos esta aplicação para desenvolver o cenário espacial do AV, criar as suas estruturas arquitectónicas e diferentes aspectos da natureza envolvente, colocar no espaço os objectos e agentes virtuais.

Na estrutura inicialmente definida, o AV era constituído por quatro cenários ou mapas distintos interligados entre si, o que permitia uma exploração não linear dos mesmos. Ao castelo, elemento central do AV, juntámos os terrenos agrícolas circundantes (o Senhorio e os Mansos), uma aldeia e uma encruzilhada (Figura 4.3). Este último mapa tinha como função introduzir o utilizador no AV e actuar como possível ponto de passagem entre os diversos mapas.

Figura 4.3 - Mapas que constituíam a versão original do QCT

Após o desenvolvimento da primeira versão do QCT, procedemos à sua testagem informal junto de 5 alunos voluntários que frequentavam os cursos de formação inicial numa Escola Superior de Educação durante o ano lectivo 2001/2002. Após a experimentação do AV, questionámos oralmente os utilizadores sobre as suas impressões relativamente à dificuldade e facilidade de manipulação e navegação. Destas experiências iniciais resultou uma conclusão essencial: o espaço representado no AV era demasiado vasto para permitir uma exploração dentro do período de tempo inicialmente previsto para o efeito, quinze minutos. Para explorar mais do que um cenário, os utilizadores necessitavam de mais tempo o que era incomportável para a nossa experiência.

Tendo em conta a conclusão acima apresentada, decidimos reduzir o número de mapas existente no AV. A versão final seria apenas constituída por dois mapas: a encruzilhada, espaço de adaptação à experiência, e o castelo, conteúdo central do AV. Experiências informais implementadas após esta modificação permitiram confirmar que a nova dimensão espacial do AV se apresentava mais adequada ao tempo previsto para exploração.

4.1.2.3 Modificações avançadas

Após a construção dos cenários, procedemos à implementação de diversas operações de edição, aqui designadas por modificações avançadas, com recurso a diversos outros programas informáticos (Anexo V).

4.1.2.3.1 Configuração do Cyberpuck

Foi necessário proceder à alteração da configuração automaticamente definida para o Cyberpuck aquando da instalação deste dispositivo. Como este equipamento permite controlar a rotação em torno dos eixos Z e X (Pitch e Roll) (cf. 3.3.2) era possível ao utilizador, durante a exploração do AV, rodar a sua visão, o seu *corpo* virtual, para a sua esquerda e direita apenas manipulando o Cyberpuck, inclinando este para a esquerda ou direita respectivamente. No nosso entender, esta possibilidade, útil em outros contextos ou para outros objectivos, retirava algum realismo à experiência, diminuindo o envolvimento físico do utilizador e os movimentos do corpo necessário à visita. Deste modo, retiramos ao Cyberpuck a capacidade de controle do Pitch, passando este dispositivo a servir apenas para controlar o avançar e recuar dentro do AV, sendo a escolha de direcção feita através da rotação do HMD.

4.1.2.3.2 Modelos 3D

Após a criação dos cenários, abordamos o desenvolvimento dos modelos 3D que iriam representar os elementos mais detalhados ou animados presentes no AV, os objectos e os agentes virtuais. Foram adaptados modelos 3D extraídos do jogo “Quake”, de diversas MOD para o mesmo motor de jogo, do jogo “Hexen II” e foram desenvolvidos alguns modelos 3D originais (Anexo VII).

O programa utilizado para as operações de edição relativas aos modelos 3D foi o QME (*Quake Model Editor*) (Anexo V), um editor de modelação 3D especificamente desenvolvido para apoiar o processo de modificação do motor de jogo “Quake”. Através deste programa foi possível modificar os modelos já existentes e importar os modelos originais criados através do programa “3D Studio”.

A correcção histórica dos modelos 3D apresentados foi uma preocupação constante. Na sua grande maioria, as adaptações implementadas a modelos 3D pre-existentes são justificadas por esta preocupação. Essencialmente, no que diz respeito aos modelos 3D, procedemos às seguintes operações de modificação:

- a) **Manipulação das skins:** modificação total ou parcial das imagens que envolvem os modelos 3D, como no caso dos modelos 6, 7, 8 e etc.
- b) **Manipulação dos polígonos:** alteração da forma do próprio modelo 3D, como no caso dos modelos 41, 42, 43 e etc.
- c) **Manipulação da animação:** modificação da lista de *frames* que suporta os movimentos do modelo, como no caso dos modelos 60, 61, 62 e etc.

Os 73 modelos 3D inicialmente previstos para o QCT pertenciam a 3 categorias distintas: objectos estáticos (37), objectos animados (22) e agentes virtuais (14) (Anexo VII).

A diferença entre objectos estáticos e animado diz respeito à sua aparência. Por objectos estáticos entendemos aqueles modelos 3D que apresentam sempre a mesma aparência, o modelo 3D deste tipo apenas exhibe uma *frame*. É nesta categoria que podemos encontrar vários utensílios agrícolas ou armas e mobiliário. Os objectos animados são aqueles elementos que não reagem à presença do utilizador mas estão animados, exibem várias *frames*, e possuem um ficheiro de som associado. Nesta categoria, encontramos alguns modelos 3D com figura humana, animais ou tochas.

Os objectos e os agentes virtuais diferenciam-se pelo comportamento que ambos apresentam. O comportamento dos objectos tem uma carácter permanente, é independente da acção utilizador, e o dos agentes virtuais é variável. O agente virtual é uma entidade que tem a capacidade de modificar o seu comportamento em resposta a alterações no contexto (Gabbard e Hix, 1997). Dos 14 agentes virtuais inicialmente concebidos para o QCT,

apenas 12 foram utilizados no AV experimentado: modelos 52, 53, 54, 55, 6, 57, 58, 59, 60, 61, 63 e 65 (Anexo VII).

4.1.2.3.3 Código

É no código do motor de jogo que se encontram definidos os comportamentos dos agentes virtuais. As modificações implementadas tiveram como objectivos: a remoção dos comportamentos agressivos dos agentes virtuais originais do motor de jogo, todos os agentes virtuais originais foram transformados em objectos animados; a criação de comportamentos originais, mais adequados para os fins em vista, para 14 agentes virtuais novos.

No AV inicialmente concebido, existiam 30 agentes virtuais, entre figuras humanas e animais. Todavia, a redução do mapa (cf. 4.1.2.2) e a existência de alguns erros no código de programação que não conseguimos resolver atempadamente tiveram como consequência a diminuição do número de agentes virtuais e a conversão de alguns destes para objectos animados, entidades que necessitam de uma programação menos complexa.

Na versão testada com os sujeitos foram utilizados 12 agentes virtuais, todos apresentavam uma figura humana e a todos estavam associados ficheiros de som diferentes que era activados com a proximidade do utilizador. Sempre que o utilizador se aproximava do agente virtual, este rodava sobre si próprio de forma a encarar de frente o utilizador e era activado o ficheiro de som respectivo onde estava registado um discurso de duração variável, em média 25 segundos.

4.1.2.3.4 Edição áudio

Na edição áudio foram implementadas duas abordagens distintas. Para os agentes virtuais foram gravados sons originais com o auxílio de voluntários recrutados entre alunos que frequentavam os cursos de formação inicial existentes numa Escola Superior de Educação de Leiria durante o ano lectivo 2001/2002. Após a gravação dos discursos, procedemos à sua edição, de forma a melhorar a qualidade global dos registos, e associação ao respectivo agente virtual.

No que diz respeito aos objectos animados, foram utilizados sons extraídos do jogo “Quake”, de diversas MOD para o mesmo motor de jogo e do jogo “Hexen II”. Em alguns

casos, foi necessário proceder à edição do som original de forma a converter os ficheiros para um formato compatível com o motor de jogo por nós utilizado.

4.1.2.4 Edição final

Após o desenvolvimento do AV, procedemos a uma série de operações de edição final. Foram modificadas as imagens presentes nos menus do motor de jogo, alguns dos parâmetros de configuração definidos no ficheiro quake.rc e os ficheiros end1.bin e end2.bin, onde estão definidos os elementos gráficos e textuais presentes no ecrã final, exibido após o utilizador encerrar o motor de jogo.

4.2 Caracterização do QCT

Esta caracterização está organizada em torno das quatro categorias propostas por Gabbard e Hix (1997) na sua taxonomia de características de usabilidade em ambientes virtuais: utilizadores e tarefas, modelo virtual, componentes de apresentação e mecanismos de entrada (Cf. 3.6.1).

A nossa opção por esta organização justifica-se por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, as categorias propostas por Gabbard e Hix (1997) são suficientemente abrangentes para permitir uma caracterização pormenorizada do AV e das suas funcionalidades. Por outro lado, permite-nos realçar os aspectos especificamente relacionados com a usabilidade do QCT, identificando as linhas de orientação e sugestões propostas por Gabbard e Hix (1997) que foram implementadas.

Por último, gostaríamos de frisar que a taxonomia é composta por 195 sugestões directamente relacionadas com a usabilidade em ambientes virtuais que foram identificadas a partir de uma exaustiva revisão da literatura relacionada com o tema. Estas sugestões estão agrupadas por quatro categorias principais e várias subcategorias. Como a taxonomia tem em consideração os diversos tipos de sistemas que podem ser implementados, nem todas as sugestões são adequadas e passíveis de ser aplicadas ao contexto aqui apresentado.

4.2.1 Utilizadores e tarefas

Na raiz de qualquer avaliação da usabilidade encontramos sempre os utilizadores. Eles constituem o elemento central que define o próprio conceito de usabilidade. Por outras palavras, todo e qualquer aspecto relacionado com a usabilidade é sempre, por definição,

relativo aos utilizadores e tarefas por estes desempenhadas. A presente categoria serve para identificar e caracterizar diversos aspectos relacionados com a usabilidade que derivam directamente das próprias características dos utilizadores, presença de múltiplos utilizadores, navegação no AV e selecção e manipulação de objectos.

4.2.1.1 Características dos utilizadores

No que diz respeito às questões de usabilidade relacionadas com as características dos utilizadores, procurámos implementar a totalidade das sugestões de Gabbard e Hix (1997). Segundo estes autores, o AV deve ter em consideração a experiência dos seus utilizadores permitindo a sua utilização tanto por indivíduos experimentados como por indivíduos inexperientes, possibilitar a sua utilização por indivíduos com diferentes graus de conhecimento sobre o seu conteúdo, ter em consideração as aptidões técnicas dos seus utilizadores (i.e., sentido de orientação, visualização espacial e memória espacial), possibilitar a sua utilização por dextrímanos e esquerdistas e uma interacção com elevado grau de naturalidade a indivíduos de diferentes idades, sexo, estatura e dimensão.

As características ergonómicas dos equipamentos experimentados pelos sujeitos durante a exploração do QCT, o VFX1 (Anexo IV) e o Cyberpuck (Anexo II) permitem que estes possam ser utilizados por dextrímanos e esquerdistas, por indivíduos de diferente idade, sexo, estatura, dimensão.

A facilidade de manipulação dos equipamentos, o utilizador escolhe a direcção da sua observação e deslocação rodando a sua cabeça/corpo e avança ou recua inclinando o Cyberpuck, permite-nos considerar que a ausência de experiência prévia dos utilizadores com um sistema deste género não constitui impedimento para a sua utilização.

Por fim, o facto de os sujeitos serem adultos familiarizados com as características do tipo de espaço representado no AV (i.e., um castelo medieval), por via da sua formação e actividade profissional, conduz-nos à conclusão que o AV está adequado ao seu domínio do conteúdo representado e aptidões, nomeadamente sentido de orientação, visualização espacial e memória espacial.

4.2.1.2 Múltiplos utilizadores

O QCT é suportado por um motor de jogo que permite a existência de múltiplos utilizadores em simultâneo, através de rede ou Internet, e que estes possam comunicar

entre si via texto. Esta via de comunicação, como facilmente se depreende, é mais adequada a uma utilização do QCT através dos dispositivos tradicionalmente presentes num computador pessoal: monitor e teclado. Não obstante, existem actualmente no mercado diversas aplicações que permitem implementar uma comunicação de tipo verbal entre os vários utilizadores, paralelamente ao funcionamento do motor de jogo.

No que diz respeito ao equipamento utilizado, se é real que o equipamento de tipo HMD foi concebido para ser utilizado individualmente (Gabbard e Hix, 1997), não queríamos deixar de referir que o VFX1 possui um microfone incorporado, possibilitando a comunicação verbal.

Ou seja, o equipamento e o motor de jogo utilizados não constituem impedimentos para a implementação de um AV colaborativo. Todavia, as nossas limitações de carácter financeiro não permitiram a aquisição de vários HMD.

4.2.1.3 Navegação

Como a utilização do QCT não implica a manipulação de objectos e o espaço físico que pode ser utilizado é limitado, existe um cabo de ligação entre o HMD e a placa instalada no computador pessoal, implementámos uma abordagem que combina a escolha de direcção através dos movimentos da cabeça e a definição da velocidade de movimentação através de um dispositivo de utilização manual, o Cyberpuck, seguindo uma das sugestões de Gabbard e Hix (1997).

O utilizador pode movimentar-se por todo o AV com total liberdade de observação. Não obstante, como a navegação resulta da conjugação da movimentação da cabeça com a inclinação do Cyberpuck, sendo que o primeiro determina a direcção e o segundo a velocidade da deslocação, durante as deslocações é necessário que o utilizador apenas observe o local para onde pretende dirigir-se.

Para além dos mecanismos e equipamentos utilizados, gostaríamos ainda de realçar alguns aspectos relacionados com a dimensão cognitiva da navegação dentro do QCT. Gabbard e Hix (1997) utilizam uma classificação para as tarefas de localização e pesquisa relativas à navegação com três categorias principais: pesquisa simples (onde os utilizadores não possuem qualquer conhecimento prévio relativamente à localização do alvo da pesquisa), pesquisa primária (onde os utilizadores conhecem previamente a localização do alvo da pesquisa) e exploração (tarefas de pesquisa e localização sem que existam alvos

orientadores para essa pesquisa). Apesar de ser possível implementar uma pesquisa de qualquer um dos tipos acima identificados, na nossa experiência, a pesquisa é claramente do último tipo: exploração. Aos utilizadores é pedido que visitem o AV e se familiarizem o melhor possível com o espaço visitado. Determinamos uma duração máxima de 15 minutos para a exploração mas não informámos os utilizadores do número exacto de minutos previsto.

Nos finais do Século XII, era comum os castelos românicos portugueses possuírem uma Torre de Menagem isolada no pátio, em redor da qual se dispunham as outras construções existentes no interior da muralha (Barroca, 2001). Deste modo, também o castelo do QCT se caracteriza por possuir uma Torre de Menagem no seu centro, visível a partir de qualquer ponto do castelo (Anexo VIII). Do ponto de vista da navegação, este elemento serve de ponto de referência permanente. Este tipo de elementos facilita ao utilizador a tarefa de se localizar dentro do AV, proporcionando um enquadramento de referência espacial coerente (Gabbard e Hix, 1997). No primeiro cenário foi introduzida uma legenda espacial sob a forma de uma placa direccional que identificava o caminho a seguir para entrar no castelo.

Gabbard e Hix (1997) sugerem ainda que a planta do AV deve ser consistente, de forma a facilitar a capacidade dos utilizadores para conceptualizar o espaço como um todo, e ser construído tendo como base princípios organizacionais que facilitem a construção de um modelo de organização mental por parte dos utilizadores aquando da sua navegação pelo AV. O QCT, enquanto reconstrução virtual de um castelo românico da Ordem do Templo, foi desenvolvido em torno dos princípios organizacionais característicos da arquitectura militar românica e dos castelos da Ordem do Templo. Ou seja, o espaço representado no QCT é semelhante a muitos dos castelos que fazem parte do nosso património. Esta presença comum do castelo no nosso património arquitectónico, no nosso imaginário e matriz histórica e cultural, leva-nos à conclusão que a existência de um mapa do espaço pode ser dispensada. Para além desta razão, a existência de um mapa no castelo provavelmente reduziria o realismo da experiência, introduzindo um elemento artificial do mundo moderno num contexto que se pretende medieval.

O principal problema de usabilidade relacionado com a navegação por nós identificado é a reduzida dimensão dos espaços abertos e fechados. Esta característica obriga a uma maior perícia na navegação, sobretudo quando o utilizador pretende subir

escadas ou atravessar as ombreiras das portas. Todavia, este problema não é evitável sem fazer perigar o rigor científico, pois os castelos românicos também se caracterizavam pelas suas reduzidas dimensões (Barroca, 2001).

4.2.1.4 Selecção e manipulação de objectos

Apesar de a actual versão do QCT apresentar diversos objectos, alguns possuindo um elevado nível de detalhe, não existe a possibilidade de o utilizador seleccionar ou manipular esses mesmo objectos. O utilizador pode aproximar-se de qualquer objecto e observá-lo mas não pode seleccionar ou manipular esse mesmo objecto.

Em versões futuras, pretendemos implementar modificações no código de forma a permitir que o utilizador possa seleccionar objectos, adquirir controle sobre um objecto ou conjunto de objectos (Gabbard e Hix, 1997:58), e manipulá-los, desempenhar diversos tipos de acções (i.e., recolocá-los, rodá-los, modificar os seus atributos, etc.) sobre os objectos após a sua selecção (Gabbard e Hix, 1997:66).

4.2.2 Modelo virtual

Modelo virtual é a designação atribuída a toda a informação que o utilizador percebe, interpreta, com a qual interage, modifica e na qual trabalha (Gabbard e Hix, 1997). No QCT, a informação designada por modelo virtual pode ser subdividida em forma de representação do utilizador, agentes virtuais, cenário e informações do sistema.

No Anexo IX são apresentadas diversas imagens que ajudam a ilustrar as características que passamos a descrever.

4.2.2.1 Representação do utilizador

No interior do QCT, cada utilizador é representado por um avatar, aqui entendido enquanto agente virtual controlado por um utilizador (Gabbard e Hix, 1997). Isso significa que dentro de um contexto de múltiplos utilizadores, cada utilizador pode observar a localização e movimentação dos restantes. Todavia, como a experiência que pretendemos implementar possui uma clara dimensão individual não foram implementadas modificações que permitam ao utilizador o total controle na definição das características do seu avatar, tal como sugerido por Gabbard e Hix (1997). Não obstante, o motor de jogo possui funcionalidades que permitem a fácil implementação de um controle deste género.

Decidimos manter a perspectiva na primeira pessoa originalmente definida pelas características do motor de jogo e a visão com 6DOF que a sua conjugação com o VFX1 permite, pois o ponto de vista egocêntrico é útil quando se pretende que os utilizadores sintam uma forte sensação de presença e é altamente recomendável que se permita aos utilizadores a possibilidade de modificar a sua perspectiva, de tudo observar a partir de vários ângulos diferentes (Gabbard e Hix, 1997).

No que diz respeito à representação virtual do corpo do próprio utilizador, as definições originais do motor de jogo permitem a fácil implementação de uma mão virtual. Esta tem como função facilitar o alinhamento do corpo virtual dentro do AV. Procedemos à substituição dos vários modelos 3D que originalmente representavam a mão do utilizador do motor de jogo e que correspondiam a diverso equipamento bélico por uma mão com Cyberpuck. Infelizmente, modificações implementadas posteriormente no código originaram um conflito que não conseguimos solucionar atempadamente e que nos levou a remover a mão virtual. Sendo assim, o utilizador observa o AV na primeira pessoa mas não consegue perceber qualquer parte do seu corpo.

4.2.2.2 Agentes virtuais

Na versão utilizada na experiência, o utilizador podia encontrar 12 agentes virtuais localizados em distintos pontos do castelo e todos eles representando fisicamente seres humanos (Anexo X). Os modelos entretanto desenvolvidos, representando seres humanos e animais, foram transformados em objectos animados.

Os agentes virtuais podem revestir-se de variados formatos (Gabbard e Hix, 1997). Na nossa opinião, o contexto e os objectivos da nossa investigação obrigavam a desenvolver agentes virtuais que possuíssem uma representação física e comportamental o mais realista possível.

Os agentes virtuais distribuem-se do seguinte modo: 2 cavaleiros (Figura 13 - Anexo IX), 1 sargento cozinheiro (Figura 12 - Anexo IX), 1 sargento ferreiro (Figura 16 - Anexo IX), 1 sargento encarregue das cavaliças, 1 padre capelão (Figura 8 - Anexo IX), 1 sargento encarregue do Baucent (estandarte), 1 escudeiro (Figura 11 - Anexo IX), 2 servos, 1 capataz e 1 sargento-mor.

No que diz respeito à representação física dos agentes virtuais, gostaríamos de realçar que estes resultam do cruzamento entre a nossa vontade de máximo rigor científico,

as nossas competências na área da modelação 3D e as limitações do próprio motor de jogo. Tendo em consideração as limitações do motor de jogo escolhido, não é recomendado o uso de modelos 3D com mais do que 500 polígonos e não é possível utilizar mais do que 256 cores, procurámos desenvolver vários modelos 3D com a aparência mais próxima possível da figura humana e respeitando não só os padrões de vestuário da época como também outros aspectos importantes como o armamento utilizado ou aparência física. Cada agente virtual possui uma aparência própria, conferida pela *skin* que envolve o modelo construído pelos polígonos (cf. 4.1.2.3). As *skins* não modificam apenas a face do agentes virtuais, também alteram a aparência do vestuário. Este detalhe é de grande importância pois os agentes virtuais representam diferentes funções (os cavaleiros, os sargentos, etc.) e cada uma possui um vestuário próprio.

Todos os modelos 3D utilizados para representar os agentes virtuais ultrapassaram o número de polígonos recomendado sem que tenha sido colocada em causa a rapidez de processamento.

No que concerne ao comportamento dos agentes virtuais, sugere-se que este seja facilmente compreensível para os utilizadores e que possa adaptar-se de forma contínua a mudanças no contexto e à actividade do utilizador (Gabbard e Hix, 1997). No QCT, os agentes virtuais reagem à presença dos utilizadores sempre do mesmo modo. Ou seja, os agentes virtuais encontram-se estáticos, quando o utilizador se aproxima dos agentes virtuais, entra no seu raio de acção, estes rodam sobre si mesmos, ficando de frente para o utilizador, e é activado um ficheiro de som com um discurso próprio. Este comportamento repete-se sempre que o utilizador sai e volta a entrar no raio de acção do agente virtual.

Apesar de os agentes virtuais estarem organizados entre si de forma simples, lateral, descentralizada (Gabbard e Hix, 1997), dado que desempenham um papel cooperativo em relação ao utilizador, ajudando-o a compreender aquilo que o rodeia, eles veiculam a hierarquia e organização interna da Ordem do Templo. Por outro lado, os discursos dos agentes virtuais contêm informações importantes para compreender o contexto específico onde o utilizador se encontra inserido, o castelo românico da Ordem do Templo, e o contexto global que o enquadra, o terceiro quartel do Século XII.

Em futuras versões, pretendemos implementar a possibilidade de alguns agentes virtuais estarem permanentemente em movimento, interrompendo-o apenas quando o utilizador entra no seu raio de acção, e aumentar o número de agentes virtuais.

4.2.2.3 Cenário envolvente

O QCT, na versão que foi experimentada pelos utilizadores com o recurso ao VFX1, é composto de dois mapas distintos e interligados entre si. Ao iniciar a experiência, o utilizador é inserido no cenário “Encruzilhada”.

O cenário ou mapa designado por “Encruzilhada” possui como elemento central uma encruzilhada entre três caminhos rodeada de árvores e com alguns animais, nomeadamente ovelhas, a pastar. Inicialmente, a encruzilhada apresentava uma dupla funcionalidade: servir de ponto de passagem entre os três restantes cenários que compunham o QCT (castelo, aldeia e terrenos agrícolas) e possibilitar ao utilizador um espaço de adaptação à estereoscopia e aprendizagem na manipulação dos dispositivos de entrada e saída. Posteriormente, com a redução do número de mapas que constituem o AV, a “Encruzilhada” perdeu uma das suas funções, mantendo o seu interesse enquanto espaço de introdução e adaptação à experiência.

Na versão inicial, a “Encruzilhada” continha três placas direccionais, cada uma apontava numa direcção diferente e identificava o nome do espaço onde o utilizador seria introduzido caso optasse por prosseguir na direcção indicada. Na versão testada, existe apenas uma placa direccional que indica o caminho a seguir pelo utilizador para entrar no castelo. Os utilizadores foram informados da existência dos dois mapas e da função do primeiro, sendo convidados a apenas prosseguir para o castelo após se sentirem à vontade com o VFX1 e Cyberpuck.

Figura 4.4 – Mapas presentes no QCT

O comportamento do utilizador dentro ambiente virtual é afectado pela natureza do próprio ambiente onde o utilizador está imerso, o ambiente proporciona um contexto para a actividade do utilizador. Um contexto relevante para o utilizador favorece a sensação de presença (Gabbard e Hix, 1997).

No nosso entender, a conjugação entre as características do espaço representado (Figura 4 e 19 - Anexo IX) e o conhecimento prévio que os utilizadores possuem sobre este tipo de espaços, conhecimento esse que pode ter sido construído durante a sua formação inicial, durante o desempenho da função docente ou pela presença comum do castelo no nosso património histórico e arquitectónico, no nosso imaginário e matriz cultural, permite criar um contexto relevante.

A opção pela não imposição de qualquer tarefa ou caminho de exploração, o utilizador explora o castelo seguindo apenas os seus interesses procurando familiarizar-se com o espaço, é sugerida pela própria concepção do espaço e dos elementos neles contidos. Não existe qualquer obrigatoriedade nos percursos excepto aquela que deriva das leis da física do mundo real ou das características dos castelos deste tipo.

4.2.2.4 Informações do sistema

O termo informações do sistema diz respeito à informação que é prestada ao utilizador para além daquela que está contida no próprio cenário ou ambiente (Gabbard e Hix, 1997). No caso do QCT, estas informações podem ser subdivididas nas seguintes categorias: informações relativas à interface e sua utilização, mensagens do sistema, informação espacial e informação sobre o conteúdo do AV.

a) Informações relativas à interface e sua utilização: os menus presentes na versão original motor do jogo foram traduzidos para português e foram modificados os ecrãs de ajuda originais introduzindo nova informação mais adequada aos nossos propósitos (Figura 1 – Anexo IX).

b) Mensagens do sistema: de um modo geral, foram mantidas as mensagens originais. A única excepção diz respeito à modificação do ecrã final da aplicação, o ecrã que surge após o encerramento do motor do jogo com os créditos finais.

c) Informação espacial: não foi introduzida qualquer informação ou ajuda relativa ao espaço (i.e., um mapa) pois o AV apresenta dimensões reduzidas e os utilizadores estão familiarizados com espaços deste tipo, com castelos.

d) Informação sobre o conteúdo do AV: antes de iniciar uma visita, através dos menus iniciais, o utilizador pode aceder a alguns textos explicativos sobre o conteúdo do AV, respectivo processo de desenvolvimento e objectivos.

4.2.3 Mecanismos de entrada (*input*)

A utilização de um AV, em geral, e do QCT, em particular, implica que se estabeleça um diálogo entre o sistema informático que suporta o AV e o seu utilizador. Este diálogo é mediado através de dispositivos de *input*/entrada e de *output*/saída. Como Gabbard e Hix (1997) referem, existe uma enorme variedade de dispositivos de *input* com funcionalidades diversas e que permitem implementar sistemas bastante diferentes. Estes dispositivos, para além de colocarem problemas de usabilidade específicos relacionados com as suas funcionalidades, partilham características que também têm impacto ao nível da usabilidade.

4.2.3.1 Aspectos gerais relacionados com o *input*

Um dos aspectos centrais relacionados com os dispositivos de entrada são os graus de liberdade permitidos pelos dispositivos. O AV é sustentado por um espaço tridimensional, o controle total de um espaço 3D implica a existência de dispositivos com 6 DOF. Todavia, isto não significa que os utilizadores necessitem sempre dos 6DOF para interagir num AV ou que os sistemas devam permitir sempre os 6DOF (Gabbard e Hix, 1997).

No caso concreto do QCT, foi implementado um sistema com recurso a dois equipamentos que actuam como dispositivos de entrada: o Cyberpuck e o VFX1. Procurámos implementar várias das sugestões e recomendações de Gabbard e Hix (1997), adequando o número e a natureza dos DOF utilizados ao tipo de experiência que pretendemos implementar (exploração livre de um espaço virtual com o máximo de realismo possível), excluindo os DOF que não eram necessários, limitando ao mínimo indispensável a utilização de dispositivos que se coloquem entre o utilizador e o AV (i.e., o Cyberpuck), excluindo a utilização dos tradicionais dispositivos de entrada ou outros que não sejam portáteis e tentando adequar o modo de funcionamento dos dispositivos de entrada ao comportamento natural dos utilizadores.

4.2.3.1.1 Cyberpuck

Originalmente, o Cyberpuck permite controlar 2DOF através da rotação em torno dos eixos Z (roll) e X (pitch). No AV, esse controle corresponde a movimentos de rotação em torno do eixo Y (yaw) e de translação ao longo do eixo Z, respectivamente. Ou seja, o

utilizador pode rodar a sua orientação, a sua visão para a direita ou esquerda (yaw – rotação em torno do eixo Y) inclinando o Cyberpuck para a direita ou esquerda (roll – rotação em torno do eixo Z) e deslocar-se para a frente ou para trás (translação ao longo do eixo Z) inclinando o Cyberpuck para a frente ou para trás (pitch – rotação em torno do eixo X) (Anexo II).

Como o controle da visão, da orientação, através de um dispositivo manual não existe no mundo real, é uma possibilidade pouco realista, entendemos que seria mais fácil aprender a utilizar o Cyberpuck e a navegar dentro do AV se esta possibilidade não existisse, se a navegação fosse mais próxima daquela que o utilizador implementa no mundo real quando pretende deslocar-se. Por outro lado, a não existência desta possibilidade implica um maior envolvimento do utilizador na escolha da direcção, como adiante se explicita. Deste modo, a configuração do Cyberpuck por nós definida permite apenas o controle de 1 DOF, através da rotação do Cyberpuck em torno do eixo X (pitch), o utilizador controla a sua deslocação dentro do AV ao longo do eixo Z. A velocidade de deslocação, da translação ao longo do eixo Z, é definida pelo grau de inclinação do Cyberpuck em torno do X (cf. 3.3.2).

Por último, gostaríamos de referir que o Cyberpuck possui três botões configuráveis. Estes foram desactivados por três razões: não acrescentavam mais-valias à experiência, constituíam mais um elemento artificial introduzido entre o utilizador e o AV e, eventualmente, aumentavam o grau de dificuldade da aprendizagem na sua manipulação.

4.2.3.1.2 VFX1

O HMD por nós utilizado permite 3 DOF: yaw (360°), pitch (70°) e roll (70°). Este controle possibilita uma liberdade de observação e de movimentos aparentemente total.

No que diz respeito à aparente total liberdade de observação, é preciso referir que a amplitude dos DOF é próxima daquela que utilizamos no mundo real. Ou seja, os limites do HMD são próximos dos limites impostos pela nossa anatomia. Deste modo, o utilizador dificilmente se apercebe dos limites de 70° impostos aos movimentos de rotação em torno dos eixos Z e X porque o corpo humano só com algum esforço consegue ultrapassar esses mesmos limites.

No que concerne à liberdade de movimentos, estes resultam da conjugação da escolha da direcção com o HMD, através da rotação de 360° em torno do eixo Y (yaw), com o avanço ou recuo, movimento de translação ao longo do eixo Z, definido pelo Cyberpuck.

Sendo assim, o sistema possibilita o controle de 4 DOF, ficando excluídos os movimentos de translação ao longo dos eixos X e Y. A exclusão destes 2 DOF não resultam só de limitações do dispositivos utilizados mas também por opção na altura do desenvolvimento do AV, pois no mundo real dificilmente utilizamos esses movimentos para nos deslocarmos (Anexo IV).

4.2.3.2 Detecção da localização e orientação do utilizador

Para que exista uma exploração de um AV é absolutamente essencial que o sistema conheça o posicionamento do seu utilizador. Existem diversos tipos de mecanismos de detecção da localização e orientação do utilizador, a esmagadora maioria pode ser classificada em quatro grandes categorias consoante a tecnologia de suporte: acústicos, magnéticos, mecânicos e ópticos (Gabbard e Hix, 1997; Stuart, 2001).

No QCT, a detecção da localização e orientação do utilizador é feita através do HMD, este informa o sistema da localização e orientação do utilizador. Com estas informações, o sistema pode proceder à actualização e apresentar as imagens e sons correspondentes. Para tarefas que envolvam a pesquisa e localização, a exploração, a técnica de detecção pela localização e orientação da cabeça, *head tracking*, é bastante adequada (Gabbard e Hix, 1997).

O atraso entre o *input* e o *output*, entre a entrada de informação sobre a localização e orientação do utilizador e apresentação das imagens e sons correspondentes, o *lag*, só é perceptível caso o utilizador movimente bruscamente a sua cabeça.

4.2.4 Mecanismos de saída (*output*)

Os mecanismos de saída são aqueles que são utilizados pelo AV para comunicar com o seu utilizador, para representar a informação que existe no modelo virtual. Ao utilizador do QCT é oferecida informação sob dois formatos distintos: imagens e som. No que diz respeito ao equipamento utilizado, o VFX1 tem incorporado o equipamento necessário (ecrãs e auscultadores) para representar a informação visual e áudio.

4.2.4.1 Visual

Nesta área, a tendência do mercado é para produzir equipamentos cada vez mais leves, com maior campo de visão (FOV) e melhor resolução (Gabbard e Hix, 1997). No nosso caso, utilizámos um HMD, o VFX1, o tipo de equipamento mais adequado quando o utilizador vai actuar sozinho e de modo autónomo ou quando se procura uma imersão visual completa ou a total ausência de distrações (Gabbard e Hix, 1997).

4.2.4.1.1 Campo de visão (FOV) e imagem exibida

O VFX1 apresenta um campo de visão com a seguinte amplitude: vertical (26.4°), horizontal (35.5°) e diagonal (45.0°). Pese embora o facto de na realidade as imagens exibidas possuírem uma dimensão de 14.3 mm (horizontal) por 10.6 mm (vertical), o utilizador tem uma sensação semelhante a ter diante de si, a uns três metros, uma imagem com cerca de 120''.

Um dos principais problemas dos HMD diz respeito à relação entre FOV e a resolução da imagem. O número limitado de pixels obriga os construtores de HMD a terem de optar entre um maior campo de visão ou imagem com melhor resolução. O VFX1 possui dois ecrãs LCD 0,7'', a cores, matriz activa, com sistema de focagem individual. Cada ecrã possui 181, 470 pixels, o que significa que este HMD tem uma resolução de 789(RGB)x230x 2, 263x230 True Pixels.

Para além da resolução, uma outra limitação deste HMD é o número de cores, apenas permite a utilização de 256 cores. O modo de vídeo máximo suportado pelo HMD é de 640x480x256 e foi esse que conseguimos implementar.

4.2.4.1.2: Lag e actualizações

No que diz respeito ao *lag*, designação atribuída ao tempo que medeia entre as acções do utilizador via dispositivos de entrada e a percepção dos resultados dessas acções via dispositivos de saída, uma das principais recomendações da indústria e da investigação aponta no sentido de se minimizar a existência de *lag*, com especial relevo para a *Refresh rate* (Gabbard e Hix, 1997). O VFX1 tem uma *Refresh rate* de 60hz (60 vezes por segundo). Em termos de desempenho, isto significa que o *lag* só é perceptível caso o utilizador faça movimentos bruscos.

4.2.4.1.3 Estereoscopia

O VFX1 faz parte do conjunto de equipamentos de exibição de imagem que possui capacidades de estereoscopia. Significa isto que o VFX1 tem a capacidade de apresentar duas imagens ligeiramente diferentes em cada um dos seus dois ecrãs.

Segundo Gabbard e Hix (1997), a estereoscopia nos AV pode ser benéfica em várias situações e algumas dessas são aplicáveis ao QCT, tais como: quando a informação é apresentada de um ponto de vista egocêntrico, quando as pistas monoculares resultam menos eficazes, quando se apresenta cenários quase estáticos ou com mudanças lentas e quando o utilizador possui tarefas que dependem bastante do espaço ou quando é importante a percepção das formas e orientação espacial

4.2.4.1.4 Outros aspectos

Gostaríamos ainda de realçar dois aspectos relacionados com a usabilidade do HMD VFX1: o peso e o cabo de ligação. Em relação ao peso do HMD, gostaríamos de referir que para além de não ser pesado, o seu design permite distribuir o peso por toda a cabeça e não apenas na parte dianteira, como na maioria dos equipamentos similares.

O VFX1 comunica com o sistema informático através de uma placa própria, a placa VIP (Vfx1 Interface Protocol). Deste modo, a comunicação é feita através de um cabo de borracha que nas suas duas extremidades encontra-se ligado à parte de trás do HMD e à parte de trás do computador pessoal. Este cabo limita a liberdade de movimentos do utilizador.

4.2.4.2 Áudio

Como a existência de som nos AV parece melhorar a consciência que o utilizador tem do espaço e o seu desempenho, é recomendada a apresentação de informação sonora de forma significativa, útil e atempadamente. (Gabbard e Hix, 1997).

No QCT, podem ser escutados dois tipos diferentes de sons:

- **Sons ambiente:** são sons que estão associados a determinados locais dentro do AV, estão sempre presentes, em execução permanente, e o utilizador ouve-os quando se aproxima dos locais a que estão associados. O volume do som aumenta com a proximidade desses locais.

Fazem parte desta categoria o crepitar do fogo, o relinchar dos cavalos, o vento, etc.

- **Discursos:** são as vozes que estão associados à reacção dos agentes virtuais quando o utilizador se aproxima.

O VFX1 possui dois auscultadores estéreo de alta fidelidade incorporados, concebidos pela AKG (20Hz – 20KHz). É possível estabelecer ligação com qualquer placa de som estéreo para computador pessoal standard mas para obter som 3D, som localizado no espaço, é necessária uma placa de som com essa funcionalidade.

O motor de jogo “Quake” utiliza ficheiros de som do tipo *waveform* (.wav) com um formato áudio PCM, 22.050 Hz; 8 Bit; Mono.

CAPÍTULO 5 – A História, o seu Ensino e o Ambiente Virtual

“Quake: O Castelo dos Templários”

5.1 O conhecimento histórico de suporte

5.2 A integração do QCT na Escolaridade Básica

5.3 Os Ambientes Virtuais e o ensino-aprendizagem da História

5.1 O conhecimento histórico de suporte

Estas informações não constituem qualquer tipo de resumo ou síntese dos conhecimentos existentes sobre os temas ou áreas aqui evocados. Antes, constituem a identificação dos aspectos relativos ao conteúdo histórico do AV que foram tidos em consideração durante o desenvolvimento do mesmo.

O AV não foi construído para representar cada um destes aspectos isoladamente. Antes, constitui um cenário onde a realidade se reconstitui na sua totalidade, resulta do cruzamento das diversas informações aqui presentes com o objectivo de criar um contexto de aprendizagens realista e cientificamente rigoroso.

5.1.1 O castelo românico

O castelo representado no nosso AV obedece às características dos castelos românicos definidas por Mário Barroca (1994 e 2001). Sugere-se que a leitura desta secção seja acompanhada do Anexo VII. Segundo este autor, “Um castelo românico (...) é uma construção constituída por uma linha de muralhas que delimita um pequeno pátio” (2001:102) e, na segunda metade do século XII, apresenta as seguintes características:

- a) **Muralhas:** “(...) são espessas. Possuem, em regra, 2 a 3 metros de espessura (...)”; “(...) são altas e verticais. Apresentam, em média, 8 a 12 metros de altura.”; “Na parte superior, (...) são rematadas pelo adarve, o caminho de ronda que aproveita a espessura dos muros para se instalar.”; “(...) a muralha possuía junto da face externa um parapeito coroadado por ameias ou merlões.” (p.102) .

- b) Ameias:** “(...) são altas e estreitas, optando por um perfil rectangular ou pentagonal.”; “(...) altura média [do parapeito ameado localizado na face externa da muralha] ronda os 2 metros: os parapeitos em si apresentam em média 0,8 a 1 metro de altura , e as ameias outro tanto. O espaço livre que medeia entre as várias ameias – as *abertas* – é, no castelo românico, relativamente amplo e virá a fechar-se progressivamente ao longo da Idade Média.” (p.102).
- c) Torreões:** “(...) a maior parte dos castelos românicos receberam torreões adossados. Estes pertencem a dois grandes grupos: os de plantas esquadriadas (quadradas ou rectangulares) e os de plantas circulares. (p.103).
- d) Portas:** “Em regra, um castelo românico possui duas portas: a porta principal e a porta da traição. Só no caso de ter povoado civil dentro dos seus limites é que o número de portas aumenta. A porta principal é uma entrada relativamente ampla, com cerca de três metros de largura, normalmente desprovida de torreões. (...) A porta de entrada de um castelo era feita em madeira. Para diminuir os riscos de incêndio estas foram desde cedo chapeadas a ferro pela face externa. (...) Um dos organismos mais característicos do castelo românico é a Porta da Traição, um elemento típico da «defesa passiva». A Porta da Traição era uma abertura estreita que se rasgava na zona de acesso mais íngreme, procurando passar despercebida a quem levantasse cerco a um castelo.” (p.104).
- e) Edifícios no pátio:** “A muralha delimitava um pátio que, no caso dos castelos românicos, tinha uma área relativamente reduzida. Aqui erguiam-se diversas estruturas arquitectónicas distribuindo-se de forma mais ou menos anárquica, e vocacionadas para apoio da guarnição militar e para abrigar arsenais de armamento. Julgamos que a frequência com que se detectam escórias de fundição no interior dos nossos castelos só pode ser entendida como um sintoma de terem existido em quase todos eles pequenas oficinas de fundição, provavelmente destinadas a assegurar, em caso de cerco, o fornecimento de pontas metálicas para projecteis.” (p.105).
- f) Cisterna:** “No pátio de um castelo existia um poço ou uma cisterna.” (p.105). “As primeiras cisternas eram depósitos de planta quadrada, talhados na rocha, e sem cobertura.” (p.106).

- g) Torre de Menagem:** “(...) a maior inovação introduzida pelo Românico nos domínios da arquitectura militar foi, sem sombra de dúvida, a Torre de Menagem.”; “A Torre de Menagem foi uma moda importada e que se difundiu entre nós por mão dos Templários.”; “Podemos assumir que, nos fins do Séc. XII, as Torres de Menagem eram comuns nos castelos portugueses.”; “Durante o Românico as Torres de Menagem foram sempre estruturas de planta esquadriada, na sua esmagadora maioria de planta quadrada.”(p.107); “As primeiras Torres de Menagem, românicas, eram torres com três ou quatro andares de altura, que apresentavam o piso térreo totalmente fechado, sem aberturas para o exterior. Apresentavam dimensões médias na ordem dos 7 a 8 metros de largura”; “O acesso ao interior das Torres de Menagem fazia-se por intermédio de uma escada de madeira, móvel, que podia ser recolhida em caso de perigo. (...) Estas escadas davam acesso a uma porta rasgada no primeiro andar”; “No seu interior, e dadas as dimensões relativamente exíguas, as Torres de Menagem apresentavam espaços indivisíveis, ou seja, cada piso correspondia a um único compartimento. Na parte superior a Torre era ameada e possuía um pequeno adarve” (p.108); “À luz do conceito românico de *defesa passiva*, a Torre de Menagem funcionava como um verdadeiro «castelo dentro do castelo». Por isso, erguia-se isolada no pátio, evitando o contacto físico com outras construções e coroando a zona de cota mais elevada.” (p.109).
- h) Inovações na arquitectura militar atribuídas aos Templários:** Segundo Barroca (1994 e 2001), os Templários foram responsáveis pela introdução da Torre de Menagem, do alambor (um embasamento rampeado dos muros destinado a alargar a base de sustentação desses mesmos muros) e do hurdício (galeria de madeira que coroava torres e panos de muralha destinada a permitir o tiro vertical).

A construção arquitectónica designada por castelo surgiu como “(...) uma estrutura profundamente original e extraordinariamente bem adaptada à realidade política, social e militar da sua época” (Barroca, 2001:90). Era necessário vigiar um território onde existe um povoamento disperso, assegurar a defesa desse mesmo território e servir de refúgio para as populações.

“Um castelo reflecte, ainda, um novo tipo de organização territorial e social” (Barroca, 2001:91). O castelo é um símbolo da sociedade feudal, da nobreza terra-tenente que exerce o seu poder nos territórios circundantes, é um centro militar mas também administrativo e económico.

O castelo românico também deve ser entendido à luz de um outro conceito, o de defesa passiva. “É um castelo feito para resistir (...) com as suas muralhas altas e verticais, espessas e robustas.” (Barroca, 2001:101). A posterior evolução arquitectónica do castelo surge como resposta às novas técnicas e tecnologias utilizadas no cerco, tais como as catapultas e os trabuques ou a minagem. Estas, por sua vez, tinham evoluído como resposta directa às dificuldades sentidas para conquistar um castelo românico.

Por último, o castelo românico também é um símbolo da Reconquista e da formação do Reino de Portugal. Este foi acompanhado pela multiplicação do número de *terras* (Barroca, 1994). “Cada terra possuía uma única estrutura militar, o castelo cabeça-de-terra, que corporizava o Poder e a Ordem nesse território e onde se concentravam os principais esforços da arquitectura militar (...). Os castelos que ascenderam à chefia de uma terra constituem, por excelência, o modelo do castelo românico em Portugal.” (Barroca, 1994:60).

5.1.2 A Ordem do Templo

A Reconquista e a formação do Reino de Portugal não podem ser dissociados do papel desempenhado pelas Ordens Militares (Barroca, 1994), de entre as quais se destacam os Templários.

A maior parte das informações relativas ao quotidiano do Templários aqui apresentadas foram recolhidas a partir da tradução mais conhecida da “Regra Primitiva dos Templários” (RPT), disponibilizada através da *World Wide Web* pelo “The Online Reference Book for Medieval Studies” (<http://orb.rhodes.edu>).

- a) **Organização da Ordem do Templo:** No século XII, a Ordem do Templo possuía três províncias na Terra Santa (Jerusalém, Antioquia e Trípolis) e outras oito pela Europa: França, Inglaterra, Pouille, Poitou, Provença, Aragão, Hungria e Portugal. Cada província era governada por um comendador ou mestre ou preceptor (Pernoud, 1996). Em Jerusalém, para além do comendador da província, existe ainda um comendador da própria cidade (Pernoud, 1996). Dentro das

comendadorias ainda podemos encontrar as casas, unidades de dimensão mais reduzida que eram dirigidas por um cavaleiro ou sargento e desempenhavam funções militares e/ou de suporte económico (Demurger, 1989).

- b) Hierarquia:** O Mestre é a cabeça da hierarquia da Ordem do Templo e o Senescal é o seu lugar-tenente (Pernoud, 1996). O Mestre possui poderes bastante vastos e todos os freires devem obediência ao Mestre. No entanto, o capítulo, o conselho dos freires, assegura algum limite e controle sobre a actividade do Mestre (Demurger, 1989; Pernoud, 1996). Existe ainda o marechal, que tem sobretudo competências a nível militar, e , por ordem decrescente de importância, os comendadores das províncias, das casas e dos cavaleiros que se hierarquizam consoante a importância daquilo que representam (Pernoud, 1996). Ainda enquadrados pela Ordem, podemos encontrar os freires cavaleiros, elementos centrais da Ordem; os sargentos, que se dividiam em duas categorias: os sargentos de armas e os freires dos mesteres que combatiam em caso de necessidade mas em circunstâncias normais não traziam armas consigo (cozinheiros, ferreiros, encarregado dos animais, sapateiro, etc.); os escudeiros e os freires capelães (Forey, 1973).
- c) Estrutura interna da Ordem do Templo:** “Chapelains et combattants constituent la *societas* de l’ordre; ils sont les frères (*fratres*) du Temple, qui ont prononcé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.” (Demurger, 1989:90). Para além dos freires, podemos ainda encontrar cavaleiros que se associam à Ordem por tempo certo (RPT). Cada comendadoria deve possuir um mínimo de quatro freires e um capelão. A Ordem só aceita homens em idade de pegar em armas, o que exclui as mulheres e as crianças (Demurger, 1989). Semanalmente, em cada lugar onde se encontravam pelo menos quatro freires, devia ser realizado um capítulo, uma reunião onde eram tomadas as principais decisões e onde se resolviam os problemas mais sérios (RPT). Em todas as casas existiam vários não-freires que estavam ao serviço da Ordem e presentes na vida quotidiana da casa. Existiam escravos, servos e alguns trabalhadores livres (padeiro, aguadeiro, barbeiro, etc) (Forey, 1973).
- d) A vida nas comendadorias:** A comendadoria é simultaneamente um centro de produção e recolha de recursos para alimentar as avultadas despesas que o

empreendimento da guerra implica e um centro de vida que regula uma região. “Dans la commanderie ordinaire, le commandeur est frère-sergent ; assisté d’un ou deux autres frères, parfois d’un chapelain, il commande à un personnel exploitant nettement plus nombreux” (Demurger, 1989:193). Nos locais onde existe uma forte actividade guerreira, na Terra Santa e na Península Ibérica, o número de freires combatentes, cavaleiros e sargentos, é logicamente diferente (Demurger, 1989), existindo sempre uma preponderância numérica dos sargentos em relação aos cavaleiros (Forey, 1973). O responsável pela comendadoria era habitualmente designado por preceptor, comendador ou , mais raramente, mestre (Pernoud, 1996). Normalmente, em cada convento existe um capelão, em alguns casos é um padre secular, que está encarregue dos deveres religiosos. Por vezes, também pode desempenhar outras funções, tal como a de escriba, por exemplo (Forey, 1973).

- e) **Vestuário e símbolos:** Os freires devem vestir-se com roupas de uma só cor: branco, castanho ou preto. Só os cavaleiros é que podem vestir-se de branco, os escudeiros e os sargentos devem usar roupas de cor preta, preferencialmente, ou castanha (RPT). “Sobre o corpo [os cavaleiros] usam uma túnica, uma cota de malha e um cinto de couro” (Pernoud, 1996:30). São proibidos os sapatos de biqueira revirada, atacadores, ornamentos e sinais exteriores de riqueza (RPT).
- f) **Armas e posses:** Cada cavaleiro pode ter três cavalos e um escudeiro (RPT) e “As armas de que dispõe são: a espada, a lança, a maça de armas e o escudo ou broquel.” (Pernoud, 1996:30).
- g) **Alimentação:** As refeições devem ser tomadas em conjunto e em silêncio enquanto são lidas as Sagradas Escrituras, se possível. Os cavaleiros devem comer aos pares, partilhando a mesma escudela, mas cada um tem direito ao seu copo com mesma medida de vinho. Podem comer carne 3 vezes por semana e, ao domingo, os cavaleiros e os capelães comem dois pratos de carne enquanto os escudeiros e sargentos apenas podem comer um. À sexta-feira, toda a comunidade deve comer carne. Nos restantes dias, devem comer dois ou três pratos de vegetais e pão (RPT). Existia uma mesa só para os cavaleiros tomarem as suas refeições (RPT).
- h) **Dormidas:** Cada cavaleiro possui uma enxerga, um travesseiro e uma coberta ou manta (RPT). Também é referida a existência de uma tapete branca, preta ou às riscas (Pernoud, 1996).

- i) **Diversos aspectos relacionados com o quotidiano:** A Ordem não pode aceitar mulheres no seu seio e a companhia das mulheres é considerada perigosa (Pernoud, 1996). Existiam poucos livros e eram sobretudo de natureza religiosa (Forey, 1973). A vida nas comendadorias da Ordem do Templo deve ser regrada, não há lugar para divertimentos ou entretenimentos, os freires devem estar sempre ocupados, estão proibidos de caçar e devem valorizar o silêncio, falando apenas e quando necessário. Quando os freires têm de sair dos seus redutos, devem fazê-lo aos pares. O local onde dormem deve permanecer iluminado durante a noite e não estão autorizados a possuir sacos fechados se não forem comandantes de casa ou possuírem uma autorização explícita do Mestre, (RPT).

5.1.3 Outros aspectos relacionados com o quotidiano na Idade Média

Um dos aspectos que dificultou o desenvolvimento do AV foi o facto de se conhecer mal a vida privada da alta Idade Média (Marques, 1993). Por outro lado, os dados que recolhemos nem sempre apresentam uma coincidência total, demonstrando que o nosso conhecimento sobre o passado ainda é esparso.

Segundo Gans (2000), o carrinho de mão já era utilizado, juntamente com a padiola, pelo menos desde a primeira metade do século XIII. No século XII o ferro já era utilizado nos instrumentos agrícolas.

As casas mais simples e pobres, as mais comuns, só tinham uma divisão, eram rectangulares, de reduzidas dimensões (5 a 6 metros de comprimento) e, preferencialmente, construídas com madeira. As casas possuíam tectos em palha com um buraco para deixar sair o fumo do lume que se acendia directamente no chão para aquecer a casa e cozinhar. As latrinas estavam localizadas fora das casas, eram de forma quadrangular com 1 metro de lado e provavelmente possuíam uma tábua de madeira como assento (Gans, 2000). Segundo Marques (1993), “A casa comum podia ser feita de pedra e coberta de telha, mas a mais vulgar seria de madeira ou barro, coberta de giesta ou de colmo. Era pequena, talvez de uma só divisão, sem janelas nem chaminé.” (p.353). O mobiliário existente era certamente pouco numeroso, existia o leito, cadeiras, mesas, arcas e bancos, mas eram frequentes os recipientes para aprovisionamento de bens de natureza alimentar (Marques, 1993).

Os contrastes entre os mais desfavorecidos e os privilegiados são bastante visíveis quando analisamos a alimentação. Se por um lado, “(...) os limites da sobrevivência alcançavam-se através de dois alimentos essenciais: o pão e o vinho (...)”. Por outro, os mais abastados tinham refeições à medida do seu prestígio: “Como pratos principais havia, além de uma sopa ou caldo de carne ou toucinho, a que se juntavam hortaliças e pão, uma série de pratos de carne, assada ou guisada e bem condimentada com especiarias e molhos. A estes alimentos se acrescentaria um ou outro peixe de rio mais apreciado, como a truta, ou alguma espécie de mar, como a peixota (pescada). Bebia-se naturalmente água e vinho em abundância.” (Marques, 1993:354).

As diferenças socio-económicas também eram visíveis nos utensílios utilizados. Nas casas mais ricas, existiam vários utensílios em prata e “O *ensorio* (serviço de mesa) compunha-se de *concas* (escudelas), *scalas* (taças), *cocleares* (colheres), copas e copos (taças ou copos para vinho), vasos e *tructas* (copos para água) que podiam ser de vidro ou cristal. De cristal eram também as *arrotomas* (redomas) com que se servia o vinho. No centro da mesa havia um *salar* (saleiro) e um *pigmentario* (pimenteiro). O caldo era servido na *soparia* (terrina) com um *trolion* (concha) e a carne, uma vez trinchada com um cutelo, era tirada da *inferturia* (travessa) com tenazes ou com as mãos. Desconhecia-se o garfo e o meio mais usado para levar a comida à boca era a mão.” (Marques, 1993:353-354). Nas mesas mais modestas, existiam menos peças e estas eram feitas de ferro, cobre, bronze, madeira e barro (Marques, 1993).

A organização interna da Ordem do Templo reflectia a estrutura da sociedade medieval (Demurger, 1989). As diferenças e contrastes dessa mesma sociedade, juntamente com o seu quotidiano, devem ter sido transportados para dentro da Ordem. Não obstante, os templários faziam votos de pobreza e viviam de um modo comunal, partilhando o quotidiano da mesma forma, não podiam ostentar riqueza e possuíam os mesmos privilégios e deveres (RPT). Deste modo, será razoável concluir que se o quotidiano dos templários não era tão modesto como o daqueles que se encontravam na base da pirâmide social, certamente que também não era tão luxuoso como o das famílias mais abastadas.

5.2 A integração do QCT na Escolaridade Básica

Do confronto entre o QCT, informação representada pelo modelo virtual e características da tecnologia utilizada, e os currículos nacionais definidos para a Escolaridade Básica, resulta uma ideia clara de integração. Ao nível do conhecimento histórico, os conhecimentos (saber), as capacidades (saber-fazer) e as atitudes (saber-ser) presentes nos currículos nacionais permitem, atrever-nos-íamos a dizer que fomentam até, a utilização de tecnologias como os AVs.

5.2.1 No 1º ciclo do Ensino Básico: Estudo do Meio

No plano curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, os conteúdos da área da História estão integrados numa área mais abrangente, juntamente com conteúdos da Geografia e das Ciências da Natureza, designada por Estudo do Meio. São os princípios orientadores deste domínio disciplinar que oferecem a razão que está subjacente a esta integração: “As crianças deste nível etário apercebem-se da realidade como um todo globalizado.” (DEB, 1998:107). Contudo, “O facto de as Ciências Sociais partilharem um mesmo espaço curricular com as Ciências da Natureza e a Tecnologia obedece a uma determinada concepção de «Meio», como um conjunto de elementos, sucessos, factores e processos de diversa índole que têm lugar no meio em que os indivíduos vivem.” (Félix, 1998:67-68).

No que diz respeito aos conteúdos, estes encontram-se “(...) agrupados em blocos temáticos, em que cada bloco se estrutura em volta de um eixo temático e inclui uma relação de conteúdos conceptuais, procedimentais e atitudinais (...)” (Félix, 1998:68).

Se analisarmos os conteúdos conceptuais do Estudo do Meio cedo concluímos que a informação presente no QCT (cf. 5.1) está totalmente enquadrada pelo Bloco 2 – “À descoberta dos outros e das instituições”, sobretudo nos conteúdos relacionados com o 3º e 4º anos, nomeadamente quando são abordados “O passado do meio local” e “O passado nacional”. Todavia, as características do AV permitem enquadrar a sua utilização de forma integrada com outros blocos de conteúdos do Estudo Meio, uma fórmula mais condizente com a articulação vertical e horizontal dos conteúdos que o Estudo de Meio, em particular, e o 1º Ciclo, em geral, pretendem promover. O Bloco 3 – “À descoberta do ambiente natural”, onde se procura promover o conhecimento do ambiente natural através de “(...) observação directa, utilizando todos os sentidos, a recolha de amostras, sem prejudicar o ambiente, assim como a experimentação” (DEB, 1998:121), e o Bloco 4 – “À descoberta

das inter-relações entre espaços”, onde são trabalhados conteúdos relativos ao espaço e referências espaciais através da exploração e representação de espaços, constituem dois caminhos possíveis.

- Desenvolver e estruturar noções de espaço e de tempo e identificar alguns elementos relativos à História e à Geografia de Portugal.
- Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação.
- Seleccionar diferentes fontes de informação (orais, escritas, observação...etc.) e utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de dados simples (entrevistas, inquéritos, cartazes, gráficos, tabelas).
- Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural e desenvolver o respeito por outros povos e culturas rejeitando qualquer tipo de discriminação.

Quadro 5.1 - Objectivo gerais do Estudo do Meio que enquadram a utilização do QCT (DEB, 1998).

Uma análise centrada nos conteúdos não é suficiente para nos permitir conhecer os diferentes contextos e objectivos que podem nortear a utilização do QCT no 1º Ciclo do Ensino Básico. Ou seja, é necessário analisar os objectivos gerais e princípios orientadores que enquadram os próprios blocos de conteúdos. Uma análise mais pormenorizada não pode deixar de atentar no facto de o Estudo do Meio constituir “(...)uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de várias disciplinas científicas (...)” e de se encontrar “(...)na intersecção de todas as outras áreas do programa, podendo ser motivo e motor para a aprendizagem nessas áreas.” (DEB, 1998:107).

Em síntese, a utilização do QCT no 1º Ciclo não está de forma alguma limitada ao Bloco 2 como a simples análise dos conteúdos poderia deixar concluir. A sua utilização pode ser enquadrada por outros Blocos da mesma área, respeitando a própria natureza interdisciplinar do Estudo do Meio, ou até por outras áreas, valorizando a dimensão que o Estudo do Meio apresenta enquanto indutor de aprendizagens de todas as áreas do plano curricular do 1º Ciclo.

5.2.2 No 2º ciclo do Ensino Básico: História e Geografia de Portugal

No 2º Ciclo do Ensino Básico, os conteúdos relativos à História estão integrados na mesma disciplina com os conteúdos da área da Geografia, estando previsto que esta

disciplina seja implementada num enquadramento temporal de 3 horas por semana. Esta estrutura representa um momento de transição entre o 1º Ciclo, onde os conteúdos relativos a estas duas componentes estão agrupados com aqueles que pertencem às Ciências da Natureza, e o 3º Ciclo, onde às duas componentes correspondem duas disciplinas distintas.

Os conteúdos programáticos relativos à componente histórica estão organizados em torno de três grandes temas (A Península Ibérica – lugar de passagem e de fixação, Portugal no Passado e Portugal Hoje) e estruturados em vários subtemas (cf. Quadro 5.2).

A Península Ibérica – lugar de passagem e de fixação		Portugal no Passado		Portugal Hoje	
Subtemas	Nº horas	Subtemas	Nº horas	Subtemas	Nº horas
Ambiente natural e primeiros povos	14	Um novo reino chamado Portugal	4	A população portuguesa no limiar do século XXI	10
Os Romanos na Península Ibérica – resistência e romanização	3	Portugal no século XIII	14	Os lugares onde vivemos	10
Os Muçulmanos na Península Ibérica – convivência e confronto	3	1383/85 Um tempo de revolução	4	As actividades económicas que desenvolvemos	8
		Portugal nos séculos XV e XVI	16	Como ocupamos os tempos livres	8
		Da União Ibérica à Restauração	4	O mundo mais perto de nós	5
		Portugal no século XVIII	13		
		1820 e o triunfo dos liberais	5		
		Portugal na segunda metade do século XIX	14		
		A revolução republicana	4		
		Os anos da ditadura	5		
		O 25 de Abril e a construção da democracia	5		

Quadro 5.2 - Organização dos temas e subtemas programáticos relativos à componente histórica (DGEBS, 1991b)

Se atentarmos nos conteúdos científicos do QCT (cf. 5.1) podemos considerar que este AV está relacionado com os conteúdos dos subtemas “Os Muçulmanos na Península

Ibérica – convivência e confronto”, “Um novo reino chamado de Portugal” e “Portugal no século XIII”.

No nosso entender, também as orientações metodológicas definidas para esta disciplina (cf. Quadro 5.3), que centram o processo de ensino-aprendizagem no aluno sem minimizar a importância dos próprios conteúdos (Sousa, Pato e Canavilhas, 1993), permitem enquadrar a utilização do QCT. Se o quarto princípio permite a utilização do AV enquanto novo recurso, “de forma a diversificar as aprendizagens”, o primeiro e segundo princípios estão de acordo com as vantagens identificadas na literatura da especialidade e associadas à utilização dos AV nos processos de ensino-aprendizagem. O QCT pode ainda implementar o terceiro princípio caso seja utilizado de forma distribuída, pois permite a existência de múltiplos utilizadores.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Partir, sempre que possível, de factos concretos e da observação directa, estabelecendo analogias com a experiência pessoal do aluno e graduando a inserção de operações abstractas.2. Colocar o aluno perante situações problema que estimulem a sua iniciativa e contribuam para o desenvolvimento do seu sentido crítico e capacidades de decisão.3. Recorrer ao trabalho de equipa como meio de desenvolver a cooperação, a ajuda mútua e a socialização.4. Utilizar uma grande variedade de recursos, de forma a diversificar as aprendizagens. |
|--|

Quadro 5.3 - Princípios de orientação metodológica (DGEBS, 1991a)

5.2.3 No 3º Ciclo do Ensino Básico: História

Os conteúdos da disciplina de História do 3º ciclo do Ensino Básico estão agrupados em onze grandes temas que por sua vez se subdividem em vários subtemas. A disciplina tem um horário semanal de três horas.

Segundo Félix (1998), “No currículo do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos) estudam-se as etapas fundamentais da História universal e nacional: processos e conjunturas relevantes, privilegiando a continuidade, a articulação de tempos e as estruturas de longa duração.” (p.70).

A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica

- A Europa do século VI ao século IX (*)
- A sociedade europeia nos séculos IX a XII
- Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica

Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV

- Desenvolvimento económico
- Relações sociais e poder político
- Lisboa nos circuitos do comércio europeu
- Cultura, arte e religião
- Crises e revolução no século XIV

Quadro 5.4 - Temas e subtemas do Programa da disciplina de História do 3º Ciclo que enquadram a utilização do QCT (adaptado a partir de DGEBS, 1991d)

A utilização do QCT pode ser enquadrada no âmbito de vários subtemas pertencentes a dois desses grandes temas, mais concretamente “A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica” e “Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV”.

O currículo de História para o 3º Ciclo denota uma grande preocupação com os métodos activos e centrados no aluno (Félix, 1998), o que é condizente com as vantagens para os processos pedagógico-didáticos que a literatura da especialidade associa à tecnologia dos AV.

5.2.4 A utilização de Ambientes Virtuais no ensino e aprendizagem da História e o perfil do aluno competente em História no Ensino Básico

Não obstante o facto de as estratégias de utilização de AVs no processo ensino e aprendizagem da História podem revestir-se de diversos formatos (cf. 5.3.1.), gostaríamos de destacar aqui dois grandes tipos de estratégias, tendo como parâmetro central o papel desempenhado pelo aluno na estratégia: o aluno como explorador do AV e o aluno como construtor do AV. Gostaríamos ainda de tecer algumas considerações sobre estes papéis e a sua relação com as experiências de aprendizagem que são identificadas no âmbito das “Competências Essenciais” (DEB, 2001).

Se o QCT, enquanto AV já construído, apenas permite a sua utilização numa abordagem em que o aluno desempenha o papel de explorador, as ferramentas de desenvolvimento por nós utilizadas para desenvolver o QCT (cf. 4.1.1.2) permitem a integração de experiências de aprendizagem que não se esgotam na simples exploração. A flexibilidade e acessibilidade das ferramentas de desenvolvimento permitem integrar actividades de índole diversa a montante e a jusante da exploração.

O “Quadro genérico da competência histórica” (DEB, 2001), tendo como referência o perfil do aluno competente em História no Ensino Básico, apresenta várias linhas de orientação para as experiências de aprendizagem relativas à construção do conhecimento histórico, para as actividades que todos os alunos devem experimentar no decurso da educação básica.

- A pesquisa histórica, individual e em grupo, com tratamento de informação (verbal e iconográfica) e respectiva apresentação oral e escrita, segundo metodologias específicas adaptadas aos diferentes níveis etários e de desenvolvimento dos alunos. O recurso orientado a bibliotecas e museus (eventualmente a arquivos) torna-se fundamental neste tipo de actividades;
- A utilização da tecnologia informática (Internet, CD-ROM) na aprendizagem da História, trabalhando com programas específicos que veiculem informação histórico-geográfica;
- O contacto/estudo directo com o património histórico-cultural nacional e regional/local, sobretudo artístico, arquitectónico e arqueológico, através de visitas de estudo/trabalho de campo com carácter de recolha, exploração e avaliação de dados;
- O intercâmbio com instituições políticas, sociais, cívicas, culturais e económicas, numa perspectiva interventiva no meio em que a escola se insere, que permita a aplicação dos saberes históricos em situações próximas do real (ex: colaboração em festejos e comemorações oficiais; intervenção em programas culturais e turísticos da comunidade, etc.);
- A articulação horizontal (parceria com outras disciplinas ou áreas) que permita a mobilização dos saberes históricos em outros contextos disciplinares, sempre que isso se torne possível no desenvolvimento dos diferentes conteúdos programáticos;
- O intercâmbio com alunos/jovens de outras comunidades, culturas, religiões, etnias ou países, nomeadamente dos países europeus, que possibilite o conhecimento recíproco da respectiva história e património histórico-cultural, pondo em evidência as influências mutuamente positivas;
- A divulgação e a partilha do conhecimento histórico através do envolvimento directo na organização e participação em pequenas dramatizações, exposições, debates, colóquios, mesas-redondas, painéis, de acordo com metodologias próprias de dinamização, ao nível da turma, da escola ou da comunidade.

Quadro 5.5 – Linhas orientadoras para as actividades que os alunos devem experimentar na educação básica (DEB, 2001:91)

No que diz respeito às competências específicas relativas ao saber histórico, estas “(...) foram definidas a partir do que se considera como os três grandes núcleos que estruturam esse saber, ou seja, o Tratamento de Informação/Utilização de Fontes, a Compreensão Histórica, esta consubstanciada nos diferentes vectores que a incorporam: a *temporalidade*, a *espacialidade* e a *contextualização*, e a Comunicação em História.” (DEB, 2001:87). As experiências de aprendizagem sugeridas para o 1º, 2º e 3º Ciclos estão totalmente articuladas com o “Quadro genérico da competência histórica” e com as linhas orientadoras identificadas no Quadro 5.5.

Numa abordagem em que o papel desempenhado pelo aluno é o de explorar o AV, as experiências de aprendizagem recomendadas para a construção do conhecimento histórico (Quadro 5.5) podem ser organizadas de modo semelhante aquele que é apresentado na Figura 5.2.

Figura 5.1 - Experiências de aprendizagem envolvidas na exploração de um AV

A exploração de um AV pode ser perspectivada, dependendo do seu conteúdo, como uma forma de contacto/estudo directo do património histórico-cultural através da utilização da tecnologia informática. Este estudo ou exploração deverá ser previamente ou posteriormente enquadrado por uma pesquisa histórica e nada impede que integre outras áreas disciplinares.

A exploração, individualmente ou em grupo, pode envolver indivíduos exteriores à escola: alunos e professores de outras escolas, especialistas nas áreas de conteúdo representadas, etc. Independentemente do formato escolhido para a exploração, é possível integrar este tipo de utilização com outro tipo de actividades que permitam valorizar experiências no âmbito da divulgação e partilha do conhecimento ou intercâmbio com instituições ou com outros indivíduos.

Os alunos poderão servir-se da experiência de exploração do AV para construir outro tipo de materiais que visem a divulgação e partilha de conhecimento, podendo até interagir com outros indivíduos ou instituições no acto da construção desses mesmos materiais. A exploração do AV actua como indutor de outras experiências de aprendizagem.

Numa abordagem de utilização de AVs no processo de ensino e aprendizagem da História, o papel do aluno não está cerceado pela exploração. O aluno pode desempenhar o papel de próprio construtor do AV. Numa abordagem deste género, as experiências de aprendizagem seriam organizadas em torno do processo de construção do AV (Figura 5.3).

Figura 5.2 - Experiências de aprendizagem envolvidas na construção de um AV

Antes do desenvolvimento de um AV é necessário definir o conteúdo que irá ser representado pelo modelo virtual. No caso de um AV com conteúdos relativos ao conhecimento histórico, esta fase constitui necessariamente um momento de pesquisa histórica. Não obstante, a pesquisa pode enquadrar outras áreas ou disciplinas. Este aspecto é de extrema importância para o desenvolvimento de AVs que respeitem o carácter globalizante da realidade, a própria natureza interdisciplinar da realidade.

Na medida em que um AV tem como função ser visitado por outros para além daqueles que o conceberam, a sua construção surge sempre associada a um acto de partilha de conhecimentos, à comunicação e divulgação dos conteúdos nele representados a outros indivíduos ou instituições presentes no mundo exterior à escola. Esta pode ser traduzida na possibilidade de contacto/estudo directo do património histórico-cultural.

Por último, dada a natureza do AV, tanto o processo de construção como o de exploração requerem a utilização da tecnologia informática, a manipulação de diversos equipamentos (*hardware*) e programas (*software*).

5.3 Os Ambientes Virtuais no ensino e aprendizagem da História

Segundo Félix (1998), nas décadas mais recentes a História renovou-se sob o ponto de vista epistemológico, abandonando a perspectiva positivista, e agora “(...) rejeita o discurso clássico, baseado na unicidade e na objectividade da ciência e do método.” (p. 25). A História “(...) mais do que um corpo organizado de conhecimentos elaborados, é também um método de investigação do passado, onde o processo e o produto não são facilmente separáveis.” (p. 17).

A evolução da historiografia conduziu-nos à perspectiva de que “O historiador mais do que explicar o passado, passa a ser aquele que o interpreta de um modo sempre provisório.” (Félix, 1998: 25) e as simulações desempenham um papel central nesta interpretação do passado, “Building and using simulations is one of the essential skills of the historian.” (Martin, 1993: 305).

Por outro lado, actualmente, o Ensino Básico estrutura-se em torno da ideia fundamental de que “A aquisição progressiva de conhecimentos é relevante se for integrada num conjunto mais amplo de aprendizagens e enquadrada por uma perspectiva que coloca no primeiro plano o desenvolvimento de capacidades de pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem.” (DEB, 2001: 9). Procuramos abandonar o Ensino Tradicional, o modelo de transmissão/recepção onde o aluno é considerado como um mero receptor e se procura ensinar um resumo do conhecimento histórico académico (Félix, 1998).

Esta renovação epistemológica, do que entendemos ser o historiador e o conhecimento histórico, aliada aos actuais conhecimentos psicopedagógicos obrigam a uma renovação didáctica, da metodologia de ensino da História.

Na opinião de Martin (1993), “As an approach to education, the New History is concerned with including in the teaching and learning of history the practice of historical skills and the use of historical concepts, that is, those skills and concepts which, although they may also be employed in other subject areas, are of special importance for the understanding and explanation of change over time. Skills include those of examining evidence, selecting relevant items of information, attempting to view events from the perspective of historical actors, and asking appropriate historical questions. Concepts include those of change and continuity, similarity and difference, cause and consequence, time and chronological sequence.” (p. 307).

Félix (1998) alerta que “As dificuldades na aquisição do conhecimento histórico têm origem, na maior parte dos casos, não na natureza específica deste conhecimento, mas sim em problemas gerais nos domínios das técnicas de trabalho individual, incluindo as mais elementares (capacidade de observação, de leitura/escrita, de síntese, de compreensão de textos, etc.)” (p. 32). Esta perspectiva justifica a sugestão de Martin (1993) que indica um caminho para uma metodologia de ensino da História que permita aos aluno “(...) study history to some extent in the same way as historians lies at the heart of this approach.” (p. 307).

A presença de simulações no ensino e aprendizagem da História não se justifica apenas pelo facto de estas também constituírem uma ferramenta importante no trabalho do historiador (Martin, 1993). As simulações permitem, aos professores e alunos, construir e explorar contextos, situações diversas onde o aluno pode activar os seus recursos, os seus conhecimentos, capacidades e atitudes. As simulações podem revestir-se de enorme importância em estratégias que constituam veículo, uma oportunidade para colocar o “saber em acção ou em uso”, “(...) promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares ao aluno.” (DEB, 2001: 9).

A vantagem da utilização da RV ou de AVs explorados através de sistemas imersivos é oferecida por Martin (1993) quando este procura definir os critérios de uma simulação baseada em computador de qualidade: “The value of the software lies in its ability to support the simulation exercise without obstructing it or distracting the user from it. Ideally the software should be «transparent» so that the concentration of the participants is focused entirely upon the simulation task.” (p. 317).

Para que estes novos meios contribuam no sentido de novos modelos didácticos, é também necessária uma evolução nas práticas dos professores. Félix (1998) refere que “Um professor que utilize metodologias tradicionais utilizará estes meios [novas tecnologias de informação e comunicação] também tradicionalmente, isto é, sem qualquer aspecto inovador.” (p. 52). No mesmo sentido, mas referindo-se concretamente às simulações baseadas em computador, Martin (1993) alerta que “(...) one piece of software may be usable by teachers pursuing several different teaching/learning strategies. A teaching strategy which is not consonant with the teaching context (or range of teaching context) for which a simulation was intended by its designers may easily vitiate the whole

exercise.” (p. 319). A utilização de tecnologias de simulação, como são os AVs e a RV, exigem uma pedagogia não tradicional, centrada no aluno, onde o professor assume o papel de gestor e facilitador das situações e actividades de aprendizagem.

5.3.1 Estratégias de utilização de AVs no ensino e aprendizagem da História

Segundo Youngblut (1998), a maioria das situações de utilização da RV com finalidades educativas caracteriza-se por envolver o aluno na exploração individual de um mundo virtual desenvolvido por outros. Todavia, a mesma autora encontrou ainda dois outros tipos de estratégias de utilização: os alunos constroem os mundos que exploram e exploração em grupo, RV distribuída. Para Osberg (1997a), a utilização dos AVs como ferramenta de aprendizagem reveste-se de duas formas distintas: a construção do AV e a experiência de visita ao AV.

Apesar de Youngblut (1998) identificar três tipos de utilização, na nossa opinião é possível vislumbrar duas variáveis, papel do aluno na estratégia e quantidade utilizadores, desdobradas em 4 categorias para classificar as estratégias de utilização da RV em contexto educativo: os alunos exploram um mundo virtual, individualmente ou em grupo, e os alunos constroem o mundo virtual, individualmente ou em grupo.

Abordando a utilização específica das aplicações informáticas do tipo simulações, categoria na qual os AVs ou a RV se inserem, no ensino e aprendizagem da história, Martin (1993) considera que as simulações podem ser classificadas consoante a orientação do seu conteúdo, podem pretender representar situações históricas ou o processo de investigação do historiador ou do arqueólogo, e consoante a relação que estabelecem entre o tipo de exercício de simulação proposto e o conteúdo histórico representado. Esta última pode ser do tipo Recriação (no original, *re-run*), quando a simulação pretende “(...) re-run historical events, with varying levels of user decision-making.” (p.310); do tipo Ideal (no original, *ideal-type*), quando a simulação está baseada “(...) upon a scenario which is fictional, but typical and authentic in its context, and based upon a generalised model of a historical situation.” (p.311); e do tipo Alternativo (no original, *counterfactual*), quando a simulação começa com “(...) a real situation, but allow participants’ decisions to create an «alternative history» with outcomes different from those which historians currently believe took place.” (p.312).

Figura 5.3 - Utilização de AVs no ensino e aprendizagem da História.

A partir das ideias expostas por Youngblut (1998) e Martin (1993), desenvolvemos um modelo (Figura 5.1) que acreditamos ser útil não só para explicitar de forma clara a experiência por nós implementada, como também para ajudar a enquadrar e melhor compreender os diferentes tipos de estratégias possíveis de implementar através da utilização de AVs no processo de ensino e aprendizagem na área da História.

Optámos por não considerar a distinção que Martin (1993) sugere entre simulações orientadas para o conteúdo e orientadas para o método por considerarmos que em História não é fácil separar o conteúdo dos métodos, “Método e conteúdos implicam-se reciprocamente.” (Félix, 1998: 17).

No modelo acima apresentado, surge em destaque, o cubo com uma cor mais escura, a estratégia de utilização por nós seguida no presente estudo. Desenvolvemos uma simulação do tipo ideal, tal como este é definido por Martin (1993), para os utilizadores explorarem individualmente.

CAPÍTULO 6 – Metodologia

6.1 Descrição do estudo

6.2 Selecção da população e amostra

6.3 Selecção das técnicas de recolha de dados

6.4 Elaboração dos instrumentos e sua validação

6.5 Caracterização da amostra

6.6 Recolha de dados

6.7 Tratamento dos dados

6.1 Descrição do estudo

6.1.1 Metodologia adoptada

O estudo que pretendemos conduzir insere-se claramente no âmbito do paradigma qualitativo de investigação. A generalização não é o objectivo imediato da nossa investigação e a ênfase do nosso estudo é colocada nas dimensões interpretativa e subjectiva do fenómeno educacional (Cohen e Manion, 1994). É nossa intenção conhecer de forma aprofundada um processo e o modo como os seus participantes o interpretam, um estudo com finalidades descritivas e interpretativas.

Consideramos que a nossa investigação pode ser caracterizada como um estudo teórico-descritivo e foi por nós adoptada a metodologia de estudo de caso, tal como esta é entendida por Schumacher e McMillan (1993). Os dados que pretendemos recolher dizem respeito a uma unidade, um caso, que pretendemos compreender em profundidade: a perspectiva dos professores do 1º Ciclo a frequentar um Curso de Complemento de Formação sobre a utilização de Ambientes Virtuais explorado através de um sistema imersivo em contexto educativo.

A nossa opção por esta metodologia foi determinada por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, as dificuldades logísticas existentes relativamente à tecnologia que pretendemos estudar, dificultavam bastante a concepção de um estudo de natureza diferente, nomeadamente de âmbito quantitativo. A metodologia do estudo de caso, pela sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a uma variedade de contextos, processos e etc. (Schumacher e McMillan, 1993), mostrou ser uma ferramenta útil.

Em segundo lugar, a quase total ausência de investigações nesta área justifica a existência de um estudo desta natureza onde a finalidade, mais do que obter respostas, é descobrir quais são as questões pertinentes e tópicos de orientação precisos para investigações futuras. Esta metodologia é apropriada para estudos exploratórios, estudos que abordam tópicos sobre os quais existe pouca investigação prévia (Schumacher e McMillan, 1993).

Por outro lado, a metodologia adoptada é flexível, permite a utilização de várias combinações de métodos de recolha de dados (Schumacher e McMillan,1993) e os objectivos definidos para este estudo obrigavam à utilização de instrumentos diversificados. Na nossa opinião, só a combinação de diferentes métodos de recolha de dados podia revelar os diferentes aspectos da realidade que pretendíamos investigar.

Deste modo, no que diz respeito à recolha de dados, foi utilizada a entrevista como instrumento central em conjugação com a aplicação de 3 questionários, o registo dos percursos e a observação, por intermédio da análise de registos vídeo.

6.1.2 Etapas do estudo

O presente estudo procurou seguir as etapas do procedimento científico definidas por Quivy e Van Campenhoudt (1992) (figura 6.1). Mais do que um percurso linear em direcção a um objectivo, as etapas foram uma orientação num processo constituído por diversas etapas permanentemente em interacção através de circuitos de retroacção.

Figura 6.1 - Etapas do procedimento (Quivy e Van Campenhoudt, 1992)

6.2 Selecção da população e amostra

A população visada pelo nosso estudo é constituída pelos professores do 1º Ciclo que frequentam o 1º e 2º anos dos Cursos de Complemento de Formação num Pólo Educacional de uma Escola Superior de Educação da região centro de Portugal durante o ano lectivo 2001-2002. A instituição foi seleccionada por proporcionar as condições materiais e humanas, o espaço e os alunos, necessárias.

Durante o ano lectivo de 2001-2002, na instituição acima referida, funcionaram quatro turmas constituídas por professores do 1º Ciclo, duas turmas de 1º ano e outras duas de 2º ano, num total de 83 alunos. Foram contactadas todas as turmas no sentido de solicitar voluntários para uma experiência de exploração de um AV através de um sistema imersivo.

Inicialmente, a amostra ficou constituída por 27 voluntários (G1 – Grupo 1). Durante o processo de contacto e consulta às turmas, 28 indivíduos manifestaram o seu interesse em participar na experiência. Todavia, um dos indivíduos desistiu durante o processo de recolha de dados por motivos de ordem pessoal que condicionavam a sua disponibilidade.

De seguida, foi atribuído um número a cada um dos sujeitos. Os números foram atribuídos seguindo apenas a sequência dos momentos agendados para a experiência, sem qualquer outro objectivo que não o de criar um sistema de identificação que assegurasse o anonimato dos sujeitos durante o tratamento dos dados.

Dos 28 indivíduos seleccionados, os primeiros 6 foram retirados para constituir o grupo piloto onde seriam testados os diversos instrumentos de recolha de dados e o formato escolhido para a experiência.

Foi utilizado o processo da amostragem por conveniência tal como este é definido por Carmo e Ferreira (1998). Segundo Cohen e Manion (1989), este processo de amostragem só é adequado a estudos que não pretendem generalizar os resultados obtidos, como é o presente caso.

Posteriormente, após a análise dos dados recolhidos através do QSP (cf. 6.4.2) foram seleccionados 6 sujeitos (G2 – Grupo 2), os três que obtiveram a classificação mais elevada e os três que obtiveram a classificação mais baixa, para entrevistar. Foi utilizado um processo de amostragem de casos extremos (Carmo e Ferreira, 1998) com base na sensação de presença sentida pelos utilizadores. Segundo Schumacher e McMillan (1993),

os investigadores qualitativos perspectivam os processos de amostragem como algo de dinâmico, adaptando-se aqueles à necessidades do investigador.

6.3 Selecção das técnicas de recolha de dados

Segundo Tuckman (2000), “As fontes de dados que se podem utilizar num processo de estudo de caso são normalmente de três tipos:

- (1) Entrevistas a diversas pessoas ou participantes na situação, que estão envolvidas no fenómeno em estudo.
- (2) Documentos tais como actas de encontros, relatos de jornais, autobiografias ou testemunhos.
- (3) Observação dos fenómenos em acção.” (pp.516)

No entanto, de acordo com Bogdan e Biklen (1991), as entrevistas “Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras técnicas.” (pp.134). Schumacher e McMillan (1993) referem que é comum, na investigação qualitativa, utilizar múltiplas estratégias para corroborar os dados obtidos através de uma das estratégias, uma combinação entre estratégias.

No presente estudo, a entrevista desempenha um papel central mas integrado com outras técnicas: observação e questionários. A observação e os questionários visam sobretudo recolher dados que permitam corroborar aqueles que são recolhidos através da entrevista.

Os três questionários aplicados procuram dar resposta a três grandes objectivos: caracterizar os sujeitos e sua literacia informática, conhecer a perspectiva dos sujeitos sobre a usabilidade do AV experimentado e recolher dados sobre a sensação de presença experimentada pelo utilizadores durante a exploração do mesmo AV.

Segundo o ISPR (2002), a técnica do questionário é válida para medir a sensação de presença e bastante utilizada pelos investigadores nesta área (cf. 3.5), o mesmo acontece para usabilidade (Stuart, 2001).

6.4 Elaboração dos instrumentos e sua validação

Com excepção do questionário para a caracterização dos sujeitos e literacia informática, todos os instrumentos são originais, desenvolvidos com base na literatura

sobre a especialidade por nós revista e foram construídos propositadamente para o presente estudo.

No que diz respeito à validação dos instrumentos aqui apresentados, com excepção do guião de entrevista (cf. 6.4.6), todos foram testados com um grupo piloto constituído por 6 sujeitos, todos professores do 1º Ciclo a frequentar os Cursos de Complemento de Formação numa Escola Superior de Educação, não tendo sido detectados quaisquer problemas relacionados com a clareza e adequação das questões. Esta etapa decorreu no início de Junho. Durante 2 dias, três sujeitos por dia, o grupo piloto foi sujeito exactamente à mesma experiência que os sujeitos pertencentes à amostra.

6.4.1 Questionário para a caracterização dos sujeitos e literacia informática

O questionário para caracterização dos sujeitos e sua literacia informática utilizado (Anexo XI) foi-nos gentilmente cedido por Jorge M. T. dos Santos Lima. O questionário foi desenvolvido a partir de um questionário já existente (Dias, Ramos e Figueira, 2000). Procedemos à remoção de alguns itens que não eram aplicáveis ou adequados ao nosso estudo.

O questionário está estruturado em três partes: A, B e C. Na parte A, procede-se à recolha de dados relativos à caracterização dos sujeitos e são pedidas respostas com espaços a-preencher, por listagem, por categorias (Tuckman, 2000). Pretende-se avaliar as dimensões: Dados gerais de identificação do formando (itens 1.1 a 1.9) e Disponibilidade de acesso à Internet (itens 2.1 a 2.3)

Nível de à vontade	Frequência
1- Nada à vontade	1- Nunca
2- Pouco à vontade	2- Raramente
3- À vontade	3- Algumas vezes por mês,
4- Muito à vontade	4- Várias vezes por semana
	5- Todos os dias

Quadro 6.1 - Escalas utilizadas no questionário para a caracterização dos sujeitos e literacia informática

As restantes partes do questionário assentam em respostas por escala (Tuckman, 2000), submetidos a uma dupla escala do tipo Likert, uma para o nível de familiarização e outra para a frequência de utilização (quadro 6.1).

Na parte B, pretendeu-se avaliar as dimensões nível de familiarização e frequência de utilização do computador em relação a procedimentos básicos (itens 1.1 a 1.32) e nível de familiarização e frequência de utilização em relação a ferramentas gerais (itens 2.1 a 2.7) e a Outras ferramentas (itens 3.1 a 3.3).

Na parte C, pretendeu-se avaliar as dimensões nível de familiarização e frequência de utilização em relação a ferramentas de comunicação: correio electrónico (itens 1.1 a 1.12), World Wide Web (itens 2.1 a 2.7), fórum de discussão (itens 3.1 a 3.5), conversa na Internet (Chat) (itens 4.1 a 4.2), notícias (News) (itens 5.1 a 5.3), videoconferência (itens 6.1 a 6.3), ferramentas de trabalho cooperativo com suporte na Web (itens 7.1 a 7.3) e listas de distribuição de correio electrónico (itens 8.1 a 8.4).

O questionário foi aplicado ao grupo piloto não tendo sido detectados quaisquer problemas relacionados com a clareza e adequação das questões.

6.4.2 Questionário para avaliação da sensação de presença

Tendo como ponto de partida as abordagens comuns à medição da presença (cf. 3.5.2), optámos pela abordagem subjectiva, aplicando um questionário de medição da sensação de presença pelos seguintes motivos:

- **Finalidade:** A eficácia de um ambiente virtual é frequentemente associada à sensação de presença experimentada pelos seus utilizadores (Gabbard e Hix, 1997; Kaur, 1998; Stuart, 2001; Witmer e Singer, 1998). Fundamentalmente, a avaliação da sensação de presença constitui um meio para seleccionar os sujeitos a entrevistar posteriormente. O questionário será aplicado a um grupo de indivíduos, após estes terem explorado um ambiente virtual através de um sistema imersivo, com os seguintes objectivos: recolher dados que contribuam para uma melhor compreensão da experiência protagonizada pelos utilizadores e diferenciar o grau de presença experimentada por esses mesmos utilizadores.
- **Complementaridade:** Os dados recolhidos por este questionário serão complementados posteriormente com uma entrevista. O questionário poderá contribuir para identificar variados aspectos e dimensões a analisar posteriormente de forma mais aprofundada na entrevista.
- **Custos:** A aplicação deste instrumento não é dispendiosa. A abordagem objectiva requeria equipamento específico de difícil acesso com custos acrescidos.

O questionário aqui apresentado, Questionário sobre a Sensação de Presença (QSP) (Anexo XII), visa recolher informações sobre a sensação de presença verificada por um grupo de indivíduos durante a exploração de um ambiente virtual através de um sistema imersivo de realidade virtual (HMD do tipo VFX1 e Flying Mouse do tipo Cyberpuck). Tem como principal objectivo permitir a recolha de informações que possibilitem compreender melhor a sensação de presença sentida pelos utilizadores durante a exploração do ambiente virtual. Estes dados servirão para seleccionar os utilizadores a entrevistar posteriormente.

O QSP foi construído com base no enquadramento teórico proporcionado pela International Society for Presence Research (cf. 3.5.1). Optámos por excluir as dimensões 5.2 (Espaço partilhado) e 5.3 (Medium enquanto actor social) porque entendemos que não estão adequadas ao tipo de experiência proporcionada aos sujeitos.

As instruções e a designação do questionário pretendem-se claras, informativas e não demasiado óbvias relativamente ao objectivo do questionário. Desta forma, procurámos minimizar a distorção de resposta por expectativa social. “Quanto mais transparente e óbvio for o objectivo do questionário, mais provavelmente os sujeitos darão as respostas que pretendem que os outros tenham sobre eles próprios e não tanto as verdadeiras” (Tuckman, 2000:333).

Optámos por construir um questionário onde as questões foram formuladas em forma de afirmação e as respostas são estruturadas, de modo a que os sujeitos expressem a sua afirmação ou rejeição relativamente a uma afirmação.

Foram preparados dez itens-afirmações, com base nas dimensões do conceito de presença acima identificadas. A cada dimensão corresponde dois itens, um positivo e outro *invertido* (Tuckman, 2000). “A razão para escrever os itens nos dois sentidos, refere-se à necessidade de neutralizar a tendência dos sujeitos para dar, automática e irreflectidamente, a mesma resposta a todas as questões” (Tuckman, 2000:282).

No que diz respeito às respostas, optámos por utilizar as respostas por escala e recorreremos à Escala de Likert. “A true Likert scale is one in which the stem includes a value or direction and the respondent indicates agreement or disagreement with the statement” (Schumacher e McMillan, 1993:244). Deste modo, em cada afirmação o sujeito exprime a sua concordância/discordância através da seguinte escala:

discordo totalmente	discordo	não discordo nem concordo	concordo	concordo totalmente
1	2	3	4	5

Figura 6.2 - Escala de concordância/discordância

Nº QSP	Item	Dimensão
2	Durante a experiência, nunca me senti a visitar um outro local.	Presença espacial (item invertido)
9	Senti que estava inserido no próprio ambiente.	Presença espacial
6	A componente visual da experiência pareceu-me quase real.	Presença sensorial
8	A componente sonora (sons) da experiência pareceu-me irreal.	Presença sensorial (item invertido)
3	O ambiente pareceu-me inverosímil.	Realismo social (item invertido)
7	O ambiente que explorei pode ter existido durante a Idade Média.	Realismo social
5	Durante a experiência, perdi a noção da passagem do tempo.	Envolvimento
1	Estive consciente dos acontecimentos que ocorriam na sala à minha volta durante a experiência.	Envolvimento (item invertido)
4	Senti-me tentado(a) a falar com alguns dos “seres vivos”	Presença social: actor social dentro do medium
10	<u>Não</u> senti qualquer emoção (antipatia/simpatia) em relação aos “seres vivos” que encontrei.	Presença social: actor social dentro do medium (item invertido)

Quadro 6.2 - Itens do QSP por dimensão de análise

Relativamente à apresentação dos itens, optámos por criar uma matriz semelhante à sugerida por Schumacher e McMillan (1993). Os itens foram distribuídos pelo questionários de forma aleatória com o auxílio de uma Tabela de Números Aleatórios

extraída da Tabela XXXIII de Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, publicada por Oliver e Boyd, Lda, Edimburgo (disponível na obra de Tuckman, 2000).

Foi ainda construída uma lista com dez sintomas que os sujeitos têm de avaliar tendo em conta a seguinte escala de frequência subjectiva:

-
1. Não senti
 2. Senti por vezes
 3. Senti várias vezes
 4. Senti muitas vezes

Figura 6.3 - Escala de frequência subjectiva

Os dez itens foram seleccionados tendo em conta os sintomas identificados com maior frequência em várias fontes e questionários (Hendrix, 1994; Howarth e Costello, 1996a; Howarth e Costello, 1996b; Lombard e Ditton, 1997; Lombard et al, 2000; Witmer e Singer, 1998).

O número de itens pareceu-nos ser o suficiente para identificar os sintomas mais comuns, ou seja aqueles com uma maior probabilidade de surgir, e não causar saturação nos respondentes.

O processo de validação deste instrumento decorreu em dois momentos. No primeiro, o questionário foi submetido a vários especialistas na área que analisaram a clareza e adequação das questões. Com base nos comentários recebidos, foram implementadas modificações na formulação de alguns itens. Posteriormente, o questionário foi aplicado ao grupo piloto não tendo sido detectados quaisquer problemas relacionados com a clareza e adequação das questões.

6.4.3 Questionário para avaliação da usabilidade

Segundo Nielsen (1993), a usabilidade é um conceito multi-dimensional com cinco atributos: Facilidade de aprendizagem, Eficiência, Facilidade em memorizar, Erros e Satisfação (cf. 3.6.1). O instrumento por nós desenvolvido (Anexo XIII) centrou-se em apenas duas das dimensões acima identificadas: a facilidade de aprendizagem e a satisfação dos utilizadores.

No que diz respeito à facilidade de aprendizagem, a sua importância é justificada pelo próprio Nielsen: “Learnability is in some sense the most fundamental usability attribute, since most systems need to be easy to learn, and since the first experience most people have with a new system is that of learning to use it” (1993:27-28). Gostaríamos de realçar que o equipamento que pretendemos utilizar (VFX1 e Cyberpuck) não é de uso generalizado. Provavelmente, para a maioria dos utilizadores será uma experiência nova, a primeira interacção com este tipo de sistema constitui simultaneamente o momento em que aprendem a interagir com o mesmo.

Apesar de o questionário não ser o instrumento ideal para avaliar a “real” facilidade de aprendizagem (Nielsen, 1993), constitui uma abordagem extremamente positiva para caracterizar a perspectiva subjectiva dos utilizadores sobre a facilidade de aprendizagem (Stuart, 2001).

Por outro lado, este tipo de instrumento é particularmente eficaz para caracterizar a satisfação dos utilizadores (Nielsen, 1993; Stuart, 2001). Para Nielsen (1993), este atributo é particularmente importante em sistemas de uso discricionário e apesar do mesmo autor apenas referir exemplos relacionados com o entretenimento, julgamos que a satisfação dos utilizadores-professores pode desempenhar um papel importante na sua decisão posterior no sentido de utilizar ou não este tipo de sistema e na sua atitude perante este tipo de tecnologia.

Na construção do questionário foi ainda tida em conta a organização apresentada na taxonomia proposta por Gabbard e Hix (1997). Segundo estes autores, as características de usabilidade de um AV repartem-se por quatro grandes áreas: Utilizador e tarefas, Modelo virtual, Mecanismos de input e Componentes de apresentação (cf. Quadro 3.8).

O Questionário sobre Usabilidade de um Ambiente Virtual (QUAV) (Anexo XIII) tem como principal objectivo permitir a recolha de informações que possibilitem compreender melhor a experiência dos utilizadores no que diz respeito à usabilidade do sistema.

As instruções e a designação do questionário pretendem-se claras, informativas e não demasiado óbvias em relação ao objectivo do questionário. Desta forma, procurámos minimizar a distorção de resposta por expectativa social. “Quanto mais transparente e óbvio for o objectivo do questionário, mais provavelmente os sujeitos darão as respostas

que pretendem que os outros tenham sobre eles próprios e não tanto as verdadeiras” (Tuckman, 2000:333).

Optámos por construir um questionário onde as questões formuladas em forma de afirmação são específicas, neutras e predominantemente fechadas (existe uma questão aberta no final do questionário). Foram criados 19 itens fechados e 1 questão aberta. Seguindo a sugestão de Hill e Hill (2000), alguns dos itens (8 num total de 19) aparecem seguidos de escalas invertidas. Estes itens correspondem aos itens *invertidos* de Tuckman (2000). “A razão para escrever os itens nos dois sentidos, refere-se à necessidade de neutralizar a tendência dos sujeitos para dar, automática e irreflectidamente, a mesma resposta a todas as questões” (Tuckman, 2000:282).

No que diz respeito às respostas, optámos por utilizar as respostas por escala e recorreremos a duas Escalas tipo-Likert: uma escala para a satisfação e outra para a facilidade de aprendizagem. “A true Likert scale is one in which the stem includes a value or direction and the respondent indicates agreement or disagreement with the statement. A Likert-type items use different response scales; the stem can be either neutral or directional” (Schumacher e McMillan, 1993:244).

1		2		3		4		5
Muito insatisfeito		Insatisfeito		Nem satisfeito Nem insatisfeito		Satisfeito		Muito satisfeito

Figura 6.4 - Escala de satisfação/insatisfação

1		2		3		4		5
Muito difícil		Difícil		Nem difícil Nem fácil		Fácil		Muito fácil

Figura 6.5 - Escala de facilidade/dificuldade

Relativamente à apresentação dos itens, como foram utilizadas duas escalas diferentes, não foi possível criar uma matriz semelhante à sugerida por Schumacher e McMillan (1993). Os itens foram distribuídos pelo questionários de forma aleatória com o auxílio de uma Tabela de Números Aleatórios extraída da Tabela XXXIII de Fisher,

Statistical Methods for Research Workers, publicada por Oliver e Boyd, Lda, Edimburgo (disponível na obra de Tuckman, 2000).

Dimensões Áreas	Facilidade de aprendizagem	Satisfação
Utilizadores e tarefas	<p>19. A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil</p> <p>16. Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente (responder à questão: “Onde estou?”) constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil (escala invertida)</p> <p>3. Aprender a movimentar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil</p>	<p>17. A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito</p> <p>2. Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito (escala invertida)</p>
Modelo virtual	<p>13. Descobrir que o período histórico representado no ambiente era a Idade Média foi: Muito difícil / Muito fácil</p> <p>9. Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil (escala invertida)</p>	<p>4. Durante a experiência, poder olhar em qualquer direcção foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito (escala invertida)</p> <p>5. O comportamento dos agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito</p>
Mecanismos de input	<p>6. Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil</p> <p>7. Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil (escala invertida)</p>	<p>15. Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito</p> <p>18. Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou:</p>

		Muito insatisfeito / Muito satisfeito (escala invertida)
Componentes de apresentação	10. Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil (escala invertida)	11. Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito
	8. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas no capacete tornou a exploração do ambiente: Muito difícil / Muito fácil	14. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito
	12. Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	1. Globalmente, a componente sonora (vozes e outros sons) da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito (escala invertida)

Quadro 6.3 - Itens do questionário QUA V por dimensão de análise

Foi ainda acrescentada uma pergunta aberta no sentido de permitir ao utilizador sugerir melhoramentos.

O processo de validação deste instrumento decorreu em dois momentos. No primeiro, o questionário foi submetido a vários especialistas na área que analisaram a clareza e adequação das questões. Com base nos comentários recebidos, foram implementadas modificações na formulação de alguns itens. Posteriormente, o questionário foi aplicado ao grupo piloto não tendo sido detectados quaisquer problemas relacionados com a clareza e adequação das questões.

6.4.4 Registo de percursos

Geralmente, o percurso do utilizador é recolhido através das técnicas de recolha automática de dados, uma das possibilidades que se pode implementar quando se pretende avaliar a usabilidade de um AV (cf. 3.6.2). A recolha automática de dados é feita através de programas informáticos, incorporados ou não no próprio AV, que permitem capturar a informação relativa à interacção do utilizador (Stuart, 2001).

No nosso caso, não nos foi possível construir uma aplicação com essa funcionalidade e o motor de jogo utilizado não contém a possibilidade da recolha de dados deste tipo ser feita automaticamente. Todavia, enquanto os utilizadores exploravam o ambiente era possível acompanhar o percurso através de um monitor onde eram exibidas as mesmas imagens que estavam a se visualizadas pelo utilizador.

Optámos por acompanhar o percurso seguido pelos utilizadores através do monitor e proceder ao seu registo manual em mapas previamente impressos, semelhantes aquele que é apresentado no (Anexo VIII). O método foi testado com o grupo piloto não tendo sido detectados quaisquer problemas ou dificuldades relativamente à sua funcionalidade ou dificuldade no registo.

6.4.5 Grelha de observação

Segundo Stuart (2001), tanto a observação em tempo real como a análise de registos vídeo podem ser utilizadas como técnicas de recolha de dados na análise da usabilidade. Inicialmente, pretendíamos proceder à observação em tempo real e simultaneamente registar em vídeo a realidade observada. Todavia, dificuldades na implementação de um programa informático de registo automático de dados (cf.6.4.4) obrigaram-nos a redefinir a nossa intenção inicial e a proceder apenas à análise dos dados recolhidos através do registo vídeo.

Como os utilizadores tinham uma liberdade de movimentos assinalável, o plano fixo da câmara de vídeo levantou alguns problemas de monta. Ou seja, não foi possível obter um registo vídeo tão completo e detalhado como inicialmente pretendíamos dado que os utilizadores podiam movimentar-se diante da câmara nem sempre estando na posição mais favorável para a captação de imagens.

A grelha de observação (Anexo XIV) construída para analisar os dados registados em vídeo pretendeu fazer emergir dados relativos a duas dimensões: usabilidade e presença.

No que diz respeito à usabilidade, procurámos registar o tempo que os utilizadores demoraram no mapa inicial (cf. 4.2.2.3), indicadores da sua destreza na manipulação do VFX1 e Cyberpuck, elementos que pudessem indicar satisfação em relação ao AV, dificuldades que sentiram na manipulação do VFX1 e Cyberpuck e indicadores relativos à sensação de presença.

A experiência com o grupo piloto permitiu concluir que não existiam quaisquer problemas com a adequação da grelha e dimensões nela identificadas. Todavia, foi necessário recolocar a câmara de vídeo de forma a obter um plano mais aberto.

6.4.6 Guião de entrevista

Segundo Bogdan e Biklen (1991), “Uma entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas , (...) dirigida por uma das pessoas, com o objectivo de obter informações sobre a outra.”(pp.134).

Na opinião de Schumacher e McMillan (1993), as entrevistas visam obter dados sobre os significados dos participantes. Permitem ao investigador “(...) desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.”(Bogdan e Biklen, 1991:134).

Em investigações de âmbito qualitativo, as entrevistas podem ser utilizadas como instrumento dominante ou em conjunto com outras técnicas e variam quanto ao grau de estruturação (Bogdan e Biklen, 1991). No presente estudo, a entrevista é utilizada em conjunto com outras técnicas (cf. 6.1) e é do tipo semiestruturada. A nossa opção justifica-se pelo facto de este formato permitir ficar “(...) com a certeza de se obter dados comparáveis entre os vários *sujeitos* (...)” (Bogdan e Biklen, 1991:135), apesar de termos consciência que este formato implica perder “(...) a oportunidade de compreender como é que os próprios sujeitos estruturam o tópico em questão”. As entrevistas estruturadas já não pertencem ao âmbito qualitativo.

Para Schumacher e McMillan (1993), as entrevistas qualitativas requerem a utilização de questões abertas e podem revestir-se de três formatos:

- **Conversa informal:** “(...) the questions emerge from the immediate context and are asked in the natural course of events; there is no predetermination of question topics or phrasing.”;
- **Abordagem com guia de entrevista:** “(...) topics are selected in advance but the researcher decides the sequence and the wording of the questions during the interview.”;
- **Entrevista estandardizada de final-aberto:** “(...) participants are asked the same questions in the same order (...)” (pp.426)

A entrevista por nós implementada é deste último tipo. Construímos uma lista de questões abertas, enquadradas pelos objectivos do nosso estudo, que orientaram a entrevista (Anexo XV), reduzindo o enviesamento ou orientação das respostas pelo entrevistador (Schumacher e McMillan, 1993), e que foram utilizadas com flexibilidade, seguindo as recomendações de Bogdan e Biklen (1991).

As questões abertas das entrevistas podem centrar-se “(...) on experience or behaviour, opinions and values, feelings, knowledge, sensory perceptions, and the individual’s background or demographic information. (Schumacher e McMillan, 1993:428). No nosso guião original, foram contempladas todas as dimensões acima identificadas. Posteriormente, foram excluídas as questões relativas ao passado do indivíduo e informação demográfica.

Objectivos da entrevista
Caracterizar a utilização do computador em contexto educativo.
Conhecer as concepções de ensino dos sujeitos.
Conhecer percepção dos sujeitos sobre a utilidade educativa dos AV explorados através de sistemas imersivos.
Caracterizar a sensação de presença que o sujeito sentiu.
Identificar algumas características do sujeito que podem indicar maior/menor propensão para sentir presença
Conhecer a percepção do sujeito relativamente à usabilidade do AV utilizado

Quadro 6.4 - Objectivos da entrevista

No que diz respeito à recolha de dados relativos à usabilidade e sensação de presença, a entrevista é uma técnica de grande utilidade e adequação. As entrevistas são uma técnica de recolha de dados que pode ser utilizada no âmbito de estudos que incidam sobre a usabilidade de um AV, segundo Stuart (2001) constitui uma técnica “excelente” para captar a resposta subjectiva do utilizador (pp.197), pode ser implementada para medir a sensação de presença dos utilizadores de um AV, segundo o ISPR permite obter juízo introspectivo consciente dos sujeitos relativo à sua experiência (2002).

As entrevistas tiveram uma duração média de 45 minutos, decorreram no horário sugerido pelos próprios entrevistados, num gabinete da mesma escola onde decorreram as experiências com os sujeitos, entre 1 e 30 de Julho de 2002.

Previamente, foi realizada uma entrevista a um sujeito pertencente ao Grupo 1 com o objectivo de testar o guião, a própria atitude do entrevistador, o tempo previsível e fazer emergir eventuais questões problemáticas. Posteriormente, procedemos à transcrição da entrevista, após uma primeira audição flutuante, a fim de possibilitar a criação de categorias de análise provisórias. O guião definitivo (Anexo XV) foi estabelecido mas a testagem levou-nos a retirar algumas questões, procedemos à reformulação de algumas outras e modificámos a sequência.

6.5 Caracterização da amostra

Esta caracterização resulta dos dados recolhidos através do questionário para a caracterização dos sujeitos e sua literacia informática (cf. 6.4.1).

6.5.1 Sexo e idade

Se na amostra G1 existe uma clara preponderância do sexo feminino, situação explicada pela própria proporção existente na população (feminino - 71; masculino - 12; total - 83), no que diz respeito à amostra G2 essa diferença ainda é mais acentuada pois todos os sujeitos seleccionados para a entrevista eram do sexo feminino.

	f	%
Feminino	16	76,2
Masculino	5	23,8
Total	21	100,0

Tabela 6.1 - Caracterização da amostra G1 no que respeita ao sexo

Em relação à idade, o G1 apresenta uma amplitude de idades bastante alargada, de trinta anos, estando representadas diferentes gerações de professores (cf. Tabela 6.2). Para esta situação contribui claramente a existência de um sujeito com 60 anos de idade. Dado que se não considerássemos a idade deste sujeito, o máximo caía abruptamente para os 48 anos de idade. A moda situa-se nos 46 anos de idades, com 3 sujeitos, mas é seguida de perto pelos 40, 41 e 42 anos de idade, todos com 2 sujeitos.

	n	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão
IDADE	21	30	60	41,57	6,57

Tabela 6.2 - Caracterização da amostra G1 no que respeita à idade

	n	Mínimo	Máximo	Média
IDADE	6	30	46	37,17

Tabela 6.3 - Caracterização da amostra G2 no que respeita à idade

Constata-se ainda que no que diz respeito ao G2, a amostra é claramente mais jovem, sendo que apenas um sujeito, com 46 anos, apresenta uma idade superior à média do G1 (cf. Tabela 6.3).

6.5.2 Tempo de serviço e Habilitações

A análise do tempo de serviço revela que todos os sujeitos possuem uma experiência mínima assinalável enquanto docentes no 1º Ciclo do Ensino básico, 8 anos. A análise revela ainda que os professores, no que diz respeito ao tempo de serviço, distribuem-se até uma idade já perto do limite da reforma, 33 anos. Aliás, cruzando estes números com os da idade, revela-se que existem dois sujeitos com idade inferior ao número máximo de tempo de serviço.

	n	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão
TSERVIÇO	21	8	33	19,67	6,41

Tabela 6.4 - Caracterização da amostra G1 no que respeita ao tempo de serviço

	n	Mínimo	Máximo	Média
TSERVIÇO	6	8	21	14,50

Tabela 6.5 - Caracterização da amostra G2 no que respeita ao tempo de serviço

Tal como seria previsível, tendo em conta os dados da idade, o G2 apresenta uma média de tempo de serviço menos elevada que o G1, apenas um elemento do G2 possui tempo de serviço superior, ligeiramente, à média do G1.

Como a recolha de dados decorreu após o final das aulas. Nas habilitações encontramos 2 grupos: com bacharelato e com licenciatura. Sendo que aqueles que possuem licenciatura pertencem ao grupo que frequentou o 2º ano do Curso de Complemento de Formação durante o ano lectivo 2001-2002 (cf. 6.2).

	f	%
Bacharelato	11	52,4
Licenciatura	10	47,6
Mestrado	0	0
Outro	0	0
Total	21	100,0

Tabela 6.6 - Caracterização da amostra G1 no que respeita às habilitações

Se no G1 a distribuição é de um equilíbrio acentuado, o mesmo não se verifica relativamente ao G2. Todos os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista pertenciam ao grupo que frequentou o 2º ano do Curso de Complemento de Formação, sujeitos que possuem licenciatura.

6.5.3 Literacia informática

Uma primeira análise dos dados relativos à literacia informática (Anexo XVI) revela que: os sujeitos do G1 utilizam os sistemas informáticos com pouca frequência, a média de frequência mais elevada diz respeito aos procedimentos básicos e apresenta um valor de 2,78, correspondente a uma frequência entre “Raramente”(2) e “Algumas vezes por mês”(3); os sujeitos demonstram um nível de familiaridade globalmente baixo, sendo que são novamente os procedimentos básicos que apresentam a média mais elevada com um valor de 2,71, correspondendo a um nível de familiaridade entre o “Pouco à vontade” (2) e o “À vontade”(3).

Média da Frequência (1-5)	Itens	Média do nível de familiarização (1-4)
2,78	B1 – procedimentos básicos	2,71
2,40	B2 – ferramentas gerais	2,33
2,66	B3 – outras ferramentas	2,70
2,76	C1 – correio electrónico	2,50
2,60	C2 – World Wide Web	2,46
1,58	C3 – Fórum de discussão	1,71
1,88	C4 – Conversa na Internet (chat)	2,08
1,68	C5 – Notícias (News)	1,73
1,06	C6 – Videoconferência	1,12

1,03	C7 – ferramentas de trabalho cooperativo com suporte na Web	1,05
1,26	C8 – listas de distribuição de correio electrónico	1,28

Tabela 6.7 - Médias globais dos conjuntos de itens nas duas dimensões.

Globalmente, os itens relativos à utilização da Internet apresentam claramente médias de frequência e de familiaridade menos elevadas que os outros itens relativos à utilização de um sistema informático *off-line*. Dentro da utilização da Internet, destacam-se pela positiva os itens relativos à utilização do correio electrónico e World Wide Web, tanto ao nível da frequência, médias situadas entre o “Raramente”(2) e “Algumas vezes por mês”(3), como ao nível da familiaridade, médias situadas entre o “Pouco à vontade” (2) e o “À vontade”(3).

Parece-nos possível interpretar estes dados no sentido de concluir que, relativamente à literacia informática dos sujeitos G1, as tendências apontam no sentido de utilizarem raramente o computador e sentirem-se pouco à vontade com a sua utilização.

Relativamente aos sujeitos seleccionados para entrevistar, devemos referir que a tendência é para os seis sujeitos apresentarem médias globais inferiores às do total dos sujeitos, tanto na frequência como no nível de à vontade. Não obstante, os sujeitos que revelaram menor presença aparentam níveis de à vontade superiores aos dos sujeitos com maior presença

6.5.3.1 Frequência

Ao nível da frequência, os itens que apresentam uma média mais elevada são “Guardar ficheiros” (B1 - Procedimentos básicos) e “Utilizar um processador de texto” (B2 – Ferramentas gerais) com 4,29 e 4,10, respectivamente. Ou seja, a ferramenta que os sujeitos do G1 mais vezes utilizam é o processador de texto e o procedimento mais comum é o de guardar ficheiros, provavelmente a tarefa mais vezes realizada por estes sujeitos é a de guardar documentos de texto. Estes itens apresentam uma média que pode ser situada entre “Várias vezes por semana” (4) e “Todos os dias” (5).

Os itens que apresentam uma média de frequência menos elevada são aqueles que pertencem ao grupo da videoconferência e das ferramentas de trabalho cooperativo com suporte na Web. As médias dos itens estão distribuídas entre os valores 1,05 - 1,10 e 1,00 -

1,05, respectivamente. Em ambos os casos, as médias apresentam-se mais próximas do “Nunca”(1) do que do “Raramente”(2).

6.5.3.1 Familiaridade

No que diz respeito à familiaridade, os itens que apresentam uma média mais elevada são “Minimizar janelas” (B1 - Procedimentos básicos) e “Utilizar um processador de texto” (B2 – Ferramentas gerais) com 3,71 e 3,67, respectivamente. Ou seja, a ferramenta com que os sujeitos do G1 se sentem mais à vontade é o processador de texto e o procedimento familiar é o de minimizar janelas do ambiente *Windows*. Estes itens apresentam uma média que pode ser situada entre “à vontade” (3) e “Muito à vontade” (4).

Os itens que apresentam níveis de à vontade menos elevados são aqueles que pertencem ao grupo da videoconferência e das ferramentas de trabalho cooperativo com suporte na Web. As médias dos itens estão distribuídas entre os valores 1,10 - 1,15 e 1,00 - 1,10, respectivamente. Em ambos os casos, as médias apresentam-se mais próximas do “Nada à vontade”(1) do que do “Pouco à vontade”(2).

6.6 Recolha de dados

A primeira fase da recolha de dados decorreu durante o mês de Junho de 2002, num laboratório montado para o efeito num gabinete de um Pólo educacional de uma Escola Superior de Educação da região centro. Em média, compareceram 2 a 3 sujeitos por dia.

Devemos referir que no início do primeiro período de recolha de dados, ao segundo dia, foi necessário alterar a calendarização por indisponibilidade do investigador. O sistema de identificação criado aquando a selecção dos voluntários (cf. 6.2) não foi alterado, mantendo-se os números inicialmente atribuídos

Antes de os sujeitos explorarem o AV era solicitada a leitura das condições estabelecidas pelo investigador e a assinatura de autorização (Anexo XVII). Entre outros aspectos, o investigador comprometia-se a respeitar o princípio da confidencialidade e do anonimato. Nessa altura, era também solicitada autorização para registar em vídeo a experiência. Todos os sujeitos concordaram sem reservas.

Seguidamente, a recolha dos dados desenrolou-se ao longo dos seguintes momentos:

- (1) Aplicação do questionário para caracterização dos sujeitos e literacia informática;
- (2) Breve explicação do modo de funcionamento do VFX1 e Cyberpuck;
- (3) Explicação da tarefa: familiarizar-se com o espaço.
- (4) Exploração individual, pelos professores, do AV “Quake: O Castelo dos Templários”, com uma duração máxima de 15 minutos;
- (5) Registo vídeo da interacção e registo manual dos percursos;
- (6) Aplicação dos questionários sobre usabilidade e sensação de presença;

Antes de iniciarem a sua exploração, os sujeitos eram informados que não existia um tempo mínimo de exploração, podiam terminar quando assim o entendessem. Os sujeitos eram ainda informados que caso não terminassem a experiência dentro do tempo previsto pelo investigador, 15 minutos, a experiência seria interrompida pelo próprio investigador. Os sujeitos não tinham conhecimento do número de minutos, eram apenas informados que caso não terminassem experiência voluntariamente, o investigador interromperia a mesma ao fim de um certo tempo.

Posteriormente, foram analisados os dados recolhidos através do questionário sobre a sensação de presença tendo em vista a selecção dos sujeitos a entrevistar.

Os sujeitos seleccionados foram contactados telefonicamente e foram agendados os momentos durante os quais decorreriam as entrevistas. Esta segunda fase da recolha de dados decorreu durante o mês de Julho.

6.7 Tratamento dos dados

A diversidade de instrumentos utilizados reflectiu-se no momento de tratamento dos dados recolhidos. Assim, o tratamento de dados por nós desenvolvido apresentou uma dimensão qualitativa central, análise de conteúdo das entrevistas e observação, complementada por uma dimensão quantitativa.

No que diz respeito ao tratamento de dados quantitativo, foram utilizados procedimentos da estatística descritiva, para os questionários e registos dos percursos, e procedimentos da estatística inferencial para as análises exploratórias.

6.7.1 Questionários

Os questionários utilizados, para caracterizar os sujeitos e sua literacia informática, para conhecer a perspectiva subjectiva do sujeito sobre a usabilidade do AV experimentado (QUAV) e para caracterizar a sensação de presença sentida durante a exploração (QSP), foram aplicados em momentos diferentes relativamente à experiência de exploração do AV. O primeiro questionário foi aplicado no início da sessão e os restante após a exploração do AV.

No QSP, como vários itens foram formulados pela positiva e outros pela negativa, de forma a reduzir a distorção da resposta (Tuckman, 2002), foi necessário proceder à codificação dos dados. Deste modo, as respostas foram codificadas com recurso ao eixo – 2, -1, 0, +1, +2. Sendo que o –2 corresponde ao “Discordo totalmente” quando o item está formulado pela positiva ou ao “Concordo totalmente” quando o item está invertido e o +2 corresponde ao “Concordo totalmente” quando o item está formulado pela positiva ou “Discordo totalmente” quando o item está formulado em sentido negativo.

No QUAV foi utilizado um sistema de codificação semelhante de forma a facilitar a comparação entre os resultados.

6.7.2 Percursos registados

Estes registos irão permitir a análise dos percursos seguidos pelos diversos utilizadores do AV durante a sua exploração fazendo emergir indicadores como os espaços mais visitados, edifícios mais visitados, agentes virtuais contactados, etc. Estes dados permitirão tentar reconstruir as experiências de exploração com o intuito de descobrir eventuais padrões de comportamento.

Os dados foram recolhidos manualmente durante a experiência. De seguida, procedemos ao registo dos mesmos em *Excel* recorrendo à codificação dos dados através de um sistema criado para o efeito: dividimos todo o castelo em áreas às quais foi atribuído um código e numerámos todos os agentes virtuais presentes no castelo (Anexo XVIII). Posteriormente, analisamos os dados registados através do recurso a procedimentos de estatística descritiva.

6.7.3 Observação

Os comportamentos registados em vídeo foram alvo de análise com recurso a uma grelha de observação (cf. 6.4.5). Estes dados foram sujeitos a uma análise de conteúdo.

A metodologia adoptada foi semelhante à da análise de conteúdo das entrevistas: análise de conteúdo categorial, utilizando o tema como unidade de registo e a presença como regra de enumeração.

6.7.4 Entrevista

Após a elaboração do respectivo guião final (cf. 4.6.4) (Anexo XV), as entrevistas foram aplicadas individualmente e decorreram durante o mês Julho. Em média, tiveram uma duração entre os 45 minutos e 1 hora. Houve a preocupação em seguir as recomendações apresentadas por diversos autores sobre o modo como conduzir as entrevistas (Bogdan e Biklen, 1991; Cohen e Manion, 1994; Quivy e Campenhoudt, 1992; Schumacher e McMillan, 1993)

Posteriormente, procedemos à transcrição integral de entrevistas (Anexos XIX-XXIV) e a uma análise de conteúdo do tipo categorial (Bardin, 1994). Utilizámos o tema como unidade de registo, unidade do tipo semântico (Vala, 1986), e a presença como regra de enumeração. Ou seja, procurámos fazer emergir do *corpus* os temas, “(...) os «núcleos de sentido» que compõem a comunicação (...)” (Bardin, 1994:105). Esta unidade de registo é geralmente utilizada quando se pretende estudar as atitudes, as crenças, opiniões, tendências (Bardin, 1994), como é o caso do presente estudo.

Na elaboração das categorias (Anexo XXV) foram tidas como referência as características definidas por Bardin (1994) para as boas categorias: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objectividade e fidelidade, e produtividade.

6.7.5 Análises exploratórias

As análises exploratórias implementadas foram definidas de acordo com os objectivo deste estudo, explicitados na subsecção 1.4., e com as características dos instrumentos utilizados, descritos nas subsecções 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3.

Apesar de o nosso principal objectivo ser fazer emergir tendências ou padrões de comportamento dos utilizadores, também procurámos recolher dados que nos permitam, eventualmente em estudos posteriores, proceder à validação e melhoramento dos questionários construídos.

No que diz respeito ao grau de consistência interna dos questionários por nós desenvolvidos, procurámos determinar se existe acordo, correlação, entre cada item

individual com o teste na sua totalidade e entre o resultado obtido em cada dimensão de análise testada (Cf. 6.4.2 e 6.4.3) com a totalidade do teste.

Relativamente às tendências e padrões de comportamento, foi nossa intenção a existência ou ausência de correlação entre os resultados totais obtidos no QSP e no QUAV, entre a literacia informática e o QSP, entre a literacia e o QUAV, entre as dimensões testadas no QSP e a totalidade do QUAV, entre as dimensões testadas no QUAV e a totalidade do QSP, entre as dimensões testadas no QSP e as dimensões testadas no QUAV e, por fim, entre os itens do questionário QSP e os itens do QUAV considerados individualmente. Para este efeito foi utilizado o teste não-paramétrico designado por Correlação de Spearman.

Segundo Tuckman (2000), nas escalas de Likert ou semelhantes, cada um dos níveis é considerado de igual amplitude, podendo trabalhar-se com o pressuposto de intervalo-igual. Significa isto que, segundo o autor, os resultados obtidos deste modo podem ser trabalhados com recurso a uma correlação paramétrica, correlação de Pearson, como se de dados intervalares se tratassem. Esta posição não é partilhada por Hill e Hill (2000), embora os autores reconheçam que é comum em ciências sociais “(...) tratar as escalas de resposta do tipo «escala de avaliação» como escalas de intervalo (...)” (p.113). Os mesmos autores alertam para o facto de as «escalas de avaliação» constituírem escalas de ordem “disfarçadas” de escalas métricas.

Por outro lado, Tuckman (2000) afirma que a utilização de testes paramétricos, como é o caso da correlação de Pearson, exige que sejam satisfeitos determinados pressupostos, nomeadamente: distribuição normal, variância homogénea e intervalos contínuos e iguais. Caso não se verifiquem estes pressupostos, o autor recomenda a utilização de testes não-paramétricos.

Os pressupostos exigidos para a utilização de testes paramétricos e o facto de as escalas por nós utilizadas não produzirem dados do tipo intervalar, aliados à recomendação de Tuckman (2000) que indica a utilização deste tipo de teste estatístico perante variáveis de tipo ordinal, justificam a nossa opção pela correlação por ordens de Spearman.

O teste foi implementado através do programa informático *SPSS for Windows Student Version 9.01*. Foram obtidas 30 correlações com um nível de significância de 0,05 (assinaladas com *) e de 0,01 (assinaladas com **) com duas “caudas”.

CAPÍTULO 7 – Apresentação e Análise dos Resultado

7.1 QSP

7.2 QUAV

7.3 Registo de percursos

7.4 Entrevista

7.5 Análise dos registos vídeo

7.6 Análises exploratórias

No presente capítulo apresentam-se os principais resultados obtidos em cada um dos instrumentos aplicados.

Nos resultados relativos aos instrumentos QSP, QUAV e Registo de percursos coexistem dois grupos de sujeitos (cf. 6.2), aquele que é constituído pelos 21 sujeitos que participaram na experiência de exploração do AV e o grupo de seis sujeitos que foi entrevistado. Quando apresentamos os dados relativos ao primeiro grupo, se possível, identificaremos os seis sujeitos entrevistados por intermédio de um código de cores: os três sujeitos seleccionados para entrevista que tiveram a pontuação menos elevada no QSP são identificados com a cor vermelha enquanto os três sujeitos seleccionados com pontuação mais elevada serão identificados por intermédio da cor verde.

7.1 QSP

Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que os dados obtidos foram por nós codificados antes de procedermos ao seu tratamento (Anexo XXVI). Utilizámos o eixo $-2, -1, 0, +1, +2$ para converter os dados no seu sentido positivo (cf. 6.7.1). Significa isto que no caso dos itens 1, 2, 3, 8 e 10 da Tabela 7.1 os dados devem ser interpretados como se os itens estivessem formulados em sentido inverso do apresentado na tabela, dado que optámos por apresentar os itens acima mencionados exactamente como eles surgem no questionário.

A utilização do eixo $-2, -1, 0, +1, +2$, permite detectar facilmente se as tendências são positivas ou negativas. Como é visível na Tabela 7.1, as médias dos resultados obtidos indicam um sentido positivo em todos itens. Reforçando esta ideia, em quase todos os itens

a moda e a mediana estão situadas em níveis positivos (1 – Concordo; 2 – Concordo totalmente). A única excepção diz respeito ao primeiro item, onde existem duas modas (1 e -1) e a mediana situa-se no nível neutro (não discordo nem concordo).

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Estive consciente dos acontecimentos que ocorriam na sala à minha volta durante a experiência.	21	0,10	0	-1*	1,30	-2	2
2. Durante a experiência, nunca me senti a visitar um outro local.	21	1,33	1,00	2	,80	-1	2
3. O ambiente pareceu-me inverosímil.	21	,86	1,00	1	,65	-1	2
4. Senti-me tentado(a) a falar com alguns dos “seres vivos”.	21	,48	1,00	1	1,44	-2	2
5. Durante a experiência, perdi a noção da passagem do tempo.	21	,38	1,00	1	1,20	-2	2
6. A componente visual da experiência pareceu-me quase real.	21	1,00	1,00	1	,77	-1	2
7. O ambiente que explorei pode ter existido durante a Idade Média.	21	1,52	2,00	2	,51	1	2
8. A componente sonora (sons) da experiência pareceu-me irreal.	21	1,05	1,00	1	,86	-1	2
9. Senti que estava inserido no próprio ambiente.	21	,95	1,00	1	,59	-1	2
10. Não senti qualquer emoção (antipatia/simpatia) em relação aos “seres vivos” que encontrei.	21	1,19	1,00	1*	,93	-1	2

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

Tabela 7.1 - Respostas aos itens do QSP

No entanto, existe uma diferença assinalável entre os resultados de alguns itens. Enquanto a média do item 1 se encontra bastante próximo do nível neutro (não discordo nem concordo), a média do item 7 apresenta uma avaliação bastante positiva. A ideia de tendência negativa na dimensão de envolvimento, à qual pertence o item 1 (cf. 6.4.2) surge reforçada quando o segundo item com média menos elevada também pertence à mesma dimensão, o item 5.

Um dos nossos objectivos dentro caracterização da sensação de presença sentida pelos utilizadores durante a exploração do AV era detectar qual o protagonismo desempenhado por cada uma das dimensões de presença (cf. 6.4.2) analisadas.

Da Tabela 7.2 resulta claro que é a dimensão de envolvimento (qsp_e) que se destaca pela negativa enquanto a presença espacial (qsp_pe) e o realismo social (qsp_rs) partilham o papel de dimensões de presença com sentido mais positivo.

sujeitos	qsp	qsp_pe	qsp_ps	qsp_rs	qsp_e	qsp_psa
4	1,20	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
5	1,20	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50
6	0,80	1,50	1,50	1,00	0,00	0,00
10	1,30	1,00	1,00	1,50	1,00	2,00
11	0,70	1,00	1,50	1,50	-2,00	1,50
12	0,40	1,50	1,00	1,00	0,00	-1,50
13	1,10	1,50	1,50	1,50	0,00	1,00
14	0,90	1,50	0,00	1,00	0,50	1,50
15	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00
16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	0,70	1,00	1,00	1,00	-1,00	1,50
18	0,30	0,00	1,00	1,50	-0,50	-0,50
19	0,70	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00
20	0,70	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00
21	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00	0,00
22	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	0,50
23	1,00	1,50	1,50	2,00	-1,50	1,50
25	0,10	1,00	-1,00	0,00	1,50	-1,00
26	0,70	1,50	0,50	1,00	0,00	0,50
27	0,90	1,50	0,50	2,00	-1,00	1,50
28	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	1,50
média	0,89	1,14	1,02	1,19	0,24	0,83

Tabela 7.2 - Médias dos sujeitos por dimensões da presença em análise

Interpretando estes dados à luz do enquadramento teórico proporcionado pelo ISPR (2002), parece que os utilizadores se sentiram num espaço físico e ambiente diferentes do local onde realmente estavam, sentiram que estavam num espaço físico e ambiente onde as características sociais correspondiam às do mundo físico (objectos, acontecimentos e/ou pessoas que encontra existem ou podiam existir no mundo físico), mas a totalidade dos seus sentidos não estavam direccionados para os objectos, acontecimentos e/ou pessoas criados pela tecnologia e desviados dos objectos, acontecimentos e/ou pessoas do mundo físico (cf. 6.4.2).

Gostaríamos ainda de destacar a dimensão Presença Social: actor social dentro do medium tendo em consideração os resultados obtidos pelos sujeitos seleccionados para as entrevistas. Como os sujeitos foram seleccionados tendo em conta as suas médias neste questionário, verifica-se a esperada tendência dos três sujeitos com maior sensação de presença apresentarem resultados superiores à média e os sujeitos com menor presença apresentarem resultados abaixo da média. Contudo, é na dimensão acima identificada que a diferença é mais assinalável. Por um lado, dois dos três sujeitos seleccionados pela elevada

presença atingem o nível máximo. Por outro, os três sujeitos seleccionados pela baixa presença são os únicos sujeitos a apresentar resultados negativos, tendência negativa.

No que diz respeito aos resultados relativos aos sintomas (Anexo XXVI) sentidos pelos utilizadores, gostaríamos de realçar que a escala de frequência subjectiva utilizada (Figura 6.3) atribui o dado numérico 1 à ausência de sintomas (“Não senti”).

Da análise dos resultados apresentados na Tabela 7.3, resultam como dados essenciais a quase total ausência de vômitos e de dores musculares, juntamente com uma frequência extremamente baixa de dor de cabeça, tonturas e vertigens. Estes dados revestem-se de especial importância dado que constituem, provavelmente, os sintomas mais referenciados em estudos nesta área (cf. 6.4.2).

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Aumento de salivação	20	1,6500	1,0000	1,00	,8751	1,00	3,00
2. Transpiração	21	2,0000	2,0000	1,00	1,1402	1,00	4,00
3. Vômitos	21	1,0952	1,0000	1,00	,4364	1,00	3,00
4. Enjoo	21	1,4286	1,0000	1,00	,9258	1,00	4,00
5. Dores musculares	21	1,0952	1,0000	1,00	,4364	1,00	3,00
6. Dor de cabeça	21	1,1905	1,0000	1,00	,5118	1,00	3,00
7. Fadiga ocular	21	1,6667	1,0000	1,00	,9129	1,00	4,00
8. Visão enevoada	21	1,4286	1,0000	1,00	,7464	1,00	4,00
9. Tonturas	21	1,2857	1,0000	1,00	,7171	1,00	4,00
10. Vertigens	21	1,1429	1,0000	1,00	,4781	1,00	3,00
11. Desequilíbrio	21	1,4762	1,0000	1,00	,8136	1,00	4,00
12. Sensação de voar	21	1,4286	1,0000	1,00	,5976	1,00	3,00
13. Confusão/ sentir-se confuso	21	1,7143	1,0000	1,00	,9562	1,00	4,00
14. Sentir-se perdido	21	1,9524	2,0000	1,00	1,0235	1,00	4,00

Tabela 7.3 - Sintomas sentidos pelos utilizadores

Verifica-se ainda a existência de médias que se aproximam do nível 2, nomeadamente as relativas ao aumento de salivação, transpiração, fadiga ocular, confusão/sentir-se confuso e Sentir-se perdido. Na nossa opinião, os dois últimos itens apresentam estas médias por não terem sido compreendidos correctamente. Os utilizadores terão interpretado os itens num enquadramento diferente daquele que tinha sido proposto pelo investigador, relacionando-os com dificuldades de navegação no AV. A transpiração pode ser explicada pela temperatura existente no espaço utilizado para implementar as sessões, verificada pelo próprio investigador. Resultam como especialmente relevantes o aumento de salivação e a fadiga ocular. Ambas surgem com alguma frequência na literatura da especialidade.

Por último, gostaríamos de realçar que nenhuma das médias se aproxima do nível 3 (Senti várias vezes) ou nível 4 (Senti muitas vezes), resultando daqui que embora tenham sido assinalados vários sintomas, globalmente não aparentam ter tido um impacto preocupante.

A análise das correlações entre as diferentes dimensões e o resultado total do questionário permite-nos concluir que existe um grau de acordo significativo entre as dimensões presença espacial, presença sensorial, realismo social e envolvimento e o questionário na sua totalidade (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 - Anexo XXX).

7.2 QUAV

A codificação dos resultados obtidos (Anexo XXVII) com recurso ao eixo -2, -1, 0, +1, +2 (cf. 6.7.1) tem dois objectivos principais: facilitar a identificação do sentido positivo ou negativo das tendências e facilitar a comparação com os resultados obtidos no QSP. Como é visível na Tabela 7.4, os utilizadores avaliaram positivamente todos os itens presentes no questionário.

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Globalmente, a componente sonora da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,00	1,00	1	,77	-1	2
2. Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,19	1,00	1	,75	-1	2
3. Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,14	,00	1	,85	-1	1
4. Poder observar o ambiente na primeira	21	1,43	1,00	1	,51	1	2

5. Os agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixaram-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	,67	1,00	1	1,02	-1	2
6. Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil	21	,48	1,00	1	,87	-1	2
7. Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil	21	,90	1,00	1	,62	-1	2
8. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas tornou a exploração do ambiente: Muito difícil / Muito fácil	21	,76	1,00	1	,54	0	2
9. Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,57	1,00	0*	,87	-1	2
10. Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Mto. difícil / Mto. fácil	21	,52	1,00	1	,93	-1	2
11. Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,00	1,00	2	1,18	-2	2
12. Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constituiu uma tarefa: Mto. difícil / Mto. fácil	21	1,05	1,00	1	,67	0	2
13. Compreender que me encontrava dentro de um castelo medieval pertencente à Ordem do Templo foi: Muito difícil / Muito fácil	21	1,29	1,00	1	,72	-1	2
14. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,14	1,00	1	,48	0	2
15. Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,38	2,00	2	,92	-2	2
16. Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,52	1,00	1	1,03	-1	2
17. A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,52	2,00	2	,51	1	2
18. Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,14	1,00	1	,85	-2	2
19. A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil	21	1,10	1,00	1	,54	0	2

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

Tabela 7.4 - Respostas aos itens do QUAV

A análise das médias obtidas para cada um dos itens revela que aquele que foi avaliado de modo mais positivo foi o item 17, seguido muito de perto pelas médias relativas aos itens 4 e 15. No extremo oposto, encontramos o item 3. Globalmente, os utilizadores aparentam ter ficado bastante satisfeitos com a experiência de utilização do AV, destacando-se ainda a satisfação com possibilidade poderem escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (HMD) e a satisfação com a possibilidade de poder observar o AV na primeira pessoa, apesar de considerarem que não foi fácil aprenderem a movimentar-se dentro do ambiente. As modas e medianas reforçam a tendência positiva global.

Sujeitos	Quav	Quav facilidade	Quav satisfação
4	0,89	0,40	1,44
5	1,68	1,40	2,00
6	1,42	1,30	1,56
10	0,89	0,10	1,78
11	1,37	1,10	1,67
12	0,79	0,80	0,78
13	0,74	0,60	0,89
14	1,21	1,20	1,22
15	0,21	0,10	0,33
16	1,26	1,20	1,33
17	1,05	1,00	1,11
18	0,89	0,60	1,22
19	0,63	0,80	0,44
20	0,89	0,40	1,44
21	1,63	1,40	1,89
22	1,26	1,30	1,22
23	1,21	0,80	1,67
25	0,47	0,50	0,44
26	0,47	0,00	1,00
27	0,47	0,50	0,44
28	0,37	-0,10	0,89
média	0,94	0,73	1,18

Tabela 7.5 - Médias dos sujeitos por dimensões da usabilidade em análise

Os dados apresentados na Tabela 7.5 parecem confirmar as pistas levantadas pelos dados atrás apresentados. Os utilizadores avaliaram de forma mais positiva a satisfação com o AV do que a facilidade de aprendizagem. No entanto, gostaríamos de realçar que ambas as dimensões apresentam uma avaliação claramente positiva.

Em relação aos sujeitos entrevistados, existe uma ligeira tendência mais positiva para aqueles que foram seleccionados com os resultados mais elevados no QSP e uma ligeira tendência menos positiva para aqueles que foram seleccionado com os resultados menos elevados.

Dimensões Áreas	Facilidade de aprendizagem		Satisfação	
	Item	Média	Item	Média
Utilizadores e tarefas Média: 1,01	19	1,10	17	1,52
	16	,52	2	1,33
	3	,14		
		----- ,59		----- 1,43
Modelo virtual Média: 0,99	13	1,29	4	1,43
	9	,57	5	,67
		----- ,93		----- 1,05
Mecanismos de input Média: 0,98	6	,48	15	1,38
	7	,90	18	1,14
		----- ,69		----- 1,26
Componentes de apresentação Média: 0,91	10	,52	11	1,00
	8	,76	14	1,14
	12	1,05	1	1,00
		----- ,78		----- 1,05

Tabela 7.6 - Médias dos itens por categorias das características relativas à usabilidade

Tendo em conta as categorias das características de usabilidade e dimensões por nós testadas com o presente questionário (Cf. 6.4.3), podemos observar que a categoria com média global de usabilidade mais elevada é a dos utilizadores e tarefas, é ainda nesta categoria que encontramos as avaliações com tendência mais positiva (satisfação – 1,43) e menos positiva (facilidade - ,59). Não obstante, as quatro categorias apresentam médias globais de usabilidade muito próximas e todas claramente positivas.

Um análise das correlações entre as diferentes dimensões (satisfação do utilizador e facilidade de aprendizagem) e o resultado total do questionário permite-nos concluir que

existe um grau de concordância significativo entre as duas dimensões e destas com o questionário na sua totalidade (2.1 e 2.3 - Anexo XXX).

A análise das correlações entre itens do mesmo questionário também revelou alguns aspectos que consideramos importante mencionar aqui. As correlações sugerem que:

1. O grau de satisfação dos utilizadores com a experiência (item 17) está relacionado com o grau de facilidade de utilização do AV (item 19) (2.3 e 2.45 – Anexo XXX), com a satisfação na utilização do “Cyberpuck” (2.44 – Anexo XXX), com a facilidade com que os utilizadores sabiam situar-se dentro do AV (2.43 - Anexo XXX), com a satisfação de poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (2.40 - Anexo XXX), com a satisfação na sensação de profundidade proporcionada pela estereoscopia (2.39 - Anexo XXX), com a facilidade em perceber de onde provinham os sons percebidos (2.35 - Anexo XXX), com a satisfação pela componente visual da experiência no seu global (2.30 - Anexo XXX), com a facilidade com que os utilizadores resolveram o problema da limitação dos movimentos imposta pelo cabo que liga o capacete ao computador (2.26 - Anexo XXX) e com a satisfação em poder observar o AV na primeira pessoa (2.11 - Anexo XXX);
2. A facilidade de utilização do AV (item 19) está relacionada com o grau de satisfação dos utilizadores com a experiência (2.3 e 2.45 – Anexo XXX), com a satisfação com a componente visual no seu global (2.32 - Anexo XXX), com a facilidade com que os utilizadores percebiam de onde provinham os sons percebidos (2.36 - Anexo XXX) e com a satisfação em poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (2.42 - Anexo XXX);
3. A facilidade em resolver o problema da limitação dos movimentos imposta pelo cabo que liga o capacete ao computador (item 10) está relacionada com a satisfação na utilização do AV (2.26 - Anexo XXX), com a satisfação em poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (2.25 - Anexo XXX), com a satisfação com a componente visual no seu global (2.24 - Anexo XXX), com a facilidade em aprender a utilizar o “Cyberpuck” (2.17 - Anexo XXX), com a facilidade em aprender a escolher a direcção com o

capacete de realidade virtual (2.15 - Anexo XXX) e com a facilidade com que aprendeu a movimentar-se dentro do AV (2.10 - Anexo XXX);

4. A satisfação com a componente sonora no seu global (item 1) está relacionada com a satisfação na experiência de se movimentar dentro do AV (2.4 - Anexo XXX) e com a satisfação com os “agentes virtuais” encontrados no AV (2.5 - Anexo XXX);
5. A satisfação com a componente visual no seu global (item 11) está relacionada com a facilidade de utilização do AV (2.32 - Anexo XXX), com a satisfação na utilização do AV (2.30 - Anexo XXX), com a satisfação em poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (2.29 - Anexo XXX), com a satisfação com a sensação de profundidade (2.28 - Anexo XXX), com a facilidade em perceber a proveniência dos sons ouvidos (2.27 - Anexo XXX), com a facilidade em aprender a utilizar o capacete tendo em conta o cabo (2.24 - Anexo XXX), com a facilidade em compreender a utilidade dos agentes virtuais encontrados (2.22 - Anexo XXX) e com a facilidade em aprender a utilizar o “Cyberpuck” (2.18 - Anexo XXX);
6. A satisfação com a experiência de movimentar-se dentro do AV (item 2) está relacionada com a satisfação com a componente sonora no seu global (2.4 - Anexo XXX), com a satisfação em poder observar o AV na primeira pessoa (2.6 - Anexo XXX) e com a satisfação com os agentes virtuais encontrados (2.7 - Anexo XXX);
7. A facilidade em aprender a movimentar-se dentro do AV (item 3) está relacionada com a facilidade em aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual (2.8 - Anexo XXX), com a facilidade em aprender a utilizar o “Cyberpuck” (2.9 - Anexo XXX), com a facilidade em resolver a limitação do cabo que prende o capacete ao computador (2.10 - Anexo XXX).

Por último, no que diz respeito à questão aberta e opcional introduzida no final do questionário (item 20 – Anexo XIII), apenas 9 utilizadores responderam. Da análise de conteúdo às respostas resultam as seguintes sugestões: melhorias na qualidade da imagem (3 sujeitos), aumentar o volume de som (2 sujeitos) e introdução de uma planta ou mapa do AV (2 sujeitos) (3. – Anexo XXVII).

7.3 Registo de percursos

As áreas descobertas definidas tiveram em conta a configuração do mapa (Anexo XVIII) e não possuem dimensões equivalentes. No entanto, julgámos que a informação é relevante e pode sugerir pistas interessantes.

Em primeiro lugar, o aspecto que mais nos surpreendeu diz respeito à exploração da Torre de Menagem. Esta é de fácil localização, situa-se no centro do AV e destaca-se claramente dos demais edifícios. No entanto, dos 21 sujeitos que experimentaram o AV, apenas 12 visitaram a Torre de Menagem e destes apenas 3 visitaram o andar de entrada. Este facto é explicado pela dificuldade em subir as escadas presentes no AV que foi por nós observada e que pode ser explicada pela dificuldade em manipular com alguma perícia, motricidade fina, o Cyberpuck e pela ausência de um “apontador”, sugestão de Gabbard e Hix (1998) que não implementámos por problemas técnicos (Cf. 4.2.2.1).

Sujeitos	Quantidade de áreas cobertas visitadas (em 14 possíveis)	Quantidade de áreas da Torre de Menagem visitadas (em 4 possíveis)	Quantidade de áreas descobertas visitadas (em 17 possíveis)	Nº total de passagens executadas entre áreas	Nº total de áreas visitadas (em 31 possíveis)	Quantidade de edifícios encontrados (em 7 possíveis)	Quantidade de Agentes Virtuais Encontrados (em 12 possíveis)
4	7	4	4	21	11	2	5
5	8		10	44	18	5	5
6	7	3	4	22	11	3	4
10	4	1	5	21	9	2	2
11	4		9	42	13	2	2
12	6	2	5	44	11	3	3
13	3		6	26	9	1	1
14	5	2	4	17	9	2	3
15	4	2	7	29	11	4	3
16	5	1	10	31	15	4	4
17	5	1	13	56	18	3	4
18	8		8	49	16	5	3
19	6	3	12	41	18	3	7
20	6		9	31	15	5	4
21	2		4	10	6	2	1
22	9	3	9	40	18	6	6
23	3		9	29	12	3	1
25	4	3	5	16	9	2	3
26	5	2	4	24	9	3	2
27	5		10	40	16	2	4
28	4		6	16	10	3	1
Média	5	---	7	31	13	3	3

Tabela 7.7 - Dados numéricos relativos aos percursos de exploração

Os utilizadores não conseguiram usufruir de todos os espaços e agentes presentes no AV. Os utilizadores que mais espaços visitaram, houve 4 utilizadores que conseguiram visitar 18 espaços, apenas conheceram cerca de 2/3 do total de espaços que podiam ser visitados. Nenhum destes utilizadores foi seleccionado para as entrevistas. Todavia, a tendência aponta para o facto de os sujeitos com menor sensação de presença terem visitado mais áreas e executado bastantes mais passagens do que os sujeitos com maior sensação de presença.

O cruzamento entre os dados do total de áreas visitadas e número de passagens executadas permite-nos caracterizar o tipo de comportamento na exploração fazendo emergir indicadores que ajudam certamente a compreender melhor a experiência vivenciada.

Gráfico 7.1 - Número de áreas visitadas e passagens executadas entre elas por utilizador

Um indivíduo que tenha conhecido poucas áreas (6) e tenha executado poucas transições ou passagens entre áreas (10) (sujeito 21) teve uma exploração mais estática, com pouco movimento. Para além de limitar a sua exploração a um número reduzido de áreas, não transitou muito entre essas áreas. Pode indicar alguma preocupação em explorar pormenores ou detalhes, conhecer bem poucas áreas. Parece ter sido esta a tendência nos sujeitos com maior sensação de presença.

O indivíduo que conheceu poucas áreas (11) mas executou muitas transições (44) entre as mesmas (sujeito 12) centrou a sua exploração num número pequeno de áreas mas

esteve em movimento entre elas, transitando repetidamente de uma área conhecida para outra, visitando áreas já conhecidas. Pode indicar alguma dificuldade de navegação.

O utilizador que menos espaços visitou foi também aquele que executou menos passagens entre espaços, pertence ao grupo que menos áreas descobertas visitou e foi o utilizador que visitou menos áreas cobertas. Este utilizador foi seleccionado pela elevada sensação de presença. Os utilizadores seleccionados por apresentarem níveis de presença mais elevados visitaram menos áreas e, sobretudo, executaram menos passagens entre áreas do que aqueles que foram seleccionados por apresentarem os níveis de presença menos elevados.

Gráfico 7.2 - Espaços visitados e Agentes virtuais encontrados por utilizador

Como seria de esperar, existe uma correspondência, algo ligeira, entre os espaços visitados e os modelos encontrados. Quanto mais espaços são visitados, mais hipóteses o utilizador tem de encontrar um agente virtual. Os utilizadores seleccionados por apresentarem níveis de presença menos elevados encontraram mais agentes virtuais do que aqueles que foram seleccionados por apresentarem os níveis de presença mais elevados.

No que diz respeito aos espaços visitados, são as cavalariças que surgem em primeiro lugar com 19 utilizadores. A sua localização, visível logo à entrada, e a facilidade de acesso, as cavalariças estão no plano térreo, ajudam certamente a explicar esta preponderância. A latrina só foi visitada por 2 utilizadores e a razão para esse facto está certamente relacionada com a sua localização (cf. Anexo XVIII).

Edifícios	Quantidade de utilizadores
Casa dos soldados	10
Cavalariças	19
F	11
G	19
H	12
Torre de Menagem	12
A	5
B	7
C	12
D	3
Ferreiro	7
Cozinha	7
Pavilhão	8
L	5
M	8
N	5
Latrina	2

Tabela 7.8 - Áreas cobertas visitadas

Agente virtual	Quantidade de utilizadores
1	5
2	6
3	12
4	3
5	2
6	9
7	7
8	5
9	7
10	2
11	5
12	5

Tabela 7.9 - Agentes virtuais encontrados

Em relação aos agentes virtuais encontrados, aquele que se destaca claramente é o número 3, o agente virtual que estava localizado no andar de entrada da Torre de Menagem. Todos os utilizadores que entraram na Torre de Menagem encontraram este agente virtual. Outro dado que resulta da análise dos percursos é que todos os agentes virtuais existentes no AV foram entrados pelo menos uma vez.

Os agentes virtuais 10 e 4, localizados na cisterna num plano superior e de difícil acesso e na cave da Torre da Menagem, respectivamente, foram os dois agente virtuais que permaneceram mais escondidos da exploração dos utilizadores.

7.4 Entrevista

As entrevistas foram conduzidas segundo um guião elaborado para o efeito (Anexo XV) e foram posteriormente analisadas através de um sistema de categorias construído propositadamente (Anexo XXIV). De seguida, apresentamos e comparamos dados retirados das entrevistas aos sujeitos 21 (Anexo XIX), 15 (Anexo XXI), 10 (Anexo XXIV), daqui em diante designados por Grupo A, e aos sujeitos 18 (Anexo XXIII), 12 (Anexo XX) e 25 (Anexo XXII), daqui em diante designados por Grupo B.

Os resultados das entrevistas são apresentados sob a forma de tabelas construídas em torno das categorias de análise (Anexo XXIV) e dos temas evocados pelos sujeitos nas suas respostas (Anexo XXVIII). Sempre que possível ou se justifique são apresentadas as palavras exactas dos sujeitos, juntamente com o respectivo número de linha na transcrição. Como os temas, enquanto unidades de registo, correspondem a uma regra de recorte do sentido e não da forma (Bardin, 1994), nem sempre são utilizadas as exactas palavras dos sujeitos. As palavras originais encontram-se identificadas. Em ambos os casos é identificado o número de linha respectivo.

7.4.1 Utilização do computador em contexto educativo

7.4.1.1 Sujeitos com maior sensação de presença

No que diz respeito à utilização do computador em contexto educativo pelo Grupo A, salienta-se o facto de o computador ser um instrumento já apropriado pelo quotidiano profissional dos docentes com o intuito de prepararem material de apoio à prática pedagógica e documentos de âmbito administrativo. A utilização do computador fora da sala de aula está directamente relacionada com as funções que o professor desempenha. Ou

seja, os sujeitos 15 e 21 utilizam para apoio ao trabalho administrativo porque desempenham funções nessa área. Apenas o sujeito 15 refere a utilização do computador para entretenimento ou lazer.

No que diz respeito à utilização do computador nos processos pedagógicos, verifica-se a existência de uma utilização frequente, entre o “diariamente” (sujeito 21) e o “uma vez por semana ou duas” (sujeito 15), e destaca-se a utilização do processador de texto, referida e destacada por todos os sujeitos. Todos consideram que a utilização do processador de texto tem efeitos positivos na escrita. Destaca-se ainda a utilização de jogos educativos (sujeito 10) ou a aprendizagem através da utilização lúdica de ferramenta de edição de imagem (sujeito 21). Constituem tentativas de conciliar o aspecto lúdico com as finalidades educativas.

Dois sujeitos (21 e 15) referem explicitamente que o computador veio melhorar a qualidade do trabalho do professor e um destes menciona uma melhoria na produtividade. Relativamente ao trabalho dos alunos, a mesma opinião é partilhada pelos três sujeitos. Contudo, enquanto o sujeito 10 destaca o computador como facilitador de aprendizagens, os outros dois sujeitos referem a qualidade do trabalho dos alunos e motivação (sujeito 21), os hábitos de trabalho em grupo e o maior acesso à informação (sujeito 15). Esta diferença poderá estar relacionada com a utilização de *software* educativo, apenas referida pelo sujeito 10.

Por último, no caso do sujeito 21 e 10 refere-se a presença na própria sala dos computadores, um recurso diário. Talvez por isso, os alunos que trabalham com estes sujeitos utilizam os computadores de forma mais autónoma, por sua iniciativa, por vezes de forma individual.

7.4.1.2 Sujeitos com menor sensação de presença

A utilização do computador fora da sala de aula é menos frequente do que no grupo A, apenas o sujeito 18 refere uma utilização diária, os outros sujeitos referem uma utilização “quase” diária. Os objectivos dessa utilização são semelhante, apoio à prática pedagógica e, quando o professor desempenha funções desse tipo, apoio ao trabalho administrativo.

No que diz respeito à utilização do computador nos processos pedagógicos, verifica-se que não existe uma utilização frequente. A utilização frequente do computador está associada ao entretenimento e não resultou da integração com as actividades lectivas.

Destaca-se a utilização do processador de texto por dois sujeitos (18 e 25), a variedade de actividades implementadas com recurso ao computador sem finalidade educativas explícitas por dois sujeitos (25 e 12) e a utilização de jogos nos intervalos com o único objectivo de entretenimento pelos mesmos dois sujeitos.

Aparentemente, existe alguma contradição nas ideias relativas ao impacto do computador no desempenho do professor. Dois sujeitos (12 e 25) consideraram de forma clara que o computador não veio alterar a sua prática pedagógica, “a sua forma de estar” como professor (12:149) e “maneira de trabalhar” (25:114). Numa aparente contradição, o sujeito 12 refere que o computador “se calhar alterou um bocado a dinâmica dentro da sala.” (130) mas explicita que “veio foi talvez reforçar e facilitar um bocadinho o meu trabalho como professora, “(158). O sujeito 25 considera que o desempenho dos alunos “melhorou”(126) e não consegue identificar aspectos negativos ou estratégias de menor sucesso (89). Este mesmos sujeitos revelam ainda que os aspectos positivos que associam ao computador estão relacionados com uma forte dimensão motivadora para os alunos e a utilização daquele como fonte de informação e pesquisa para estes.

Em forte oposição, o sujeito 18 exemplifica com várias dimensões positivas o impacto da utilização do computador no trabalho do docente e do aluno. Curiosamente, é este sujeito que apresenta uma menor variedade de actividades onde o computador é utilizado directamente pelos alunos, tendo apenas utilizado o processador de texto.

7.4.2 Concepções de ensino-aprendizagem

A análise das concepções de ensino-aprendizagem dos sujeitos foi enquadrada pelo pensamento de Perrenoud (1993) sobre as características da didáctica tradicional e as características da nova didáctica. Perrenoud (1993) estabelece uma orientação que permite determinar a tendência dos sistemas didácticos dos professores com base em 10 critérios: sincronização das tarefas, processo de solução das tarefas, estrutura da tarefa, standardização, comunicação, individual/colectivo, natureza as tarefas, duração, escolha das tarefas e instruções (cf. Quadro 2.1). Para além destes critérios, foram ainda analisadas

as definições produzidas pelos sujeitos relativamente aos conceitos “Ensinar” e “Aprender”.

7.4.2.1 Sujeitos com maior sensação de presença

A ideia de um aprender como “adquirir conhecimentos” foi explicitamente produzida por dois sujeitos (15:138, 10:109) e está implícita na ideia de aprender como completar conhecimento do sujeito 21 (175). No entanto, é possível também vislumbrar algumas ideias que indicam a importância determinante do próprio indivíduo na sua aprendizagem. Segundo o sujeito 10, aprender está relacionado com o interesse do próprio aprendente, aprende-se sobre “determinado assunto que me interessa” (109). Esta ideia é reforçada pelo sujeito 21 ao afirmar que aprender “tem de vir muito de uma procura deles e até a própria curiosidade deles” (175), para além de ser importante “estar bem dentro da sala” e ter uma boa relação com tudo e todos que nela estão presentes (142).

Relativamente ao conceito de ensinar, as perspectivas parecem também oscilar entre concepções mais objectivistas (cf. Cap. 2.1), “Ensinar é fazer com que eles aprendam” (21:172) ou “Ensinar é ter a capacidade de transmitir conhecimentos” (10:112), e algumas ideias que aparentemente indicam princípios epistemológicos diferentes, nomeadamente: “Ensinar é ajudar a aprender” e “as pessoas quando estão a ensinar estão a aprender também” (15:140), ensinar é “mostrar caminhos, para as pessoas conseguirem aprender. Ensinar a aprender” (10:112) ou “ensinar é dar estratégias para as pessoas desenvolverem os seus conhecimentos” (10:115).

Relativamente à avaliação, enquanto o sujeito 21 valoriza a avaliação contínua e diária (189), utiliza como principal instrumento um dossiê com todos os trabalhos diários produzidos pelos alunos (204), um conceito próximo do de portfólio, que tem como objectivo a comunicação com os pais (214). O sujeito 10 utiliza grelhas de auto-avaliação elaboradas em conjunto com os alunos, grelhas de observação e grelhas estandardizadas em momentos finais (118).

No que diz respeito aos sistemas didácticos, a análise do discurso produzido pelos sujeitos sugere que os sujeitos 21 e 10 estão mais próximos da “nova didáctica” (Perrenoud, 1993) do que o sujeito 15. O sujeito 21 descreve um sistema didáctico com tarefas menos estereotipadas que surgem de necessidades funcionais ou de problemas do mundo real (150, 182), surgem das propostas e interesses do professor e dos alunos (142),

contemplando tempos diferentes e tarefas diferentes (141). O mesmo sujeito sugere ainda que as tarefas são várias vezes assumidas pelo grupo ou em pares (202) e que confronta os alunos com tarefas que demonstram a sua incapacidade e dificuldades, “Eles têm que saber as dificuldades que têm para as ultrapassar” (217).

O sujeito 21 refere a existência de uma mesa central partilhada por todos (229) e que o trabalho de casa não obrigatório (229), significando isto que o professor aparenta não estruturar a sua prática pedagógica em torno de uma lógica de poder e controlo característica da didáctica tradicional (Perrenoud, 1993). Paralelamente, o sujeito menciona a existência de alguma autonomia dos alunos na escolha das actividades, semanalmente existe um dia em que os alunos definem as actividades (262), indicador da existência de tarefas não estandardizadas com tempos e naturezas diferentes. Apesar de existir uma dimensão individual forte e comunicação escrita, existem fichas de “consolidação” (29) e os alunos trabalham individualmente, cada aluno no seu ano (239), o professor vai ajudando todos oralmente (248), a comunicação oral parece prevalecer, e o reduzido número de alunos, são apenas três, pode ajudar a explicar a forte dimensão individual.

7.4.2.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Existe uma diferença assinalável entre os conceitos de aprender e ensinar nos sujeitos do grupo B. O sujeito 18 associa aprender a mudança interna, “é mudar qualquer coisa cá dentro”, a crescimento, tornar mais complexo (130). Os sujeitos 12 e 25 associam aprender à aquisição de conhecimentos. Aprender “é adquirir conhecimentos” pode ser voluntariamente e não necessita da presença do professor (12:188). “Se está a aprender é porque está a conseguir perceber aquilo q estamos a transmitir, ou mesmo aquilo q eles estão a estudar, estão a conseguir perceber” (25:150).

As definições de ensinar reflectem as concepções acima expostas. O sujeito 18 afirma que “Ensinar é dinamizar”, é conduzir os alunos a colocar a questão e procurar a resposta (130), “dar-lhes oportunidade a partir de uma coisa que eles querem e lhes interesse de eles procurarem e desenvolverem determinado campo da aprendizagem em que sejam eles a fazer e eles a construírem o seu leque de conhecimentos e desenvolverem toda uma série de capacidades” (143). Os sujeitos 12 e 25 definem ensinar como transmissão, “transmitir os conhecimentos” (12:183) e “Normalmente é transmitir” (25:161). Para o sujeito 12, o objectivo dos professores é o sucesso escolar dos seus alunos

(213), “para terem sucesso como alunos têm que ter conhecimentos adquiridos.” e “Portanto, o nosso objectivo é esse, transmitir conhecimentos” (213). Segundo o sujeito 25, quando os alunos “vão ao computador não sou eu que estou a dizer nada e ao lerem o que está lá ou ao lerem o que está no livro estão a aprender” (154).

A opinião dos sujeitos relativamente à avaliação reforça a mesma diferença de concepções. O sujeito 18 utiliza principalmente a observação (149), grelhas de observação (154) e fichas (155) para detectar as dificuldades dos alunos (150) e procura avaliar o processo de aprendizagem dos alunos (155).

Para os sujeitos 12 e 25 a avaliação resulta do trabalho diário e do desempenho em momentos predefinidos e específicos. Ou seja, o sujeito 12 considera que avalia diariamente através da observação (228) mas faz duas fichas de avaliação por trimestre (242) pois necessita “de uma referência, o que ele fez se está bem, está bem, se está mal, está mal, pronto um registo mesmo daquilo que ele faz.” (256). Na sua opinião, “é importante também eles se irem habituando a esse tipo [fichas de avaliação, testes] de coisas” antes de irem para o 2º ciclo (260), preocupação que assenta na sua perspectiva de que o objectivo dos professores é o sucesso escolar dos seus alunos (213). O sujeito 25 utiliza “questionários orais”, “Fichas daquelas que se fazem no dia-a-dia,” e “também daquelas mensais”, “exercícios que fazem no dia-a-dia na escola, que não são propriamente fichas, mas que também constituem elemento de avaliação” (165).

No que diz respeito aos sistemas didácticos, os sujeitos 12 e 25 aproximam-se mais da “didáctica tradicional” (Perrenoud, 1993). O sujeito 12, com 11 alunos, procura unificar os tempos das actividades (283, 289), implementa situações de controlo como a correcção individual do trabalho de casa (278), assume o predomínio do trabalho individual (335), o trabalho estandardizado com fichas (307, 297, 314), “todo o tipo de fichas” (327), e utiliza o quadro para apoiar situações de comunicação com toda a turma (278). O sujeito 25, com 5 alunos, organiza o espaço em função dos níveis dos alunos (270, 272), afirma que predomina o trabalho individual (258), fichas e “exercícios para casa, para treinar” (243), exercícios de matemática e registos (264), e utiliza bastante o quadro e a exposição oral (216).

No sistema didáctico do sujeito 18 existe um plano comum que os alunos seguem com tempos próprios (167), a disposição da sala adapta-se às tarefas (165), integração de momentos lúdico com momentos de trabalho (175) e correcção colectiva do trabalho de

casa (171). Quando aborda conteúdos novos existem momentos de comunicação verbal partilhados por todos os alunos seguidos de fichas ou trabalho individual autónomo (182, 205). A maior parte do tempo lectivo é dedicado ao trabalho individual autónomo (214). O sistema didáctico contempla alguma autonomia e liberdade dos alunos na escolha das actividades, semanalmente os alunos escolhem as actividades que pretendem desenvolver (215).

7.4.3 Vivência da experiência

7.4.3.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Os sujeitos 15 e 10 classificam os agentes virtuais como os aspectos menos reais da experiência (15:408, 10:352). O único sujeito que não estabelece essa associação foi aquele que menos agentes virtuais encontrou (cf. 7.3). Para além dos agentes virtuais, existe uma referência ao irrealismo da transição entre o primeiro cenário e o castelo (10:349) e o “material com que estava construído o castelo” (21:472). Como aspectos mais reais, destacam-se “as subidas e as descidas” (15:414) ou “as escadas” (10:345), o que faz supor referências implícitas ao realismo da sensação de movimento, “eram reais porque constituíam um obstáculo” (10:346). Por outro lado, existem referências específicas ao realismo do “cavalo” (10:341) e “animais” (10:345), aos sons e sensação de profundidade (21:467), ao “material da lareira” [do ferreiro] (21:472), e referências mais gerais às “instalações” (15:414) ou do tipo “era tudo muito real” (21: 472).

Relativamente à sensação de presença, os três sujeitos experimentaram um elevado realismo social ao AV: “Aquilo que lá estava de facto podia existir num castelo real” (21:478); “podia ser um castelo verdadeiro” (15:422) e “pode ser muito bem um castelo que exista ou tenha existido” (10:355). O envolvimento também foi elevado pois os sujeitos não viram nada que fosse exterior ao AV e apenas o sujeito 10 menciona um ruído exterior que terá ouvido mas que já não consegue lembrar-se da origem (364).

A presença espacial experimentada também foi forte. O sujeito 21 abstraiu-se rapidamente de todo o exterior (481), “eu senti-me a entrar na porta” (470). O sujeito 10 abstraiu-se facilmente e rapidamente, “o resto deixou de interessar, era mesmo só aquilo” (358). Dos três sujeitos, o sujeito 15 foi aquele que sentiu menor presença espacial, Esqueceu-se do exterior, da presença do investigador, “em algumas alturas” (432).

A presença social foi bastante reduzida, emocionalmente os sujeitos sentiram alguma indiferença relativamente aos “seres vivos” que encontraram no AV.

Dois sujeitos apresentam acentuadas características associadas à propensão para a imersão (Lombard e Ditton, 1997). Os sujeitos 21 e 15 emocionam-se com facilidade a ver televisão ou cinema e não costumam enjoar quando se deslocam de carro ou barco (21: 498, 502, 484; 15: 450, 454, 432). O sujeito 10, apesar de considerar que não é frequente emocionar-se a ver um filme (373), reconhece que já aconteceu (475).

Os três sujeitos consideram que gostariam menos da experiência se esta fosse implementada com recurso a dispositivos de entrada/saída mais tradicionais como o monitor ou o *rato*, para o sujeito 10 “era menos envolvente” (403). No entanto, o sujeito 21 é o único a defender que a exploração com recurso a dispositivos de entrada/saída mais tradicionais como o monitor ou o *rato* teria sido mais difícil. Este sujeito afirma mesmo que “estava completamente à vontade” com os dispositivos utilizados (518) e que estes são de fácil utilização (343), até para crianças do 1º ciclo (344).

O sujeito 15 considerou o castelo como “muito fechado” (464) e “muito pequeno” (474) mas reconhece ter sintomas de claustrofobia. Para além deste aspecto, o mesmo sujeito afirmou que gostaria de ter tido mais tempo para explorar, que a experiência tivesse uma duração superior à realizada (521).

Finalmente, no que diz respeito às dificuldades sentidas, há referir que um sujeito não sentiu quaisquer dificuldades (21: 517), o sujeito 15 sentiu dificuldades a subir escadas (482) e o sujeito 10 perdeu-se, sentiu dificuldades em localizar-se dentro do AV (380, 399).

7.4.3.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Dois sujeitos (18 e 12) classificaram os agentes virtuais como aspectos menos reais da experiência (18:455; 12:448). O sujeito 12 clarifica mesmo que os aspectos menos reais foram as falas dos agentes virtuais (449) e os seus movimentos (504). O sujeito 25 considerou que as imagens (384) e os sons (387) não pareciam muito reais.

A sensação de movimento é o aspecto que os três sujeitos destacam como mais real (12:451; 25:384), o mais real era “poder entrar e sair e poder aproximar-me de uma coisa” (18:445). O sujeito 12 refere ainda “as casas, os objectos, os cavalos” (450).

O realismo social experimentado foi pouco elevado. Os sujeitos 18 e 12 consideram que o AV conjuga uma dimensão real e de ficção (18: 460; 12:463) e o sujeito 25 destaca o carácter de ficção afirmando que o castelo “parece quase um desenho animado” (392).

A presença espacial também foi pouco elevada, dois sujeitos nunca chegaram a abstrair-se da sala que os rodeava (12:474, 477; 25:397), “Eu sabia que era irreal e não me deixava envolver tanto” (25:388), apesar de as imagens e sons do exterior terem sido totalmente excluídos da sua percepção (12:474; 25:400). O sujeito 18, apesar de afirmar que se esqueceu “completamente” da presença do investigador (465), refere que conseguia ver o cabo e a sua mão (470), ouviu “uma mota” no exterior (467) e sempre que mexia o braço “tinha plena consciência que estava ali o fio” (470), resultando clara a sua pouco elevada presença espacial.

Nenhum dos sujeitos sentiu qualquer emoção especial em relação aos agentes virtuais que encontrou, o que denota um fraco nível de presença social. Por outro lado, nenhum dos três costuma emocionar-se a ver televisão ou no cinema (18:480; 12:491; 25:405), “eu não sou assim de muitas emoções” (12:486). Nenhum dos três sujeitos costuma enjoar quando viaja de carro ou barco mas o sujeito 18 aparenta ser mais propenso que os restantes dois sujeitos.

Os três sujeitos afirmam preferir a experiência com capacete de realidade virtual e “cyberpuck” à experiência de exploração do AV com dispositivos mais tradicionais: segundo o sujeito 18, com estes dispositivos “eu posso-me mexer mesmo” (536); na opinião do sujeito 12, com dispositivos mais tradicionais “perdia-se muito” (540) pois “Com o capacete nós não estamos a ver mais nada, estamos ali dentro do ambiente, só vemos aquela imagem, e é de facto como se estivéssemos lá” (550); o sujeito 25 considera que com dispositivos mais tradicionais a experiência era menos real (427).

O sujeito 18 gostou da componente sonora (496) e sentiu “uma frustração enorme” por não ter conseguido subir escadas (445). Esta importância das escadas e satisfação com elementos sonoros sai reforçada pela opinião do sujeito 25 que Gostou de “tudo o que é a parte de escadas e isso, o castelo, o tom de voz” (421). Na opinião do sujeito 12, “o espaço é um bocado vazio. (...) não há muito movimento” (506).

Relativamente à facilidade de manipulação dos dispositivos quando comparada com outros dispositivos mais tradicionais, dois sujeitos (12 e 25) consideram que teria mais sido mais fácil explorar o AV com dispositivos tradicionais (12:540; 25:431). No entanto,

na opinião do sujeito 25, para os alunos “era mais fácil com o capacete” (434). O sujeito 18 considera que as dificuldades que sentiu com estes dispositivos também ocorreriam com dispositivos mais tradicionais (526).

Os sujeitos 25 e 18 acusaram algumas dificuldades de orientação (18:500; 25: 423). Segundo o sujeito 18, a dificuldade deve estar relacionada com as suas características dado que considera que “a nível de orientação espacial tenho um déficite” (499). O sujeito 25 refere ainda alguma dificuldade em ouvir os agentes virtuais (423) e o sujeito 12 afirma que sentiu dificuldades a manipular o “Cyberpuck”, embora estas dificuldades tenham sido atenuadas com o tempo (523), e que o cabo incomodou bastante (470).

7.4.4 Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos

7.4.4.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Os sujeitos identificam as principais vantagens associadas à utilização desta tecnologia: permite “um conhecimento quase palpável” (21:447), “vivenciar” muitas experiências (21:422), despertar o interesse pelo conhecimento (21: 350), ferramenta de visualização (15:361) que pode concretizar actividades previamente desenvolvidas (15:282). É ainda referido que a tecnologia permite experimentar “as coisas de maneira diferente” (10:231) e que “facilitava o trabalho do professor” (21:443). Talvez por isto, um dos sujeitos menciona a possibilidade de os alunos poderem atingir os objectivos mais rapidamente e facilmente (15:355). O sujeito 10 refere claramente que as vantagens da tecnologia estão associadas ao modo como esta pode ser utilizada (303).

Como aspectos negativos, é referido o “reboiço” que acompanha todas as novidades (15: 369) e a possibilidade de consequências negativas caso haja um uso excessivo (10:308) ou efeitos fisiológicos (21:439).

Os factores que poderiam impedir a generalização desta tecnologia são: o receio ou insegurança dos alunos para manipular os dispositivos (21:413), a falta de recursos (15:326) ou a falta de equipamento (10:289) e a falta de formação dos professores (10:286). Na opinião do sujeito 10, a utilização desta tecnologia depende muito da vontade dos professores, das suas concepções pedagógicas (277).

O papel atribuído aos professores, numa abordagem que passasse pela implementação deste tipo de tecnologia, revela que nenhum dos sujeitos considera que o seu papel se modificaria. O sujeito 15 considera que o professor teria como função avaliar

se os objectivos tinham sido cumpridos (253). O sujeito 21 apenas refere que o professor teria de fazer uma introdução, uma explicação prévia à experiência (324). Na opinião do sujeito 10, o professor teria de ser um “mediador” entre o AV e os alunos (222) mas o seu papel permaneceria inalterável “só que tinha mais uma ferramenta diferente” (227). Em relação aos alunos, esperam que estes sintam curiosidade, vontade de procurar e que se divirtam (21: 329), “a expectativa, o gosto pela descoberta” (15:247).

No modo de utilização da tecnologia, também surgem reflectidas as concepções dos sujeitos, apesar de todos considerarem que eram capazes de utilizar esta tecnologia com os seus alunos. O sujeito 15 alerta para o facto de que esta tecnologia só poderia ser utilizada com grupos pequenos, “máximo cinco meninos”, para não “deixar de fora” alguns alunos (388), e que a utilização estaria enquadrada pelo currículo (276). Para o sujeito 21, a tecnologia estaria presente permanentemente na sala e seria utilizada quando necessária (364). O modelo de utilização proposto pelos três sujeitos é muito semelhante: explicação prévia do modo de funcionamento da tecnologia, exploração livre individual e partilha/reflexão em grupo. No entanto, o sujeito 10 menciona que a reflexão em grupo serviria de ponto de partida para outras actividades relacionadas e sugeridas pelos alunos e professor (222). O modelo proposto pelos sujeitos é semelhante ao por eles experimentado durante este estudo. A explicação para este facto talvez possa ser depreendida das palavras do sujeito 10: “é tendo o material à frente que, aí sim, pode-se imaginar as actividades que se podem fazer” (270).

7.4.4.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Os sujeitos conseguem identificar várias vantagens na utilização desta tecnologia. O sujeito 12 refere como principais vantagens a possibilidade de os alunos conhecerem de forma “mais real” (372), viver como “se estivesse lá” (378). O sujeito 25 identifica a possibilidade de “vivenciar” experiências que de outro modo não eram possíveis (365), motivar os alunos (358), ajudar a “visualizar coisas” (330), trabalhar memorização e concentração (336), a oralidade e “espírito crítico” (341). Na opinião do sujeito 18, a tecnologia apresenta vantagens ao nível da “concretização” do abstracto (338), da motivação dos alunos (340), pode servir para trabalhar atitudes (427), facilitar a integração de conhecimento “saber relacionar aquilo que viu com aquilo que já sabia e com aquilo

que poderá ainda vir a saber” (431) e “desenvolver a curiosidade para procurar saber mais” (431).

Dois sujeitos (18 e 25) consideram que os professores podem constituir um obstáculo à generalização desta tecnologia dado o seu desconhecimento (25:346), falta de formação, receios e prática pedagógica (18:324). A necessidade de professores para apoio pedagógico quando as turmas têm uma dimensão em torno dos 25 alunos também referida como condição importante (18:310). Segundo o sujeito 12, a generalização desta tecnologia é algo “de outro planeta” (359).

No que diz respeito ao papel do professor, confrontam-se duas perspectivas. Dois sujeitos (12 e 25) consideram que o papel do professor é mais técnico, “dominar a técnica” (12:355) e “selecciona os locais a visitar” (25:298), enquanto o sujeito 18 considera que o papel do professor é o de dinamizador para a experiência, integra-a no seu quotidiano e orienta o trabalho após a experiência (257).

O modelo de actividades proposto é semelhante ao do grupo anterior. No entanto, enquanto o sujeito 18 considera que esta tecnologia pode ser “muito” utilizada no 1º ciclo (282), o sujeito 12 é da opinião que essa utilização ainda está distante e é irrealista (361).

O sujeito 12 revela a preocupação com a integração com os “conteúdos programático” (426) para depois poder integrar a experiência com actividades de outras áreas de conteúdo (427), pretende que os alunos dominem os conhecimentos representados no AV (439). O sujeito 18 entende que a utilização do capacete surgiria como sugestão do professor mas decorrente da própria dinâmica pedagógica (292), esta utilização requer uma preparação ao conteúdo e à tecnologia (380) e “Depois de todos terem passado pelo capacete podemos partilhar informações.” (408), para depois orientar o trabalho seguinte (267). O sujeito 25 defende que inicialmente os alunos deveriam explorar livremente para depois, progressivamente, “ser um pouco (...) mais dirigido” (286).

7.4.5 Sugestões

7.4.5.1 Sujeitos com maior sensação de presença

O sujeito 21 colocava mais animais e utensílios no AV (505). É da opinião que para alunos dos 1º ano, o capacete deveria ser mais leve (519) e “gostava de estar junto a um écran a ver o que tinha andado a fazer” (541).

Na opinião do sujeito 15, o AV podia ser mais espaçoso ou aberto (473) e com mais vegetação (459).

As sugestões do sujeito 10 vão no sentido de modificar a transição do primeiro cenário para o castelo que era demasiado rápida (380), permitir que as portas de acesso aos cavalos se abrissem (389) e introduzir a possibilidade de consultar um mapa com localização do utilizador (385)

7.4.5.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Na opinião do sujeito 18, poderia ser introduzida uma preparação para a experiência mais detalhada (492) e aumentava o realismo visual dos agentes virtuais (496).

O sujeito 12 introduzia mais movimento no AV (500), aumentava o comprimento do cabo (535) e introduzia a possibilidade de todas as portas abrirem (516).

O sujeito 25 sugere um maior realismo nas imagens (415), volume de som mais alto e algum “suspense” (415).

7.5 Análise dos registos vídeo

Infelizmente, o plano fixo da câmara e a dimensão da sala onde decorreram as experiências originaram alguns problemas no que diz respeito ao registo vídeo. Os utilizadores tinham espaço suficiente para se movimentarem à vontade, constituindo o cabo que liga o capacete ao computador o único entrave. O espaço da sala não permitiu a colocação da câmara a uma distância suficientemente afastada para captar a totalidade dos movimentos, por vezes, os utilizadores saíam do enquadramento.

No que diz respeito aos dados relativos aos seis sujeitos entrevistados (Anexo XXIX), podemos afirmar que todos melhoraram a sua perícia na manipulação do “Cyberpuck” e utilização do capacete de realidade virtual com o tempo. No final da experiência, todos navegavam com maior velocidade. Paralelamente, todos sentiram algumas dificuldades em alinhar o corpo virtual para entrar ou sair dos edifícios e subir ou descer escadas, fizeram panorâmicas (rodar a cabeça em 90° para a esquerda e em 90° para a direita), olharam para o céu ou tectos e chão, rodaram o corpo em 90° ou 180°.

O factor tempo foi um dos elementos onde a distinção entre os dois grupos de 3 sujeitos foi mais visível. O grupo com maior presença estimou sempre por defeito o tempo da experiência, consideraram que tinha passado 5 minutos (1 sujeito) ou 10 minutos (2

sujeitos). No final da experiência, os três sujeitos afirmaram quem gostariam de ter tido mais tempo para explorar. No grupo com menor presença, um sujeito estimou o tempo por defeito (10 minutos) e os outros por excesso (20 minutos e 30 minutos).

No grupo com menor presença, um sujeito enrolou-se nos cabos durante a experiência e outro sentiu dores de cabeça no final. Os três sujeitos navegaram com maior velocidade do que os três sujeitos com maior presença.

Três sujeitos exploraram o AV utilizando os seus óculos juntamente com o capacete de realidade virtual: dois do grupo com menor presença e um do grupo com maior presença.

7.6 Análises exploratórias

A análise de correlações entre questionários fez emergir alguns dados que consideramos importante destacar:

1. Os sintomas sentidos pelos utilizadores, avaliados na Parte B do QSP (Anexo XII), estão inversamente correlacionados com o total do QUAV (Anexo XIII) e com cada uma das suas dimensões (satisfação do utilizador e facilidade de aprendizagem) (3.1, 3.2 e 3.3 – Anexo XVIII).
2. Existe uma correlação entre os resultados obtidos na dimensão presença sensorial do QSP e o total do QUAV (3.4 – Anexo XVIII).
3. Existe uma correlação entre os resultados obtidos entre a dimensão presença sensorial do QSP e a dimensão satisfação do QUAV (3.5 – Anexo XVIII).

CAPÍTULO 8 – Conclusões, limitações e sugestões

8.1 Conclusões

8.2 Limitações do estudo

8.3 Sugestões para futuras investigações

8.1 Conclusões

8.1.1 Presença

No QSP, os sujeitos avaliaram positivamente todos os itens relativos à sensação de presença, a média global de todos os sujeitos em todos os itens é de 0,89 numa escala em que 2 é o valor mais elevado possível. As dimensões de presença espacial (1,14), presença sensorial (1,02) e realismo social (1,19) foram avaliadas de forma mais positiva do que as dimensões de envolvimento (0,24) e de presença social: actor social dentro do medium (0,83). Ou seja, aparentemente os utilizadores sentiram-se num espaço físico e ambiente diferentes do local onde realmente estavam, sentiram que estavam num espaço físico e ambiente com características que correspondiam às do mundo físico. No entanto, a totalidade dos seus sentidos não estavam direccionados para o AV, desviados do mundo real, e não sentiram que estivessem a comunicar com outras pessoas.

A mesma ideia emerge quando analisamos cada um dos itens do questionário individualmente. Os utilizadores avaliaram de forma mais positiva a afirmação “O ambiente que explorei pode ter existido durante a Idade Média” (1,52), seguida de perto pela ideia que se sentiram a visitar um outro local (1,33), e avaliaram de forma menos positiva a ideia de que não tinham consciência dos acontecimentos que ocorriam na sala à sua volta durante a experiência (0,10), o perder a consciência da passagem do tempo (0,38) e tentação de falar com os agentes virtuais encontrados (0,48).

Estas conclusões são reforçadas pelos dados que emergiram das entrevistas. Os sujeitos que obtiveram os resultados mais elevados no QSP (sujeitos 21, 15 e 10) experimentaram um forte realismo social, presença espacial e envolvimento. Estes mesmos sujeitos revelaram uma elevada propensão para se emocionarem e uma muito fraca presença social. Se relativamente ao envolvimento e à presença social os dados recolhidos são semelhante no grupo de sujeitos que obtiveram os resultados menos elevados no QSP

(sujeitos 18, 12 e 25), as diferenças são assinaláveis no realismo social, presença espacial e propensão para a sensação de presença. Os dados sugerem que a diferença entre a sensação de presença experimentada pelos sujeitos neste estudo assentou sobretudo nestas três dimensões.

Ainda em relação ao envolvimento, gostaríamos de referir que o grupo com maior presença estimou sempre por defeito o tempo da experiência. Se das entrevistas resulta a ideia de um envolvimento semelhante, da análise dos registos vídeo parece-nos claro que o grupo com maior sensação de presença também sentiu um maior envolvimento. Os dados do questionário QSP confirmam esta tendência.

Gostaríamos ainda de realçar que cinco sujeitos associa claramente o realismo da experiência ao movimento, classificando a sensação de movimento como aspecto mais real, o que pode ajudar a compreender a importância da presença espacial. Curiosamente, os utilizadores seleccionados por apresentarem níveis de presença mais elevados visitaram menos áreas e, sobretudo, executaram menos passagens entre áreas do que aqueles que foram seleccionados por apresentarem os níveis de presença menos elevados. Por oposição, os agentes virtuais são explicitamente referidos por quatro sujeitos como o elemento menos real da experiência, podendo ajudar a compreender os níveis pouco elevados de presença social. Corroborando esta ideia, os utilizadores seleccionados por apresentarem níveis de presença menos elevados encontraram mais agentes virtuais e navegaram com uma velocidade superior à dos seleccionados por apresentarem os níveis de presença mais elevados.

Relativamente aos sintomas sentidos pelos utilizadores resultam como especialmente relevantes o aumento de salivação e a fadiga ocular. Todavia, nenhuma das médias se aproxima do nível 3 (Senti várias vezes) ou nível 4 (Senti muitas vezes), resultando daqui que embora tenham sido assinalados vários sintomas, globalmente não aparentam ter tido um impacto preocupante. Para além de que foi registada uma quase total ausência de vômitos e de dores musculares, juntamente com uma frequência extremamente baixa de dor de cabeça, tonturas e vertigens. Nas entrevistas, nenhum dos sujeitos refere qualquer destes sintomas.

Por último, gostaríamos de cruzar estes dados com aqueles que foram recolhidos através do questionário sobre literacia informática. Relativamente à literacia informática da totalidade dos sujeitos, as tendências apontam no sentido de utilizarem raramente o

computador e sentirem-se pouco à vontade com a sua utilização. No que diz respeito aos sujeitos entrevistados, a tendência é para os seis sujeitos apresentarem médias globais inferiores às do total dos sujeitos, tanto na frequência como no nível de à vontade. Não obstante, os sujeitos com menor sensação de presença aparentam maior nível de à vontade.

8.1.2 Usabilidade

No que diz respeito aos dados recolhidos através do QUAV, há a registar o facto de todos os itens terem merecido uma avaliação positiva dos utilizadores. A análise das médias obtidas para cada um dos itens revela que aquele que foi avaliado de modo mais positivo foi o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito), seguido muito de perto pelas médias relativas aos itens 4 (Poder observar o ambiente na primeira pessoa foi uma experiência que me deixou: Mto. insatisfeito / Mto. Satisfeito) e 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito). No extremo oposto, encontramos o item 3 (Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil).

Globalmente, os utilizadores aparentam ter ficado bastante satisfeitos com a experiência de utilização do AV, avaliaram de modo mais positivo os itens relativos à satisfação do que aqueles que estão relacionados com a facilidade de aprendizagem, destacando-se ainda a satisfação com possibilidade poderem escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual (HMD) e a satisfação com a possibilidade de poder observar o AV na primeira pessoa, apesar de considerarem que não foi fácil aprenderem a movimentar-se dentro do ambiente. As modas e medianas reforçam a tendência positiva global.

As entrevistas confirmaram estas tendências. Todos os sujeitos afirmaram preferir explorar o AV com o capacete e “Cyberpuck” do que com dispositivos tradicionais (monitor, teclado e rato) mas, de um modo geral, consideraram que teria sido mais fácil explorar o AV com estes dispositivos mais tradicionais. Todavia, apenas um dos sujeitos do grupo com menor sensação de presença acusa alguma dificuldade na manipulação do “Cyberpuck”. Um dos sujeitos do grupo com maior presença afirma não ter sentido qualquer dificuldade, defende que essa facilidade é aplicável aos alunos do 1º ciclo e crê que com dispositivos mais tradicionais teria sido mais difícil explorar o AV. Dois sujeitos,

do grupo com menor sensação de presença, mencionam alguma incomodidade com o cabo que prende o capacete ao computador e, pelo menos num desses casos, o cabo parece ter sido determinante na baixa sensação de presença espacial. Alguns indicadores parecem sugerir que existe uma relação entre a facilidade de utilização e a sensação de presença.

Ainda no que diz respeito à facilidade de utilização, as correlações sugerem que existe uma relação com a satisfação dos utilizadores, com a satisfação com a componente visual, com a facilidade de perceber a origem dos sons percebidos e com a satisfação em poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual.

Relativamente à satisfação, há a referir que as correlações entre itens do QUAIV sugerem que a satisfação do utilizador está relacionada com a facilidade de utilização, com a satisfação na utilização do “Cyberpuck”, com a facilidade com que os utilizadores conseguiram situar-se dentro do AV, com a possibilidade de poder escolher a direcção dos movimentos com o capacete de realidade virtual, com a satisfação na sensação de profundidade, com a facilidade em perceber a proveniência dos sons percebidos, com a satisfação pela componente visual, com a capacidade de resolução do problema da limitação de movimentos imposta pelo cabo e com a satisfação em poder observar o AV na primeira pessoa. A qualidade do som, da imagem e a localização dentro do AV são factores que surgem também sugeridos na análise de conteúdo à questão aberta do mesmo questionário.

Nos dados recolhidos através das entrevistas resultou claro que o principal problema referido pelos sujeitos é a orientação, o saber situar-se dentro do AV. Três sujeitos, dois do grupo com menos presença e um do outro grupo, afirmam que tiveram problemas em orientar-se dentro do ambiente. Segundo as correlações internas do QUAIV, este factor está relacionado com a satisfação. Não obstante, as entrevistas deixam a possibilidade de este factor também afectar a sensação de presença.

A correlação entre questionários também indica que os sintomas sentidos pelos utilizadores e a presença sensorial influenciam a usabilidade. Das entrevistas resulta que são os sujeitos com menor sensação de presença quem sugere um aumento de realismo.

8.1.3 Concepções dos sujeitos e suas práticas

Os dois sujeitos que descrevem sistemas didácticos mais próximos da “nova didáctica” (Perrenoud, 1993) pertencem ao grupo de sujeitos com maior sensação de

presença. Paralelamente, são também estes dois sujeitos que melhor parecem integrar o computador nas suas práticas pedagógicas diárias. Por outro lado, os dois sujeitos que descrevem sistemas didáticos mais próximos da “didáctica tradicional” (Perrenoud, 1993) pertencem ao grupo que sentiu menor presença. Paralelamente, são também estes dois sujeitos que mais dificuldades parecem ter em integrar a utilização do computador nas suas práticas pedagógicas, a utilização frequente do computador está associada ao entretenimento e não resultou da integração com as actividades lectivas. Estes dois sujeitos consideram ainda até que o computador não veio alterar a sua prática pedagógica.

O uso do computador enquanto ferramenta de apoio ao trabalho docente é referido por todos os sujeitos. Contudo, o mesmo não é válido para a utilização com os alunos. Todos confirmam a utilização do computador no seu quotidiano, fora da escola, como ferramenta de apoio à profissão. No entanto, apenas 2 sujeitos referem uma utilização habitual do computador pelos alunos.

Relativamente às “teorias dos sujeitos”, encontrámos uma coincidência que gostaríamos de realçar. Os sujeitos que aparentam ter uma forte associação entre o conceito de aprender e a ideia de “aquisição de conhecimentos” e entre o conceito de ensinar e a “transmissão” são os mesmos que demonstram dificuldade em integrar o computador nas suas práticas pedagógicas. Esta dificuldade de integração não parece estar relacionada com o número de alunos. São estes mesmos sujeitos que aparentam maior dificuldade em integrar o computador na sua prática pedagógica e que consideram mais distante a possibilidade de utilização da tecnologia por si experimentada com os seus alunos.

Por outro lado, parece também claro que alguns sujeitos fazem coincidir nas suas opiniões algumas ideias baseadas em princípios epistemológicos distintos.

Todos os sujeitos apresentam modelos de utilização da tecnologia semelhantes, pouco originais, próximos daquele que os próprios sujeitos experimentaram. Sugere este facto que a integração desta tecnologia na prática pedagógica necessita de experimentação. Os professores precisam de experimentar antes de desenvolverem modos de utilização. Os dois sujeitos com sistemas didáticos mais tradicionais são simultaneamente aqueles que aparentam maiores dificuldades em perspectivar a utilização educativa desta tecnologia e valorizam vantagens compatíveis com as suas concepções e sistemas didáticos.

8.1.4 Algumas respostas

8.1.4.1 Qual é a relação entre o modelo de ensino dos sujeitos e a sua perspectiva sobre as potencialidades educativas da tecnologia?

As concepções dos sujeitos parecem influenciar o uso do computador nas suas salas de aula. Neste sentido, poderão ser também influentes na integração desta tecnologia em contexto educativo. Mais do que a sensação de presença, a integração do computador na prática pedagógica e a natureza dos sistemas didácticos aparentam ser indicadores da disponibilidade e eventual facilidade de integração desta tecnologia nas suas salas de aula. Apesar dos modelos de utilização propostos pelos sujeitos não espelharem estas diferenças de concepções, provavelmente por partilharem uma ausência de experiência no uso destas tecnologia, existe alguma diferença nas vantagens associadas à tecnologia.

Paralelamente, os sujeitos que espelham maior dificuldade em integrar o computador na sua prática pedagógica são aqueles que aparentam estar mais próximos da “didáctica tradicional”, que consideram que o computador não veio alterar a sua prática pedagógica e que consideram como mais distante a possibilidade de utilização desta tecnologia com os seus alunos.

A sensação de presença e a usabilidade não aparentam estar relacionadas com os modelos de ensino dos sujeitos. Não obstante, os dois sujeitos com concepções mais objectivistas apresentaram médias globais de usabilidade inferiores à média da totalidade dos indivíduos, especialmente significativas na satisfação, e pertencem ao grupo com menor sensação de presença, consideraram que nunca chegaram a abstrair-se da sala que os rodeava.

8.1.4.2 Qual é a opinião dos utilizadores sobre a usabilidade do sistema experimentado?

Globalmente, os utilizadores aparentam ter ficado satisfeitos com a usabilidade do sistema. A dimensão de satisfação é mais positiva que a da facilidade de aprendizagem. Não obstante, dois dos sujeitos com menor presença contrariam esta tendência, levantando-se a hipótese da existência de uma relação entre a satisfação dos utilizadores e a sensação de presença.

Das sugestões feitas pelos utilizadores e das entrevistas resulta a possibilidade de introdução de um mapa que facilite a localização e orientação dentro do AV, melhorar o realismo visual global e o comportamento dos agentes virtuais.

Os sujeitos partilham a opinião que preferem este sistema a dispositivos mais tradicionais mas que teria sido mais fácil explorar o AV com os dispositivos tradicionais. Apenas dois sujeitos consideram que seria mais difícil com os dispositivos tradicionais.

Existe uma relação entre a sensação de presença e a usabilidade. Por um lado, os questionários revelam que os sintomas sentidos pelos sujeitos e a sensação de presença sensorial aparentam influenciar a usabilidade. Por outro, das entrevistas resulta a ideia de que existe uma tendência nos sujeitos com menor presença para identificar mais dificuldades. Quase todas as dificuldades identificadas por estes sujeitos têm um impacto importante na sensação de presença.

8.1.4.3 Qual é o juízo introspectivo, consciente dos sujeitos relativo à sensação de presença que experimentaram na experiência?

Aparentemente, existiu uma sensação global de presença assinalável. No geral, destacam-se pela positiva as dimensões relativas ao realismo social e presença espacial. Das entrevistas resulta ainda a ideia de que a presença social foi a dimensão menos positiva, facto reforçado pela insatisfação com os agentes virtuais, e que a diferença no envolvimento dos sujeitos foi bastante importante.

A capacidade de emocionar-se, a velocidade de exploração, a quantidade de espaços visitados e agentes virtuais encontrados e a consciência da passagem do tempo são outros aspectos onde a diferença entre os três sujeitos com maior sensação de presença e os três sujeitos com menor sensação de presença é bastante visível. Nos questionários, a diferença entre estes dois grupos é especialmente relevante nos itens relacionados com a presença social.

8.1.4.4 Que relação existe entre a literacia informática dos sujeitos, a perspectiva dos utilizadores sobre a usabilidade da tecnologia e a sensação de presença experimentada?

No nosso estudo, a literacia informática dos sujeitos não parece influenciar a sensação de presença ou a usabilidade. Não obstante, tendo em conta os sujeitos

seleccionados para as entrevistas, há a realçar o facto de os dois sujeitos com maior nível de à vontade pertencerem ao grupo dos sujeitos com menor presença.

Aparentemente, existe uma relação entre a sensação de presença e a usabilidade como já foi explicitado nas questões anteriores.

8.1.4.5 Esta tecnologia pode ser utilizada nas escolas?

Na nossa opinião, o presente estudo demonstra que já é possível perspectivar a utilização de AVs nos diferentes graus de ensino em Portugal. Os custos e flexibilidade das ferramentas utilizadas são comportáveis. Caberá eventualmente à Universidade ou pólos de investigação e desenvolvimento promover a criação e utilização de AVs em contexto educativo. A nossa experiência demonstra ainda que o caminho mais frutuoso passará certamente pela constituição de equipas multidisciplinares capazes de responder às diferentes dimensões envolvidas num processo deste tipo. As ferramentas por nós utilizadas constituem opções que cremos válidas para esses caminhos.

A curto prazo não existem obstáculos importantes ao desenvolvimento e generalização de AVs não-imersivos. As dificuldades associadas à utilização de sistemas imersivos em contexto educativo estão relacionadas com a aquisição dos dispositivos de saída de dados.

Por outro lado, a utilização de AVs em contexto educativo é uma necessidade urgente. Os professores necessitam de experimentar a tecnologia antes de poderem criar e conhecer modelos de utilização eficazes. As dificuldades que os sujeitos por nós entrevistados demonstraram na integração desta tecnologia na sua prática pedagógica são resultado de uma falta de experiência, mais do que das suas concepções ou opiniões sobre o sistema experimentado, tecnologia ou processos pedagógicos.

Qual é a perspectiva dos professores do 1º Ciclo a frequentar um Curso de Complemento de Formação sobre a utilização de Ambientes Virtuais explorado através de um sistema imersivo em contexto educativo?

Os professores entrevistados pareceram motivados para utilizar esta tecnologia com os seus alunos. Sentiram uma grande ignorância relativamente às funcionalidades e potenciais usos desta tecnologia. Procuraram sempre tentar enquadrar esta tecnologia no

contexto de sala de aula embora reconhecessem vantagens que ultrapassam largamente este âmbito. Globalmente, os sujeitos entrevistados sentiram uma atitude positiva em relação à tecnologia. Esta conclusão não deve ser alheada da origem de todo o processo: os professores foram todos convidados a participar e colaboraram aqueles que se sentiram motivados para o efeito ou curiosos.

Sentimos que uma boa parte das opiniões expressas pelos utilizadores resultava directamente da experiência que realizaram. Se esta impressão é facilmente justificável pela ausência de experiência prévia de utilização de tecnologias deste tipo e, portanto, pela quase inexistência de referências que permitissem ultrapassar as fronteiras delineadas pela aplicação por nós desenvolvida, não deixa de ser uma constatação preocupante. Os professores têm pouca ou nenhuma experiência de utilização de tecnologias deste tipo e essa lacuna tem como consequência o ignorar da possibilidade do seu uso em contexto educativo.

8.2 Limitações do estudo

As limitações do nosso estudo assentam fundamentalmente em dois eixos: 1- limitações logísticas; 2- limitações resultantes da natureza do estudo e da metodologia por nós adoptada.

Os sistemas imersivos de RV ainda implicam custos financeiros consideráveis. Os diversos mecanismos de *input/output* necessários para construir um sistema imersivo não constituem ainda equipamentos de uso comum e generalizado. Esta dificuldade, que resulta do facto da tecnologia ainda ser relativamente recente, impõe sérias limitações e dificuldades de ordem logística para além de condicionar o modo de pesquisa. São poucos os locais onde podemos utilizar estes sistemas.

A opção por um motor de jogo resolveu parcialmente o nosso problema. Infelizmente, o motor de jogo possui limitações importantes relativamente à qualidade da saída de dados. Estas limitações técnicas são especialmente relevantes aquando da exploração do AV através de um sistema imersivo. Este facto é comprovado pelo facto de uma parte importante das sugestões avançadas pelos sujeitos estarem directamente relacionadas com as características dos dados de saída. Esta limitação só pode ser resolvida através de um avultado investimento financeiro.

Existem ainda as limitações decorrentes do design de investigação adoptado. Estudos desta natureza não podem almejar generalizações ou estabelecer relações de tipo causal. Contudo, dificilmente poderemos conhecer o quadro de significados dos professores utilizando outra metodologia.

As conclusões a que chegamos necessitarão sempre de confirmação posterior através de outras investigações com foco de investigação semelhante, conduzidas independentemente por investigadores diferentes e em contextos diferentes.

8.3 Sugestões para futuras investigações

O presente estudo teve como indutor outras investigações na área realizadas no estrangeiro. A primeira sugestão que nos ocorre ao terminar esta dissertação diz respeito à necessidade urgente que existe de efectuar mais investigações na área da utilização dos Ambientes Virtuais em contexto educativo em Portugal.

A ausência de investigação no presente pode traduzir-se num atraso grave a breve trecho. Actualmente, as tecnologias deste tipo generalizam-se e são acompanhadas de um crescente interesse da comunidade científica internacionalmente.

Tendo em consideração as nossas conclusões e experiência de condução deste estudo, gostaríamos de terminar com as seguintes questões que poderão constituir-se pistas para futuras pesquisas:

1. Será possível utilizar as ferramentas por nós seleccionadas para permitir aos professores dos diferentes graus de ensino construir os seus próprios AVs? Qual será a atitude dos professores a essa possibilidade?
2. Será possível utilizar as ferramentas por nós seleccionadas para permitir aos alunos dos diferentes graus de ensino construir os seus próprios AV? Qual será a sua atitude perante essa possibilidade?
3. Qual será a atitude dos alunos à experimentação de um AV com um sistema semelhante ao nosso?

4. Que tipo de estratégias poderão ser desenvolvidas para explorar pedagogicamente esta ferramenta? A Visita de Estudo é um modelo passível de ser adoptado?
5. Em que grau a tecnologia utilizada suporta aprendizagem colaborativas? Como se pode utilizar em contexto educativo um AV em modo de múltiplos utilizadores?

Bibliografia

- AFONSO, Carlos (1993). *Professores e Computadores*. Porto: Edições Asa.
- AINGE, David (1996). Grade-Six Students' Recall of Detail: VR Compared with Photographs. *VR in the Schools*, Vol. 1, Nº 4. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/1-4Ainge.htm>
- ALTET, Marguerite (1999). *As pedagogias da aprendizagem*. Lisboa: Instituto Piaget.
- ALTET, Marguerite (2000). *Análise das práticas dos professores e das situações pedagógicas*. Porto: Porto Editora
- AULD, Lawrence (1995). Differences Between 3D Computing and Virtual Reality. *VR in the Schools*, Vol. 1, Nº 3. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/1-3Auld.htm>
- BARDIN, Laurence (1994). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70.
- BARROCA, Mário (1994). *Do castelo da reconquista ao castelo românico (Séc. IX a XII)*. Lisboa: Comissão Portuguesa de História Militar.
- BARROCA, Mário (2001). Castelos românicos portugueses (Séc.XII, XIII). In Valle Pérez, Xosé Carlos e Rodrigues, Jorge. *Românico em Portugal e Galiza*. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian.
- BEDNAR, Anne K., CUNNINGHAM, Donald, DUFFY, Thomas M. e PERRY, J. David (1992). Theory into practice: how do we link?. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 17-34.
- BELL, John e FOGLER, H.Scott (1995). *The Investigation and Application of Virtual Reality as an Educational Tool*. Actas da American Society for Engineering Education Annual Conference, Anaheim, Junho de 1995. Retirado a 15 de Abril, 2000, da World Wide Web: <http://www.cs.uic.edu/~jbell/Professional/Papers/aseepap2.pdf>
- BENEDIKT, Michael (ed.) (1992). *Cyberspace: first steps*. Cambridge: MIT Press.
- BERTRAND, Yves (1991). *Teorias Contemporâneas da Educação*. Lisboa: Instituto Piaget.
- BERTRAND, Yves e VALOIS, Paul (1994). *Paradigmas educacionais – Escola e sociedades*. Lisboa: Instituto Piaget.
- BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari (1991). *Investigação Qualitativa em Educação*. Porto:Porto Editora.
- BOLZAN, Regina de Fátima Fructuoso de Andrade (1998). *O conhecimento tecnológico e o paradigma educacional*. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.eps.ufsc.br/disserta98/regina/>

BOYD, Casey (1997). *Does Immersion Make a Virtual Environment More Usable?*. Actas do CHI - Conference on Human Factors in Computing Systems, 1997. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.acm.org/sigchi/chi97/proceedings/short-talk/cb.htm>

BRANDÃO, Edemilson J. R., TRENTIN, Marco A. S., LEBEDEFF, Tatiana B., MORTARI, Magda I. M., ORO, Neusa T. e PASQUALOTTI, Adriano (1998). A Realidade Virtual como Proposta de Ensino-Aprendizagem de Matemática para Deficientes Auditivos. Actas da *RIBIE98 IV Congresso da Rede Iberoamericana de Informática Educativa*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/197.html>

BRICKEN, Meredith (1992). Virtual Worlds: No Interface to Design. In Michael Benedikt (ed.), *Cyberspace: first steps*. Cambridge: MIT Press, 363-382.

BRICKEN, Meredith e BYRNE, Chris (1992). *Summer Students in Virtual Reality: A Pilot Study on Educational Applications of Virtual Reality Technology*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-92-1/>

BRICKEN, William (1990a). *Learning in Virtual Reality*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/m-90-5/>

BRICKEN, William (1990b). *Training in Virtual Reality*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-90-3/>

BRICKEN, William (s/d). *Virtual Reality, As Unreal As It Gets*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/m-90-6/>

BROWN, John Seely, COLLINS, Allan e DUGUID, Paul (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. *Educational Researcher*, 18, 1, 32-42.

BROWNING, D., CRUZ-NEIRA, C., SANDIN, D.J., and DeFANTI, T.A. (1993). *Projection-Based Virtual Environments and Disability*. Electronic Visualization Laboratory, Universidade de Illinois. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: http://www.evl.uic.edu/EVL/RESEARCH/PAPERS/DREW/proj_vr.html

BRUNER, Jerome (1986). *Actual minds, possible words*. Cambridge: Harvard University Press.

BRUNER, Jerome (1998). *O Processo da Educação*. Lisboa: Edições 70.

BURDEA, Grigore e COIFFET, Philippe (1994). *Virtual Reality Technology*. New York: John Wiley & Sons.

BYRNE, Chris (1993). *Virtual Reality and Education*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-93-6/>

BYRNE, Chris (1996). *Water on Tap: The Use of Virtual Reality as an Educational Tool*. Tese de Doutoramento. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/dissertations/Byrne/title.html>

BYRNE, Chris, HOLLAND, Catherine, MOFFIT, Deborah, HODAS, Steven e FURNESS, Thomas A. (1994). *Virtual Reality and "At Risk" Students*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-94-5/>

CADOZ, Claude (1996). *A Realidade Virtual*. Lisboa: Instituto Piaget.

CAMACHO, Lurdes (1996). *Memórias de um tempo futuro – Realidade Virtual e Educação*. Lisboa: Hugin Editores.

CARMO, Hermano e FERREIRA, Manuela Malheiro (1998). *Metodologia da Investigação – Guia para Auto-aprendizagem*. Lisboa: Universidade Aberta.

CARVALHO, Ana Amélia Amorim (1999). *Os Hipermédia em Contexto Educativo*. Braga: Universidade do Minho.

CARVALHO, Ana Amélia Amorim (2001). Usability Testing of Educational Software: methods, techniques and evaluators. In *Actas do 3º Simpósio Internacional de Informática Educativa*. CD-ROM, 139-148.

CASAS, Luis A. A. (1999). *Contribuições para a Modelagem de um Ambiente Inteligente de Educação baseado em Realidade Virtual*. Tese de Doutoramento. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.eps.ufsc.br/teses99/casas/>

COHEN, Louis e MANION, Lawrence (1994). *Research Methods in Education*. Londres: Routledge.

COGNITION and TECHNOLOGY GROUP at VANDERBILT (1992). Technology and the design of generative learning environments. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 77-90.

COGNITION and TECHNOLOGY GROUP at VANDERBILT (1992). Some thoughts about constructivism and instructional design. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 115-120.

CORREA, Carlos D., GONZÁLEZ, Miguel A., RESTREPO, Juliana, TREFFTZ, Christian e TREFFTZ, Helmuth (1998). Realidad Virtual Distribuida para soportar la Educación a Distancia en Colombia. Actas da *RIBIE98 IV Congresso da Rede Iberoamericana de Informática Educativa*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/273.html>

COTTON, B. e OLIVER, R. (1993). *Understanding Hypermedia: From Multimedia to Virtual Reality*. London, UK: Phaidon.

CRONIN, Paul (1997). *Report on the Applications of Virtual Reality Technology to Education*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.cogsci.ed.ac.uk/~paulus/Work/Vranded/vr.htm>

CRONIN, Paul (1998). *Report on the Virtual Reality in Education and Training conference (VRET'98) held at City University, London from the 7-9 July 1998*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.cogsci.ed.ac.uk/~paulus/Work/Vranded/vret98.htm>

CRUZ-NEIRA, C., SANDIN, D.J., e DeFANTI, T.A. (1993). *Surround-Screen Projection-Based Virtual Reality: The Design and Implementation of the CAVE*. Electronic Visualization Laboratory, Universidade de Illinois. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.evl.uic.edu/EVL/RESEARCH/PAPERS/CRUZ/sig93.paper.html>

CRUZ-NEIRA, C., LEIGH, J., BARNES, C., COHEN, S.M., DAS, S., ENGELMANN, R., HUDSON, R., PAPKA, M.E., ROY, T., SIEGEL, L., VASILAKIS, C., DeFANTI, T.A., and SANDIN, D.J. (1993). *Scientists in Wonderland: A Report on Visualization Applications in the CAVE Virtual Reality Environment*. Electronic Visualization Laboratory, Universidade de Illinois. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.evl.uic.edu/EVL/SHOWCASE/cave/vrpaper/report.html#wondermenu>

DeBRINE, Jeffrey D. e MORROW, Donald E. (2000). *Re-purposing commercial entertainment software for military use*. Dissertação de Mestrado. Monterey: Naval Postgraduate School.

DEDE, Chris (1995). The evolution of constructivist learning environments: Immersion in distributed virtual worlds. *Educational Technology*, 35 (5), pp.46-5.

DEMURGER, Alain (1989). *Vie et mort de l'ordre du Temple*. Paris : Éditions du Seuil.

DENIS, Michel (1994). *Image et Cognition*. Paris: Presses Universitaires de France.

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (1998). *Ensino Básico 1º Ciclo - Organização curricular e programas*. Lisboa: DEB/Ministério da Educação.

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (2001). *Currículo nacional: competências essenciais*. Lisboa: DEB/Ministério da Educação.

DIAS, Paulo, RAMOS, José Luís e FIGUEIRA, Eduardo (2000). HIFLEX: um Projecto de Flexibilização das Aprendizagens na Web. *Revista Galego-Portuguesa de Psicologia e Educação / V Congresso Galego-Portugués de Psicopedagogia, Actas*, 4 (6), 360-371.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1991a). *Programa História e Geografia de Portugal. Plano de organização do processo de ensino-aprendizagem: Ensino Básico – 2.º ciclo* (vol. I). Lisboa: Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1991b). *Programa História e Geografia de Portugal. Plano de organização do processo de ensino-aprendizagem: Ensino Básico – 2.º ciclo* (vol. II). Lisboa: Direcção-Geral do Ensino Básico e secundário.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1991c). *Programa História. Plano de organização do processo de ensino-aprendizagem: Ensino Básico – 3.º ciclo* (vol. I). Lisboa: Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (1991d). *Programa História. Plano de organização do processo de ensino-aprendizagem: Ensino Básico – 3.º ciclo* (vol. II). Lisboa: Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário.

DRAPER, John V., KABER, David B. e USHER, John M. (1998). Telepresence. *Human Factors*, Vol. 40, Nº 3, 354-375.

DUFFY, Thomas e JONASSEN, David (1992). Constructivism: New implications for instructional technology. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1-16.

DUFFY, Thomas e CUNNINGHAM, Donald (1996). Constructivism: Implications for the Design and Delivery of Instruction. In D. Jonassen (ed.), *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

EDDINGS, Joshua (1994). *How Virtual Reality Works*. Emeryville: Ziff-Davis Press.

FÉLIX, Noémia (1998). *A História na Educação Básica*. Lisboa: DEB/ME.

FOREY, John Alan (1973). *The Templars in the Corona de Aragón*. Oxford: Oxford University Press.

BARCELÓ, Juan A., FORTE, Mauricio e SANDERS, Donald H. (eds.) (2000). *Virtual Reality in Archaeology*. Oxford: ArcheoPress.

FOSNOT, Catherine (1992). Constructing constructivism. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 167-176.

FOSNOT, Catherine T. (1998). Construtivismo: uma teoria psicológica da aprendizagem. In Catherine Fosnot (oorg.), *Construtivismo: Teorias, Perspectivas e Prática Pedagógica*. Porto Alegre: Artes Médicas, 25-50.

- FREITAS, Cândido M. Varela de (1997). A integração das NTI no processo de ensino – aprendizagem. In C. M. V. de Freitas, M. Novais, V. R. Baptista e J. L. Pires Ramos, *Tecnologias de Informação e Comunicação na Aprendizagem*. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional , 11-20.
- FULLAN, Michael (1997). *Change Forces – Probing the depths of educational reform*. Londres: The Falmer Press.
- FULLAN, Michael e HARDGREAVES, Andy (1998). *What's worth fighting for in your school?*. Buckingham: Open University Press.
- GABBARD, Joseph L. e HIX, Deborah (1997). *A Taxonomy of Usability Characteristics in Virtual Environments*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Computer Science.
- GANS, Paul J. (1997-2002). *The Medieval Technology Pages*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://scholar.chem.nyu.edu/tekpages/Technology.html>
- GARCIA, Carlos Marcelo (1992). A formação dos professores: novas perspectivas baseadas na investigação sobre o pensamento do professor. In António Nóvoa (coord.), *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, 51-76.
- GARDNER, Howard (1985). *Frames of mind: theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books.
- GOMES, Maria João (1996). Algumas reflexões em torno da fundamentação da utilização educativa de sistemas hipermédia. *Revista Portuguesa de Educação*, 9 (2), 43-59.
- GROVE, Jonathan (1995). VR in the United Kingdom: A Greek History VR Project. *VR in the Schools*, Vol. 1, Nº 2. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/1-2Grove.htm>
- GROVE, Jonathan (1996). VR and History – Some Findings and Thoughts. *VR in the Schools*, Vol. 2, Nº 1. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/2-1Grove.htm>
- HARGREAVES, Andy (1998). *Os professores em tempos de mudança*. Lisboa: McGraw-Hill.
- HARGREAVES, Andy e FULLAN, Michael G. (eds.) (1992). *Understanding teacher development*. Londres: Wellington House.
- HEETER, Carrie (1992). Being There: The subjective experience of presence. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, MIT Press. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://commtechlab.msu.edu/randd/research/beingthere.html>

HENDRIX, Claudia Mary (1994). *Exploratory Studies on the Sense of Presence in Virtual Environments as a Function of Visual and Auditory Display Parameters*. Tese de Mestrado. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/HENDRIX/>

HERRINGTON, J. e OLIVER, R. (1995). Critical characteristics of situated learning: Implications for the instructional design of multimedia. In J. Pearce e A. Ellis (eds.), *Learning with technology*. Parkville: Universidade de Melbourne, 235-262. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne95/smtu/papers/herrington.pdf>

HILL, Manuela M. e HILL, Andrew (2000). *Investigação por questionário*. Lisboa: Edições Sílabo.

HOFFMAN, Hunter G., GROEN, J., ROUSSEAU, S., HOLLANDER, A., WINN, W., WELLS, M. e FURNESS, T. (1996). *Tactile Augmentation: Enhancing presence in virtual reality with tactile feedback from real objects*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/p-96-1/>

HOFFMAN, Hunter G. (1998a). Virtual Reality: A new tool for interdisciplinary Psychology research. *Cyberpsychology & Behavior: The impact of the internet, multimedia and virtual reality on behavior and society*, 1 (1), 195-200. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-99-6/>

HOFFMAN, Hunter G. (1998b). Physically touching virtual objects using tactile augmentation enhances the realism of virtual environments. In *Proceedings of the IEEE Virtual Reality Annual International Symposium '98*. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 59-63.

HOWARTH, P. A. e COSTELLO, P. J. (1996a). *Studies into the Visual Effects of Immersion in Virtual Environments*. Visual Ergonomics Research Group - Department of Human Sciences, Universidade de Loughborough. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.lboro.ac.uk/departments/hu/groups/viserg/9603v2.htm>

HOWARTH, P. A. e COSTELLO, P. J. (1996b). *The Visual Effects of Immersion in Four Virtual Environments*. Visual Ergonomics Research Group - Department of Human Sciences, Universidade de Loughborough. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://sun-cc208.lboro.ac.uk/departments/hu/groups/viserg/9604all.htm>

IJSSELSTEIJN, W.A., DE RIDDER, H., FREEMAN, J. e AVONS, S.E. (2000). Presence: Concept, determinants and measurement. Actas do *SPIE, Human Vision and Electronic Imaging V*, 3959-76. Photonics West - Human Vision and Electronic Imaging V: San Jose, 23-28.

ISPR - International Society for Presence Research (2002). Disponível em <http://www.temple.edu/mmc/ispr/>

ISDALE, Jerry (1998). *What is Virtual Reality? A Web-Based Introduction , Version 4*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://vr.isdale.com/WhatIsVR/frames/WhatIsVR4.1-Title.html>

JACKSON, Randolph L., TAYLOR, Wayne e WINN, William (1998). *Peer Collaboration and Virtual Environments: A Preliminary Investigation of Multi-Participant Virtual Reality Applied in Science Education*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico R-98-10. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://www.hitl.washington.edu/publications/r-98-10/>

JACKSON, Randolph L. e WINN, William (1999). Collaboration and Learning in Immersive Virtual Environments. In C. M. Hoadley and J. Roschelle (Eds.), *Proceedings of the Computer Support for Collaborative Learning (CSCL) 1999 Conference*. Palo Alto: Universidade de Stanford, 260-264. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://kn.cilt.org/csc199/A32/A32.HTM>

JONASSEN, David (1992). Evaluating constructivistic learning. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 137-148.

JONASSEN, David (s/d). *Design of Constructivist Learning Environments*. Documentos de apoio ao Seminário Q410: Constructivist Learning Environments. Universidade do Missouri. Retirado a 1 de Setembro, 2002, da World Wide Web:
<http://tiger.coe.missouri.edu/~jonassen/courses/CLE/index.html>

KALAWSKY, R. S. (1996). *Exploiting Virtual Reality Techniques in Education and Training: Technological Issues*. Relatório elaborado para The Advisory Group on Computer Graphics (AGOCG), Universidade de Manchester. Retirado a 20 de Outubro, 2000, da World Wide Web:
<http://www.man.ac.uk/MVC//SIMA/vrtech/title.html>

KAUR, Kulwinder (1998). *Designing Virtual Environments for Usability*. Tese de Doutorado. Londres: City University/Centre for Human-Computer Interface Design.

KENT, Todd W. e McNERGNEY, Robert F. (1999). *Will Technology Really Change Education? From Blackboard to Web*. Thousand Oaks: Corwin Press.

KERCKHOVE, Derrick de (1997). *A pele da cultura*. Lisboa: Relógio D'Água.

KIRNER, Claudio (s/d). *Sistemas de Realidade Virtual*. Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual, Universidade Federal de São Carlos. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://www.dc.ufscar.br/~grv/tutrv/tutrv.htm>

KNIGHT, Claire e MUNRO, Malcolm (1998). *Using An Existing Game Engine To Facilitate Multi-User Information Visualisation*. Visualisation Research Group, Centre for Software Maintenance, Department of Computer Science, Universidade de Durham. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
http://www.dur.ac.uk/~dcs1crk/workfiles/documents/multi-user_software_vis/multi-user_software_vis.html

KOLASINSKI, Eugenia M. (1996). *Prediction of Simulator Sickness in a Virtual Environment*. Tese de Doutorado. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:

http://www.hitl.washington.edu/projects/knowledge_base/virtual-worlds/kolasinski/

KOMMERS, Piet A. M., JONASSEN, David H., MAYES, J. Terry (eds.) (1992). *Cognitive tools for learning*. NATO ASI Series. Berlim: Springer-Verlag.

KOMMERS, Piet A. M. e ZHIMING, Zhao (s/d). *Virtual Reality for Education*. Faculdade de Tecnologia e Ciências da Educação, Universidade de Twente. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://projects.edte.utwente.nl/proo/kommers.htm>

LAUREL, Brenda (1997). *Computers as Theatre*. Reading: Addison-Wesley Publishing Company.

LAVE, Jean (1988). *Cognition in practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

LAVE, Jean e WENGER, Etienne (1991). *Situated Learning – Legitimate peripheral participation*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEVY, Pierre (1994). *As Tecnologias da Inteligência – O Futuro do Pensamento na Era Informática*. Lisboa: Instituto Piaget.

LEVY, Pierre (1997). *A Inteligência Colectiva – Para uma Antropologia do Ciberespaço*. Lisboa: Instituto Piaget.

LEVY, Pierre (2000). *Cibercultura*. Lisboa: Instituto Piaget.

LOMBARD, M. (2000). *Resources for the study of presence*. Departamento de Broadcasting, Telecommunications and Mass Media, Universidade de Temple. Retirado a 29 de Outubro de 2001. Disponível em <http://nimbus.temple.edu/~mlombard/Presence/explicat.htm>

LOMBARD, Matthew e DITTON, Theresa (1997). At the Heart of It All: The Concept of Presence. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 3 (2). Retirado a 29 de Outubro de 2001. Disponível em <http://doering.psi.uni-heidelberg.de/Hogrefe/lombard.htm>

LOMBARD, M., DITTON, T. B., CRANE, D., DAVIS, B., GIL-EGUI, G., HORVATH, K., ROSSMAN, J. e PARK, S. (2000). *Measuring presence: A literature-based approach to the development of a standardized paper-and-pencil instrument*. Comunicação apresentada no Third International Workshop on Presence, em Delft, na Holanda. Retirado a 29 de Outubro de 2001. Disponível em <http://nimbus.temple.edu/~mlombard/P2000.htm>

MARTIN, Allan (1993). Simulation and the teaching of history in school. In *História e Informáticas: Actas das Sessões do IV Encontro Nacional de História e Informática, Setúbal, 1991*, Associação Portuguesa de História e Informática, Escola Superior de Educação de Setúbal, Setúbal, 1993, 299-325.

- MARQUES, A. H. de Oliveira (1993). *Portugal, das invasões Germânicas à Reconquista*. Lisboa: Ed. Presença.
- McLELLAN, Hillary (1991). Virtual environments and situated learning. *Multimedia Review*. 2(3), 25-37.
- McLELLAN, Hillary (1996). Virtual Realities. In D. Jonassen (ed.), *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 457-487.
- MILGRAM, Paul e KISHINO, Fumio (1997). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information Systems, Vol E77-D, No.12*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: http://vered.rose.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html
- MOHER, Tom e JOHNSON, Andrew (1999). *Bridging Strategies for VR-Based Learning*. Actas do CHI 99, Pittsburgh, Pennsylvania, 536-543. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.evl.uic.edu/aej/papers/chihtml/chi99paper.htm>
- NAISBITT, John; NAISBITT, Nana e PHILIPS, Douglas (1999). *High Tech/High Touch: Technology and Our Accelerated Search for Meaning*. Nova Iorque: Broadway Books.
- NEGROPONTE, Nicholas (1996). *Ser Digital*. Lisboa: Editorial Caminho.
- NIELSEN, Jakob (1993). *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufman.
- NIX, Don e SPIRO, Rand (eds.) (1990). *Cognition, Education and Multimedia: Exploring Ideas in High Technology*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- NOVAK, Joseph D. (1998). *Conocimiento y Aprendizaje*. Madrid: Alianza Editorial.
- NÓVOA, António (1992). Formação de professores e profissão docente. In António Nóvoa (coord.), *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, 15-33.
- OLIVEIRA, Celina Couto de, COSTA, José Wilson da, MOREIRA, Mercia (2001). *Ambientes informatizados de aprendizagem*. Campinas: Papyrus Editora.
- ORTEGA y GASSET, José (2000). Sobre o estudar e o estudante. In Hannah Arendt, Eric Weil, Bertrand Russell e Ortega y Gasset, *Quatro textos excêntricos – filosofia da educação*. Lisboa: Relógio D'Água.
- OSBERG, Kimberley M. (1997a). *Constructivism in practice: the case for meaning-making in the virtual world*. Tese de Doutoramento. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-47/index.html>
- OSBERG, Kimberley (1997b). *Spatial Cognition in the Virtual Environment*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-18/>

- PANTELIDIS, Veronica S. (1995a). Reasons to Use Virtual Reality in Education. *VR in the Schools*, Vol. 1, Nº 1. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/1-1Pante.htm>
- PANTELIDIS, Veronica S. (1995b). Using Virtual Reality to Teach Local History. *VR in the Schools*, Vol. 1, Nº 3. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/1-3Pante.htm>
- PAPE, Dave, CRUZ-NEIRA, Carolina, CZERNUSZENKO, Marek (1997). *CAVE User's Guide*. Electronic Visualization Laboratory, Universidade de Illinois. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.evl.uic.edu/pape/CAVE/prog/CAVEGuide.html>
- PAPERT, Seymour (1997). *A Família em Rede*. Lisboa: Relógio D'Água.
- PELZ, Jeff B., HAYHOE, Mary M., BALLARD, Dana H., SHRIVASTAVA, Anurag, BAYLISS, Jessica D. e VON DER HEYDE, Markus (1999). Development of a virtual laboratory for the study of complex human behavior. *Actas da SPIE - The International Society for Optical Engineering*, Vol. 3639B, The Engineering Reality of Virtual Reality, San Jose. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.cs.rochester.edu/u/bayliss/nih/spie/spie99.html>
- PEREIRA, Duarte Costa (1995). Tecnologia Educativa e formação de professores. In Adalberto Dias de Carvalho (org.), *Novas Metodologias em Educação*. Porto: Porto Editora.
- PERETTI, Jonah H. (1997). Applied Sociology in Virtual Worlds. In J. Willis, J. D. Price, S. McNeil, B. Robin e D. A. Willis (eds.), *Technology and Teacher Education Annual – Proceedings of SITE 97 – 8th International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education*. Charlottesville: Association for the Advancement of Computing in Education, 927-929.
- PERNOUD, Regine (1994). *Os Templários*. Lisboa: Europa-América.
- PERRENOUD, Philippe (1993). *Práticas pedagógicas, profissão docente e formação*. Lisboa: D. Quixote.
- PERRENOUD, Philippe (2000). *Dez novas competências para ensinar*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- PETERSON, Barry (1998). *The Influence of Whole-Body Interaction on Wayfinding in Virtual Reality*. Tese de Mestrado. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-98-3/>
- PHILLO, Tom (1997). The Effect of Desktop VR on the Spatial Ability of Pre-Adolescents. *VR in the Schools*, Vol. 2, Nº 4. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.soe.ecu.edu/vr/vrits/2-4Phill.htm>

- PIMENTEL, Ken e TEIXEIRA, Kevin (1995). *Virtual reality - through the new looking glass*. Nova Iorque: McGraw-Hill.
- PINTO, Manuel Luís da Silva (2002). *Práticas educativas numa sociedade global*. Porto: Edições Asa.
- POSTMAN, Neil (2002). *O fim da educação*. Lisboa: Relógio D'Água.
- POZO, Juan Ignacio (1994). *Teorias Cognitivas da aprendizagem*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- PROTHERO, J. D. e HOFFMAN, H. G. (1995). *Widening the Field-of-View Increases the Sense of Presence in Immersive Virtual Environments*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico TR-95-2. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://www.hitl.washington.edu/publications/r-95-5/>
- PROTHERO, Jerrold D., PARKER, Donald E., FURNESS III, Thomas A. e WELLS, Maxwell J. (1995). Towards a robust, quantitative measure for presence. In *Proceedings of the Conference on Experimental Analysis and Measurement of Situation Awareness*, 359-366. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/p-95-8/>
- PSOTKA, Joseph (1995). Immersive Tutoring Systems: Virtual Reality and Education and Training. *Intructional Science*, 23, 405-431. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://alex-immersion.army.mil/its.html>
- QUIVY, Raymond e VAN CAMPENHOUDT, Luc (1992). *Manual de investigação em ciência sociais*. Lisboa: Gradiva.
- RHEINGOLD, Howard (1997). *Realidade Virtual*. Lisboa: Vega.
- ROSE, Howard (1995). *Assessing Learning in VR: Towards Developing a Paradigm Virtual Reality Roving Vehicles (VRRV) Project*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório R-95-1. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-95-1/>
- SALOMON, Gavriel (1994). *Interaction of Media, Cognition, and Learning*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris e LOFTIN, R. Bowen (1995). Learner-Centered Design of Sensorily Immersive Microworlds Using a Virtual Reality Interface. In Jim Greer (ed.), *Artificial Intelligence in Education – Proceedings of AI-ED 95 - 7th World Conference on Artificial Intelligence in Education*. Charlottesville: Association for the Advancement of Computing in Education, 554-561.
- SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris e LOFTIN, R. Bowen (1996a). The development of a virtual world for learning newtonian mechanics. In P. Brusilovsky, P. Kommers e N. Streitz (eds.), *Multimedia, Hypermedia e Virtual Reality*. Berlim: Springer-Verlag, 87-106.

SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris e LOFTIN, R. Bowen (1996b). ScienceSpace: Virtual realities for learning complex and abstract scientific concepts. In *Proceedings of IEEE Virtual Reality Annual International Symposium*. Nova Iorque: IEEE Press, 246-253.

SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris e LOFTIN, R. Bowen (1999). Virtual reality's frames of reference: a visualization technique for mastering abstract information spaces. in *Proceedings of CHI'99*, 489-495. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: http://www.virtual.gmu.edu/ss_research/rpapers/chi99pdf.htm

SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris, LOFTIN, R. Bowen e ASH, K. (1998). VR's frames of reference: a visualization technique for mastering abstract information spaces. In *Proceedings of the Third International Conference on Learning Sciences*. Charlottesville: Association for the Advancement of Computers in Education, 249-255.

SALZMAN, Marilyn C., DEDE, Chris, LOFTIN, R. Bowen e SPRAGUE, D. (1999). Multisensory immersion as a modeling environment for learning complex scientific concepts. In W. Feurzeig e N. Roberts (eds.). *Computer modeling and simulation in science education*. Nova Iorque: Springer-Verlag, 282-319.

SANDHOLTZ, Judith H., RINGSTAFF, Cathy e DWYER, David C. (1997). *Ensinando com tecnologia – criando salas de aula centradas nos alunos*. Porto Alegre: Artes Médicas.

SATALICH, Glenna A. (1995). *Navigation and Wayfinding in Virtual Reality: Finding Proper Tools and Cues to Enhance Navigation Awareness*. Tese de Mestrado. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/satalich/home.html>

SCHUBERT, T., FRIEDMANN, F., e REGENBRECHT, H. (1999). Embodied Presence in Virtual Environments. In Ray Paton e Irene Neilson (eds.), *Visual Representations and Interpretations*. Londres: Springer-Verlag, 268-278.

SCHUMACHER, Sally e McMILLAN, James H. (1993). *Research in Education – A conceptual introduction*. Nova Iorque: HarperCollins College Publishers.

SCHANK, Roger (1997). *Virtual Learning – A revolutionary approach to building a highly skilled workforce*. Nova Iorque: McGraw-Hill.

SCHUMACHER, Sally e McMILLAN, James H. (1993). *Research in Education – A conceptual introduction*. Nova Iorque: HarperCollins College Publishers.

SIMS, M. R. e ELSON, B. (1997). Distributed Virtual Reality: Its Application to Education & Training. In J. Willis, J. D. Price, S. McNeil, B. Robin e D. A. Willis (eds.), *Technology and Teacher Education Annual – Proceedings of SITE 97 – 8th International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education*. Charlottesville: Association for the Advancement of Computing in Education, 933-936.

SOUSA, Ana, PATO, Aureliana e CANAVILHAS, Conceição (1993). *Novas estratégias – novos recursos no ensino da História*. Rio Tinto: Ed. Asa.

STUART, Rory (2001). *The Design of Virtual Environments*. Ft. Lee: Barricade Books.

TAYLOR, Wayne (1997). *Student Responses to their Immersion in a Virtual Environment*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-11/>

TIFTIN, John e RAJASINGHAM (1995). *In search of the virtual class – Education in na information society*. Londres: Routledge.

TOFFLER, Alvin e TOFFLER, Heidi (1995). *Criando uma Nova Civilização – A Política da Terceira Vaga*. Lisboa: Livros do Brasil.

TUCKMAN, Bruce W. (2000). *Manual de Investigação em Educação*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

UNESCO (1996). *Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI*. Lisboa: Edições Asa.

VALA, Jorge (1986). A análise de conteúdo. In Silva, A.S. e Pinto, J.M. *Metodologia das Ciências Sociais*. Lisboa: Ed. Afrontamento, 100-128.

VON GLASERSFELD, Ernst (1998). Construtivismo: aspectos introdutórios. In Catherine Fosnot (oorg.), *Construtivismo: Teorias, Perspectivas e Prática Pedagógica*. Porto Alegre: Artes Médicas, 19-24.

VYGOTSKY, Lev (1986). *Thought and language*. Cambridge: MIT Press.

WEISHAR, Peter (1998). *Digital Space – Designing Virtual Environments*. Nova Iorque: McGraw-Hill.

WENGER, Etienne (1998). *Communities of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

WINN, William (1992). The assumptions of constructivism and instructional design. In T. Duffy e D. Jonassen (eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 177-182.

WINN, William (1993). *A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-93-9/>

WINN, William (1995). *Learning in Interactive and Immersive Environments*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://faculty.washington.edu/billwinn/nime.html>

WINN, William (1997). *The Impact of Three-Dimensional Immersive Virtual Environments on Modern Pedagogy*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico R-97-15. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-15/>

WITMER, B. G. e SINGER, M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 7(3), 225-240.

WOOLLEY, Benjamin (1997). *Mundos Virtuais – Uma viagem na hipo e hiper-realidade*. Lisboa: Editorial Caminho.

YOUNGBLUT, Christine (1998). *Educational Uses of Virtual Reality Technology*. Institute for Defense Analyses. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web:
<http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf>